

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né des suites d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

« Des thèses qui dorment dans nos bibliothèques universitaires ou dans nos tiroirs, nous en avons assez ! »

Ce cri de ras-le-bol vient de notre équipe de chercheurs rassemblés sous le manteau du réseau associatif international ACAREF (Académie Africaine de Recherches, d'Etudes et d'Expertise francophones), qui après plusieurs années d'expériences dans le domaine de la recherche collaborative en Lettres et Sciences Humaines/ Sociales, constate que la plupart des résultats issus des travaux de thèse ayant conduit à l'obtention du diplôme de doctorat dans les universités africaines :

- ne sont plus exploités pour le bénéfice des sociétés sur lesquelles portent ces recherches
- ne sont même pas portés à la connaissance de ces populations
- n'impactent pas significativement la vie de nos sociétés
- n'ont généralement pas de grand retentissement auprès du monde universitaire

Ainsi, ces thèses finissent par s'user par faute d'exploitation réelle et appropriée.

Au vu de cela et pour combler ce manquement, l'ACAREF met en place une équipe de chercheurs afin de mettre en valeur les recherches doctorales et postdoctorales dans une perspective de publication régulière de l'essentiel des thèses ; c'est-à-dire de la synthèse des recherches doctorales, sous la forme d'article ou de chapitre d'ouvrage. Elle se veut aussi garante de la publication entière des thèses de doctorat sous la forme régulière d'un ouvrage à mettre à la disposition du grand public universitaire ou non.

Cette collection se destine à une périodicité de parution trimestrielle (soit 4 parutions par an) et à des publications non ordinaires de thèse complète avec un numéro spécifique de série.

ISBN

9 782493 659194

COLLECTION THESE ⇒ SYNTHESE

ISBN : 978-2-493659-19-4

Collection

Actes des Rencontres Scientifiques / ACAREF - 2024

- ◆ A- Colloque International Virtuel du 19 au 20 Mars 2024
- ◆ B- Colloque International Virtuel du 09 au 11 Avril 2024

Vol.4 N° Spécial, Novembre 2024

**ACTES DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES /
ACAREF - 2024**

- **A- Colloque International Virtuel du 19 au 20
Mars 2024**
- **B- Colloque International Virtuel du 09 au 11
Avril 2024**

Collection

THESE/SYNTHESE

N° Spécial - Novembre 2024

ISBN : 978-2-493659-19-4

Sous la direction de Koffi Ganyo
AGBEFLE

Equipe technique

Mise en page : D. Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**ACTES DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES /
ACAREF - 2024**

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique/Novembre 2024

iii

**A- Acte du Colloque International Virtuel
du 19 au 20 Mars 2024**

**Thème : Ecole, langues et culture
d'enseignement en Afrique
Francophone.**

**B- Acte du Colloque International Virtuel
du 09 au 11 Avril 2024**

**Thème : L'Afrique (...) : Quelles
solutions ?
Contributions des Chercheurs, Experts
et Acteurs des sociétés civiles.**

Comité scientifique restreint de l'ACAREF

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, ISFEC Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- KOFFI Samuel, University of Legon, Ghana
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- THIAM Khadimou Rassoul, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
- YENNAH Robert, University of Legon, Ghana

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- DOSSOU Paulin Jéсутin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- KOUDJO Bienvenu, Université d'Abomey Calavi, BENIN
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- SOW N'diémé, Université e Ziguinchor, Sénégal
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- TUBLU Yves, CELHTO UA Niamey, Niger

- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

LISTE DES AUTEURS

A- Acte du Colloque International Virtuel du 19 au 20 Mars 2024

Abibe SÈNE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*,
abibousene83@gmail.com

Akibou A. AKINDELE, *Université d'Abomey-Calavi / Benin*,
akybson@yahoo.fr

Assane TRAORE, *Université Peleforo GON COULIBALY / Côte d'Ivoire*,
assanetraore067@gmail.com

Bibata YANOGO & Rasmata COMPAORE, *Université Joseph KI-ZERBO /Burkina Faso*, Kunibiba21@gmail.com &
Comprasmata15@yahoo.fr

Dago Pierre FEGBO, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle - INSAAC / Côte d'Ivoire*, zakrizabote@gmail.com

DJÈ Ana Maria Épse COULIBALY & DJANDUÉ Bi Drombé, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, djeanamaria@yahoo.fr et
bathestyd@yahoo.fr

FOCKSIA DOCKSOU Nathaniel, VAÏDJIKÉ Dieudonné & SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas,
Université de N'Djamena / Tchad, focksian@yahoo.fr, vaidjiked@yahoo.fr
& foovourne@yahoo.fr

Meusngar Gédéon, *Université de Doba/Tchad*, meusngarg@gmail.com

Hamidou Baldé, *Université Assane Seck de Ziguinchor / Sénégal*,
doulbalde29@gmail.com

Laoungang & ANGE MAÏN-NDEIANG, *Université de Yaoundé I, Yaoundé/ Cameroun*, ange.laoungang@fse-uy1.cm et angemain.ndeiang22@gmail.com

MBOUOMBOUO MOUNBEN HENRI / *Cameroun*, mbouombouohenri27@gmail.com

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE, *Institut National Supérieur Des Arts et De L'Action Culturelle (INSAAC)/ Côte d'Ivoire*, kodjorodriguenguessan@gmail.com

Salif BALDE & M. Niokhor NDIAYE, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)/ Sénégal*, salif1.balde@ucad.edu.sn& etleoniokhor@yahoo.fr

Servais Dieu-Donné Yédia Dadjou, *LABORATOIRE GRAD, FLASH Adjarra, Université d'Abomey-Calavi,/ Bénin*, dadservais@gmail.com

Seydou KONE, *Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo / Côte d'Ivoire*, Saidkone2000@yahoo.com

Tapsoba Olivia Wëndêtaré, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ecole Doctorale ED-LESHCO, Laboratoire LAPHI / Burkina Faso*, oliviataps@gmail.com

SLAOUI LAMIAE, *Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation – Fès /Maroc*, lamiaeslaoui2@gmail.com

Arlette J. Viviane HOUNHANOU, *UAC/FLASH-Adjarra, Maître de Conférences de Didactique anglaise/ Benin*, arlette1970@hotmail.com

Inna Gabrielle MAYILA EPOUSE GAWANDJI OLOUNDIGOLO, *Institut de Recherche en Sciences Humaines/CENAREST/ GABON*, innagawandji2@gmail.com

B- Acte du Colloque International Virtuel du 09 au 11 Avril 2024

Abraham GBOGBOU, *École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan/ Côte d'Ivoire*, abraham82gbogbou@gmail.com

Antoine KOUAKOU, *Université Félix Houphouët-Boigny, (LSCAC), Abidjan /Côte d'Ivoire*, antoinekouakou68@gmail.com

CAROLE FODJO DJECHE– KOUMGANG, *Université Afro-Américaine d'Afrique Centrale (AAUCA)/ Guinée Équatoriale*, carolefodjo@gmail.com

Honoré Yoro GBAKA, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, Gbakahonore38@gmail.com

Maina Ouarodima, PhD, *Abdou Moumouni University / Niamey-Niger*, maina.ouarodima@yahoo.fr

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE, *Institut National Supérieur Des Arts et De L'Action Culturelle (INSAAC) / Côte d'Ivoire*, kodjorodriguenguessan@gmail.com

NEA MADOU ROGER, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) Abidjan / Côte d'Ivoire*, neapewodudu@gmail.com

Souleymane TUO, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo /Côte d'Ivoire*, soulduo@yahoo.fr

SOMMAIRE

A- Acte du Colloque International Virtuel du 19 au 20 Mars 2024

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR AU RENDEZ-VOUS DES REFORMES PÉDAGOGIQUES : DU SYSTÈME CLASSIQUE AU SYSTÈME LMD17

Abibe SÈNE

CONTRAINTES PEDOClimATIQUES ET PRODUCTION DU MANIOC (*Manihot esculenta*) DANS LA COMMUNE DE BONOU33

Akibou A. AKINDELE

L'USAGE DES MOTS ET STRUCTURES EN EXPRESSION ORALE AU COURS PRÉPARATOIRE (CP1-CP2) DANS DES SITUATIONS DE COMMUNICATION51

Assane TRAORE

PÉDAGOGIE ET PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT EN AFRIQUE74

Bibata YANOGO &

Rasmata COMPAORE

PERCEPTION CONTEMPORAINE DU MÉTIER D'ENSEIGNANT DANS LA SOUS-PREFECTURE DE ZEGO / DÉPARTEMENT DE HIRE-CÔTE D'IVOIRE85

Dago Pierre FEGBO

ENSEIGNEMENT PRÉCOCE DE L'ESPAGNOL COMME LANGUE ÉTRANGÈRE EN CÔTE D'IVOIRE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES106

DJÈ Ana Maria Épse COULIBALY &

DJANDUÉ Bi Drombé

SE CONSTRUIRE À TRAVERS LA PROFESSION ENSEIGNANTE.
QUELLE CONTRIBUTION DE SOI À L'IDENTITE DE L'APPRENANT ?
.....121

FOCKSIA DOCKSOU Nathaniel

VAÏDJIKÉ Dieudonné &

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas

L'IMPORTANCE DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE DANS
L'ADMINISTRATION D'ÉTAT MODERNE EN AFRIQUE : LE CAS DU
TCHAD139

Meusngar Gédéon

DES TÉNÈBRES DE LA LOGIQUE MYTHICO-RELIGIEUSE DES
POUVOIRS TRADITIONNELS AFRICAINS À LA LUMIÈRE DES
DÉMOCRATIES MODERNES : MISE EN SCÈNE D'UN DÉCOR
ANTINOMIQUE DANS *NAANGE* D'IDRISSA SOW GORKOODIO
.....160

Hamidou Baldé

SEXUALITE DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE TCHADIEN : UNE
ANALYSE DU MANUEL DE SCIENCES173

Laoungang, ANGE MAÏN-NDEIANG

L'EDUCATION COMME LEVIER DE LA RENAISSANCE AFRICAINE :
LE CAS DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU CAMEROUN
.....193

MBOUOMBOU MOUNBEN HENRI

LE METIER D'ENSEIGNANT EN AFRIQUE FRANCOPHONE QUEL
REGARD POUR LA COMMUNE DE YOPOUGON211

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE

ANALYSE DU DEROULEMENT DES ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE DU LYCEE D'EXCELLENCE MARIAMA BA DE
GOREE (SENEGAL)232

Salif BALDE &

M. Niokhor NDIAYE

AN INSIGHT INTO FLASH ADJARRA EFL LEARNERS' CYBER-
LANGUAGE IN BENIN: MORPHOSYNTACTIC AND SEMANTIC
PERSPECTIVES255

Servais Dieu-Donné Yédia Dajjo

ENJEUX DE GOUVERNANCE EN AFRIQUE : LE PRÉALABLE DE LA RECONVERSION CITOYENNE280

Seydou KONE

L'ÉCOLE FRANCOPHONE ACTUELLE ET LEADERSHIP FEMININ : CAS DU BURKINA FASO296

Tapsoba Olivia Wëndêtaré

LA PLANIFICATION COMME PRATIQUE D'ENSEIGNEMENT ENTRE LES CRITERES DE LA MODELISATION ET LE SOUCI DE LA REUSSITE SCOLAIRE AU MAROC.....313

SLAOUI LAMIAE

THE USE OF SUGGESTOPEDIA TO TRAIN EFL TEACHERS IN BENIN CLASSROOM: CASE STUDY OF ENS AND INTERNATIONAL SCHOOL UFUK326

Arlette J. Viviane HOUNHANOU

DE L'ÉCOLE COLONIALE FRANÇAISE A L'ÉCOLE FRANCOPHONE ACTUELLE : REALITES ET DEFIS. PROBLEMATIQUE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTES DIPLOMEES INTEGRANT LE MARCHE DE L'EMPLOI AU GABON344

Inna Gabrielle MAYILA EPOUSE GAWANDJI OLOUNDIGOLO

B- Acte du Colloque International Virtuel du 09 au 11 Avril 2024

61 ANS APRÈS LE DISCOURS PANAFRICANISTE DE KWAME
NKRUMAH SUR L'UNITÉ AFRICAINE : QUELLES
PRESPECTIVES ?362

Abraham GBOGBOU

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT EN CÔTE
D'IVOIRE : ENJEUX ET DEFIS383

Antoine KOUAKOU

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN AFRIQUE : NAVIGUER
ENTRE DÉFIS ET OPPORTUNITÉS404

CAROLE FODJO DJECHE– KOUMGANG

BUG-JARGAL DE VICTOR HUGO, UNE PERCEPTION DU NOIR
.....420

Honoré Yoro GBAKA

AFRICAN LEADERS AND THE CHALLENGES OF THE TIME: A
CRITICAL READING OF ACHEBE'S *THE TROUBLE WITH
NIGERIA*.....440

Maina Ouarodima

LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE : DE LA CHEFFERIE
TRADITIONNELLE A LA HAUTE MAGISTRATURE.QUELLES
COLLABORATIONS POUR QUELLES SOLUTIONS, FORCES ET
FAIBLESSES POUR LA COMMUNE DE DIVO468

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE

*LES LANGUES AFRICAINES DANS LE TISSU FRANÇAIS : QUELS
ENJEUX ?*485

NEA MADOU ROGER

AN AFROCENTRIC EGYPTOLOGY: ANCIENT EGYPTIAN
CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF AFRICA IN AYI KWEI
ARMAH'S *THE RESOLUTIONARIES*504
Souleymane TUO

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR AU RENDEZ-VOUS DES REFORMES PÉDAGOGIQUES : DU SYSTÈME CLASSIQUE AU SYSTÈME LMD

Abibe SÈNE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal

abibousene83@gmail.com

Résumé

Face aux exigences et aux standards internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'UCAD, dans le but de maintenir son image de vitrine en Afrique et dans le monde, adopte le système LMD (Licence Master Doctorat). Ce système tripartite, taillé sur mesure pour l'enseignement supérieur, prôné et maîtrisé au sein de l'espace européen, constitue un paradigme d'harmonisation des cursus de l'enseignement supérieur. Mis en place aux années 2000 et officiellement par la loi n° 201-05 du 30 Mars 2011, son application annonce le sevrage progressif avec le système classique et une tentative d'harmonisation des diplômes pour assurer la mobilité des étudiants, des enseignants et une reconnaissance mutuelle entre pays. Mais cette transition ne s'est pas déroulée sans anicroches et ces difficultés ont comme noms : effectifs pléthoriques, manque d'infrastructures, model d'enseignement....Ainsi, face à ces limites d'une part et l'envie d'observer des reformes d'autre part, la mise en place du système LMD se fera d'une façon stratégique et progressive (sensibilisation, panels, faculté après faculté...) avant de se généraliser à travers l'espace universitaire en 2012. Cette étude a été conduite par une méthode plus ou moins qualitative et a permis d'analyser les étapes de la mise en place du LMD, les contraintes ainsi que les perspectives.

Mots-clés : *système LMD, enseignement supérieur, système classique, réforme, harmonisation.*

Summary

Faced with international requirements and standards in the field of higher education, UCAD, in order to maintain its image as a showcase in Africa and the world, adopted the LMD (Bachelor's, Master's and Doctorate) system. This tripartite system, tailor-made for higher education, advocated and mastered within the European area, constitutes a paradigm for harmonizing

higher education curricula. Established in the 2000s and officially by Law No. 201-05 of March 30, 2011, its application announces the gradual weaning from the traditional system and an attempt to harmonize diplomas to ensure the mobility of students and teachers and mutual recognition between countries. But this transition did not go smoothly and these difficulties have the following names: excessive numbers, lack of infrastructure, teaching model, etc. Thus, faced with these limitations on the one hand and the desire to observe reforms on the other hand, the implementation of the LMD system will be done in a strategic and progressive way (awareness, panels, faculty after faculty, etc.) before becoming generalized across the university space in 2012. This study was conducted using a more or less qualitative method and made it possible to analyze the stages of the implementation of the LMD, the constraints as well as the perspectives.

Keywords: LMD system, higher education, classical system, reform, harmonization.

Introduction

Avec l'essoufflement de l'État providence et la crise du système éducatif en Afrique, les crédits publics ne suffisaient plus pour assurer un enseignement adéquat à une pléthore de nouveaux étudiants affluant chaque année sur le marché de l'université public. De ce fait, l'enseignement supérieur privé connaissait un essor remarquable et respirait au rythme de ces changements. Une certaine marchandisation de l'enseignement en Afrique de l'Ouest plus généralement, favorise le développement de normes parallèles, lesquelles ne peuvent être contrôlées de façon efficiente par un État depuis fort longtemps désengagé, voire disqualifié (Niane, 1992, p. 13-25). L'appropriation locale du schéma européen du Processus de Bologne¹ oblige les universités ouest-africaines à intégrer la réforme du système LMD et sa mise en œuvre demeure multiforme selon la nature

¹Le processus de Bologne est un système de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 48 États. Cet espace concerne principalement les États de l'Espace économique européen ainsi que, notamment, la Turquie et la Russie.

des institutions universitaires. De ce fait, l'africanisation du LMD à travers sa transposition dans les politiques de l'enseignement supérieur participe d'une volonté de coller au wagon européen, d'autant que la reconnaissance sociale des étudiants et cadres africains passe encore souvent par la normalisation européenne (Éyébiyi, 2011, p. 43-59).

Face à ces exigences et standards internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dans le but de maintenir son image de vitrine en Afrique et dans le monde, adopte le système LMD (Licence Master Doctorat). Ce système tripartite, taillé sur mesure, prôné et maîtrisé au sein de l'espace européen, constitue un paradigme d'harmonisation des cursus au niveau de l'enseignement supérieur. Mise en place aux années 2000 et officiellement par la loi n° 201-05 du 30 Mars 2011, son application s'est faite d'une façon progressive selon la nature de l'université. Elle connaît d'énormes problèmes mais demeure une lueur d'espoir pour l'université sénégalaise.

Problématique

Il faut noter que le LMD est arrivé à un moment où le système qui était en place s'est essoufflé (Sall 2012). Donc, à partir du moment où l'ensemble des acteurs était d'accord que le système d'enseignement supérieur en place devait dans tous les cas changer de fonctionnement, l'argument de mettre en place le LMD était plus facile à défendre.

Toutefois, il faut rappeler que ce n'est pas l'idée de mettre en place une telle réforme qui suscite autant de rejet, mais certains aspects et méthodes de sa mise en place. En effet, au-delà des étudiants, toute la communauté universitaire sénégalaise est consciente de la nécessité de changer la manière dont fonctionnent les universités publiques. Le seul problème, s'il en existe, se trouve dans la manière et dans les stratégies adaptées

pour le basculement vers le LMD. Chaque structure y est allée selon ses propres rythmes, même si un délai de trois ans a été donné à l'ensemble de la communauté universitaire pour achever la mise en œuvre du LMD. Les universités, facultés et UFR n'ont pas les mêmes agendas ni les mêmes démarches pour mettre en œuvre la réforme LMD même si l'État du Sénégal et les assemblées des universités ont adopté le projet d'application du LMD. La démarche utilisée à Dakar se caractérise par une liberté de choix du moment d'entrée dans le système et une liberté d'organisation des formations.

1. Contexte

Aujourd'hui, en plus des pays anglophones, plusieurs pays africains francophones ont entrepris des réformes pour aligner leurs universités sur le modèle dit du LMD. Le Sénégal n'a pas attendu les différentes déclarations de la Sorbonne, Bologne et Prague ou les différentes réformes ébauchées en Afrique pour proposer une réforme de son enseignement supérieur. Signataire de plusieurs déclarations, conventions ou plan d'action depuis 1981, il a pris des résolutions qui annonçaient ce que l'on appelle aujourd'hui la réforme LMD.

Ainsi, des structures de base de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont initié depuis quelques années déjà, des réformes qui tendent à concrétiser certaines de ces recommandations. De ce fait, on peut noter six départements sur treize de la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), appliquent depuis 1989, le système des unités de valeur (UV), organisation toute proche des crédits du LMD.

La faculté des sciences et techniques (FST), anticipant la dynamique internationale, avait semestrialisé ses enseignements et avait proposé une licence informatique professionnelle que le Rectorat avait entériné. Comme la FST, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie (FMPOS), avait

semestrialisé ses enseignements et est actuellement en train de réviser ses curricula.

Ainsi, l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) offrait des formations professionnelles et avait en chantier un master en énergie dans le cadre de sa coopération internationale avec l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Elle utilisait la pédagogie du projet depuis quelques années.

La faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG), quant à elle, était en train de revoir ses curricula dans une conjoncture où elle se trouve en compétition avec l'université privée locale. À cet effet, elle a décidé lors de son séminaire d'août 2003, d'appliquer la réforme 3-5-8. Aujourd'hui, en appliquant le schéma LMD, elle offre cinq masters professionnels et une licence professionnelle.

La faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), tentait de prendre en charge la demande d'insertion de ses étudiants.

Ces diverses expériences montrent que les structures de base de l'UCAD commençaient à réaliser certains aspects du LMD avant la rentrée 2004-2005. Cependant, les initiatives étaient locales et aucune synergie n'existait entre les établissements. C'est la volonté de fédérer toutes ces initiatives en leur offrant un cadre logique et l'ambition d'appliquer les nombreuses résolutions déjà prises par notre pays et notre université qui a donné naissance à la présente réforme 3-5-8, ou dispositif LMD.

2. Méthodes et outils

L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude est qualitative et comprend trois étapes. On note la revue documentaire d'abord, ensuite la collecte des données de terrain à travers les entretiens semi-structurés et en fin les focus group.

2.1. La documentation

Pour être plus contextuel, une bonne partie de la revue documentaire a été consacrée aux écrits qui parlent du système LMD à l'UCAD. Ceux qui nous ont plus rendu service sont : Ndior (2013), Ndoye (2009), Niane (1992) et Sall (2012). Ces documents nous ont beaucoup inspiré car une bonne partie d'entre eux met en exergue le processus de la mise place du système LMD, ainsi que les perspectives.

2.2. Interview semi-structurée

Des interviews semi-structurées ont été réalisées auprès de groupes d'acteurs locaux. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, Olivier de Sardan (2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un «consultant» et celui où on le prend comme un «récitant». La demande formulée au consultant était de parler des causes principales de l'urbanisation de la zone, les mutations foncières et agropastorales et leurs conséquences ainsi que les conflits. Ces personnes ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'habitant de la localité, sa position vis à vis des choses, d'où la nécessité de passer par des «récits de vie». Au totale 38 personnes ont été interrogées.

Tableau 1 : Groupe d'acteurs enquêtés

Catégorie d'acteurs interrogés	Nombre de personnes
Doyens de faculté	5
Chefs scolarités	5
Secrétaires de département	10
Enseignants	15
Office du BAC	1
DER	1
ANAQ SUP	1
TOTAL	38

Source : Enquêtes de terrain, 2022

2.3. Les focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Le focus group est une méthode qualitative de collecte de données en se basant sur les discussions d'un groupe de participants, sur un sujet prédéfini par un animateur (Morgan, 1996, pp. 129-152). Trois focus group ont été établis, pour chaque cycle (Licence, Master et Doctorat) et ce travail a été possible grâce aux responsables des amphis. Lors du premier focus, on a tenté de discerner les contraintes liées aux effectifs pléthoriques, plus observables au premier cycle, les infrastructures d'accueil et les conditions de déroulement des cours. Dans le deuxième focus, on a mis l'accent sur la capacité de faire de l'étudiant, en tant que future ingénieur après le master, la qualité de l'encadrement des mémoires, l'accès à la documentation et les perspectives de stage, compte tenu des exigences du système LMD. Le troisième focus, destiné aux doctorants, met l'accent sur la durée et les conditions de réalisation de la thèse, l'accès aux universités étrangères en guise de bourse de mobilité et la documentation.

3. Résultats

3.1. *Les étapes de la mise en place du LMD*

Le système LMD dont les réflexions pour sa mise en œuvre au Sénégal datent du début des années 2000 avec son adoption par l'ensemble de l'UCAD, le 30 juillet 2003. Ce premier Acte marque le début de la mise en place d'une réforme LMD ambitieuse au Sénégal. Elle s'est réalisée en trois étapes :

3.1.1. *L'introduction*

Convaincu que la réforme, pour réussir doit bénéficier de l'appui actif des dirigeants, ces derniers ont adopté la vision du Recteur par l'assemblée de l'université du 30 juillet 2003. C'est ainsi que le directeur de l'enseignement supérieur et de la réforme (DER) a conçu, élaboré et fait diffuser largement sous format papier et électronique un document d'orientation intitulé « Le LMD en 60 questions ». Parallèlement à cela, une lettre a été envoyée à la rentrée 2003 à tous les enseignants/chercheurs (1087 personnes), pour déclarer que « l'année universitaire est l'année de la réforme LMD et que son application entrera en vigueur dès la rentrée 2004-2005. De ce fait, tous les enseignants bénéficiaires d'un voyage d'étude en 2003 devaient revenir avec un dossier documentaire sur le LMD »².

3.1.2. *La sensibilisation*

Tout au long de cette phase, l'accent a été mis sur le débat et les discussions étaient lancées dans le campus et par médias interposés, des contributions sont reçues du pays et en dehors de celui-ci. « En effet, dans tout processus de mise en place d'une réforme, la question de l'information est essentielle [...] » (Diop, 2016, p. 4). Les autorités rectORAles ont mis en place un plan stratégique en initiant des débats à l'intérieur de

² Entretien avec le Directeur de l'enseignement supérieur et de la réforme, le 7 juin 2022

l'université, au niveau central d'abord puis établissement par établissement en utilisant les organes académiques de mobilisation comme le conseil restreint, le conseil restreint élargi, l'assemblée de l'université, l'assemblée de faculté, l'assemblée de département.

Dans cette même lancée, les autorités rectorales ont ensuite décidé de nommer des coordonnateurs de la réforme LMD dans les établissements, pour le niveau licence, pour le niveau master et le doctorat.

3.1.3. Le déroulement

L'université a mis en place des ateliers de rédaction de maquettes de formation.

Les multiples consultations effectuées, permettent de certifier que la réforme, pour réussir, doit être inscrite dans des textes réglementaires (arrêtés, décrets et lois). En avril 2004, l'assemblée de l'université a adopté le texte de cadrage juridique de la réforme LMD.

En effet, pour laisser suffisamment de temps pour que l'appréciation de la nouvelle architecture présentée se dégage, nous avons finalement retenu la stratégie du basculement progressif en laissant une grande latitude à l'initiative et aux choix des enseignants à l'échelon local. Le bilan des activités de la première année a montré que la concertation permanente et la stratégie du basculement progressive étaient efficaces.

3.2. Les contraintes

Les choix et les stratégies des autorités académiques et de l'État pour aller vers la réforme sont diversement appréciés par les acteurs.

En effet, les étudiants ont le sentiment que la manière dont la mise en place de la réforme s'est déroulée dans les différentes universités n'est pas commode, d'où leur traduction ironique

« Légi Ma Dakhla »³. Ce qui se traduit en français par « je vais te virer de l'université bientôt ». Et selon Diop (2016, pp.21-48), une bonne partie d'entre eux est insatisfaite des informations mises à leur disposition concernant la mise en place et le fonctionnement.

À cela s'ajoutent les effectifs pléthoriques des étudiants, ce qui rend les conditions de travail difficiles. A.A TEW parle : « D'amphis surchargés et des chaises qui manquent en permanence. Et pour un cours qui doit se tenir 15 heures, je suis obligé de venir à 8 heures pour réserver une place, sinon je vais faire le cours par terre, avec cette chaleur insupportable. C'est difficile pour nous, les étudiants qui ne sont pas logés au campus ».⁴

Image 1: *Pléthore d'étudiants lors des séances d'enseignement*

Source : *Cours biogéographie de L3 du 23 juillet 2022*

Il intéressant aussi de chercher à comprendre comment les professeurs pensent juguler les contraintes horaires du programme avec les contestations ininterrompues des enseignants et des étudiants. « Nous avons de sérieux problèmes

³ Entretien semi structuré avec M. Thiaw, étudiant en première année de thèse en géographie physique, réalisé le 10 septembre 2022.

⁴ Entretien avec A. TEUW, un étudiant en licence 2 au département de géographie réalisé le 10 Juin 2022.

pour dérouler les enseignements ainsi que les travaux pratiques qui sont incontournables pour une bonne marche du LMD »⁵. La norme établie par l'UNESCO (1998) sur le ratio enseignants/étudiants suppose 1 enseignant pour 30 étudiants, alors qu'en 2014 le ratio estimé à l'UCAD est d'un enseignant pour 172 étudiants. Selon A.A SOW « je me retrouve avec plus de 30 étudiants à encadrer en master sans compter ceux qui sont en thèse »⁶.

On peut noter également faiblesse des lignes budgétaires, le déficit d'infrastructures et de matériels didactiques, le problème de la formation des enseignants et l'enlèvement de la recherche lorsqu'elle existe. « L'université Cheikh Anta Diop Dakar a initié beaucoup de politiques éducatives et les stratégies de financement consistent dans une large mesure à augmenter les ressources disponibles de l'UCAD. Pour un budget global de moins de dix-sept milliards, c'est une enveloppe à peine suffisante pour le fonctionnement de l'institution. Surtout que plus de 90% de ce budget est consacré à payer les salaires. Très peu de ressources sont destinées à la recherche et à l'enseignement » (Ndior, 2013, p. 197).

3.3. Perspectives

À l'Université Cheikh Anta Diop tout comme dans les autres établissements, des formations nouvelles sont mises en place. Une des nouveautés qu'il convient surtout de noter, est le fait que les nouvelles maquettes de formations sont souvent travaillées avec des acteurs du monde économique. « Ce qui permet une meilleure implication de ces acteurs dans la formation des étudiants et de prendre en compte les besoins et les évolutions du marché de l'emploi à travers l'employabilité des étudiants »⁷, selon M. Babou.

⁵ Entretien avec S.DIOUF, un enseignant à la faculté des sciences et techniques 2 Juin 2022

⁶ Entretien avec A.SOW, professeur titulaire au département de géographie, le 2 juin 2022.

⁷ Entretien avec M. Babou, professeur à la faculté des Sciences économiques et de Gestion (FASEG).

La production, la gestion, la circulation et la consommation des savoirs s'inscrivent désormais dans une logique du global. Le système LMD serait donc aujourd'hui la marque constructive d'un espace universitaire mondial unique. « Pour un enseignement supérieur aligné, il faut automatiquement adopter le LMD compte tenu du contexte de mondialisation pour être beaucoup plus compétitif, avec des diplômés lisibles un peu partout à travers le monde »⁸.

À présent, la globalisation et l'économie mondialisée exigent un autre façonnement des systèmes de formation et d'enseignement (OCDE, 2005). Il s'agit de former des individus qualifiés dans les secteurs les plus avancés dans la chaîne de production et enfin qui sont polyglottes dans les langues internationales les plus usuelles dans les relations économiques mondiales (McIntyre et Ivanaj, 2008, pp. 195-213).

Il va donc engendrer des changements dans le système universitaire par une « métamorphose des perspectives de la formation » (Chambon et Cardi, 1997, p. 37). C'est une évolution structurelle du métier (Perrenoud, 1993, pp. 59-76) qui va être vivement soutenu pour les pouvoirs économiques et politiques; et pousser d'ailleurs ces derniers à exiger à l'université un changement de paradigmes dans l'offre de formation et endosser une mission économique nouvelle. Ce que Micheal Gibbons (1994, p. 36) appelle le passage des universités du « mode 1 » au « mode 2 », autrement dit, d'une université de formation exclusivement académique à une université de formation académique et d'expertise professionnelle.

Il est une mutation historique, une réelle nécessité pour la redynamisation et la professionnalisation de l'enseignement supérieur africain en général. Certains responsables comme le professeur O. Kandji, parlent même d'une « chance », d'une «

⁸ Entretien avec P. Ndiaye Doyen de la faculté des Sciences Juridiques et politiques.

opportunité »⁹ pour assurer la réforme et la redynamisation du système universitaire sénégalais. Le problème vu sous cet angle est de passer d'une méthode pédagogique transmissive à une pédagogie par compétences (De Ketele, 2011, p. 24).

4. Discussion

Les résultats présentés dans cet article montrent la complexité et les nombreux enjeux auxquels la réforme LMD est confrontée au Sénégal. Face aux exigences au plan international dans le cadre de l'éducation, l'université ouest-africaine adopte ce système, mais l'accommodation reste problématique, compte tenu des velléités, à l'image des déficits budgétaires et les effectifs pléthoriques, les enseignements théoriques qui minent l'enseignement supérieur (Diop, 2016, p. 23).

Ainsi, à la suite de sa massification à partir des années 1980, l'enseignement supérieur sénégalais s'est installé dans une spirale de crises répétitives qui a fini par anéantir le système dans son fonctionnement et son efficacité interne et externe. Dans les années 2000, le LMD présenté comme le modèle d'enseignement supérieur de référence et une panacée des maux récidivistes qui fragilisent l'université, est adopté par le Sénégal. L'UCAD, constitue notre baromètre d'évaluation du système LMD car c'est la plus grande université du Sénégal et plus difficile à gérer. Contrairement à Koné (2008, pp.1-13), qui conçoit le système LMD comme une lueur d'espoir pour l'enseignement supérieur malien, en faisant une description appuyée des cycles à travers une réduction de leur durée en opposition au système classique, au Sénégal malgré les lueurs d'espoir le système butte toujours sur des problèmes.

Pour une suite favorable et une efficacité de cette réforme, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, pour que les

⁹ Entretien avec le Professeur O. Kandji, chef du département d'anglais de la faculté des lettres et sciences humaines.

étudiants soient plus compétents et que leurs diplômes deviennent beaucoup plus « lisibles », au plan national et international (Feudjio, 2009, pp. 141-157).

Conclusion

Par ailleurs l'élargissement du processus de Bologne résultat d'une dégradation d'un système d'enseignement supérieur national qui a atteint ses limites faute d'un manque de renouvellement pour faire face aux besoins locaux. L'UCAD, pour maintenir son image se plonge dans la réforme LMD et celle-ci se fera d'une façon progressive et se caractérise par de multiples problèmes.

Mais il faut noter qu'il constitue une véritable source d'harmonisation et de lisibilité des diplômes vis à vis de l'extérieur et un gage d'un enseignement supérieur conforme aux exigences économiques dans ce contexte de mondialisation. Le système LMD constitue une lueur d'espoir et porte les germes d'un enseignement supérieur futuriste et compétitif pour les universités africaines.

Aujourd'hui, bien que la réforme LMD soit appliquée dans toutes les universités publiques du pays, le climat social ne semble pas s'être apaisé. La réclamation de meilleures conditions d'études au niveau pédagogique et social continue d'occuper une place centrale dans les revendications des étudiants.

Références bibliographiques

ANAQ-SUP. 2021. Rapport d'évaluation externe du programme de licence de géographie de la FLSH de l'UCAD, version numérique, 87 pages.

Chambon André et Cardi François.1997. Métamorphoses de la formation, Alternance, Partenariat et Développement Local, *Editions Le Harmattan Logiques sociales*, 234 pages.

De Ketele Jean Marie.2011. La professionnalité émergente : quelle reconnaissance ? Collection : Perspectives en éducation et formation, De Boeck Supérieur, 192 pages.

Diop Babacar.2016. « Réformer l'enseignement supérieur au Sénégal : Conception, mise en œuvre et conséquences du L.M.D », Thèse de doctorat, n°631 FPSE, Genève.

Éyébiyi Eliethe.2011. « L'alignement de l'enseignement supérieur ouest-africain », Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs [En ligne], Hors-série n° 3, mis en ligne le 15 juin 2013, consulté le 07 octobre 2022, URL : <http://cres.revues.org/109>.

Feudjio Yve Bertrand Djouda.2009. « L'adoption du « système LMD » par les universités du Cameroun : enjeux, contraintes et perspectives », *JHEA/RESA*, Vol. 7, pp. 141-157.

McIntyre John et Ivanaj Verra.2008. « L'importance de la formation en entrepreneuriat au sein de l'université américaine », *Presses Universitaires de Nancy*, pp. 195-213.

Micheal Gibbons .1994. « La nouvelle production du savoir : la dynamique de la science et de la recherche dans les sociétés contemporaines », Thousand Oaks, Californie, *SAGE Publications/ illustrée, réimprimée*, 179 pages.

Morgan David L.1996. « Groupes de réflexion » Revue annuelle de sociologie, 22, 129-152. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129>.

Niane Boubacar.1992. « Le transnational, signe d'excellence, Le processus de disqualification de l'Etat sénégalais dans la formation des cadres », *In Actes de la recherche en sciences sociales*, Vol. 95, décembre 1992, Savoir et pouvoir, pp. 13-25.

Ndior Badara.2013. « Les universités publiques à l'épreuve de la professionnalisation des études dans la réforme LMD : Le cas du Sénégal », Thèse Unique : Sciences de l'éducation, Université de Strasbourg, 511 pages.

Ndoye Abdou Karim.2009. « Stratégie de mise en œuvre de la réforme LMD à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar »,

Academia : Louvain-la-Neuve (ISBN:978-2-87209-942-9), pp. 192-208.

Olivier De Sardan Jean Pierre.1995. « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS
<http://www.pdidas.org/fr>.

OCDE.2005. « Enseignement supérieur : internationalisation et commerce, Centre pour la Recherche et l'Innovation dans l'Enseignement », DOI10.1787/9789264015074-fr.

Perrenoud Philippe.1993. »Formation initiale des maîtres et professionnalisation du métier », *Revue des sciences de l'éducation* (Montréal), vol. XIX, n° 1, pp. 59-76.

Sall Abdou Salam.2012. « *Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, Le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)* », Paris, Harmattan, 199 pages.

UNESCO.1998. « L'enseignement supérieur au XXIe siècle : vision et actions », Paris.

CONTRAINTES PEDOCLIMATIQUES ET PRODUCTION DU MANIOC (*Manihot esculenta*) DANS LA COMMUNE DE BONOU

Akibou A. AKINDELE

Laboratoire Pierre Pagney "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement"
(LACEEDE) Université d'Abomey-Calavi

akybson@yahoo.fr

97138791

Résumé

Le manioc est une culture vivrière de grande importance pour la sécurité alimentaire au Bénin. Cependant, sa production dans la Commune de Bonou est affectée par les changements d'ordre climatique et pédologique. Cette recherche vise à contribuer à une meilleure connaissance des contraintes pédoclimatiques à la production du manioc dans la Commune de Bonou.

L'approche méthodologique adoptée repose sur l'identification des données utilisées, la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats au moyen du modèle PEIR. Au total, 128 personnes ont été enquêtées pour le compte de cette recherche.

Les résultats de cette recherche montrent que les facteurs physiques et humains favorisent la production du manioc dans la Commune de Bonou. Mais, plusieurs contraintes freinent la production du manioc dans la Commune de Bonou. Il s'agit de la crue (31 %), la rareté des pluies (27 %), l'érosion (11 %), l'usage des produits chimiques (17 %), la pourriture des racines (06 %) et la culture sur brûlis (08 %). Il est déduit donc que les contraintes climatiques (69 %) sont les contraintes qui perturbent majoritairement la production du manioc tandis que les contraintes pédologiques (31 %) sont en minorité moins influentes. Face à ces contraintes, des stratégies d'adaptation telles que la jachère, la rotation et association culturale, l'usage des déjections d'animaux, le paillage du sol avec les résidus agricoles, la pratique de reconnaissance de la fertilité des sols sont adoptées par les producteurs afin de minimiser les impacts des contraintes pédoclimatiques sur la production du manioc.

Mots clés : *Commune de Bonou, contraintes, contraintes pédoclimatiques, manioc*

Abstract

Cassava is a food crop of great importance for food security in Benin. However, its production in the Commune of Bonou is affected by climatic and soil changes. This research aims to contribute to a better knowledge of pedoclimatic constraints to cassava production in the Commune of Bonou.

The methodological approach adopted is based on the identification of the data used, the collection of the data, their processing and the analysis of the results using the PEIR model. A total of 128 people were interviewed for this research.

The results of this research show that physical and human factors favor the production of cassava in the Commune of Bonou. However, several constraints hamper cassava production in the Commune of Bonou. These are the flood (31%), the scarcity of rains (27%), erosion (11%), the use of chemical products (17%), root rot (06%) and the slash and burn cultivation (08%). It is therefore deduced that climatic constraints (69%) are the constraints that mainly disturb cassava production, while soil constraints (31%) are less influential in the minority. Faced with these constraints, adaptation strategies such as fallowing, crop rotation and association, the use of animal manure, mulching the soil with agricultural residues, the practice of soil fertility recognition are adopted by producers in order to minimize the impacts of pedoclimatic constraints on cassava production.

Key words: *Municipality of Bonou, constraints, pedoclimatic constraints, cassava*

Introduction

L'agriculture est une activité importante pour les populations des pays en voie de développement dans leur ensemble (B. Kpakpadja, 2011, p. 13). En Afrique, le secteur agricole occupe près de 60 % de la population active, représente 20 % des exportations totales et contribue à hauteur de 17 % au Produit Intérieur Brut (PIB). En Afrique de l'ouest, plus de 65 % de la population est rurale et dépend directement des ressources agricoles comme moyens de subsistances (S. Laga Kouèchivi et al., 2017, p. 34).

Au Bénin, l'agriculture repose sur de petites exploitations familiales dont l'unité socioéconomique de base est le ménage. Le secteur de l'agriculture emploie plus de la moitié de la population totale (FMI, 2012, p. 42) et fournit un moyen de subsistance à une multitude de petits producteurs dans la zone rurales (MAEP, 2010, p. 5). Cette activité dépendante des conditions climatiques est marquée par la production des produits de rentes et vivrières, et est tributaire des pratiques inappropriées pour le maintien d'un environnement durable (E. Ogouwalé, 2006, p. 21).

Dans la Commune de Bonou (figure 1), les formations pédologiques (dépressions/plaine d'inondation et le plateau/sols ferrallitiques) sont favorables à la production de plusieurs produits dont le manioc. Cette production est sujette à des contraintes notamment : les sécheresses, la baisse de la fertilité des sols, rareté/précocité des pluies, l'érosion des sols (J. B. Hounkanrin, 2015, p. 10).

Figure 1 : Situations géographique et administrative de la Commune de Bonou

L'analyse de la figure 1 montre que la Commune de Bonou est limitée au nord par la Commune de Ouinhi, au sud par celle d'Adjohoun, à l'est par les Communes de Sakété et d'Adja-Ouèrè dans le Département du Plateau et à l'ouest par les Communes de Zê et de Zogbodomè dans le Département de l'Atlantique. La Commune de Bonou compte une superficie de 250 km². Elle a une population de 84 590 habitants répartis dans cinq arrondissements et vingt-huit villages.

1. Approche méthodologique

La réussite d'une recherche dépend de la méthodologie utilisée. Pour cela, il y a d'abord l'identification des données utilisées, la collecte des données ensuite le traitement des données obtenues et enfin l'analyse des résultats.

1.1 Données utilisées et leurs sources

Les données utilisées, sont des données quantitatives et qualitatives. Elles sont constituées entre autres des statistiques agricoles de la Direction des Statistiques Agricoles sur la période allant de 2011 à 2021 qui ont permis de déterminer l'évolution de la production du manioc ; les données climatologiques (hauteur de pluie et températures) sont extraites de la base de données de Météo-Bénin sur la période allant de 1991 à 2021, pour étudier l'évolution des paramètres climatiques déterminant la production du manioc dans le secteur d'étude ; les informations qualitatives sur les techniques de production sont recueillies auprès des producteurs pour faciliter la maîtrise de l'itinéraire technique de production du manioc.

1.2 Collecte des données

La collecte des données se résume à la recherche documentaire et aux travaux de terrain.

1.2.1 Echantillonnage

L'échantillon a pris en compte trois (03) arrondissements à raison de neuf (09) villages de la Commune de Bonou à cause de la dominance des producteurs de manioc dans les villages de ces arrondissements. Dans ces villages, sont enquêtés les ménages, les producteurs agricoles, des personnes ressources, les femmes commerçantes et les jeunes du milieu. Par conséquent seuls ceux qui remplissent les critères suivants sont enquêtés :

- avoir au moins deux ans d'expériences pour renseigner sur la production du manioc ;
- être producteur dans l'un des arrondissements ciblés et être capable de fournir des informations sur la production du manioc ;
- avoir au moins 05 ans d'expérience dans la production agricole afin de fournir toutes les informations liées aux contraintes pédologiques et climatiques qui freinent la production du manioc ;
- être un agent de l'ATDA pour mieux orienter sur les vrais exploitants producteurs du manioc afin de mieux gérer le temps.

La taille de l'échantillon a été déterminée à l'aide de la formule de J. P. Beaud et B. Marien (2003) qui se présente comme suit : $n' = (N \times 400) / (N + 400)$ avec n' la taille de l'échantillon de personne enquêtées, N l'effectif total de la Commune de Bonou. En application numérique : $n' = (1619 \times 400) / (1619 + 400) = 321$ Un taux de réduction de 40 % a été appliqué à cette taille de l'échantillon. Ainsi, 128 personnes sont enquêtées pour le compte de cette recherche. Cet échantillon a été réparti dans les localités parcourues suivant la règle de trois qui a consisté à multiplier l'effectif de chaque ménage agricole par la taille de l'échantillon, le tout divisé par l'effectif total des ménages agricoles ciblés. Le tableau I présente la répartition de l'échantillon enquêté par village.

Tableau I : Répartition par village de la population enquêtée

Arrondissements parcourus	villages	Effectif de ménages agricoles	Effectifs des personnes enquêtées	Taux (%)
Hounviguè	Adido	229	18	14
	Allankpon	182	14	11
	Atankpè	183	15	12
	Hounviguè	76	6	4
Affamè	Sota	62	5	4
	Wovimè	104	9	7
	Zoukou	69	5	4
Bonou	Agbona	472	37	29
	Bonou centre	242	19	15
Total	09	1619	128	100

Source : RGPH, 2013

L'analyse du tableau I révèle que 128 personnes sont enquêtées pour le compte de cette recherche. Les données sont collectées chez ces personnes cibles à l'aide des outils, matériels et techniques de collectes appropriées.

1.2.2 Techniques de collecte des informations

Les techniques ci-après sont utilisées pour une recherche éminente. Il s'agit de l'enquête par questionnaire qui a permis de recueillir les informations nécessaires auprès des groupes cibles ; l'entretien direct a permis d'avoir des échanges sur le préférendum écologique du manioc ainsi que sur des contraintes de la production du manioc avec les personnes ressources ; l'observation directe pour comprendre et mieux appréhender les atouts naturels et humains dont dispose la Commune de Bonou pour la production du manioc.

1.2.3 Outils et matériels de collecte des informations

Les outils suivants sont indispensables lors de la collecte des données : un questionnaire a été utilisé pour recueillir les

informations auprès des personnes à divers niveau sur le sujet ; un guide d'entretien utilisé lors des échanges avec les personnes ressources de l'ATDA pour avoir des informations sur les aspects de la production auxquels les producteurs ne pourront pas donner des détails ; une grille d'observation est utilisée pour s'informer des contraintes liées aux climats et sols de la production du manioc.

1.3 Traitement des données

Après avoir été dépouillées manuellement, les fiches d'enquête ont été codées et ensuite, traitées à l'ordinateur afin d'assortir une base des données. Le logiciel Excel est utilisé pour agréger les données pluviométriques en données mensuelles puis annuelles afin de les transformer en tableau puis en graphique.

Le logiciel Excel a permis de réaliser les graphiques et tableaux. Ce logiciel a permis également de calculer les moyennes des hauteurs de pluie sur une normale suivant la formule : $x = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n xi$. Avec n= effectif total des variations xi de la série considérée. De plus, les anomalies centrées réduites sont calculées grâce à l'indice de Lamb et ont permis de déterminer les années humides des années sèches. Le calcul de ces anomalies a pour formule : $I = (x - \bar{x}) / (\sigma(x))$; Avec I : l'indice de Lamb ; \bar{x} : la moyenne pluviométrique ;

x : la somme arithmétique des hauteurs pluviométriques et (x) : l'écart-type.

En outre, les indices pluviométriques calculés ont permis de déterminer les années excédentaires et déficitaires de la période de 1991 à 2021. Dans cette recherche, les années normales ont été identifiées en considérant qu'il à un déficit lorsque la valeur de l'écart centré réduit est inférieure à - 0,5 et qu'il y a excédent lorsque l'écart centré est supérieur à + 0,5 (cité par A. Akindélé, 2014, p. 43).

1.4 Analyses des résultats

Pour l'analyse des résultats, le modèle PEIR est utilisé dans le cadre de cette recherche.

2. Résultats

Les résultats de cette recherche tournent autour des points ci-après : la production du manioc, les contraintes climatiques, pédologiques, climatiques et les stratégies développées par les populations pour faire face à ces contraintes.

2.1 Production du manioc dans la Commune de Bonou

Les techniques de production du manioc dans la Commune de Bonou prennent en compte la sélection du site de production, la préparation du sol, la confection des buttes, le choix des boutures, le piquetage des boutures, l'entretien et enfin la récolte (planche 1).

Planche 1 : Vue partielle de quelques étapes de la production du manioc à Bonou

Prise de vue : A. A. Akindélé, novembre 2022

La photo 1.1 de la planche 1 montre la préparation du sol (un paysan en pleine activité champêtre) qui est la première opération culturale effectuée avant la mise en place des cultures. Elle regroupe le défrichage et/ou le fauchage et le labour. Les cultures se font généralement sur des buttes ou billons après le fauchage. La confection des buttes ou billons est la deuxième activité de la production du manioc. C'est une opération culturale qui se fait entre deux (02) semaines et un (01) mois avant le choix des boutures (photo 1.2). A ce niveau, les paysans choisissent des boutures de manioc possédant au moins cinq (05) nœuds ; fraîchement prélevées une semaine avant la plantation ; coupées d'au moins 2 cm de diamètre et 20-25 cm de longueur, idéalement à partir de l'extrémité inférieure de la tige et non d'une tige avec l'écorce verte ou portant encore des feuilles. Après cette étape, s'ensuit le piquetage des boutures comme le montre la photo 1.3. De l'observation de cette photo, il ressort qu'une fois les boutures de manioc soient bien découpées, de façon à ce qu'elles ne soient pas brisées et l'écorce non ébréchée, les producteurs maintiennent en position verticale chacune de ces boutures avec la base en partie enfouie dans les buttes jusqu'à 5 voire 10 centimètres. Cette phase dure 5 à 15 jours.

Les enquêtes révèlent que pendant les cinq jours précédant le piquetage des boutures, s'il ne pleut pas, ces dernières deviennent sèches. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il pleuvait, les boutures commencent par émettre les premières racines et de petites feuilles au bout de cette période. En cas de dessèchement des boutures, les producteurs procèdent au remplacement. Le 1^{er} sarclage intervient 1 mois après la plantation et il faut 2 à 3 sarclages pour tenir la plantation bien propre. Lorsque les producteurs se trouvent en face d'un sol très fertile, le nombre de sarclage augmente parce que s'il pleut régulièrement la vitesse de pousse des mauvaises herbes sont accélérées : c'est la phase de l'entretien. Comme le montre la

photo 1.4 de la planche 1, la récolte du manioc intervient 9 à 10 mois après la mise en terre des boutures.

2.2 Contraintes climatiques à la production du manioc dans la Commune de Bonou

Les contraintes climatiques qui influencent la production du manioc sont entre autres la rareté des pluies et les crues.

2.2.1 Rareté des pluies

Un déficit observé au niveau de la pluviométrie peut affecter le rendement du manioc car le manioc étant une plante résistante a néanmoins besoin en moyenne d'une précipitation annuelle d'au moins 1000 mm.

La figure 2 illustre la variabilité pluviométrique interannuelle de la série 1991-2021 de la Commune de Bonou..

Figure 2 : Variation interannuelle de la pluviométrie

Source : Météo-Bénin, 2022

L'analyse de la figure 2 révèle que les hauteurs pluviométriques annuelles de la Commune de Bonou varient entre 646,7 mm et 1401,56 mm. L'aspect pluviométrique présente donc des

instabilités. Cette variabilité pluviométrique interannuelle influence davantage les activités agricoles avec une grande difficulté pour les paysans. Cependant, les années dont les valeurs pluviométriques sont en dessous de 1000 mm ne sont pas favorables à la production du manioc car le manioc est apte à une précipitation de 1000 à 2400 mm par an. Les années ayant des hauteurs de pluie au-dessus de 1000 mm sont les années favorables à la production du manioc. Ainsi, les anomalies calculées illustrent l'instabilité du régime pluviométrique (figure 3).

Figure 3 : Indices pluviométriques de la Commune de Bonou

Source : Météo-Bénin, 2022

Il ressort de l'analyse de cette figure que les années les plus pluvieuses (1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2014, 2018, 2019 et 2020) correspondent aux années ayant l'indice pluviométrique supérieur à +0,5 dont les excédents supérieurs à la moyenne sont susceptibles de générer les inondations. Par contre, les années aux indices pluviométriques inférieurs à -0,5 (1992, 1994, 1998, 2000, 2001, 2004, 2006, et 2015) traduisant les périodes de récessions pluviométriques et leur persistance occasionnent la sécheresse. Cette variation pluviométrique impacte la production du manioc et par ricochet la sécurité alimentaire (photo 1).

Photo 1 : Rétrécissement des pieds de manioc à Bonou

Prise de vue : A. A. Akindélé, novembre 2022

De l'observation de la photo 1, il ressort que la rareté des pluies observée dans la Commune de Bonou influence les plants de manioc. En effet, cet aléa climatique ne permet pas le bon développement des tiges et des feuilles de manioc susceptibles de favoriser en retour, la grosseur des racines.

2.2.2 Crue

Les contraintes liées aux crues sur la production du manioc dans la Commune de Bonou sont de deux ordres : perte de production et perte des récoltes. Les pertes de production de manioc s'observent lors des inondations des champs provoquées par les eaux de ruissellement d'une part et par le débordement du fleuve Ouémé d'autre part. Dans les mois d'août, de septembre et octobre, les eaux du fleuve envahissent les champs et détruisent les cultures. De même, les cultures tardives sont souvent envahies par les crues dans les mois d'août et de septembre. La figure 4 présente le débit du fleuve Ouémé combiné avec les rendements de manioc.

Figure 4 : Evolution des débits mensuels du fleuve Ouémé et rendements du manioc de 2011 à 2021

Source : Météo-Bénin et DSA, 2022

De l’analyse de la figure 4, il ressort que les mois d’août, de septembre et d’octobre enregistrent les débits les plus élevés du fleuve dans la basse vallée de l’Ouémé (> 500 m³/s) ; ce qui entraîne la baisse de rendement du manioc. Le pic est atteint en septembre avec une valeur maximale de 735m³/s accompagnée d’une baisse de rendement durant les mois d’août, septembre et octobre où les valeurs de rendements du manioc sont respectivement 9897 Kg/ha, 7465 Kg/ha et 5610 Kg/ha. Cette variation élevée du débit du fleuve Ouémé au-dessus de la moyenne occasionne la destruction des pieds de manioc.

2.3 Contraintes pédologiques à la production du manioc

Les contraintes pédologiques liées à la production du manioc dans la Commune de Bonou prennent en compte l’érosion, la pourriture des racines et l’utilisation des produits chimiques.

2.3.1 Erosion

Dans la Commune de Bonou, l'effet de l'érosion sur les plants de manioc sont énormes au niveau des champs parcourus. Les boutures de manioc sont parfois emportées, les buttes et les billons sont mis à nu. Les racines de manioc, quant à eux, sont affectées par le déchaussement et la disparition des éléments fertilisants. Par conséquent, l'érosion entraîne une baisse régulière du rendement du manioc à cause du transport des éléments nutritifs aux pieds du manio. La photo 2 montre un pied de manioc mis à nue par l'érosion.

Photo 2 : Pieds de manioc érodés à Hounviguè

Prise de vue : A. A. Akindélé, décembre 2022

De l'observation de la photo 2, il ressort que les effets de l'érosion dus au passage de l'eau combinés aux effets du vent décapent les sols qui sont autour des billons ou buttes du manioc. Ceci rend vulnérable les tubercules de manioc aux ravageurs (oiseaux, rongeurs, etc.). Ce qui constitue un manque à gagner pour les producteurs. La figure 5 présente la synthèse des contraintes pédologiques et climatiques à la production du manioc dans la Commune de Bonou.

Figure 5 : Synthèse des contraintes pédoclimatiques à la production du manioc

Source : Résultats d'enquêtes, décembre 2022

De l'analyse de la figure 5, il ressort que la crue (31 %), la rareté des pluies (27 %) et l'érosion (11 %) sont les contraintes climatiques à la production du manioc à Bonou. Par contre, la culture sur brûlis (8 %), l'usage des produits chimiques (17 %) et la pourriture des racines (6 %) sont les contraintes pédologiques qui influencent la production du manioc. Il est déduit de ces analyses que les contraintes climatiques (69 %) sont les contraintes majeures qui perturbent le plus la production du manioc tandis que les contraintes pédologiques (31 %) sont en minorité moins influentes. Les producteurs développent des stratégies (la jachère, usage des déjections d'animaux, etc.) pour faire face à ces dernières.

3. Discussion

Les résultats obtenus au cours de cette recherche ont montré que deux contraintes découlent de la baisse de la production du manioc dans la Commune de Bonou. Pour 57 % des enquêtés, les contraintes climatiques perturbent majoritairement la production du manioc et 43 % des enquêtés ont évoqué que les contraintes pédologiques sont en minorité moins influentes. Les résultats obtenus par B. D. Kounou (2019) confirment cette assertion en révélant que la Commune de Ouinhi a connu des perturbations climatiques qui se caractérisent par une irrégularité, une arrivée tardive ou précoce des pluies par rapport à la normale et une mauvaise répartition sur l'année. Dans la Commune de Bonou, les principales contraintes pédoclimatiques à la production de manioc sont la rareté des pluies, la crue, l'érosion, la pourriture des racines. Ce résultat coïncident avec les travaux de recherche de C. M. Akiélé (2019). L'auteur a montré dans sa recherche que la variabilité des hauteurs de pluie, les pluies tardives et les sécheresses sont autant de contraintes climatiques qui entravent la production de l'igname dans l'arrondissement d'Adakplamè.

Pour faire face à ces contraintes, les paysans développent des stratégies propres à elle pour un meilleur rendement de la production du manioc. Ces stratégies cadrent avec ceux de E. Ogouwalé (2006) qui a énuméré plusieurs stratégies que la population de la Commune de Pobè adopte pour faire face aux changements climatiques.

Conclusion

Au terme de cette recherche, il faut noter que les facteurs physiques de la Commune de Bonou à travers les aspects climatiques, le réseau hydrographique et les aspects

pédologiques favorisent la production du manioc. Cependant, plusieurs contraintes freinent cette production. Au nombre de ceux-ci, la crue, la rareté des pluies, et l'érosion sont les contraintes climatiques à la production du manioc à Bonou. Par contre, la culture sur brûlis, l'utilisation des produits chimiques et la pourriture des racines sont les contraintes pédologiques qui influencent la production du manioc. Les analyses ont ainsi montré que les contraintes climatiques (69 %) sont les contraintes majeures qui perturbent le plus la production du manioc tandis que les contraintes pédologiques (31 %) sont en minorité moins influentes. Face à ces contraintes, des stratégies d'adaptation ont été adoptées par les producteurs de la Commune de Bonou.

References bibliographiques

Akiélé Charafath Modoupkè (2019), *Contraintes pédoclimatiques à la production de l'igname (Dioscorea sp.) dans l'arrondissement d'Adakplamè*. Mémoire de Licence au DGAT/FLASH/CUA/UAC, 72 p.

FMI (2012), *Perspectives de l'économie mondiale : une reprise en cours, mais qui reste en danger. Etudes économiques et financières*. 247 p.

Houkanrin Jézukpégo Barnabé (2015), *Mise en valeur agricole de la vallée de l'Ouémé dans la Commune de Bonou : Diagnostic et trajectoire*. Thèse de Doctorat Unique, Géographie. Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2015. 276 p.

Kounou Bido Denis (2019), *Contraintes pédoclimatiques et production du niébé (Vigna unguiculata) dans la Commune de Ouinhi*. Mémoire de Licence en Géographie au DGAT/FLASH/CUA/UAC, 72 p.

Kpakpadja Bassa (2011), *La culture de l'igname (Dioscorea sp) et sa valeur sociale, culturelle et économique dans le Canton de Dimori en pays Bassar au Togo*, Mémoire de Maîtrise,

Université de Lomé, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, département de Géographie, 87 p.

Laga Kouèchivi Symphonie, Kouhoundji Naboua, Ogouwalé Euloge (2017), *Facteurs et contraintes de l'entreprenariat agricole dans la Commune de Bopa au Bénin*, Revue Espace Géographique et Société n°19, pp. 151-169 p.

MAEP (2010), *Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA)*. Rapport d'étude, 108 p.

Ogouwalé Euloge (2006), *Changements climatique dans le Bénin méridional et central : indicateur scénarios et perspectives de la sécurité alimentaire*. Thèse de doctorat unique, EDP/FLASH, UAC, 302 p.

L'USAGE DES MOTS ET STRUCTURES EN EXPRESSION ORALE AU COURS PRÉPARATOIRE (CP1-CP2) DANS DES SITUATIONS DE COMMUNICATION

Assane TRAORE

Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire
assanetraore067@gmail.com/ (+225) 07 67 15 65 11

Résumé :

L'étude est relative au faible maniement du français, langue officielle ivoirienne, par les élèves lors de leur communication orale. Par conséquent, elle s'appuie sur l'enseignement de l'expression orale, base de l'apprentissage de la langue, au cours préparatoire (CP), CP1-CP2. Il s'agit d'analyser l'enseignement des mots et structures en expression orale au CP. Pour ce faire, les données qualitative et quantitative ont été recueillies à partir de l'observation participante, d'entretiens et de recherche documentaire. Cette recherche qui a été menée dans les circonscriptions de l'enseignement préscolaire et primaire de Korhogo sud et centre, région du Poro en Côte d'Ivoire, a mobilisé 60 écoliers, 4 instituteurs et un jury composé de 4 Conseillers pédagogiques du Préscolaire et primaire (CPPP) et 2 Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP). Il ressort que les stratégies d'apprentissage développées par les instituteurs ne permettent pas aux apprenants de comprendre les mots et structures enseignés. L'étude invite, par conséquent, les principaux encadreurs pédagogiques que sont les IEPP, les CPPP et les professeurs des centres de formation des instituteurs à faire un focus sur cette activité d'apprentissage, en vue d'une meilleure communication orale des apprenants.

Mots clés : communication orale, cours préparatoire, expression orale, mot, structure

Abstract :

The study relates to the poor use of French, the official language of Côte d'Ivoire, by students during their oral communication. Therefore, it is based on the teaching of oral expression, the basis of language learning, in the preparatory course (CP), CP1-CP2. The aim is to analyse the teaching of

words and structures in oral expression in the preparatory course. To do this, qualitative and quantitative data were collected from participant observation, interviews and desk research. This research, which was carried out in the preschool and primary education districts of Korhogo South and Centre, Poro region in Côte d'Ivoire, mobilized 60 schoolchildren, 4 primary school teachers and a jury composed of 4 Preschool and Primary Pedagogical Advisors (CPPP) and 2 Inspectors of Preschool and Primary Education (IEPP). It appears that the learning strategies developed by teachers do not allow learners to understand the words and structures taught. The study therefore invites the main pedagogical supervisors, That is the IEPP, the CPPP and the teachers of the teacher training centres, to focus on this learning activity, with a view to better oral communication of the learners.

Keywords : *oral communication, preparatory course, oral expression, word, structure*

Introduction

Le Français, la langue officielle de la Côte d'Ivoire héritée de la colonisation occidentale, commande qu'il soit enseigné aux futurs citoyens que sont les écoliers pour que ceux-ci l'utilisent couramment dans des situations de communication. Dès lors, pour une meilleure appropriation de cette langue nationale, le Ministère de l'Education nationale (MEN) a décliné son enseignement en deux principales compétences disciplinaires : communiquer oralement en français et communiquer par écrit en français (MEN, 2006). La première compétence, communiquer oralement, qui fait l'objet de cette étude est « *échanger avec aisance et clarté en vue de partager avec un ou plusieurs interlocuteurs, des idées, des sentiments, des points de vue* » (MEN, 2006 : 16). Ces objectifs clairs qui devraient conduire à une meilleure communication des écoliers et élèves ne sont malheureusement pas atteints eu égard aux faiblesses dénoncées par des chercheurs, dont Kouadio (2012) qui indique que l'enseignement du français en milieu rural rencontre des difficultés. Il souhaite, par conséquent, que l'enseignement de

cette discipline soit repensé. C'est dans cette veine que Aboa (2012) fait remarquer que les échecs scolaires sont les conséquences du mal apprentissage de la langue française. Une autre difficulté d'apprentissage du français est soulevé par Brou-Diallo (2011) qui soutient que l'enseignement de cette discipline est défié par des variétés endogènes que sont le français populaire ivoirien, le nouchi, etc. Les apprenants trouvent une aisance dans l'utilisation de ces variétés que le français académique qui a ses exigences discursives. Cette situation met en mal l'appropriation du français académique, dont l'enseignement des contenus lexicaux et grammaticaux au CP comporte des faiblesses.

L'enseignement de l'expression orale au Cours préparatoire (CP : CP1-CP2), donne de multiples occasions de maniement de la langue permettant au futur citoyen qu'est l'écolier de construire son répertoire discursif qui lui servira tout au long de sa vie. Subdivisé en 10 séances par thème au CP et 3 séances aux CE et CM, (Techti, 2021), l'expression orale occupe une place de choix dans la formation des écoliers. Parmi les séances, deux sont réservées à l'explication des mots et structures, c'est-à-dire, l'installation d'habiletés se rapportant aux éléments lexicaux et grammaticaux.

Aussi, doit-on remarquer que cette discipline fait l'objet d'enseignement tous les jours de la semaine scolaire, comme indiqué dans le programme éducatif et guide d'exécution, (MENET : 99-100). En effet, selon ce manuel de procédure, les séances 1 et 2 sont intitulées respectivement : *Découverte du dialogue et explication des mots et des structures* ; puis *Explication des mots et structures*. Le tableau des habiletés liés à l'enseignement de cette séance est présenté comme suit :

- Expression orale séance 1 au CP1 et CP2

Thème : voir progression

Niveau : CP

Leçon : voir progression

Durée :

Séance 1/10 : découverte du dialogue et explication des mots et des structures.

Support : images fixes

Date :

Matériel : à préciser selon les mots à expliquer

Semaine : ...

Document : guide pédagogique

HABILETES	CONTENUS
Connaître	le sens des mots et des structures à l'étude
Comprendre	le sens du dialogue
Utiliser	les mots et les structures à l'étude

Source : (Programme éducatif et guide d'exécution du MENET : 99)

- Expression orale séance 2 au CP1 et CP2

Thème : voir progression

Niveau : CP

Leçon : voir progression

Durée :

Séance 2/10 : explication de mots et des structures

Support : planches

Date :

Matériel : à préciser selon les mots à expliquer

Semaine :

Document : guide pédagogique

HABILETES	CONTENUS
Connaître	le sens des mots et des structures à l'étude
Utiliser	les mots et les structures à l'étude

Source : (Programme éducatif et guide d'exécution du MENET :100)

Ces séances donnent des éléments linguistiques, aux apprenants, indispensables à des échanges oraux. C'est donc l'occasion pour enrichir le vocabulaire actif des apprenants sans lequel il ne peut y avoir de communication orale efficace. Aussi, l'enseignement des mots et structure est-il balisé par des thèmes, comme l'atteste le guide pédagogique unique : langue orale et langue écrite, (MEN, op :33-134). Ainsi, en exemple, les leçons 6 et 4 issues respectivement des contenus de CP1 et CP2 sont présentées comme suit :

CONTENUS	
LEXICAUX	GRAMMATICaux
<ul style="list-style-type: none"> - matin/midi l'après-midi/ le soir/la nuit - une tante - le petit déjeuner - raconter - à côté de - aujourd'hui/demain - d'abord/ensuite/enfin 	<ul style="list-style-type: none"> - qu'est-ce que - emploi du passé composé - pronoms possessifs (notre, votre, leur) - pronoms personnels compléments (moi, toi...)

Source : MEN (2006 : 57)

CONTENUS	
LEXICAUX	GRAMMATICaux
<ul style="list-style-type: none"> - un aéroport - atterrir/décoller - un sapeur pompier - un pilote - un passager - une hôtesse de l'air - un avion - une piste d'atterrissage - la salle d'attente 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire +verbe à l'infinitif - C'est lui qui... - Mes-tes-ses-nos-vos-leurs

Source : MEN (2006 : 108)

Il est à noter que les contenus d'enseignement présentent un champ lexical et grammatical riche et varié utile à la construction de la communication orale des écoliers, futurs citoyens. Aussi, la formation académique d'un apprenant est-il comparable à la construction d'un bâtiment qui comporte trois niveaux de compétence (le soubassement, les murs et la toiture) (Traoré, 2018). Ainsi, le soubassement qui correspond à l'enseignement primaire doit-il être bien implanté pour garantir la solidité de la formation. C'est pourquoi un point d'honneur doit être accordé à l'expression orale, notamment les séances 1 et 2 qui jettent les bases de la communication orale.

Toutes les dispositions didactiques semblent être réunies pour amener à un usage efficace de la langue française, cependant le niveau de langue des élèves comporte des insuffisances. Pour mieux comprendre ce dysfonctionnement linguistique, nous sommes amené à poser la question de départ suivante : pourquoi l'expression orale des apprenants comporte des faiblesses ? De cette question nous émettons l'hypothèse suivante : les écoliers ne comprennent pas le sens des mots et structures qui font l'objet d'explication. Cette étude a pour objectif d'analyser l'enseignement des mots et structures en expression orale au CP.

1. Méthodologie

Cette étude s'est déroulée dans les circonscriptions pédagogiques de l'enseignement préscolaire et primaire de Korhogo centre et Korhogo Sud, Direction Régionale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) de Korhogo (région du Poro). Les investigations quantitatives et qualitatives ont été menées à l'EPP Koko 2 et l'EPP Soba 5 issues respectivement des circonscriptions susmentionnées.

Les données ont été recueillies à partir de l'observation participante, l'entretien et la recherche documentaire. Par observation participante, les données ont été recueillies à partir

de l'observation d'activités d'enseignement-apprentissage d'instituteurs dans les écoles retenues. Les données se rapportant à l'entretien ont été recueillies à partir de l'auto-analyse des instituteurs et de l'évaluation d'un jury composé de Conseillers pédagogiques du Préscolaire et du Primaire (CPPP) et d'Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP). Quant à la recherche documentaire, elle a consisté à analyser des manuels de procédure, des études scientifiques, des guides de l'instituteur et des planches d'expression orale du CP.

Notre démarche a mis à contribution les écoliers, les instituteurs, les CPPP, puis les IEPP. La désignation des répondants s'est faite par choix raisonné. Ils sont composés d'évaluateurs (jurés), d'instituteurs et d'écoliers. Au total, ce sont 60 écoliers (30 à Soba-5 et 30 à Koko-2), 4 instituteurs (2 dans chaque école), 4 CPPP; puis 2 IEPP qui ont été retenus pour les besoins de l'enquête. Pour une meilleure appréciation, nous avons scindé l'équipe d'investigation en deux : l'équipe de la circonscription pédagogique de Korhogo centre et l'équipe de la circonscription pédagogique de Korhogo sud. L'intérêt d'une telle démarche est de comparer les appréciations des deux catégories relatives à l'enseignement des compétences lexicaux et grammaticaux en expression orale au CP. Les équipes sont présentées dans le tableau suivant :

Equipe de Korhogo centre	Equipe de Korhogo sud
2 instituteurs	2 instituteurs
2 CPPP	2 CPPP
1 IEPP	1 IEPP

30 écoliers	30 écoliers
-------------	-------------

Les 2 instituteurs de part et d'autre, dont la sélection s'est faite par ancienneté (5 ans et plus), sont ceux qui ont été retenus pour donner les enseignements respectivement au CP1 et CP2. Les évaluateurs ou jurés sont constitués de 3 membres : 2 CPPP et 1 IEPP par équipe d'enquête. L'effectif de 30 écoliers par équipe est le nombre d'apprenants retenu par salle de classe. Cet effectif tient compte de la norme UNESCO.

La démarche qualitative a consisté à observer des pratiques de classe en expression orale, plus précisément les séances 1 et 2 au CP1 et CP2 en présence des évaluateurs ou jurés. Ces observations ont donné lieu à des réactions qui ont fait l'objet d'interprétation. Elle est aiguillée par l'item : *la stratégie d'apprentissage des mots et structures*. La démarche quantitative, quant à elle, a porté sur les réactions des apprenants au cours des enseignements. Elle s'est intéressée aux nombres de réponses prenant en compte la syntaxe des mots et structures d'un côté, puis de l'autre côté, la sémantique.

Les réponses ont été comptabilisées puis présentées dans des tableaux et interprétées. Elles ont été orientées par le principal item : *la communication orale aux moyens des mots et structures*.

2. Approche théorique

Nous avons mobilisé deux théories que sont : la théorie de l'apprentissage social issue des théories de changement comportemental et le socio-constructivisme né des théories d'apprentissage.

2.1. La théorie de l'apprentissage social

Cette théorie a été mise en place par Bandura¹. Il montre comment l'enfant peut accéder à un nouveau comportement en reproduisant un modèle. Le comportement humain est influencé par l'environnement. Selon Abolou (2020), la théorie de l'apprentissage social met à contribution trois concepts que sont : l'apprentissage vicariant, la facilitation sociale et l'anticipation cognitive. L'apprentissage vicariant est un apprentissage par reproduction du comportement d'un pair en activité. Ce concept est intéressant dans la mesure où les professeurs de CAFOP et les Conseillers pédagogiques stagiaires apprennent à analyser une activité d'enseignement-apprentissage auprès de leur maître de stage que sont les professeurs et les conseillers titulaires. En effet, notre investigation a consisté à amener les professeurs et conseillers stagiaires à analyser dans un premier temps les pratiques de classe des instituteurs. Leurs interventions sont ensuite corrigées par les maîtres de stages sous notre supervision en qualité de formateur des formateurs.

La facilitation sociale qui est un processus d'amélioration du comportement en présence d'un facilitateur vient renforcer le précédent concept. En effet, une fois avoir intégré le recadrage des titulaires, les professeurs et conseillers stagiaires améliorent leurs rapports professionnels avec les instituteurs par leur prise de parole et le coaching pédagogique, puis didactique.

Quant à l'anticipation cognitive, c'est une méthode en formation qui permet à un individu de donner une réponse à un problème à partir d'un raisonnement. Ici, il s'agit d'amener l'instituteur à mobiliser toutes les ressources matérielles et intellectuelles en vue d'inciter les apprenants à mieux comprendre la notion enseignée. Partant, ils sont amenés à produire des phrases

¹ Bandura cité par Abolou (2020)

explicatives, qui tiennent compte de la sémantique de la notion enseignée.

2.2. Le socio-constructivisme

Lev Vygotsky, chercheur Russe (Raby et Viola, 2007) en est le précurseur. Ce modèle théorique tient à l'idée que c'est avec l'aide de ses pairs et des personnes expérimentées que l'enfant peut apprendre facilement. Dans le contexte d'installation des compétences lexicales au CP1 et CP2 en expression orale, les productions de phrases sont suscitées par des stimuli. En effet, l'instituteur s'appuie sur du matériel concret ou procède par mime pour amener les écoliers à faire des productions sans lequel les réactions des apprenants seraient improductives.

Au total, les théories mobilisées éclairent cette étude en ce sens qu'elles aident dans un premier temps les professeurs et conseillers stagiaires à faire évoluer leur pratique par l'imitation des titulaires, puis dans un deuxième temps, elles permettent de faciliter l'apprentissage des notions chez les apprenants par l'aide qu'apporte l'instituteur.

3. Résultats

Les investigations sont organisées autour de deux principaux items : la stratégie d'apprentissage des mots et structures ; et la communication orale aux moyens des mots et structures.

3.1. L'analyse de la stratégie d'apprentissage des mots et structures : éléments lexicaux et grammaticaux

Il ressort de l'analyse qualitative qu'au CP1 comme au CP2, l'instituteur dans sa démarche prévoit le matériel concret pour un ou deux mots ou structures à expliquer. Pour le reste des lexiques et structures grammaticales, il s'appuie sur des images ou des explications orales avec des mimiques. Il a été donné de voir que les instituteurs sollicités privilégient un groupe

d'écoliers avec lesquels ils échangent, réduisant les autres apprenants à de simples spectateurs. Aussi, la manipulation du matériel par les apprenants, lorsqu'il est présent, est quasi absent de l'apprentissage. En effet, les manipulations sont effectuées par l'instituteur qui en général donne lui-même le sens des mots et structures qui font l'objet d'apprentissage.

Au CP1, les mots et structures sont issus des leçons 8 et 9, *J'aide maman à faire la cuisine, Je prends mon repas*, (MEN, 2006 : 61-64). Quant à ceux du CP2, ils se rapportent aux leçons 7 et 8, *J'aide à éteindre un incendie, Je me protège de l'orage*, (MEN, op.cit : 104-107). Ils sont présentés dans le tableau suivant :

Eléments lexicaux et grammaticaux CP1	Eléments lexicaux et grammaticaux CP2
<p style="text-align: center;"><u>Eléments lexicaux</u></p> <p><i>un fourneau, du charbon, des condiments, une marmite, faire cuire, faire frirer, aider à... une assiette, un repas, avoir soif, avoir faim, le dessert, se servir, c'est lourd, c'est léger, petit déjeuner, déjeuner, dîner, le goûter</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Eléments grammaticaux</u></p> <p><i>il y en a/ il n'y en a pas, est-ce que... ?, donner+pronom personnel complément</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Eléments lexicaux</u></p> <p><i>une cabane, une flamme, appeler au secours, dangereux, brûler, un nuage, le vent, la pluie, un orage, s'abriter, la foudre, les éclairs ; le tonnerre</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Eléments grammaticaux</u></p> <p><i>c'est+groupe nominal+qui+verbe, Pourquoi ?/parce que, Cette/ce, venez vite, dépêche-toi, c'est +adjectif, laisser (impératif)+pronom+faire.</i></p>

Comme on le voit, ce champ sémantique comporte des éléments lexicaux et grammaticaux. Ce qui veut dire que les méthodologies d'apprentissage doivent varier d'une rubrique à une autre. Au CP1, concernant les éléments lexicaux comme *un fourneau, du charbon et des condiments*, les instituteurs se sont limités à la présentation de ces objets. Pour ce qui concerne les

éléments lexicaux qui induisent une action telle *faire cuire* et *faire frire*, ils procèdent par une explication orale sans matériels. L'explication des adjectifs *lourd* et *léger* ne sort pas du contexte de repas, aussi le mot *dessert* est-il présenté comme un simple fruit. L'explication du verbe *servir* également se limite au seul exemple de l'instituteur, etc. En ce qui concerne les éléments grammaticaux, comme *aider à...*, *il y en a/ il n'y en a pas*, *est-ce que...* ? les enseignants ne présentent qu'une seule situation pour expliquer ces notions. Dans l'explication de *donner+pronom personnel complément*, l'enseignement n'intègre pas le nombre (singulier/pluriel). En plus le volet utilisation du matériel qui est essentiel à la compréhension du sens de ses notions n'est pas pris en compte.

Tout comme au CP1, ce sont les mêmes démarches qui ont été observées au CP2. C'est-à-dire, la présentation de quelques matériels, une explication magistrale des notions avec présence ou non de matériels, puis un mime sommaire des éléments grammaticaux. En somme la stratégie employée pour faire acquérir les notions reste pareille dans le fond. Au CP2, les explications ont été faite pour l'essentiel sans appui de supports pertinents.

Les instituteurs, malgré leur ancienneté (5 à 20 ans), laissent apparaitre des insuffisances dans leur démarche. Cette situation pourrait s'expliquer par le manque de formation continue et de recyclage. En effet, une fois confirmés à leur poste, une formation continue ne leur est pas imposée. Les seules formations reçues après leur titularisation sont celles données par les rares visites des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, chefs de circonscription.

3.2. La communication orale aux moyens des mots et structures

L'analyse quantitative, phase intervenue après les enseignements des notions, a consisté à recenser et à classer les

réactions des apprenants, lorsque ceux-ci sont invités à produire individuellement une phrase orale à partir des mots et structures enseignées au CP1 et CP2. Les figures suivantes résument les réactions des écoliers :

3.2.1. La communication orale à partir des mots et structures au CP1

La figure ci-dessous présente les tendances des apprenants selon les deux critères : Syntaxe et sens.

Source : enquête de terrain, décembre 2024

Figure 1 : Communication orale des écoliers à partir des éléments lexicaux et grammaticaux au CP1

La figure présente une tendance, linéaire, qui se dégage clairement en faveur de l'approche syntaxique. En effet, le nombre d'apprenants qui produisent des phrases ne prenant pas en compte le sens du mot ou de la structure est très important, 23 à 28 apprenants (76,67% à 93 ;33%).

Par contre, le taux d'apprenants qui semble intégrer les habiletés est insignifiant (6,67 à 23,33%). Ces résultats signifient que les

habiletés pour lesquelles la leçon est enseignée ne sont pas installées chez les apprenants. Il est donc à retenir qu'il y a eu enseignement sans que les écoliers n'apprennent. Il ressort donc que la stratégie pédagogique développée par les instituteurs n'est pas pertinente.

La méthodologie d'enseignement des mots et structures commande que les explications soient suivies par une communication orale, production de phrases contenant l'élément lexical ou grammatical, selon le programme éducatif et guide d'exécution (MENET : 100-101). Il ressort de cette activité pédagogique que les productions orales des apprenants sont très limitées. C'est-à-dire que toutes les communications tournent autour d'un modèle, d'une idée proposée par le premier apprenant sollicité. En exemple au CP1, pour le lexique se rapportant au *petit déjeuner*, voici les productions des écoliers (E) qui s'en sont suivies :

- E1 : « Papa prend son *petit déjeuner*. »
- E2 : « Maman prend son *petit déjeuner*. »
- E3 : « Mon frère prend son *petit déjeuner*. »
- Etc.

Tous les modèles sont inspirés de E1, l'apprenant ne fait que remplacer le sujet ou le groupe sujet par un autre. Ces productions sont validées par l'instituteur, car il en est satisfait. Il est à noter que d'un point de vue syntaxique la production est correcte, mais rien ne garantit la compréhension de la notion par l'apprenant. Le problème sémantique qui est visé dans cet apprentissage n'est pas pris en compte.

3.2.2. Communication orale à partir des mots et structures au CP2

Tout comme au CP1, la figure ci-dessous présente les tendances des apprenants selon les deux critères : Syntaxe et sens.

Source : enquête de terrain, décembre 2024

Figure 2 : Communication orale des écoliers à partir des éléments lexicaux et grammaticaux au CP2

Ici aussi les résultats sont sans ambages. Les tendances se dégagent en faveur de la norme syntaxique (70% à 93%), sauf avec une exception au niveau de l'habileté, *brûler* où la norme sémantique est nettement au-dessus de la norme syntaxique. Cette situation veut dire qu'au CP2, les apprenants ne comprennent pas le sens des mots et structures qui font l'objet d'apprentissage. Si la moitié des apprenants a réagi favorablement à l'habileté *brûler*, cela est dû au fait que ce verbe fait partie de leur prérequis. Au CP2, c'est le même constat qui a été fait dans toutes les communications orales des apprenants. En effet, dans l'installation de la compétence se rapportant à

pourquoi ? / parce que ? les apprenants ont fait des productions incohérentes. En exemple :

- E1 : « E2, pourquoi ta main est sale ? »
- E2 (élève de la classe) n'a pas trouvé de réponse à cette question, car sa main n'était pas sale.
- E3 : « E4, pourquoi tu es en retard ? »
- E4 (élève de la classe) n'a pas répondu à cette question, car il n'a pas été en retard.

Les réactions des apprenants qui montrent qu'ils n'ont pas compris l'explication finissent par agacer l'instituteur.

La situation décrite est la conséquence du mal apprentissage de la langue orale.

4. Discussion

Les résultats ci-dessus suscitent un débat que nous avons organisé autour de deux points : une stratégie de communication pédagogique mitigée et l'installation des bases de la communication par l'expression orale

4.1. Une stratégie de communication pédagogique mitigée

Les principaux résultats montrent des insuffisances dans les prestations des instituteurs sollicités. Cette situation est vérifiée par les productions orales des apprenants qui n'intègrent pas le sens des mots étudiés. Au vu de ces faiblesses, nous sommes amené à nous interroger sur la maîtrise de la stratégie pédagogique par les instituteurs.

En matière de formation pédagogique, il faut retenir deux aspects : l'aspect méthodologique et la stratégie pédagogique. Ces deux dimensions doivent faire partie des aptitudes de l'enseignant pour une meilleure prise en main de la classe. La non prise en compte des deux faces de l'apprentissage provoque des échecs au niveau des activités d'enseignement-apprentissage. Le premier aspect, la méthodologie, est prescrite,

elle est universelle. En effet ; elle est présentée dans les manuelles de procédure et les guides maîtres. Elle se rapporte aux articulations d'une phase pédagogique propre à chaque leçon. En exemple la séance 1 de l'expression orale au Cours préparatoire (CP1-CP2) comprend les principales phases suivantes : *motivation, découverte du dialogue* et *questions de compréhension générales*. La séance 3 de la même matière est articulée comme suit : *Prononciation des syllabes, prononciation des mots* et *prononciation des phrases* (MEN, 2006). La difficulté qui se présente à l'instituteur est la manière de transmettre le message, sa capacité à expliquer un mot, une structure ; sa capacité à identifier un mot difficile et le faire prononcer. C'est cela la stratégie qui n'est pas suffisamment maîtrisée par les instituteurs. Il existe une seule méthodologie qui est prescriptible, mais une panoplie de stratégies d'apprentissage qui varie d'un enseignant à un autre. Sous ce rapport nous convenons avec Bruneteaux (2012) qu'il faut se former pour enseigner. En effet, l'auteur fait remarquer qu'en plus des connaissances livresques le postulant à l'enseignement doit apprendre le métier. Cette ignorance liée au métier d'enseignant est visible au plan social avec la prolifération des répétiteurs² communément appelés maîtres de maison. Ce personnel qui fait désormais parti des réalités des familles agissent sans une formation pédagogique, ce qui provoque des distorsions au niveau de la formation des apprenants. Cette situation a été dénoncée par Fofana (2018) qui propose une collaboration entre l'école et la famille en vue de corriger les insuffisances desdits répétiteurs. La pratique pédagogique de l'enseignant est balisée par trois fonctions que sont : l'organisation, l'animation et l'évaluation. La première fonction, l'organisation est la plus importante dans la mesure où c'est dans cette fonction que l'enseignement est planifié. En effet, elle se

² Les répétiteurs sont les élèves, étudiants ou personnes désœuvrées qui proposent leur service d'encadreur pédagogique aux familles. Ils encadrent les écoliers, élèves et étudiants à domicile contre rémunération.

rapporte à la recherche documentaire, l'élaboration de la fiche de séance, la prévision des matériels et stratégies d'apprentissage. Il s'agit ici de préparer la communication pédagogique, car tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément (Boileau³). Une préparation minutieuse de l'enseignement évite les hésitations, les balbutiements, les tâtonnements et les improvisations.

Cette idée est renforcée par Bruno (1992) qui accorde un point d'honneur à la qualité des matériels et supports audiovisuels devant illustrer ou appuyer l'apprentissage. Pour lui, tout adjuvant pédagogique intervenant dans le processus d'apprentissage ne doit souffrir d'aucune irrégularité. A la lumière de ce qui précède, nous sommes amené à nous poser la question de savoir si cette disposition est vraiment observée par les instituteurs avant la mise en œuvre des activités d'enseignement-apprentissage.

Il ressort que les instituteurs bénéficient de l'encadrement pédagogique des Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire (CPPP), ainsi que celui des Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP). Ce sont en effet en moyenne 10 instituteurs qui reçoivent la visite du CPPP par mois (Traoré, 2022), ce qui veut dire que le suivi est régulier. Malheureusement des insuffisances résident dans les pratiques enseignantes. Il semble que l'encadrement pédagogique n'est pas structuré, c'est ce qui justifie ces distorsions. Les rapports issus des visites de classes ne sont pas exploités de sorte à faire avancer les pratiques de classe, or « *les informations prenant en compte les erreurs pédagogiques récurrentes doivent faire l'objet de débats pédagogiques au plan régional, en vue d'établir un plan de formation à l'intention des instituteurs, mais aussi à l'intention des CPPP et des IEPP* » Traoré (op.cit. : 63). L'auteur vient confirmer que les visites ne sont pas ciblées, alors

³ Nicolas Boileau cité par Adrian Dambrine (2017)

que ces missions devraient être encadrées par un plan d'action conçu par les CPPP et les IEPP avec la collaboration des instituteurs.

4.2. L'installation des bases de la communication par l'expression orale

Les résultats issus des productions orales des apprenants, qui du reste, insatisfaisants montrent que les instituteurs éprouvent des difficultés à installer les compétences langagières utiles à la communication orale des écoliers. Les échecs de productions tournent autour de 80% comme indiqué dans les tableaux précédents. Cette situation est préoccupante dans la mesure où le premier contact entre les humains s'établit au moyen de la communication orale. Aussi, un jugement de valeur est-il porté sur le niveau de langue d'un interlocuteur. Pour ce faire l'école se doit de peaufiner l'expression orale des écoliers pour que ceux-ci utilisent correctement la langue officielle ivoirienne.

La question qui se dégage de ce tableau est un problème de management pédagogique. Cette situation interpelle l'Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP), premier responsable de la circonscription pédagogique. La stratégie de suivi des instituteurs est donc visée à la lumière de ces résultats. Pour plus d'efficacité, un programme d'encadrement pourrait être balisé par la mise en place d'un plan d'action pédagogique annuel ou trimestriel et suivre son exécution. Ici, Le plan d'action se révèle pertinent dans la mesure où il décline *la stratégie, l'activité, l'objectif, la personne ressource, la cible, le résultat attendu, l'indicateur de performance, l'indicateur de vérification, le coût, la source de financement, la période de réalisation, etc.* C'est une démarche qui balise le mode opératoire des CPPP, dont la démarche est plus administrative que formatrice. En effet, il ne s'agit pas de produire 10 rapports mensuels issus des visites pédagogiques, mais corriger les faiblesses des instituteurs par matière et par niveau. C'est en cela

que Lerouge (2003), relativement à son étude sur la formation pratique des professeurs de collège stagiaires, propose le dispositif « visite formative » fondé sur la planification de la formation des enseignants débutants. Pour le chercheur, c'est une stratégie de formation qui permet une analyse intrinsèque de la prestation d'un stagiaire.

Cette activité ; qui du reste, participative s'appuie sur trois moments que sont : la préparation de l'observation ; l'observation proprement dite ; et l'analyse de la pratique observée.

A cette fin, des séances de classes critiques doivent être initiées sur l'enseignement de l'expression orale, notamment les séances 1 et 2 au CP. Les classes critiques sont des réunions de formation pédagogique au cours desquelles les activités pédagogiques sont discutées par les enseignants et encadreurs pédagogiques, puis solutionnées. Cette activité a pour avantage de recadrer, de former et de mettre les enseignants au même niveau de compréhension. Dans le cadre de cette étude, ces séances doivent mettre à contribution les acteurs que sont : les instituteurs, les CPPP, les IEPP et les professeurs de français du CAFOP⁴ de Korhogo. L'existence d'un CAFOP à Korhogo est une opportunité pour les circonscriptions pédagogiques du primaire de faire avancer les pratiques enseignantes. En effet, ce personnel qui assure la formation initiale des instituteurs est un apport bénéfique pour les circonscriptions pédagogiques. Malheureusement cette collaboration ne semble pas exister, car elle ne se limite qu'à la certification des instituteurs stagiaires en fin de formation où les acteurs cités interviennent comme membres du jury. C'est dans cette veine que Borer & Ria (2016) ont mené une réflexion sur des problématiques, des outils, des espaces impliqués dans l'apprentissage du travail enseignant en vue de contribuer à l'évolution des pratiques de classe.

⁴ Les CAFOP, Centre d'Animation et de Formation Pédagogique, sont les centres de formation des instituteurs. Il en existe à Korhogo.

Conclusion

Cette étude a replacé au cœur du débat le faible niveau de langue des élèves en français, notamment l'expression orale. Pour comprendre ce phénomène, elle s'est appesantie sur l'enseignement de l'expression orale à l'école primaire, base de l'apprentissage de la langue cible. Il ressort que la démarche pédagogique des instituteurs ne permet pas aux apprenants d'utiliser correctement les mots et structures enseignés dans des situations de communication orale. Cette situation met à la lumière la problématique de la formation continue des instituteurs qui pourtant sont encadrés par les conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire ainsi que les chefs de circonscription pédagogiques, les inspecteurs.

L'étude propose, par conséquent, que les objectifs de l'enseignement de l'expression orale soient reformulés. Aussi, est-il impérieux de renforcer les capacités des instituteurs dans l'enseignement de cette matière. En outre il convient de créer un cadre de transfert de compétences par la création d'activités extrascolaires comme le club journal, les activités coopératives, le montage de troupes théâtrales..., occasions au cours desquelles les écoliers pourraient s'exprimer, voire développer leur communication orale.

Références Bibliographiques

Aboa Alain Laurent Abia (2012). *Langues nationales et cohésion sociale en Côte d'Ivoire*. Revue Lettres et sciences humaines. Vol 1, 2012, parution du 21 11 2016, pp 7-11. ISSN : 1819-0642

Abolou Camille Roger (2020). *La communication de changement comportemental : théorisations, modélisations et explications*. Paris : L'Harmattan

Bénédicte Tecthi (2021). « L'oral au primaire en Côte d'Ivoire : entre normes communautaires et normes scolaires ». *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, N° 86, avril 2021, pp 91-99.

Brou-Diallo Clémentine (2011). « Le projet Ecole Intégrée (PEI) : un embryon de l'enseignement du français langue seconde en Côte d'Ivoire », in *Sudlangues*, Dakar (15) : 13

Bruneteaux Jean Bernard (2012). *Gestion des ressources humaines et communication*. Yaoundé : PUCAC.

Bruno Olivier (1992). *Communiquer pour enseigner*. Paris : Hachette.

Kouadio Konan Jean Claude David (2012). *L'enseignement du français au primaire en milieu rural ivoirien*. In *Revue Africaine d'Anthropologie*, Nyansa-Pô, n° 13- 2012, 96-103. Consulté sur https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1416.pdf

Lerouge Alain (2003). *Un dispositif innovant de conseil pédagogique : la visite de classe formative*. URL : <http://journals.openedition.org/trema/1389>. Consulté le 2 février 2023.

Ministère de l'éducation nationale- République de Côte d'Ivoire. (2006). *Guide pédagogique unique : Langue orale, Langue écrite CPI-CP2*. Abidjan : Édition IPCCI.

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique-République de Côte d'Ivoire. *Programme éducatif et guide d'exécution*. https://dpfc-ci.net/wp-content/uploads//dpfc_fichiers/Programmes/prg_primaires/. Consulté le 4 mars 2024.

Raby Carole, Viola Sylvie (2007). *Modèles d'enseignement et théories d'apprentissage : de la pratique à la théorie*. Éditions CEC : Québec

Fofana Daouda (2018). *Stratégies de communication participative dans le partenariat enseignants-parents d'élèves-*

répétiteur à Yamoussoukro. Thèse de Doctorat, Université Alassane Ouattara, Bouaké.

Traoré Assane (2018). *La communication pédagogique par l'image et l'enseignement/apprentissage de la lecture à l'école primaire en Côte d'Ivoire*. Thèse de Doctorat, Université Alassane Ouattara, Bouaké.

Traoré Assane (2022). « Stratégie de communication pour la restructuration de la formation continue des instituteurs de Bonoua, Côte d'Ivoire ». *Revue Akofena*, vol 3, n°006, septembre 2022, pp. 18-29. ISSN-L 2706-6312 E-ISSN 2708-0633

PEDAGOGIE ET PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT EN AFRIQUE

Bibata YANOGO

Université Joseph KI-ZERBO

Kunibiba21@gmail.com

Rasmata COMPAORE

Université Joseph KI-ZERBO

Comprasmata15@yahoo.fr

Résumé

L'éducation en Afrique subsaharienne est confrontée à une tension entre deux paradigmes pédagogiques distincts. D'un côté, les méthodes traditionnelles endogènes, ancrées dans les cultures africaines, reposent sur la transmission orale des connaissances et l'apprentissage par la pratique. De l'autre, le système scolaire actuel est largement issu de modèles éducatifs exogènes, introduits pendant la période coloniale et calqués sur les curricula occidentaux.

Depuis les indépendances, de nombreux pays africains ont entrepris des réformes pour adapter les programmes scolaires aux réalités locales. Ces initiatives ont porté sur l'africanisation des contenus d'enseignement, l'introduction des langues nationales et le renforcement des disciplines scientifiques et techniques. Cependant, des défis majeurs subsistent quant à l'adéquation de ces programmes avec les contextes socioculturels spécifiques, le choix de la langue d'enseignement, l'intégration des technologies numériques et l'implication des communautés locales.

Face à ces enjeux, il est essentiel de repenser en profondeur les modèles pédagogiques et les curricula scolaires en Afrique. L'innovation en matière d'éducation est cruciale pour construire des systèmes éducatifs de qualité, ancrés dans leur contexte et répondant aux défis spécifiques de développement du continent africain. Cette transformation nécessite une réflexion approfondie sur les synergies possibles entre les méthodes traditionnelles et les approches pédagogiques modernes, ainsi qu'une implication forte des acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre des réformes éducatives.

Mots clés : *Pédagogie, programme d'enseignement, colonisation, langues nationales, Afrique*

Abstract

Education in sub-Saharan Africa faces a tension between two distinct pedagogical paradigms. On one side, traditional endogenous methods, rooted in African cultures, rely on oral transmission of knowledge and learning through practice. On the other side, the current school system is largely derived from exogenous educational models, introduced during the colonial period and modeled on Western curricula.

Since independence, many African countries have undertaken reforms to adapt school curricula to local realities. These initiatives have focused on Africanizing teaching content, introducing national languages, and strengthening scientific and technical disciplines. However, major challenges remain regarding the adequacy of these programs with specific sociocultural contexts, the choice of language of instruction, the integration of digital technologies, and the involvement of local communities.

Faced with these challenges, it is essential to fundamentally rethink pedagogical models and school curricula in Africa. Innovation in education is crucial to build quality educational systems, anchored in their context and responding to the specific development challenges of the African continent. This transformation requires in-depth reflection on possible synergies between traditional methods and modern pedagogical approaches, as well as strong involvement of local stakeholders in the design and implementation of educational reforms.

Keywords: *Pedagogy, curriculum, colonization, national languages, Africa*

Introduction

Le thème de la pédagogie et des programmes d'enseignement en Afrique est d'une importance cruciale, tant pour le développement éducatif que pour la croissance socio-économique du continent. En effet, l'éducation est souvent considérée comme un moteur de transformation, capable de réduire la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale. Cependant, les systèmes éducatifs africains font face à de nombreux défis, notamment des taux de scolarisation élevés, mais des niveaux d'apprentissage souvent insuffisants, des infrastructures inadéquates et des curricula qui ne répondent pas toujours aux besoins locaux. Les réformes éducatives entreprises dans

plusieurs pays visent à adapter les programmes scolaires aux réalités socio-économiques et culturelles des différentes régions. Ces adaptations sont essentielles pour garantir que les élèves acquièrent des compétences pertinentes qui leur permettront de s'intégrer dans le marché du travail et de contribuer au développement de leur pays. Des initiatives telles que le Programme Régional d'Appui à la Qualité de l'Éducation en Afrique de l'Ouest (PRAQUE-AO) illustrent les efforts déployés pour renforcer les capacités pédagogiques et améliorer la qualité de l'enseignement à travers des formations ciblées pour les enseignants et les responsables éducatifs. En outre, la collaboration entre les pays africains, facilitée par des organisations comme l'ADEA, permet le partage de bonnes pratiques et l'échange de connaissances, ce qui est essentiel pour surmonter les obstacles communs à l'éducation sur le continent. Ces efforts visent non seulement à améliorer les résultats d'apprentissage, mais aussi à promouvoir une éducation inclusive qui tient compte des diversités culturelles et linguistiques présentes en Afrique. Ainsi, la question de la pédagogie et des programmes d'enseignement en Afrique ne se limite pas à la simple transmission de connaissances, mais englobe également des enjeux de qualité, d'accessibilité et de pertinence, qui sont tous fondamentaux pour l'avenir éducatif et économique du continent.

La pédagogie peut être définie comme l'ensemble des méthodes et pratiques d'enseignement. Elle a pour objectif de favoriser et d'optimiser les apprentissages ainsi que le développement intégral de la personne.

En Afrique la question pédagogique revêt une importance cruciale car les méthodes traditionnelles d'apprentissage diffèrent des méthodes scolaires importées pendant la colonisation. La pédagogie englobe les méthodes pratiques et techniques utilisées pour transmettre le savoir et éduquer les élèves. En outre la pédagogie et les programmes

d'enseignements sont complémentaires et doivent être alignés pour garantir une éducation de qualité.

Au regard des méthodes pédagogiques innovantes vaines, et aussi les contenus enseignés non adaptés, nous nous posons la question suivante :

- Quels sont les enjeux et défis du programme d'enseignement en Afrique ?

L'objectif général de cette étude est de dégager les méthodes pédagogiques et les programmes scolaires Africains.

Spécifiquement il s'agit de :

- Déterminer les méthodes pédagogiques Africaines
- Dégager les réformes des programmes depuis les indépendances
- Déterminer les enjeux actuels des curricula

1. Méthodologie

Cette étude se cadre dans la sociodidactique de M. RISPAIL (2012, p.83) et Merksem (2016, p.1).

M.RISPAL (2005, p.102) affirme que « toute recherche portant sur la classe ne peut que s'appuyer sur la situation sociale dans laquelle s'inscrit cette classe ».

Pour ce qui est de l'approche méthodologique, il faut souligner que ce travail se base d'abord sur une recherche documentaire. Cette recherche documentaire a permis de parcourir des travaux allant des mémoires de recherche des étudiants et des inspecteurs de l'enseignement primaire aux thèses de doctorats en passant par les articles scientifiques et les ouvrages consacrés à la thématique.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.2. Les méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques constituent l'ensemble des approches, techniques et pratiques utilisées dans le cadre de l'enseignement pour transmettre des connaissances et faciliter les apprentissages.

3. Les méthodes pédagogiques traditionnelles

Les méthodes pédagogiques traditionnelles concernent les approches d'enseignement et d'apprentissage fondées sur les pratiques éducatives ancestrales et ancrées dans les cultures africaines avant la colonisation.

3.1. La transmission orale

Les griots détenaient la mémoire historique et culturelle des sociétés africaines. Leur art oratoire était un moyen privilégié d'éducation pour transmettre les connaissances, les valeurs et les traditions.

À titre illustratif, nous prenons un griot malien, dépositaire des connaissances historiques et généalogique de son village. Un soir, après le repas les enfants et les adultes se rassemblent autour de lui sous le grand arbre à palabres. Le griot débute avec des louanges et des remerciements aux ancêtres fondateurs du village afin de capter l'attention de l'assistance. Puis le griot avec une voix puissante et cadencée narre le récit. Les enfants sont captivés par le récit griot qui use de formules mémorielles et les vieux complètent en apportant des commentaires et des précisions. À la fin, le griot tire la morale du récit avant de passer à d'autres contes initiatiques.

3.2. L'éducation communautaire

La responsabilité éducative était partagée entre la famille élargie, le clan et le village. Chacun participait à la formation des enfants. Ces méthodes valorisaient la transmission intergénérationnelle, le lien social, le concret et le vécu. L'oralité, la parole, l'expérience des anciens étaient au cœur du processus éducatif.

Comme exemple, dans un village Mossi du Burkina Faso, l'éducation des enfants est une affaire qui concerne toute la communauté villageoise. Dès leur plus jeune âge, les enfants évoluent au milieu des membres de leur famille élargie, mais aussi au sein du village tout entier.

Le matin, les tantes emmènent les plus jeunes enfants puisent l'eau à la fontaine. Elles en profitent pour leur inculquer les gestes techniques, mais aussi les chants et jeux rituels liés à cette tâche. Les garçons plus âgés accompagnent les hommes aux champs pour les travaux champêtres où ils observent et pratiquent les techniques culturelles. Au cœur du village, les doyens réunissent les adolescents sous l'arbre à palabres pour des causeries sur l'histoire du village, les généalogies, les croyances et les valeurs morales. Ils exhortent les jeunes à la discipline, au courage, à la solidarité à travers des contes, proverbes et devinettes.

4. Les réformes des programmes depuis les indépendances

4.1. L'introduction des langues nationales

De nombreux pays ont adopté des politiques visant à remplacer les langues coloniales (français, anglais, portugais) par les langues locales, au moins dans l'enseignement primaire.

Au Mozambique, des langues comme le makhuwa ou le changana sont désormais médiums d'enseignement dans

certaines écoles à partir des années 1960. De même au Burkina Faso, à son article 35 « les langues nationales officialisées par la loi sont les langues officielles du Burkina Faso. La loi fixe les conditions de promotion et d'officialisation des langues nationales. L'anglais et le français sont des langues de travail ». L'objectif est de faciliter les apprentissages en permettant aux élèves d'être instruits dans leur langue maternelle ou une langue nationale qu'ils maîtrisent.

4.2. Quelques réformes pédagogiques

Par réformes pédagogiques, on entend les changements apportés aux méthodes et approches d'enseignement dans le but de les moderniser et de les rendre plus efficaces. Aussi les réformes pédagogiques prônent l'activité de l'élève, le concret, le développement de compétences. Ces réformes visent à rendre les curricula plus pertinent et adaptés aux réalités africaines.

Voici quelques exemples concrets :

- La pédagogie du faire au Burkina Faso

Elle a été expérimentée depuis 2018, cette approche privilégie l'apprentissage par l'action et la manipulation concrète. Les élèves réalisent des projets pratiques en groupe pour construire eux-mêmes les savoirs.

- L'approche par compétence au Bénin

Depuis 2005 les programmes scolaires béninois visent à développer des compétences disciplinaires et transversales chez les élèves, plutôt que l'accumulation de connaissances. Les méthodes sont centrées sur la résolution de situations problèmes, le travail en groupes, les projets.

Ces exemples illustrent les efforts pour moderniser les méthodes, en passant d'une pédagogie transmissive frontale à des approches plus actives, participatives et concrètes, mieux adaptés aux contextes africains.

5. Enjeux actuel des curricula

5.1. La pertinence des contenus

La pertinence des contenus d'enseignement est cruciale pour que l'éducation soit véritablement utile et adaptée aux besoins des apprenants et de la société. Cela passe par plusieurs aspects :

➤ **L'ancrage socioculturel**

Les curricula doivent refléter et valoriser les cultures, langues, savoirs et pratiques locales. Aussi, les programmes doivent intégrer des références aux réalités historiques, géographiques, environnementales du pays ou de la région. De même, il faudrait éviter les contenus trop déconnectés des vécus des élèves.

➤ **La prise en compte des enjeux de développement**

Les programmes doivent être préparés en fonction des défis socio-économiques actuels et futurs. Les apprenants doivent incorporer de savoirs liés à la santé, l'environnement, l'entrepreneuriat et les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). En plus, il ya la formation de compétences utiles pour le marché de l'emploi.

5.2. L'adéquation aux besoins des apprenants

L'adéquation aux besoins des apprenants s'appuie sur le niveau de développement psychologique et cognitif. Par ailleurs, les contenus doivent correspondre aux capacités d'apprentissage selon l'âge et la maturité des élèves. De même, il faut un dosage progressif des notions en fonction de leur complexité conceptuelle. Les centres d'intérêt et champs de questionnement consiste à capitaliser sur la curiosité naturelle et les préoccupations des jeunes, sélectionner des contenus motivants, en lien avec leurs préoccupations, susciter l'engagement actif dans les apprentissages.

6. Discussion

Le gouvernement doit augmenter les budgets nationaux alloués au secteur éducatif tout en mobilisant davantage de financements extérieurs (bailleurs, partenaires).

6.1. Améliorer la formation et la gestion des enseignants

Cela consiste à revaloriser le statut et les conditions de la profession enseignante tout en renforçant la formation initiale et continue, notamment sur le plan pédagogique. Aussi, il faut mettre en place des systèmes d'évaluation, d'accompagnement et d'incitations.

6.2. Développer l'enseignement des langues nationales

Il faut généraliser les programmes d'instruction dans les langues locales, au moins au primaire. De plus, former les enseignants à l'éducation bi-plurilingue. Et produire des contenus et ressources didactiques dans ces langues.

- Promouvoir une éducation ancrée dans les réalités africaines

La promotion d'une éducation ancrée dans les réalités africaines consiste à encourager et mettre en œuvre des politiques, des programmes et des pratiques éducatives qui reflètent et valorisent les contextes socioculturels, économiques et environnementaux spécifiques au continent africain. Cela implique plusieurs aspects clés :

- La réforme des curricula permet de revoir les programmes scolaires pour y intégrer des contenus, des exemples et des perspectives africaines, au lieu de se baser uniquement sur des modèles occidentaux. Cela passe par l'enseignement de l'histoire, de la géographie, des langues et des traditions africaines.

- La promotion des langues locales permet d'encourager l'utilisation des langues maternelles africaines comme médium d'enseignement, en complément des langues officielles héritées de la colonisation afin de faciliter l'apprentissage et de valoriser les identités culturelles.
- Le développement de matériel didactique local consiste à produire des manuels, de ressources pédagogiques et du matériel éducatif qui reflètent les réalités africaines, au lieu de dépendre exclusivement de ressources importées.

Conclusion

Repenser les pédagogies et les programmes d'enseignement en Afrique dans une perspective d'ancrage aux réalités locales est un chantier fondamental pour préparer les nouvelles générations aux défis du continent. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière mais bien d'une mise en adéquation des contenus et des approches éducatives avec les contextes socioculturels, économiques et environnementaux des pays africains. Seule une réforme en profondeur permettra de former des citoyens africains solidement enracinés dans leurs identités plurielles, tout en étant dotées des compétences nécessaires pour contribuer au développement durable de leurs communautés. C'est en établissant un lien organique entre l'école et leur environnement de vie que les apprenants s'approprièrent pleinement les savoirs et développeront l'engagement nécessaire pour relever les défis multiples qui attendent le continent. Loin d'être figés, ces nouveaux cursus et méthodes devront continuellement s'adapter aux évolutions des réalités africaines, tout en préservant ce lien indispensable entre les systèmes éducatifs et les sociétés dont ils sont issus.

Références bibliographiques

- RISPAIL, M. (2012). "Espaces plurilingues et pratiques langagières : textes choisis.", Paris, L'Harmattan.
- MARIN, J. (2010). "Pédagogie interculturelle et programmes scolaires en Afrique subsaharienne." Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, n° 9, 195-214.
- Lange, M. F. (2003). "École et mondialisation: Vers un nouvel ordre scolaire ?" Cahiers d'études africaines, vol.43, n° 169-170, 143-166.
- LAUWERIER, T., & AKKARI, A. (2015). "Les enseignants et la qualité de l'éducation de base en Afrique subsaharienne." Recherche et prospective en éducation, UNESCO.
- MAURER, B. (2010). "Les langues de scolarisation en Afrique francophone: Enjeux et repères pour l'action." Paris, Agence universitaire de la Francophonie.
- SYLLA, K. (2004). "L'éducation en Afrique : le défi de l'excellence." Paris, L'Harmattan.
- BIANCHINI, P. (2004). "École et politique en Afrique noire : sociologie des crises et des réformes du système d'enseignement au Sénégal et au Burkina Faso (1960-2000)." Karthala.

PERCEPTION CONTEMPORAINE DU METIER D'ENSEIGNANT DANS LA SOUS-PREFECTURE DE ZEGO / DEPARTEMENT DE HIRE-CÔTE D'IVOIRE

Dago Pierre FEGBO

Sociologie / Criminologie

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle - INSAAC
(Côte d'Ivoire)*

+225 07 08 46 54 28 / zakrizabote@gmail.com

Résumé :

Le métier d'enseignant est une tâche qui consiste à transmettre des connaissances à des générations ascendantes ou descendantes, qui en retour, expriment à celui-ci leurs satisfactions morales. De cette conséquence, l'enseignant est perçu par la société comme le dépositaire du savoir, lié étroitement à la qualité de ses enseignements, à ses interactions dynamiques avec les membres de la société, etc. Cependant, cette côte d'honorabilité connaît aujourd'hui une chute flagrante, vu les critiques deconstructives qui l'assaillent de part et d'autre, notamment de sa communauté de vie. Cette étude vise donc à identifier les facteurs explicatifs de ces controverses à l'effet de comprendre les polémiques portées sur sa trajectoire professionnelle. Ainsi pour parvenir aux résultats, une démarche méthodologique a été choisie qui a pris en compte les interviews, le questionnaire, la recherche documentaire, les observations directe et participative. De ces investigations, des résultats ont été obtenus notamment la démotivation de l'enseignant, les conflits avec sa hiérarchie, son appartenance à la sous culture délinquante des apprenants, la remise en cause de sa qualification professionnelle, etc. Or, il n'y a pas d'école sans enseignants. Dans cette compréhension, il y a alors nécessité de trouver des solutions durables, tels que le renforcement de leurs capacités afin d'impulser au métier de l'enseignant un nouveau dynamisme pour une école francophone plus attrayante et compétitive à la croisée des connaissances nord-sud.

Mots-clés : Perception - Métier - Enseignant - Normes - Déviation.

Abstract:

The teaching profession is a task which consists of transmitting knowledge to ascending or descending generations, who in return express their moral satisfaction to the latter. As a result, the teacher is perceived by society as the repository of knowledge, closely linked to the quality of his teaching, to his dynamic interactions with members of society, etc. However, this level of honor is today experiencing a flagrant decline, given the deconstructive criticism which assails him from both sides, particularly from his community of life. This study therefore aims to identify the explanatory factors of these controversies in order to understand the controversies surrounding one's professional trajectory. Thus, to achieve the results, a methodological approach was chosen which took into account interviews, the questionnaire, documentary research, direct and participatory observations. From these investigations, results were obtained including the demotivation of the teacher, conflicts with his hierarchy, his belonging to the delinquent subculture of learners, the questioning of his professional qualification, etc. However, there is no school without teachers. In this understanding, there is then a need to find lasting solutions in order to inject new dynamism into the teaching profession for a more attractive and competitive French-speaking school at the crossroads of North-South knowledge.

Keywords : Perception - Profession - Teacher - Norms – Deviation

Introduction

Le métier d'enseignant a été, depuis des époques, le point départ de l'apprentissage des connaissances, du savoir et de l'honorabilité de la corporation. Dans ce contexte, le métier se fonde profondément dans la personnalité de l'enseignant qui en décide de l'orientation. Ainsi nombre d'auteurs se sont penchés sur cette thématique pour en dégager, chacun dans son registre, ses convictions. Pour, R.Diane et J.P. Payet (2017, pp.13-22) dans leur article : « C'est quoi pour vous, être enseignant ? » Ou encore « Essai de définition » de M.Barlow (1999,162p) renvoient cette question au commun de mortel. En guise de réponses, il ressort de leur démarche que le métier d'enseignant demeure le cœur de l'ensemble des corporations vu qu'il prépare les progénitures aux différents corps de métiers existants, de la relation aux élèves, à la transmission des savoirs et aux

interactions dynamiques entre les membres de la cité et la régulation de l'action par des valeurs de référence. Dans cette logique, R.Bourdoncle et L.Demailly (1998,480p) avaient déjà ébauché cet axe en exposant au monde universitaire les apports multivariés à caractère socialement prioritaires et des variabilités conflictuelles sur les objectifs d'action à atteindre. Ces difficultés observées trouvent leur explication dans les mauvaises conditions de travail des enseignants, semblent-ils, qui ne parviennent pas toujours à se concentrer sur leur feuille de route (B.Dietsch, C.Malegue et M.Migeon (2000,pp.13-85)). En effet, la non-atteinte des objectifs semble donc se justifier. Si cette assertion est largement partagée par M.D.Bella, G.Farges et A.V. Zanten (2018, pp.151-180), l'auteur va au-delà du regard précédent tout en insistant sur la portée de la fonction du métier d'enseignant qui contribue énormément à la résolution des maux de la société, tels que les comportements déviants des élèves, leur non dévouement au travail, leurs oppositions aux supérieurs hiérarchiques, leurs insatisfactions, les difficultés de concentrations au travail et dans les relations sociales, vu l'évolution ultrarapide des sociétés. Dans ces mutations sociales que connaît le monde, l'OMS (1998) recense les tendances et évolutions récentes de l'éducation et des politiques éducatives qui ont des incidences sur les enseignants, en particulier sur leur statut, leurs conditions de travail, leur niveau de formation, etc. Autrement, pour cette Institution, l'évolution de la société avec le corollaire de changements de mentalité et de comportements modifient drastiquement les relations entre les composantes sociales soit de façon positive soit de manière négative. C'est pourquoi, A.Bouvier et J.P.Obin (1998, 253p) conviennent avec le constat précédent que l'ensemble des apports des séminaires et des professionnels devrait converger vers un couple savoirs-pratiques pour redonner aux enseignants leur dignité en vue de faciliter la construction de leurs compétences professionnelles. Mais, cela nécessite le respect de l'éthique, voire le respect des

apprenants par l'enseignant (M.PAbdallah et L.Porcher (1999,135p). Cette disposition est d'autant plus importante qu'il faille examiner les conditions de travail et de vie du pédagogue pour enfin déduire les retombées positives de ses conduites vis-à-vis des enseignés. Lesquelles retombées passent nécessairement par la construction de l'identité professionnelle des enseignants, l'adéquation linéaire entre les tâches et les pratiques pédagogiques d'une part et les relations de leurs parcours professionnels avec leur biographie, d'autre part. Pour l'auteur, il s'agit donc de comprendre le vécu de l'enseignant et son parcours professionnel pour en dégager les résultats de ses pratiques pédagogiques à l'égard des apprenants. Sur cette pente d'exploration R.Gracia (2022, 140p.) oriente plutôt sa réflexion vers la déconstruction ou le dénigrement (injures, accusations injustes et parfois non fondées, etc.) des formateurs via les applications de l'internet, tels que le WhatsApp et des blogs. Ainsi, pour corriger ces méfaits, les auteurs, J.P.Braun et F.Castinaud (2000, pp.7-56) encouragent les enseignants à travailler avec professionnalisme, éthique et déontologie afin de redonner à leur corporation une meilleure considération ; ce qui permettra sans doute de rassurer les acteurs du système éducatif et de maintenir la confiance. Cependant, le corps professoral traverse également d'autres discordances sociales soulignées par F.Lantheaume et C.Hélou (2008,200p) quand ils disent : « La souffrance des enseignants, voilà un titre qui tombe à pic au moment où des faits divers (conflits, procès, suicides de professeurs) et des événements médiatiques (comme le film « Entre les murs ») soulignent à l'envie la difficulté du métier». À l'analyse des différents écrits, l'on se rend compte des difficultés que rencontrent les enseignants, en général, et ceux de la Côte d'Ivoire, en particulier. Toutefois, ces problèmes varient selon les localités ou les régions de la Côte d'Ivoire, d'où l'intitulé de notre sujet : Perception contemporaine du métier d'enseignant dans la sous-préfecture de Zego / Hiré. En effet, ce

sujet pose un problème d'appréciation du corps enseignant par les acteurs du système éducatif ivoirien et suscite évidemment des questions :

Quels sont les facteurs explicatifs de la déconstruction du métier des enseignants à la sous-préfecture de Zego ?

Quelles sont les conséquences qui en découlent ?

Quelles solutions durables faut-il envisager pour circonscrire cette impasse ?

L'objectif de cette étude vise à identifier les facteurs explicatifs de la déconstruction du métier des enseignants à l'effet de comprendre les polémiques portées sur leur trajectoire professionnelle.

Comme hypothèses, nous en avons deux :

Les conduites à risques développées par les enseignants à savoir la complicité avec les enseignés, l'octroi de notes par complaisance et le droit de cuissage participent fortement à la fragilisation et à la déconstruction de leur personnalité.

La démotivation du corps professoral explique largement la déconfiture de la pratique enseignante dans les établissements scolaires et secondaires de Zego.

En vue de résoudre cette équation à laquelle les enseignants sont confrontés, il convient de mettre en place une méthodologie d'approche.

I- Méthodologie

1- Terrain d'étude

Notre étude s'est déroulée à Zego, une sous-préfecture du Département de Hiré, en République de Côte d'Ivoire. En effet, Zego est située à 15km du Département de Hiré et à 58 km de Divo. Elle fait partie de la région du Sud-Bandama ou du Löh-Djiboua et enregistre des établissements d'enseignement de la

Maternelle, de quatre (04) Écoles primaires et de deux (02) Collèges dont un Collège public et un Collège privé.

Figure : Carte des villages de la Sous-Préfecture de HIRE

Source : Google. map, du 25/07/2024 à 16h28

Nos catégories sociales ont concerné :

- Maitresses
- Institutrices
- Elèves
- Instituteurs
- Collégiens
- Professeurs
- Parents d'élèves

2- Echantillon d'étude

Notre échantillon d'étude a été choisi à partir des méthodes du choix raisonné et aléatoire sur les pensionnaires du préscolaire au premier cycle, et se compose de la manière suivante:

- Écoles maternelles : 23 élèves de la maternelle
- Écoles primaires : 20 élèves (soit 05 élèves par école)
- Instituteurs : 08 (soit 02 Instituteurs par école)

- Maitresses : 02
- Collèges : 20 collégiens (soit 10 collégiens par collège)
- Professeurs : 04 (soit 02 professeurs par collège)
- Parents : 23

En somme, nous avons mené nos investigations de la maternelle au niveau 3^e, avec (14) Enseignants, (63) apprenants et (23) parents, soit un total de (100) sujets.

La composition de notre échantillon, en termes de catégories sociales, se justifie par le fait de la forte implication de ces acteurs dans les problématiques majeures de l'école ivoirienne. La variation observée dans les cotations par catégorie sociale (élèves-collégiens-enseignants-parents) s'explique par la connaissance approfondie de l'objet d'étude.

3- Méthodes de recherche et technique de recueil des données

3-1 Méthodes de recherches

3-1-1 Méthode systémique

Selon M.Elkaim (1995, p.38), la méthode systémique est un corpus composé d'entités évoluant normalement dans le système ou parfois de façon discordante. Elle nous a donc permis de situer les responsabilités portant sur la dégradation du corps enseignant et de repérer les ruptures possibles entre les différentes acteurs.

3-1-2 Méthode dialectique

La méthode dialectique est une technique qui permet d'échanger des idées à partir de positions différentes portant sur une question ou une préoccupation et d'obtenir la vérité ou un consensus au-delà des contradictions. Relativement au métier d'enseignant, il est appréhendé diversement par les parents d'élèves et les enseignants de sorte à faire naître des accusations et des tensions entre les parties prenantes du système éducatif de

manière réversible. J.Cohn (1993, p.11). Dans ce travail, cette méthode va permettre à l'analyse réelle des différentes positions afin de dégager une solution durable.

3-1-3 Méthode fonctionnaliste

Concernant le fonctionnalisme, pour P.N'da (2002, p.149), elle consiste à: « saisir une réalité par rapport à la fonction qu'elle a dans la société ou par rapport à son utilité. Ce qui entraîne mentalement que tout fait social est rapporté au système tout entier ; et on postule que les éléments sociaux et culturels remplissent des fonctions et que ces éléments sont indispensables ».

Avec N'da (ibidem), cette méthode nous a conduit à saisir l'utilité de chaque catégorie sociale du système et de comprendre son interaction dynamique ou inactive avec l'agir de chaque groupe d'acteurs, et particulièrement les apprenants dont la conduite reste problématique.

3-2 Techniques de recueil des données

3-2-1 Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté en la recherche de documents sur les différents aspects du sujet à étudier, notamment dans les bibliothèques, les Centres de Documentation et sur internet pour consulter des ouvrages abordant notre thématique. Ainsi nous avons pu avoir une documentation diversifiée (articles scientifiques, ouvrages théoriques et autres) qui nous a soutenu dans l'élaboration de notre démarche contextuelle et méthodologique.

3-2-2- Guide d'entretien et le questionnaire

Le guide d'entretien et le questionnaire est un tête-à-tête oral, un contact direct, entre deux personnes ou une personne (ou plusieurs) et un groupe de personnes dont l'une transmet à l'autre des informations recherchées sur un problème précis. C'est un échange au cours duquel l'interlocuteur exprime ses

perceptions, ses interprétations et ses expériences que le chercheur partage et analyse pour lui éviter de s'écarter des objectifs que celui-ci s'est fixé. N'da (2015, p.142).

Ces deux outils, voire le guide d'entretien et le questionnaire nous ont permis de mener des interviews avec des personnes ressources pour découvrir les raisons de l'agir des apprenants et des parents dans le dénigrement des enseignants de la Sous-préfecture de Zégo.

3-2-3- Observations

3-2-3-1 Observation de visu

Pour P.N'da (2015, pp.125-126), l'observation : « est le mode de collecte des données par lequel le chercheur observe de lui-même, de visu (dispositif d'affichage), des processus ou des comportements se déroulant dans une organisation pendant une période de temps délimité. Elle constitue un mode de recueil alternatif de l'entretien dans le sens où le chercheur peut analyser des données factuelles dont les occurrences sont certaines, plutôt que des données verbales dont l'interférence factuelle est sujette à caution ».

Nous avons utilisé l'observation directe pour observer les conduites des élèves et collégiens vis-à-vis de leurs enseignants lors de la dispensation des cours et pendant les heures de repos. Elle nous a permis de dégager quelques tendances d'opinions criminogènes et crisogènes.

3-2-3-2 Observation indirecte

Nous avons également convié l'observation indirecte à l'effet de recueillir les données par une personne intermédiaire, suffisamment renseignée et formée sur notre sujet. En cela, nous avons commis notre cousin à cette tâche pour observer les variations de conduites, les écarts de langage et autres éléments entrant dans la dynamique de notre objet d'étude. Cet outil a eu

pour but de compléter nos données de terrain sur la période couvrant l'étude, d'octobre à décembre 2023 et janvier 2024.

4- Méthodes d'analyse

Le modèle d'analyse est l'analyse systématique élaborant une représentation cohérente et logique. En d'autres termes, c'est une opération matérielle et intellectuelle dans laquelle nous procédons à un dépouillement des données collectées aux moyens des techniques de collecte d'informations appropriées. Pour conduire efficacement cette étude, notre choix s'est largement porté sur la méthode qualitative et substantiellement sur la méthode quantitative.

Ce choix porté sur la méthode qualitative a conduit à la connaissance des relations ou des corrélations entre les variables en présence et leurs explications causales en rapport avec les entretiens menés. Quant à la méthode quantitative, elle a permis de dégager les tendances des opinions favorables ou défavorables à la dépersonnalisation ou déconstruction du métier des enseignants.

II- Résultats Et Discussions

À l'issu des enquêtes menées sur le terrain d'étude à Zégo, nous avons enregistré des résultats prenant en compte la problématique posée dès le départ.

1- Profil sociologique des Collégiens et Professeurs selon l'âge et le sexe

Tableau 1 : Intervalle d'âge et sexe des Collégiens et Professeurs

Âge et Sexe	Collé-giens	Pro-fesseurs	Total	Pourcentage %	
				H	F
10-12	05	00	05	60%	40%
13-15	05	00	05	80%	20%
16-18	10	00	10	30%	70%
25-28	00	01	01	100%	00%
29-31	00	02	02	100%	00%
32-35	00	01	01	100%	00%
Total	20	04	24	58.33%	41.67%

Source : Données personnelles 2023-2024.

Il ressort de ce tableau que les collégiens occupent une tranche d'âge de [10-18ans], et les professeurs de [25-35ans]. À l'analyse de ces tranches d'âges, il est observé un rapprochement de générations de [18 à 25 ans]. Cela semble bien justifier cette familiarité entre les professeurs et une franche de collégiens.

2-Profil sociologique des apprenants et enseignants selon l'âge

Tableau 2 : Tranche d'âge des enquêtés

Âge et Sexe	Elèves de la maternelle	Maitresses	Elèves du primaire	Instituteurs	Total
3-4	23	00	00	00	23
5-7	00	00	13	00	13
8-10	00	00	02	00	02
12-14	00	00	05	00	05
20-24	00	02	00	01	3
25-29	00	00	00	02	02
30-35	00	00	00	01	01
36-41	00	00	00	02	02
42-47	00	00	00	02	02
Total	23	02	20	08	53

Source : Données personnelles 2023-2024

De ce tableau, l'on observe que la tranche d'âges des élèves du primaire oscille entre [8 à 14 ans]. Par contre, celle des Instituteurs varie de [20 à 47 ans]. La tranche d'âges des élèves correspond en psychologie sociale à l'âge de la raison et de la réflexion équilibrée. Ces élèves sont donc capables de dénigrer le métier des enseignants et par extension les enseignants eux-mêmes, en cas de situation de crise ou de conflit dont leurs âges sont compris entre [20 et 47 ans].

3-Niveau d'étude du corps professoral

Tableau 3 : Niveau d'étude des maitresses, professeurs et Instituteurs

Niveau d'étude	Mai-tresses	Pro-fesseurs	Institu-teurs	TO-TAL
3 ^e	01	00	04	35.7 %
BEPC	00	00	01	7.14%
BAC	00	01	01	14.29%
LICENCE	00	01	01	14.29%
MASTER	00	00	00	00%
FORMATION SUR L'ETAT	01	02	01	28.57%
Total	02	04	08	100%

Source : Données personnelles 2023-2024

Le tableau montre que 35.7 % du niveau 3^e et 28.57% formés sur l'Etat représentent les fortes proportions dans l'enseignement à Zego. Quant aux niveaux BAC et LICENCE, ils indiquent respectivement 14.29% suivi du niveau BEPC à 7.14%. Cela semble expliquer dans l'ensemble un niveau de qualification moyenne des enseignants qui ne leur permet pas de dispenser, avec assurance, leur cours aux enseignés. Cette situation présente donc un risque de mépris et de moquerie envers ceux-ci.

4- Relation de la nationalité avec le corps professoral

Tableau 4 : Nationalités et Origines du corps enseignant

Nationalités / Origines	Mai-tresses	Professeurs	Instituteurs	TOTAL
Autochtones	02	01	00	21.43%
Allochtones	00	00	00	0%

Allogènes	0	03	08	78.57%
Total	02	04	08	100%

Source : Données personnelles 2023-2024

À travers ce tableau, l'on se rend compte que la majorité des enseignants ne sont pas originaires du village de Zego (78.57%) contre 21.43% d'autochtones.

5- Appréciation du métier des enseignants par les enquêtés

Tableau 5 : Appréciation de la profession des enseignants

Appréciations	Bon métier mais non maîtrise du Cours par l'enseignant	Bon métier, mais compromis par le comportement de certains enseignants	Bon métier, incontournable dans la transmission du savoir
Maitresses	00	01	01
Maternelle	00	00	23
Professeurs	01	02	01
Instituteurs	03	03	02
Parents d'élèv.	07	06	10
Elèves du Pri.	05	06	09
Collégiens	05	08	07
Total	21 (21%)	26 (26%)	53 (53%)

Source : Données personnelles 2023-2024

NB : d'élèv : élève / Pri : Primaire

De ce tableau 5, il est constaté que le métier d'enseignant est le canal de transmission des connaissances et du savoir selon l'ensemble de la majorité des enquêtés à 53%. Cependant, 21% estiment que le métier reste bon pour l'instruction, mais se heurte au non maîtrise du cours par des enseignants. Quant au 26%, ils s'inscrivent dans la même logique mais dénoncent la

double personnalité ou comportements des enseignants qui s'écartent largement des normes sociales et éducatives.

6- Conduites à risques développées par les enseignants

Les conduites à risques développées par les enseignants se manifestent de plusieurs manières à savoir leur complicité avec les enseignés, l'octroi de notes par complaisance et le droit de cuissage.

Les enseignants, notamment les Instituteurs (20 à 47ans, tableau n°3) et les professeurs (25 à 35ans, tableau n°1) sont de plus en plus jeunes et ont sensiblement les mêmes goûts en musique, dans la consommation de l'alcool et des relations amoureuses avec les jeunes filles que les apprenants. Par conséquent, ils pratiquent avec eux une complicité qui les conduit à leur donner de fortes moyennes qui ne reflètent pas leur niveau d'étude. En plus, avec les jeunes filles (10 à 18ans, tableau n°1) qui entament pour la plupart leur puberté précoce, ces enseignants leur proposent également de fortes moyennes contre des rapports sexuels. Compte tenu de la paresse qui les caractérise à étudier sérieusement, elles acceptent ce projet qui parfois aboutit à des grossesses précoces. Or, il est prévu par le code pénal ivoirien une disposition légale de l'article 356 qui stipule que : « La pratique sexuelle des enseignants avec les enseignés connue sous le vocable de pédophilie (le fait pour un adulte de s'adonner à des actes sexuels avec des enfants ou des adolescents) est puni par l'article 356 du code pénal ivoirien et d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et d'une amende allant de 10 000 à 200. 000 fcfa ».

En somme, il est constaté une dégradation des valeurs éducatives qui engendrent ces types de comportements anormaux, de sorte que des enseignants ont perdu toute confiance et d'admiration de la société. De cette position, il est loin de parler encore de respect et d'obéissance à leur égard. Ce

constat est soutenu par 80% des apprenants (Terminale, 16 à 18 ans, Tableau n°1) qui ont pu affirmer : « *Les enseignants d'aujourd'hui sont trop jeunes et ont les mêmes goûts que nous. Ils boivent, ils fument et ils entretiennent des rapports sexuels avec des filles sans en mesurer les conséquences.* » À ce tableau déjà assombri, s'ajoute le faible niveau de formation de la majorité des enseignants (niveaux 3^e (35.7 %) et BEPC (28.57%, tableau n°3)) qui agit négativement sur la qualité de leur enseignement. En cela, ces enseignants reçoivent une formation au rabais qui produit des résultats médiocres frisant l'honorabilité de leur corporation. Avec le tableau n°4, il est constaté que la majorité des enseignants sont des allogènes dont les comportements demeurent souvent très désagréables vis-à-vis des pratiques éducatives. Par conséquent, ils sont confrontés à de multiples sévices de la part des parents d'élèves qui n'apprécient pas d'une part leur manière d'enseigner et d'autre part leur familiarité avec leurs enfants-élèves ou les collégiens. Ils ne respectent pas la tradition et la coutume puis exagèrent dans la pratique des alliances à plaisanterie pour ceux qui sont en alliance avec le peuple dida¹. Une parente d'élèves a pu avancer : « L'école d'avant n'a rien avoir avec l'école d'aujourd'hui. Avant, quand l'élève ou le collégien voit son maître ou son professeur, il va le saluer avec respect. Mais aujourd'hui, les maitres et les professeurs ne se font plus respecter à cause de leurs comportements. Ils demandent l'argent aux élèves, et cela n'est pas bon ; donc les enfants ne peuvent plus les respecter ou leur obéir. Ils cherchent aussi leurs propres élèves-filles qu'ils enceintent et font des avortements. »

En examinant ces opinions, l'on peut déduire que de telles attitudes sont de nature à fragiliser la personnalité des enseignants et au-delà, leur production intellectuelle.

¹ Le dida est un peuple vivant dans le sud-ouest et au centre-sud de la Côte d'Ivoire et appartient au groupe Krou. Il est en contact avec les peuples lagunaires, vit dans les îles. Il est très rapproché du peuple baoulé dans la culture.

7-Démotivation des enseignants comme une conséquence explicite de l'agir des apprenants et des parents

Dans l'ensemble, les enseignants du village sont découragés de l'agir des parents d'élèves et de certains élèves et collégiens. Pour ces enseignants, ils ne sont pas en partie responsables des crises qui sont observées. En fait, ils estiment que le respect doit être mutuel et qu'il revient aux parents de rééduquer leurs progénitures afin de faciliter leur enseignement et séjour dans le village de Zego. Monsieur M.P.O faisait observer : « Des enfants de ce village n'assistent pas régulièrement aux cours puisqu'ils vont au champ pendant la saison pluvieuse pour aider leurs parents lors des travaux champêtres. Mais, en tant qu'allogène, j'ai le devoir de les corriger ; et quand je le fais, ces élèves et collégiens inventent des histoires sans fondement pour humilier la corporation surtout les jeunes filles. Elles disent parfois que nous les harcelons et d'autres encore que nous avons déjà eu des rapports sexuels. Nous sommes assaillis de tout part. Il faut également prendre en compte la trop grande influence de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, la FESCI, qui nous vilipende par des agressions physique et verbale en présence des apprenants. De l'autre côté, des parents qui se permettent de nous convoquer au Commissariat de Hiré ou qui nous menacent pour avoir corrigé leurs enfants pour travail de maison non faits. Toutes ces difficultés nous perturbent moralement, nous découragent et démotivent à poursuivre notre sacerdoce. Ce métier disent-ils est ingrat, car tu as beau apporter la connaissance aux élèves et aux collégiens depuis l'apprentissage à la lecture et à l'écriture jusqu'à l'obtention de tous les diplômes (CEPE-BEPC et BAC), tu ne bénéficies pas de distinction mais d'injures et d'humiliation pour une faute commise.

De tout ce qui précède, nous remarquons une reportabilité des responsabilités sur les enseignants, qui en

retour refusent de les assumer. Car, ils estiment qu'elles sont partagées dans une certaine mesure. En parcourant le décret n° 2020-997 du 30 décembre 2020, article 3 nouveau, alinéa 14, mandat est donné au Comité de Gestion des Etablissements Scolaires Publics (COGES) de lutter contre toute violence à l'école. Or, cette loi ne connaît pas une application correcte et n'est point suivie puisque la violence scolaire est toujours d'actualité. Même si elle est mise en œuvre, elle est fréquemment dirigée vers les enseignants, pareillement à l'article 356 du code pénal ivoirien qui punit les enseignants pratiquant la pédophilie, c'est-à-dire le fait pour un adulte de s'adonner à des actes sexuels avec des enfants ou des adolescents et d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et d'une amende allant de 10. 000 à 200. 000 F CFA. Par contre, les élèves et collégiens sont intouchables car protégés par la loi et la société. Au-delà des sanctions administratives allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive des mis en cause et des sanctions judiciaires envisagées à l'encontre de ceux-ci, ces mesures sont partiellement appliquées ou pas du tout. En cela, les élèves et collégiens se voient maîtres du jeu et continuent de manifester leur délinquance. Hormis la négligence de la loi, certains parents d'élèves protègent leurs enfants malgré leurs manquements aux enseignants, et font entorse à l'éthique et à la déontologie du métier, où la complicité est censée exister. Autrement dit, ces parents ont une part de responsabilité dans cette perte d'autorité du corps enseignant ou dans la déconstruction de leur personnalité. Il se pose alors une problématique d'interaction non dynamique entre ces trois corps sociaux (parents, élèves et enseignants) et donc une reportabilité réversible qui n'est pas de nature à favoriser la gestion de ces crises.

Conclusion

Le métier d'enseignant représente le canal de communication du savoir et par conséquent a besoin d'un suivi et d'encouragement des enseignants à l'effet de leur permettre de booster leur potentiel. (Montousse (2021, 200p)) et Maresca Bruno (1999,84p). Au terme de nos investigations, nous avons enregistré quelques résultats en rapport avec notre problématique notamment les accusations portées envers les enseignants par les élèves, les collégiens et les parents. Ceux-ci estiment qu'ils n'ont pas le niveau requis pour enseigner, car non formés dans leur ensemble dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) et ENS (Ecole Normale Supérieure). Plus grave, ces parents d'élèves les accusent également d'attouchements sexuels et de grossesses précoces dont ils en sont parfois les auteurs. De telles accusations contre ces formateurs ont pour conséquences immédiates l'abandon des salles de classes et des absences régulières au cours. Dans ces conditions, il semble prévisible que les apprenants accuseront des retards dans l'exécution du programme scolaire annuel édicté par le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation.

En somme, cette étude menée à Zego fut utile puisqu'elle a permis d'identifier les facteurs de risque notamment la mauvaise cohabitation entre enseignants-enseignés d'une part, enseignants-parents d'autre part. Dans cette logique, l'on peut très aisément comprendre les raisons de la déconstruction de la personne de l'enseignant et du métier en particulier mettant en mal l'image de l'école ivoirienne. Nos hypothèses libellées : « Les conduites à risques développées par les enseignants à savoir la complicité avec les enseignés, l'octroi de notes par complaisance et le droit de cuissage participent fortement à la fragilisation et déconstruction de leur personnalité et « La

démotivation du corps professoral explique largement la déconfiture de la pratique enseignante dans les établissements scolaire et secondaires sont donc confirmées. » Il convient alors de faire quelques propositions à savoir la prise d'un décret prenant en compte tous les acteurs du système éducatif notamment les enseignants accusés de toutes sortes de velléités parfois sans fondement normatif. Ainsi, serait-il intéressant pour le commun des mortels de comprendre le métier d'enseignant comme une fonction vitale, sans laquelle l'on ne parlerait plus d'intellectuels dans le monde.

V-Bibliographie

- Abdallah-Pretceille Martine £ et Porcher Louis. 1999. « Éthique, communication et éducation », *Le Français dans le monde : recherches et applications*, n° spécial, juillet 1999, 135 p.
- Barlow Michel, 1999, *Le métier d'enseignant : essai de définition*, Paris, Anthropos (Education), 1999, 162 p.
- Bella Marie Duru, Farges Géraldine £ Zanten Agnès Van (2018), *Sociologie de l'école. Le métier d'enseignant*. pp.151-180.
- Bourdoncle Raymond £ Demailly Lise, 1998, *Les professions de l'éducation et de la formation*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion (Les métiers de la formation), 480 p.
- Bouvier Alain £ Obin Jean-Pierre. 1998. « La formation des enseignants sur le terrain ». Hachette Éducation (Paris), 253 p.
- Braun Jean-Paul £ Castincaud Florence 2000). « Notre métier, notre identité ». *Cahiers pédagogiques*, n° 380, janvier, pp. 7-56.
- Cohn Jonas 1993, *Théorie de la dialectique. Doctrines des formes philosophiques*. p.11. Editeur : L'Âge d'homme, ISBN : 9782825104002.

Diane Ruffin & Payet Jean-Paul. 2017. « C'est quoi, pour vous, être enseignant ? Émergence et pluralité de l'incertitude dans les discours vernaculaires. » Dans Spirale-Revue de recherches en éducation, tome 2, n°60, pp. 13-22.

Dietsch Bruno, Malegue Claude & Migeon Martine. 2000. « Connaissance des enseignants : photographie du corps enseignant à la fin des années quatre-vingt-dix ». Éducation et formations, (Allemagne), n° 56, pp. 13-85.

Elkaim Mony, 1995, La théorie des résonances d'Elkaim : repères théoriques et leviers d'intégration pour la pratique clinique. Université du Québec à Trois-Rivières, Doctorat en Psychologie.p.38.

Gracia Renaud, 2022, La déconstruction de l'école, Journal d'un enseignant français, 140p, éditeur : Editions la Lenteur.

Lantheaume Françoise & Hérou Christophe, 2008, La souffrance des enseignants. Une sociologie pragmatique du travail enseignant. 173p.Paris : PUF.

Marc Montoussou, 2021, Le métier d'enseignant. L'essentiel à connaître pour devenir professeur. Collectif Bréal. 200p.

Maresca Bruno.1999. « Le métier d'enseignant : Contributions à l'analyse de l'univers professionnel des maîtres et des professeurs ». Cahiers de recherche, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), n° 140, novembre, 84 p.

N'da Paul, 2002, Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion (3^{ème} édition). Abidjan, Côte d'Ivoire, EDUCI, p.149.

N'da Paul, 2015, Méthodologie de la recherche : Problématique à la collecte de données : comment réaliser un mémoire, une thèse en sciences sociales et en éducation. 3^{ème} édition revue et complétée, Abidjan, L'Harmattan. pp.125-126 /p.142.

Organisation Mondiale de la Santé. Rapport mondial sur l'éducation, 1998, Les enseignants et l'enseignement dans un monde en mutation, Paris, UNESCO, 174 p.

ENSEIGNEMENT PRÉCOCE DE L'ESPAGNOL COMME LANGUE ÉTRANGÈRE EN CÔTE D'IVOIRE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

DJÈ Ana Maria Épse COULIBALY

*Université Félix Houphouët-Boigny
djeanamaria@yahoo.fr*

DJANDUÉ Bi Drombé

*Université Félix Houphouët-Boigny
bathestyd@yahoo.fr*

Résumé :

Au début des années 2000, en pleine transition de la Pédagogie Par Objectifs (PPO) à la Formation Par Compétences (FPC), les autorités ivoiriennes en charge de la didactique de l'espagnol ont émis le vœu de le voir enseigner dès la classe de Sixième, à l'instar de l'anglais. Des établissements pilote ont été sélectionnés pour la phase expérimentale du projet. En 2011, un manuel d'espagnol a même été édité pour la Sixième et la Cinquième, Sale el sol. Depuis, le chantier semble abandonné, laissant le projet végéter dans une sorte de no man's land réglementaire, et dans un pays où tout indique que l'étude de l'espagnol comme langue vivante 2 commence encore très officiellement en classe de Quatrième. Cette contribution a pour objectif de revenir sur une mesure qui avait suscité beaucoup d'intérêt en son temps, avant de buter sur les défis énormes liés à sa mise en œuvre effective, d'en dresser un état des lieux et de dégager les perspectives.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Langue vivante 2, Espagnol en Sixième, Formation Par Compétences, manuel scolaire

Abstract:

At the beginning of the 2000s, in the midst of the transition from Pédagogie Par Objectifs (PPO) to Formation Par Compétences (FPC), the Ivorian authorities responsible for teaching Spanish expressed the wish that it be taught from the Sixième class, following the example of English. Pilot schools have been selected for the experimental phase of the project. In 2011, a

Spanish textbook was published for the Sixième and Cinquième classes, Sale el sol. Since then, the project seems to have been abandoned, leaving it to vegetate in a sort of regulatory no-man's-land, and in a country where everything indicates that the study of Spanish as a modern language 2 still begins very officially in t Quatrième. The aim of this paper is to take a look back at a measure that aroused a great deal of interest at the time, before coming up against the enormous challenges associated with its effective implementation, drawing up an overview of the current situation and outlining the way forward.

Keywords: Côte d'Ivoire, Modern language 2, Spanish in Sixième, Competency-based learning, school textbook

Introduction

L'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère en Côte d'Ivoire a été initié par l'administration coloniale après la deuxième Guerre Mondiale (1939-1945), à la faveur de la transformation des écoles primaires supérieures en collèges. Ce fut précisément en 1947 à la création du Cours Secondaire du Plateau, devenu Collège Moderne à partir de 1960 (Djè, 2014, p. 69). L'année 1947 et le Collège Moderne du Plateau sont également mentionnés par Bangoura (2003) (cité par A. S. Kumon, 2016, p. 33) et Desalmand (2008) comme la date et le lieu de naissance de la discipline Espagnol dans l'enseignement secondaire ivoirien.

Il en est de même pour l'enseignement de l'allemand comme langue étrangère. L'espagnol et l'allemand sont perçus, pour cette raison, comme des langues jumelles dans le système éducatif ivoirien (Djandué, Koné & Kouassi, 2024), soumises quasiment aux mêmes aléas depuis leur introduction historique (1947) et politique (1958) en Côte d'Ivoire (Agnimel (1994). Depuis les années 1960, en effet, l'espagnol et l'allemand sont enseignées à partir de la Quatrième en tant que Langues Vivantes 2 (LV2) au choix, après l'anglais Langue Vivante 1 (LV1) obligatoire pour tous les élèves dès la Sixième. Selon M.

Ouattara (1988, p. 1) « Les premières classes d'allemand furent ainsi s'ouvrir à partir de 1947 avec des professeurs d'allemand de nationalité française ». Et on sait par M. Koné (1988, p. 6) que ce fut au Cours Secondaire ouvert à Abidjan en 1943, c'est-à-dire, le Collège Moderne du Plateau.¹

On sait par ailleurs, à travers A. S. Agnimel (1994, p. 18), qu'à partir de 1958/59, l'allemand a été enseigné comme LV1 dans les classes de Sixième au Collège de Sassandra dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire et dans certains établissements d'Abidjan. Jusqu'à ce que, pour des raisons matérielles (manque d'enseignants, de salles, d'horaires, etc.), les autorités éducatives décident en 1963 qu'il soit enseigné en Quatrième, partageant ainsi le statut de LV 2 avec l'espagnol. Il faut croire que l'espagnol bénéficia aussi de ce statut de LV1 à un moment donné de son histoire puisque, selon S. Kadet (2007) et A. M. Djè (2014, p. 81), l'allemand et l'espagnol étaient enseignés en classe de Sixième dans les années 1970 avant d'être rétrogradés en 4^{ème} dans les années 1980 au profit des sciences physiques. En janvier 2024, Madame Doumouya Amenan Thérèse, ancienne Inspectrice Générale de l'Éducation Nationale qui étudia l'espagnol dans les années 1960-1970, nous confia ce qui suit : « À mon époque, on faisait l'espagnol en 4^e. J'ai entendu parler de l'espagnol en 6^e mais je ne sais pas exactement quand ».

Du coup, lorsque le projet est mis en route en 2004, les voix officielles parlent de « la réintroduction de l'enseignement de l'allemand et de l'espagnol en classe de 6^e » comme de « la réparation d'une injustice pédagogique » (Kadet, 2007). Pour l'enseignement de l'espagnol en particulier, tout en sachant que bien des analyses effectuées ici seraient parfaitement transposables à l'enseignement de l'allemand, quelles ont été les

¹ Il faut en déduire que le Cours Secondaire du Plateau, aujourd'hui Collège Moderne du Plateau, a été ouvert en 1943, et que l'espagnol et l'allemand ont commencé à s'y enseigner à partir de 1947.

motifs de la volonté de le ramener en Sixième ? Que retenir de la phase expérimentale en termes de chiffres et de matériel didactique ? Enfin, comment se présente actuellement la situation, quels sont les défis à relever et quel est l'avenir de la réforme ?

Au regard de ces questions de recherche, ce travail se conçoit dans une perspective diachronique. Adoptant globalement la méthode historique d'investigation à travers la consultation de sources écrites et orales, il convoque aussi l'expérience personnelle des auteurs et leur connaissance du contexte de l'étude. « La méthode historique se concentre sur l'origine et l'évolution de l'objet d'étude »² ; « c'est la méthode employée pour constituer l'histoire ; elle sert à déterminer scientifiquement les faits historiques » (Seignobos, 1901/2014). Le travail est structuré en trois blocs thématiques répondant successivement à chacune des questions de recherche formulées un paragraphe plus tôt : 1. Motivations et lancement du projet ; 2. Expérimentation et interruption du projet ; 3. État des lieux, défis et perspectives.

1. Motivations et lancement du projet

Au début des années 2000, à l'instar de celles de bien d'autres pays du continent (Afrique du Sud, Bénin, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda et Sénégal, etc.), les autorités éducatives de Côte d'Ivoire entament la transition de la Pédagogie Par Objectifs (PPO) à la Formation Par Compétences (FPC)³, à l'issue du diagnostic des programmes et méthodes pédagogiques. Partant du principe que ce qui est important dans l'apprentissage ce n'est pas de savoir quelque chose mais être

² <https://metodologiasapiens.com/fr/metodos/metodo-historico/> [consulté le 23/07/2024].

³ Il est aujourd'hui plutôt question de l'Approche Par Compétences ou APC, la notion de Formation Par Compétences ayant été jugée mieux adaptée à l'enseignement technique et professionnelle qu'à l'enseignement général.

capable de mobiliser ce savoir pour gérer des situations nouvelles (Aska, 2010, p. 37), la réforme des programmes entreprise a consisté à exprimer les objectifs d'enseignement non plus du point de vue de la discipline mais de celui de l'apprenant(e), en mettant en avant, en lieu et place de sa capacité à rendre théoriquement les connaissances acquises, son habileté à les mobiliser pour résoudre des situations-problèmes. Ce changement radical de paradigme dans la conception des programmes et dans la pratique pédagogique a pu être à l'origine du souhait de voir revenir l'espagnol en classe de Sixième afin, par exemple, que les élèves de Troisième puissent être soumis aussi à l'épreuve orale d'espagnol (et d'allemand) lors de l'examen du BEPC, comme cela se fait depuis toujours pour l'anglais. Cela leur éviterait, en effet, d'attendre jusqu'en classe de Terminales pour être évalués à l'oral dans une langue qu'ils sont pourtant censés apprendre comme instrument de communication, selon l'esprit et la lettre de la méthode communicative (Djandué, 2017).

Selon K. H. Koffi (2009, pp. 152-153), le projet d'enseignement de l'espagnol à partir de la Sixième a été lancé au constat que les élèves n'avaient pas des compétences communicatives suffisantes après cinq années d'apprentissage de la langue au secondaire, soit de la Quatrième à la Terminale. Commencer à étudier la langue dès la classe de Sixième aurait donc comme tout premier avantage l'augmentation du temps d'apprentissage au niveau secondaire, passant de 375 heures à environ 450.

Ainsi donc, l'enseignement de l'espagnol en Côte d'Ivoire a inauguré le nouveau millénaire avec un chantier majeur : le projet de passage de la Sixième à la Quatrième comme niveau initial d'apprentissage. Les documents y afférents avaient été officiellement remis à l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale (IGEN) en 2007, au Centre National de Matériels Scientifiques (CNMS) sis à Cocody, après une période

d'expérimentation, afin de voir l'application réelle de la mesure à partir de la rentrée scolaire 2008-2009 : « *En 2006, 2007, 2008, on a essayé de faire l'espagnol en 6^e et les élèves avaient bien apprécié [...]. Des établissements pilotes avaient été identifiés dans le but de généraliser, mais en 2012 ça a été suspendu jusqu'à maintenant* » (Doumouya Amenan Thérèse).

2. Expérimentation et interruption du projet

Dans sa thèse de doctorat unique sur l'usage de la langue cible au niveau de l'enseignement-apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère en Côte d'Ivoire, B. D. Djandué (2012) croit savoir que 5.380 élèves de Sixième apprenaient l'espagnol dans 13 établissements pilotes en Côte d'Ivoire pendant l'année scolaire 2009-2010. Dans la thèse en question, il avait alors interrogé 790 élèves de Sixième et 799 élèves de Quatrième, les premiers étant considérés comme « *los antiguos principiantes absolutos* » (les anciens débutants absolus) et les derniers, « *los nuevos principiantes absolutos* » (les nouveaux débutants absolus).

Les nouveaux débutants absolus, puisque c'est d'eux qu'il est question dans cette étude, étaient composés de 396 garçons et 394 filles âgés de 10 à 15 ans. Ils avaient été interrogés dans six localités du pays et huit établissements secondaires dont six publics, un privé et un semi-privé : le Lycée Moderne 1 et le Lycée Moderne 2 de Daloa, le Lycée Moderne 1 et le Lycée Moderne 2 d'Agboville, le Lycée Moderne de Yopougon Andokoi, le Lycée Inagoi de San-Pedro, le Collège La Concorde de Bouaflé et le Pensionnat Méthodiste de Filles d'Anyama (Djandué 2012, p. 213).

Comme évoqué plus haut, la réintroduction de l'enseignement de l'espagnol en Sixième avait été envisagée à la faveur de la transition de la Pédagogie Par Objectifs (PPO) à la Formation

Par Compétences (FPC), d'où la conception, par la Section Espagnol de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC), d'un document cadre intitulé *Discipline Espagnol : Curricula de Formation Par Compétences. Sixième, Cinquième, Quatrième et Troisième* (Djandué, 2012, pp. 34-35). Ce document servira de base à l'élaboration du tout premier manuel d'espagnol conçu en Côte d'Ivoire pour les élèves de Sixième et de Cinquième, et le seul à avoir été adapté directement aux principes de la FPC : *Sale el sol 6^e/5^e* (Niango et al, 2011).

Image 1 : Couverture du manuel *Sale el sol 6^e/5^e*

Tableau 1 : Structure FPC du manuel *Sale el sol 6^e/5^e*

UNITÉ I : Communiquer oralement	
Leçon 1	<i>¡Hola!</i>
Leçon 2	<i>Me llamo Fatou</i>
Leçon 3	<i>¡Adios!</i>
Leçon 4	<i>Te invito a mi casa</i>
UNITÉ II : Communiquer par écrit	
Leçon 1	<i>Mi familia</i>
Leçon 2	<i>Cuento mis vacaciones</i>
Leçon 3	<i>Escucha a tus padres</i>
Leçon 4	<i>Mi cumpleaños</i>
UNITÉ III : S'approprier le sens d'un énoncé écrit	
Leçon 1	<i>Protejo a Moya</i>
Leçon 2	<i>Me gusta la tele</i>
Leçon 3	<i>Vamos de compras</i>
Leçon 4	<i>Mi trabajo</i>

Source: *Sale el sol 6^e/5^e*, p. 3.

On parlait alors de la dynamisation des titres des leçons et des unités didactiques des manuels *Horizontes* conçus selon les principes de la Pédagogie Par Objectifs (PPO). En l'absence d'un manuel conforme à la méthodologie de la FPC, il s'agissait de transformer des titres PPO en titres FPC en les rendant moins impersonnels, le but du jeu étant d'impliquer davantage l'élève dans son propre apprentissage, et que celui-ci puisse se le dire et le ressentir chaque fois qu'il lit le titre d'une unité didactique ou d'un texte.

Tableau 2 : Transformation des titres PPO d'*Horizontes 4^e* en titres FPC

Anciens titres (PPO)	Nouveaux titres (FPC)
1/ Vida escolar	<i>Descubro la escuela</i>
2/ En el hogar	<i>Hablo del hogar</i>
3/ Tu ámbito	<i>Hablo de mi ámbito</i>

4/ Compras	<i>Voy de compras</i>
5/ Naturaleza	<i>Observo la naturaleza</i>
6/ La ciudad	<i>Descubro la ciudad</i>
7/ Ocios	<i>Me divierto</i>
8/ Vacaciones	<i>Voy de vacaciones</i>

Source : « *Transformation des titres des unités didactiques et des leçons de 4ème en titres FPC* », un document conçu et diffusé par la Section Espagnol de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC).

Les enseignant(e)s étaient appelé(e)s à appliquer cette exigence méthodologique dans les classes de Quatrième et de Troisième pour lesquelles il n'exista finalement jamais de Manuel FPC. Les manuels *Horizontes* seront même encore au programme à l'ère de l'Approche Par Compétences (APC) avant de disparaître récemment des classes à la faveur de la sortie de nouveaux manuels d'espagnol : *¡Ya estamos!* (2018), *¡Más allá!* (2020), *HABLO Español* (2022). À juste titre, B. D. Djandué, A. M. Djè et A. S. Kumon (2019) ont parlé des « trois vies de la Collection *Horizontes* » correspondant à l'époque PPO de 1995 au début des années 2000, l'étape FPC jusqu'en 2011 et la période APC de 2011 à 2022.

Le manuel *Sale el sol 6^e/5^e* avait été édité et mis sur le marché en 2011 après plusieurs années d'expérimentation. Cependant, les nombreuses hésitations des acteurs de premier plan ont conduit à la suspension du projet (Koui, 2014), qui végète désormais dans une sorte de no man's land réglementaire, et dans un pays où tout indique que l'étude de l'espagnol comme LV2 commence encore très officiellement en classe de Quatrième. Pour preuve, les nouveaux manuels d'espagnol proposés depuis 2018 après deux décennies de règne de la

collection *Horizontes* (1998-2018) ne prennent en compte que les cinq niveaux traditionnels d'apprentissage de la langue, soit de la Quatrième à la Terminale.

3. État des lieux, défis et perspectives

Pour enfoncer le clou, une circulaire du ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, la Circulaire N°275 du 31 juillet 2023, avait rappelé à tous les acteurs du système éducatif ivoirien que, « Pour l'année scolaire 2023-2024, les dispositions de la décision n°4082/MENA/DPFC du 21 juillet 2022 portant suspension de l'expérimentation de l'enseignement de l'Allemand et de l'Espagnol dans les classes de 6e et 5e et de la Philosophie dans les classes de seconde restent valables. »

Malgré tout, des informations récentes tendent à montrer que, sur le terrain, le projet d'un enseignement précoce de l'espagnol comme langue étrangère en Côte d'Ivoire résiste au temps et aux instructions officielles. Peut-être parce que cette réforme pédagogique correspond aux vœux des populations elles-mêmes puisque, d'après une étude menée par K. M. Vahou (2020, p. 184), l'espagnol figure au nombre des quatre langues identifiées par des enquêté(e)s comme dignes d'être étudiées dans les trois degrés d'enseignement en Côte d'Ivoire (préscolaire/primaire, secondaire et supérieur). Il s'agit de l'anglais (46,71%), du baoulé (28,45%), du dioula (25,82%) et de l'espagnol (12,50%), soit deux langues ivoiriennes et deux langues étrangères dont la première, l'anglais, jouit déjà assez largement de la généralisation de son enseignement dans tout le système éducatif ivoirien.

En attendant une volonté politique plus affirmée en faveur de la promotion des langues ivoiriennes par leur pleine intégration dans le système éducatif formel, l'espagnol fait son petit bonhomme de chemin en Sixième et en Cinquième, et dans des

établissements secondaires publics d'excellence tels que le Lycée Sainte Marie de Cocody ou le Lycée d'Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Au privé, nous avons enregistré l'École des Familles MAKORÉ, l'École des Familles ÉTIMOÉ, le Groupe Scolaire les Lauréades ou encore l'École Chrétienne La Semence, tous situés à Abidjan.

Pour tous ces établissements, et pour tous ceux sur lesquels nous n'avons pu disposer d'informations, il est évident que l'enseignement de l'espagnol en Sixième et en Cinquième n'en est plus réellement à la phase de l'expérimentation. C'est une réforme actée au niveau local, en marge de la norme établie à l'échelle nationale. Interrogées, plusieurs enseignantes nous ont expliqué que les élèves de Sixième et de Cinquième bénéficient d'une seule heure d'espagnol par semaine, et que la moyenne figure sur les bulletins scolaires ou leur vaut simplement un bonus à la fin de chaque trimestre. On assiste ainsi à une sorte de deux poids deux mesures tolérée par l'administration publique.

Pour le reste, la réticence des plus hautes autorités éducatives à aller franchement dans le sens des résultats de l'expérimentation pour généraliser et officialiser la réforme, se comprend au regard des défis énormes qui y sont liés, notamment en termes de personnel enseignant disponible, de matériel didactique et de poste budgétaire. Déjà que l'école ivoirienne souffre, depuis les années 2000, d'un déficit de professeurs et que de nombreux élèves se voient privés d'enseignant(e)s pour des disciplines aussi essentielles que les mathématiques, la physique-chimie ou les sciences de la vie et de la terre (SVT).⁴

Pour clore ce troisième et dernier point de notre réflexion, la circulaire N°275 parle de « suspension de l'expérimentation de l'enseignement de l'Allemand et de l'Espagnol dans les classes

⁴ <https://afriksoir.net/deficit-enseignants-sciences-secondaire-cote-ivoire-ministere-fait-appel-retraites/> [consulte le 24/07/2024].

de 6e et 5e », pas d'abandon ou d'annulation. La porte n'est donc pas totalement fermée à la réforme, et l'espoir est permis de la voir un jour entrer pleinement en vigueur. Des cas avérés d'enseignement de l'espagnol dans des établissements primaires tels que l'École MAARIF, le Lycée Jean Mermoz ou GOF International Schools, même s'agissant pour l'essentiel d'établissements internationaux ne dépendant pas d'emblée du Ministère Ivoirien de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, pourraient donner des idées et un petit coup de pouce au projet d'enseignement de l'espagnol à partir de la classe de Sixième en Côte d'Ivoire.

Conclusion

Nous avons entrepris une étude diachronique visant à interroger le passé, le présent et le futur d'un projet pédagogique lancé au début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'enseignement de l'espagnol (et de l'allemand) comme langue étrangère à partir de la Sixième au lieu de la Quatrième. Ce faisant, nous nous sommes demandé quelles ont été les motivations de ce projet, que retenir de la phase expérimentale, comment se présente la situation actuelle et quels sont les défis et les perspectives ?

Au bilan, l'enseignement précoce de l'espagnol a été envisagé pour augmenter le temps d'apprentissage et, subséquemment, la compétence communicative des élèves à la fin du cycle secondaire. La phase expérimentale a eu lieu de 2006 à 2008 dans la transition de la Pédagogie Par Objectifs (PPO) à la Formation Par Compétences (FPC). En 2011, le manuel *Sale el sol 6^e/5^e* a été confectionné et mis sur le marché. Si l'expérimentation du projet a été suspendue par l'État ivoirien au regard des défis liés notamment au personnel enseignant, le chantier n'est cependant pas totalement abandonné. En témoigne

l'enseignement de l'espagnol en Sixième et Cinquième dans des établissements secondaires publics et privés parmi les plus importants du pays.

Bibliographie

AGNIMEL Augustin Sess. 1994. *L'enseignement de l'allemand dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Étude critique des méthodes utilisées pour l'enseignement de la langue et des contenus proposés en civilisation dans les manuels (1958-1992)*, Thèse de Doctorat du 3e Cycle, Université de Metz, Metz, France.

ASKA Kouadio. 2010. « Formation Par Compétences et éléments pour la pratique de l'orientation dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire ». *Revue TransFormations*, n°3, pp.35-51.

DESALMAND Paul. 2008. *Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire, des origines à la Conférence de Brazzaville*, Tome I, Les éditions du CERAP, Abidjan.

DIRECTION DE LA PÉDAGOGIE ET DE LA FORMATION CONTINUE. Sans Année. *Discipline Espagnol. Curricula de Formation Par Compétences. Sixième, Cinquième, Quatrième et Troisième*, Ministère de l'Éducation Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan. [Document reçu par courrier électronique le 27 janvier 2010]

DJÈ Ana Maria. 2014. *Les représentations de l'Espagne et de l'Amérique hispanique dans les manuels d'espagnol en Côte d'Ivoire de 1960 à 2007*, Thèse de Doctorat en sciences de l'éducation, Université François-Rabelais, Tours.

DJANDUÉ Bi Drombé. 2012. *Enseñanza-aprendizaje del Español Lengua Extranjera (E/LE) en Costa de Marfil: el uso de la lengua meta en el curso inicial*, Tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada.

DJANDUÉ Bi Drombé. 2017. «La evaluación de la competencia comunicativa oral en la enseñanza-aprendizaje del español en Costa de Marfil». *Revue Baobab*, Abidjan, n°21, pp. 97-109.

DJANDUÉ Bi Drombé, DJÈ Ana Maria & KUMON Anougba Simplicie. 2019. «De *Horizontes* a *¡Ya estamos!*: Lo que ha cambiado». *Revue Nzassa*, Bouaké, n°2, pp. 93-105.

DJANDUÉ Bi Drombé, KONÉ Tchima Rolland & KOUASSI Djoukouo Josiane Eunisse. 2024/Sous presse. «L'allemand et l'espagnol comme langues étrangères en Côte d'Ivoire : une approche diachronique». *Actes Colloque International Pluridisciplinaire en Hommage au Professeur Adja KOUASSI, du 26 au 27 avril 202a à l'Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire*. *Revue Akkunda*.

KADET Sam. 2007. «Cote d'Ivoire : L'allemand et l'espagnol en 6ème l'année prochaine». Disponible sur <https://fr.allafrica.com/stories/200712130822.html> [Consulté le 27 juin 2024]

KOFFI Konan Hervé. 2009. *Panorama de la pluralidad lingüística y cultural de Costa de Marfil: situación del español como lengua extranjera*, Memoria de DEA, Universidad de Granada, Granada.

KONÉ Mamadou. 1988. «Enseignement des langues et évaluation. Exemple de l'Allemand en Côte d'Ivoire». *Bulletin de liaison des professeurs d'allemand en Côte d'Ivoire*, N°9, pp.5-13.

KOUI Théophile. 2014. «La enseñanza del español en Costa de Marfil». In Javier Serrano Avilés (ed.), *La enseñanza del español en África Subsahariana*, Catarata, Madrid, pp. 191-211.

KUMON Anougba Simplicie. 2016. *Análisis de las prácticas docentes del profesorado de Español como Lengua Extranjera de Costa de Marfil*, León, Universidad de León.

NIANGO Aloboué Camille, YAO A. Thérèse Ep Doumouya, MELLES Isidore Aimé, YÉPRI Adjé Jean-Baptiste, KOUASSI

Kouamé & ALLOU Oi Allou (2011), *Sale el sol Espagnol 6e/5e*, PUCI, Abidjan.

OUATTARA Moussa.1988. « L'allemand dans le système éducatif ivoirien », *Bulletin de liaison des professeurs d'allemand en Côte d'Ivoire*, N°9, pp.1-5.

SEIGNOBOS Charles. 2014. *La méthode historique appliquée aux sciences sociales*, ENS Éditions, Lyon, Publication sur OpenEdition Books : 14 février 2014 : <https://books.openedition.org/enseditions/487/> Édition originale : Charles Seignobos, *La méthode historique appliquée aux sciences sociales*, Paris, Félix Alcan, 1901.

VAHOU Kakou Marcel. 2020). « Langues de scolarisation et tentatives d'enseignement-apprentissage bi-plurilingue dans le préscolaire en Côte d'Ivoire ». *Revue Akofena*, Abidjan (Côte d'Ivoire), n°4, pp.179-190.

SE CONSTRUIRE À TRAVERS LA PROFESSION ENSEIGNANTE. QUELLE CONTRIBUTION DE SOI À L'IDENTITE DE L'APPRENANT ?

1. FOCKSIA DOCKSOU Nathaniel

focksian@yahoo.fr

Université de N'Djamena, Tchad

2. VAÏDJIKÉ Dieudonné

vaidjiked@yahoo.fr

Université de N'Djamena, Tchad

3. SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas,

foovourne@yahoo.fr,

Université de N'Djamena, Tchad

Résumé

L'enseignant est un représentant du savoir à travers lequel il s'est construit. Celui-ci constitue le fondement même de son autorité, qui lui confère une certaine légitimité auprès de l'apprenant. À cet effet, la profession enseignante exige une bonne construction de soi pour la qualification de l'enseignant ainsi que celui de l'apprenant sur lequel l'on transpose sa vision d'homme. Cependant, l'enseignement est non seulement une profession excitante, mais encore difficile, en ce sens où elle est trop contraignante et exige une préparation complète de soi, c'est-à-dire de sa personnalité. Étant donné que la formation de l'enseignant s'attache plus aux contenus de la discipline enseignée qu'aux moyens de la transmettre, chacun s'appuie sur les conditions de réussite et pédagogiques disponibles pour tenir son rôle, celui de participer à la motivation et à l'amélioration des compétences pour la construction de l'identité de l'apprenant.

Mots-clés : *enseignant, apprenant, profession, compétences, identité, formation.*

Abstract

Teachers are representatives of the knowledge they have built up. This constitutes the very foundation of their authority, which confers a certain legitimacy on them in the eyes of the learner. To this end, the teaching profession requires a well-constructed self in order to qualify both the teacher and the learner onto whom the teacher's vision of mankind is

transposed. However, teaching is not only an exciting profession, it is also a difficult one, in the sense that it is too restrictive and requires complete preparation of the self, in other words of the personality. Given that teacher training focuses more on the content of the subject taught than on the means of transmitting it, each teacher relies on the success and pedagogical conditions available to fulfil his or her role, that of helping to motivate and improve the skills needed to build the learner's identity.

Keywords: teacher, learner, profession, skills, identity, training.

Introduction

Dans son ouvrage, *l'Art d'enseigner. Comment bien enseigner à nos enfants aujourd'hui ?*, Anton (2012) commence son introduction par les questions qui hantent les jours précédant la première rentrée des classes de certains enseignants. Selon lui, il semble que chacun se pose les questions suivantes : Serais-je à la hauteur ? N'avais-je pas l'air trop jeune ? Les élèves me prendraient-ils au sérieux ? Seraient-ils intéressés par le cours que je projetais de faire ? Essaieraient-ils de me déstabiliser ? Parviendrais-je à les maîtriser ? Serais-je soutenue par la vie scolaire si je donnais une punition ? Les élèves punis m'en voudraient-ils jusqu'à la fin de l'année ? Ces interrogations traduisent l'anxiété que peut ressentir tout enseignant au début de son travail. C'est à ce titre que la profession enseignante exige une préparation complète de la personnalité de l'individu. Autrement dit, être enseignant suppose une confiance en soi, une formation, et surtout une construction à travers la profession enseignante et la vocation qu'elle suscite chez les personnes. Il en résulte que devenir enseignant induit une représentation du modèle que l'on souhaite incarner. Étant donné que l'éducation, comme la formation, s'attache plus aux contenus de la discipline enseignée qu'aux moyens de la transmettre, chacun enseignant s'appuie sur les ressources dont il dispose pour tenir son rôle en vue de construire l'identité de son apprenant.

Dans la même perspective, la psychologue Yelnik (2005) souligne que devenir professeur est parfois une manière de réaliser le désir d'être à la place d'un enseignant qu'on a admiré et idéalisé. Le choix d'être enseignant est d'abord une vocation, un appel de soi, qui oriente un acteur social vers l'apprenant. Pour ce faire, l'enseignant qui a une vocation a tendance à considérer son métier comme le plus noble. Cela reflète sa préférence, son attachement et son amour pour ce métier. En revanche, celui qui n'a pas la vocation ou qui est victime d'une séduction éducative se désillusionne, se décourage, se désengage et perd la conscience professionnelle. Dès lors, la vocation pour la profession enseignante consiste à avoir le goût pour les choses de l'esprit. Car l'enseignement est une profession intellectuelle qui amène à apprécier, entre autres, la lecture, l'écriture, la recherche, l'apprentissage, la connaissance et la médiation. Ces activités apparaissent chez l'enseignant professionnel non comme une contrainte imposée par l'extérieur mais comme une nécessité vitale contribuant à l'épanouissement de l'être humain, à la formation des esprits les plus faibles, les plus vulnérables.

La profession enseignante peut être certes une tâche compliquée, si l'on n'est pas prêt à l'affronter, mais elle n'est pas pour autant une mission impossible à réaliser. Comme le souligne Pelpel (2005), celui qui choisit d'en faire son métier doit acquérir les compétences spécifiques lui permettant de l'aborder dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que Tricot et al. (2020) soutiennent que qu'enseigner, ça s'apprend. Cela sous-tend que le métier d'enseignant en réalité ne s'improvise pas. Il nécessite une connaissance, minime soit-elle, en pédagogie, en didactique, mais surtout des compétences disciplinaires. Le processus d'enseignement peut donc être décrit à partir des quatre éléments constitutifs du métier de professeur exercé collectivement : l'étude en soi et pour soi du savoir, l'expression de l'essence de ce savoir, sa

mise à disposition au sein de situations et l'élaboration de stratégies et de gestes didactiques permettant l'appropriation du savoir, au sein des situations, par les apprenants/élèves. Ces éléments, nécessaires à l'activité du professeur ou de l'enseignant, ne sont-ils pas au fondement du modèle d'enseignement qu'il adopte pour transmettre les connaissances aux apprenants ? Pour ce faire, la profession enseignante ne fait-elle pas appel à une vocation personnelle et motivante ? Quelles sont les conditions à mettre en place par l'enseignant pour motiver l'apprenant et développer ses compétences ? Pour répondre à nos préoccupations, la présente étude s'articule autour de trois axes essentiels. Elle met, avant tout, en évidence l'identité professionnelle de l'enseignant déterminant la reproduction du modèle d'enseignement qu'il incarne. Ensuite, elle s'efforce de relever l'impact négatif de la démotivation de l'enseignant sur l'apprenant, c'est-à-dire de montrer le lien qui existe entre le manque de motivation de l'apprenant et celui de l'enseignant. Enfin, l'étude propose quelques conditions importantes contribuant à la motivation et à l'amélioration des compétences de l'apprenant, gage de son épanouissement.

1. Construction de l'identité professionnelle et reproduction du modèle d'enseignement

Nous retenons de Gohier et al. (2001 : 13) que l'identité professionnelle est « la représentation que l'enseignant ou le futur enseignant élabore de lui-même comme enseignant. Elle se situe à l'intersection de la représentation qu'il a de lui comme personne et de celle qu'il a de son rapport aux enseignants et à la profession enseignante ». Cette vision de l'identité professionnelle repose sur deux dimensions : dimension psycho-individuelle qui se construit au regard des représentations personnelles de la profession et dimension sociale qui se construit au regard des représentations

professionnelles de la profession (Beauchamp & Thomas, 2009). Ces deux identités personnelle et sociale interagissent dans la construction identitaire de l'enseignant. Dans cette interaction constante se déclinent deux processus nommés l'identification (qui permet de se reconnaître dans un groupe professionnel) et l'identisation (qui relève du besoin de se singulariser comme individu par rapport au groupe).

L'identité professionnelle est donc tributaire à la fois de la représentation que l'enseignant a de lui comme personne (identisation) et de celle qu'il a des enseignants et de la profession (identification) et évidemment de la représentation de ses compétences ainsi que des références collectives des compétences associées à la profession. Ces représentations portent sur les rapports à soi-même, au travail, aux responsabilités, aux apprenants, aux collègues et à la société (Anadon et Guillemette, 2007 : 15).

Il importe de rappeler que la construction identitaire s'élabore en congruence, c'est-à-dire le sentiment d'être soi et en cohérence avec ses valeurs, et en contiguïté avec le sentiment de confiance envers l'autre. Elle est souvent provoquée par des remises en question qui constituent le moteur de la dynamique du processus de construction identitaire (Gohier et al. 2001). Ce qu'il faut retenir tout particulièrement ici c'est que l'identité professionnelle n'est pas quelque chose de figé, de stable, ni une entité indépendante des événements de la formation ou de la pratique. L'identité professionnelle du futur enseignant commence à se développer dès la formation initiale au grès des succès, des échecs, des expériences marquantes, bref, au grès de ce qui meuble son parcours d'apprentissage. Or, la préparation à *faire face aux événements, à leur donner sens, à se penser soi-même en fonction des situations rencontrées* aura une répercussion importante sur l'identité professionnelle. Si développer son efficacité et son efficience dans l'action joue un rôle majeur dans la construction de l'identité professionnelle,

ce développement doit s'accompagner d'une réflexion sur soi comme individu et professionnel, praticien, dont les savoirs sont incorporés, dont l'agir mobilise toute la personnalité (Goyette & Martineau 2018).

De cette esquisse, il ressort que devenir enseignant induit une représentation du modèle que l'on souhaite incarner (Yelnik, 2011). Cependant, quel que soit le modèle adopté, il est indispensable de pouvoir le remettre en question, de l'assouplir, voire de le transformer au contact des apprenants, porteurs eux aussi d'une histoire et d'attentes spécifiques. Un même modèle ne peut pas être valable pour tous, et il ne sert à rien, en éducation tout particulièrement, de s'arc-bouter sur des postures rigides inopérantes. À cet égard, ayant souvent été de bons élèves, les enseignants peuvent avoir tendance à reproduire des formes d'enseignement qui ne s'adressent qu'aux plus studieux (un cours magistral dispensé sans attention à la prise de notes, par exemple). Pourtant, ce n'est évidemment pas parce qu'une méthode a fonctionné pour eux qu'elle conviendrait à tous leurs élèves : il faut pouvoir accepter que telle ou telle position adoptée puisse freiner la progression, voire conduire à des blocages. L'origine des difficultés d'apprentissage et de comportement n'est donc pas seulement à rechercher du côté des élèves. Garder de la distance par rapport à son modèle s'avère d'ailleurs indispensable pour dépasser, sans être trop déstabilisé, les déceptions liées à toute situation d'apprentissage.

Les motivations avancées pour justifier l'entrée dans la profession sont en effet majoritairement altruistes : partager sa passion, transmettre des connaissances, aider des jeunes à se construire, etc. Pourtant, certains élèves n'obtiennent pas les résultats escomptés, se désintéressent du cours, ou adoptent des comportements jugés inadaptés. Les enseignants doivent alors pouvoir gérer l'émergence de sentiments de dépit, de rancœur, voire de culpabilité face à ces situations d'échec plus ou moins

transitoires. Il est clair que les élèves ne correspondent pas à des voies avides qu'il suffirait de gaver. Ce constat implique de comprendre et d'accepter que ce n'est pas parce que l'on ferme la porte de sa salle que les préoccupations des adolescents restent à l'extérieur et n'influencent pas leurs attitudes d'élèves.

Il faut ajouter enfin que des mobiles beaucoup moins altruistes et beaucoup moins avouables peuvent avoir inconsciemment présidé au choix d'une carrière enseignante. Le constat que l'on peut relever concerne certains professeurs qui veulent à tout prix être aimés, d'autres cherchent à susciter l'admiration, certains à s'installer dans l'omniscience et l'omnipotence, d'autres encore à assouvir « un désir d'emprise, un désir de modeler (Yelnik, 2011). Ces motifs sous-jacents, méconnus, et évidemment très difficiles à admettre, sont parfois à l'origine de souffrances, de blocages ou de crispations irraisonnées dans les relations avec les élèves. Le fait même d'en avoir conscience peut permettre à l'enseignant d'adapter son modèle éducatif à la réalité rencontrée et d'éviter de s'enfermer dans des options pédagogiques inefficaces ou nocives pour les élèves comme pour lui.

Comme cela a déjà été évoqué, ces représentations gravitent d'ailleurs de part et d'autre de l'estrade : les lapsus des élèves qui, même dans le secondaire par exemple, appellent leurs enseignants « papa » ou « maman » montrent clairement que l'enseignant constitue un support de projections inconscientes difficiles à maîtriser. C'est pourquoi le modèle du professeur ne doit pas être rigide, car les statues ne conviennent pas à ce métier profondément vivant.

De ces propos, il ressort que le fait de rester attentif à ce qui se joue en situation d'enseignement, de multiplier les temps d'échange avec les élèves et les partenaires de la communauté éducative, de prendre du recul par le biais d'actions de

formation ou des temps d'analyse permettent d'éviter les impasses liées à une posture inflexible ou à une identité figée.

2. De la déconstruction de soi de l'enseignant à la démotivation de l'apprenant

L'enseignant a tendance à faire de l'élève un être sans affect, coupé de toute histoire, de toute relation, de tout savoir extérieur à l'école, c'est-à-dire le pur sujet d'un apprentissage intellectualiste. Or, cette représentation est fautive et dangereuse car elle conduit, en situation d'enseignement, à de réels malentendus. Il va de soi qu'un enfant dont la mère vient d'être hospitalisée, ou qu'un adolescent qui vient de subir une rupture amoureuse n'aura pas une capacité d'attention optimale. C'est d'ailleurs pour cela que certains professeurs du premier degré pratiquent chaque matin avec leur classe et avant de se mettre au travail, un temps d'échange (baptisé par exemple « Quoi de neuf ? »), permettant à ceux qui le veulent d'exprimer des choses qu'ils ont en tête avant de commencer le cours et d'entrer dans les apprentissages. C'est une partie qui permet de décharger indirectement les apprenants de certains problèmes qu'ils traînent consciemment ou inconsciemment, d'une part, et, d'autre part, d'alléger leurs esprits de toute contrainte éducative.

Il ne s'agit évidemment pas de laisser la classe se transformer en groupe de parole, mais simplement de considérer avec bienveillance celui qui veut apprendre en tant que personne. Il faut comprendre qu'un élève peut avoir faim. Il peut aussi être fatigué, mais surtout démotivé (nous reviendrons sur cet aspect). Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il doit être dévalorisé, ou encore pour que l'enseignant se remette totalement en question. Comme le rappellent Devaux et Vexliard (2004), un enfant apprend toujours quelque chose. Seulement, il n'apprend pas ce qu'on veut, en tant qu'adulte,

qu'il apprenne au moment où on veut. Lorsqu'il est forcé de le faire, alors, il est possible qu'il se démotive au point de se déscolariser. Toutefois, il convient de relever que ce n'est pas la seule raison qui démotive l'apprenant. Pourquoi celui-ci se démotive-t-il ?

Selon Bandura (2002), le manque de motivation chez l'apprenant peut se comprendre et s'expliquer par cinq (5) éléments que nous pensons clés.

- L'environnement scolaire : Il appelle aux normes et réglementations qui déterminent le climat général de l'école. L'environnement scolaire positif permet à l'élève de se sentir en sécurité, il répond à ses besoins de base et lui offre un environnement favorable pour bâtir des relations saines. L'élève se sent libre de poser des questions, d'exprimer sa curiosité, etc. À contrario, un environnement très sévère empêche la motivation et le sens des apprentissages. Le savoir de l'enseignant ne doit pas se transformer en pouvoir abusivement répressif sur l'élève. Il doit se sentir libre et en toute quiétude pour manifester son désir et plaisir d'apprendre.
- Sentiment d'efficacité personnelle. Les facteurs de motivation chez un élève sont la confiance en soi, le sentiment d'auto-efficacité et le fait de croire en sa potentielle réussite. Un manque de sentiment d'auto-efficacité crée des émotions de trouble face à la réalisation d'une nouvelle tâche. Il est important de ne pas humilier un jeune qui ne réussit pas. Au contraire, il a besoin d'être rassuré sur ses capacités, d'être aidé à identifier ses difficultés et il a aussi besoin d'un accompagnement plus adapté.
- L'ennui et le besoin de nouveaux défis : Naturellement, tous les apprenants ont besoin d'accorder du sens à ce qu'ils étudient. Un élève peut estimer un cours inutile

parce qu'il n'a pas un impact immédiat sur sa vie quotidienne. De ce fait, il finit par ressentir de l'ennui et sentiment d'insignifiance pour la matière. Aussi, un élève peut-il ressentir de l'ennui si un enseignant passe trop de temps sur une notion qu'il a déjà assimilé. Il a besoin de nouveauté et de défis valorisants pour stimuler ses capacités. Dans ce cas de figure, ce sont généralement les élèves qui ont confiance en eux et cherchent des exigences élevées. Lorsque les matériels didactiques ne sont pas adaptés à leur capacité ou qu'ils ne croient pas en leur capacité de réussir, ceux-ci peuvent être démotivés et décrocher leur attention. Une attention parfois détournée par la bonne partie du temps que certains enseignants passent (pendant les activités) au téléphone ou sur le téléphone.

- Les troubles affectifs, l'agressivité et la recherche d'attention : Un trouble émotionnel tel que la peur, l'inquiétude, l'embarras, le sentiment de détresse ou d'abandon peut être la cause de la démotivation chez certains élèves. D'autres élèves, au contraire, peuvent refuser de travailler et saboter leur scolarité pour exprimer de la colère envers les parents. Alors, l'agressivité n'est pas exprimée directement mais de façon détournée au détriment des apprentissages. C'est généralement le cas lorsqu'un élève souffre d'une pression intense de la part des parents à la réussite et tente de reprendre le contrôle en refusant de travailler. Il faut noter aussi que certains élèves délaissent leur travail scolaire pour attirer l'attention des parents. Ils regagnent parfois les groupes de "bandits", de "colombiens" (terme utilisé pour désigner ceux qui sont dans la rue et arrachent les biens des autres par exemple dans les marchés de N'Djamena, la capitale du Tchad). Ce comportement peut cacher des problèmes de

- confiance en soi, un manque général de reconnaissance ou d'écoute, un sentiment d'abandon.
- Les troubles de l'apprentissage : Il faut reconnaître que les élèves qui ont du mal à reconnaître leurs limites et qui manquent de confiance en eux ont de la peine à accepter l'humilité pour se laisser enseigner et avoir conscience de ce qu'ils ne savent pas encore et d'accepter de ne pas tout savoir. Mais beaucoup d'élèves trouvent que l'apprentissage est un processus difficile, frustrant ou qui manque de sens. À les comprendre, les problèmes de mémoire, l'incapacité à prendre de note, à faire les devoirs, les difficultés à suivre des instructions.

De ces éléments avancés, nous comprenons, sans détour, que la motivation de l'apprenant est intrinsèquement liée à celle de l'enseignant. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de remarquer que les élèves sont plus engagés dans leur travail quand leurs encadreurs sont eux-mêmes engagés et recourent fréquemment aux méthodes et supports variés. Dès lors, la motivation semble être un problème complexe, car la relation s'établit en fonction de la confiance en l'autre, notamment à celui qui va transmettre les connaissances et donner du sens aux apprentissages.

3. Quelques conditions adaptées pour motiver et développer les compétences de l'apprenant

Dans cette dernière partie de notre travail, nous nous focaliserons sur ce qui intéresse l'élève et qui lui donne une envie d'apprendre : particulièrement les hobbies et les loisirs. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs éducatifs s'accordent sur le fait que les savoirs se transmettent à partir de ce qui intéresse plus directement l'élève. Le procédé est assez efficace bien qu'il nécessite l'usage de la ruse.

En effet, pour que l'apprenant demeure motivé et cherche à s'améliorer, l'activité pédagogique doit susciter, en lui, la motivation. Pour cela, il est impératif de montrer à celui-ci le but et l'intérêt de l'activité. L'apprenant à son tour doit savoir ce que l'enseignant attend de lui. Ainsi, il ne perdra pas de temps à chercher à comprendre ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il revient à l'enseignant de préciser clairement le but général de l'activité afin de permettre aux élèves de constater les progrès accomplis au cours de l'activité. De même, les consignes doivent être formulées dès le début de l'activité afin de permettre aux élèves de pouvoir différencier les consignes relatives à la classe et celles relatives à l'apprentissage.

Les buts et les consignes clairement présentés contribueront à baisser l'anxiété et à dissiper le doute que certains élèves pourraient avoir sur leur capacité à accomplir ce qui est demandé (Marylou, 2018). À cela, il faut ajouter les conditions principales que l'enseignant doit respecter (Brophy, 1998).

- Être significatif aux yeux des élèves : Cette condition correspond aux centres d'intérêts des élèves, à l'harmonisation avec ses projets personnels et répond aux questions qu'il pose. À cet effet, si nous nous référons aux travaux de Viau (2002), les enseignants ne doivent pas hésiter à faire un lien entre l'activité et la vie professionnelle. Plus une activité a de sens aux yeux de l'élève, plus elle sera jugée intéressante et utile. Par conséquent, cette activité sera motivante.
- Amener à la réalisation d'un produit authentique : Il s'agit ici pour l'élève d'utiliser ce qu'il a appris en classe pour réaliser un produit qui est à l'image de ce qu'il peut trouver à l'extérieur de la classe. Cette condition évite à l'élève d'avoir le sentiment de devoir accomplir un travail purement scolaire qui ne présente d'intérêt que pour son enseignant et qui n'est utile qu'à des fins évaluatives (Viau, 2002).

- Diversifier l'activité et s'intégrer aux autres activités : La diversité doit se trouver dans les tâches à accomplir dans une activité. Si l'activité ne comporte qu'une tâche à réaliser, cette activité peut se montrer peu motivante. En fait, l'enseignant doit proposer une activité qui demande à réaliser plusieurs tâches et de laisser le choix à l'élève parmi plusieurs activités pour qu'il ait le sentiment de contrôle sur l'activité. Ainsi, il lui est demandé de montrer aux élèves qu'une activité est reliée à une autre déjà accomplie et qu'une autre la suivra.
- Représenter un défi pour l'élève : Selon Brophy (1998), une activité constitue un défi pour un élève lorsqu'elle n'est ni trop facile ni trop difficile. Ainsi, un élève se désintéresse rapidement d'un succès qui ne lui a pas coûté d'effort ou d'échec dû à son incapacité à réussir une activité. On peut proposer aux élèves des jeux pédagogiques, des projets, car cela stimule la motivation et représente un défi pour l'élève et améliore sa perception de la compétence.
- Exiger un engagement cognitif de l'élève : Si une activité ne demande pas à l'élève un engagement cognitif minimal, il risque de s'ennuyer et de se contenter d'appliquer une règle ou une formule apprise pour réaliser l'activité. Autrement dit, un élève est motivé à accomplir une activité si celle-ci exige de sa part un engagement cognitif. C'est ce qui se passe lorsqu'il utilise des stratégies d'apprentissages qui l'aident à comprendre, à faire des liens avec des notions déjà apprises, à organiser à sa façon l'information présentée, à formuler des propositions, etc. Pour cette raison, on peut demander aux enseignants d'organiser des activités d'apprentissage autour d'une grande question plutôt qu'à travers des concepts fragmentés.

Selon Vygotsky (1934), cette façon de faire a une influence sur la perception de la compétence de l'élève, car elle demande un investissement de ses capacités.

- Responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix : Quand l'enseignant organise une tâche qu'il va proposer à ses élèves, plusieurs aspects de celle-ci lui sont confrontés comme le thème du travail, le matériel, la désignation des membres de l'équipe, la durée du travail, le mode de présentation du travail ou le calendrier. Ces aspects peuvent être laissés à la discrétion de l'élève. Cependant, c'est à l'enseignant de décider, selon la connaissance qu'il a de ses élèves, de quels éléments resteront sous sa responsabilité et de ceux qu'il pourra déléguer à ses élèves. Il est à noter que le fait de laisser à l'élève de faire son choix favorise la perception qu'il a de sa capacité à contrôler ses apprentissages et cela contribuera à favoriser la motivation (Vygotsky, 1934).
- Permettre à l'élève d'interagir et collaborer avec les autres : Une bonne activité d'apprentissage doit se dérouler dans une atmosphère de collaboration amenant les élèves à travailler ensemble afin d'atteindre un but ou un objectif commun ; même s'il n'est pas interdit de donner un travail individuel. Ainsi, pour favoriser le travail collaboratif, il est conseillé aux enseignants d'attribuer un rôle à chaque membre d'un groupe. Chaque élève aura un rôle à jouer ou une tâche spécifique. La réalisation finale est la mise en commun de la contribution des uns et des autres. Fondée sur le principe de la collaboration, cette activité suscite généralement la motivation de la majorité des élèves, car il favorise la perception qu'ils ont de leur compétence et de leur capacité à contrôler leurs apprentissages.

- Avoir un caractère interdisciplinaire : Dans la vie courante, nous avons souvent besoin de plusieurs types de connaissances pour résoudre un problème. De même, dans l'activité des apprentissages, pour maîtriser le cours de français l'on a besoin qu'elle soit liée à d'autres domaines par exemple au cours de sociologie, de philosophie, d'histoire ou des mathématiques. À l'inverse, les activités d'apprentissage qui se déroulent dans le cadre des autres cours devraient prendre le français en compte. Comme le souligne Viau (2002), une activité à caractère interdisciplinaire aide les élèves à rendre les apprentissages plus signifiants, car il verra l'intérêt et l'utilité des connaissances qu'on lui demande d'acquérir tout au long de sa scolarité. Cette condition favorise ainsi la perception de la valeur de l'activité pour un élève.
- Se dérouler sur une période : La durée prévue pour une activité effectuée en classe devrait correspondre au temps réel qu'une tâche équivalente requiert dans la vie courante. L'enseignant doit éviter coûte que coûte que l'élève ait l'impression qu'on lui arrache sa copie des mains, à la fin d'une activité parce que le temps imparti est écoulé. Il doit prévoir le temps nécessaire pour la réalisation d'une activité selon la connaissance de ses élèves tout en pensant prévoir du temps pour conclure afin de structurer les apprentissages. Quand un enseignant « bouscule » un élève pour la réalisation d'une activité, l'élève peut éprouver un sentiment d'insatisfaction et peut même hésiter à s'investir dans une autre activité par peur de manquer de temps pour finir. C'est pourquoi, nous disons que donner le temps à l'élève permet d'améliorer la perception qu'il a de sa compétence.

Nous croyons *in fine* que si ces conditions sont mises en place et sont respectées par les enseignants, nous constaterons une certaine dynamique motivationnelle chez les apprenants, et, par voie de conséquence, l'amélioration de leurs compétences dont la finalité est la construction de leur identité, donc leur épanouissement.

Conclusion

De notre analyse nous pouvons noter que l'identité professionnelle de l'enseignant, qui se développe dès la formation initiale, est déterminante dans le processus d'apprentissage. Le manque de motivation de celui qui est insuffisamment outillé peut aussi entraîner le manque de motivation de l'apprenant. Au contraire, un enseignant motivé, dont l'agir mobilise toute sa personnalité, donne souvent aux apprenants la confiance nécessaire à leur motivation et à leur réussite ; puisqu'il respecte les conditions essentielles y afférentes. De ce fait, l'enseignant motivé, car c'est de lui qu'il est question ici, contribuera à renforcer le sentiment d'efficacité de chaque apprenant, qui s'inspire de son modèle dynamique d'enseignement, en lui montrant comment ses erreurs sont essentielles à son cheminement. C'est de cette manière seulement que l'enseignant peut faciliter la transformation d'un sentiment d'inefficacité ou d'échec en source d'apprentissage réussi. Par ailleurs, comme le souligne le pédagogue russe Vygotsky (1934), il doit enseigner dans la *zone proximale de développement*, c'est-à-dire la zone qui représente l'espace de progression auquel un élève peut accéder en collaboration. Aussi, est-il préférable, pour motiver l'élève, que l'enseignant maintienne son attention plus longtemps sur un *apprentissage distribué*, c'est-à-dire réaliser une tâche en plusieurs fois. Il s'agit d'un besoin réel et essentiel à la réussite scolaire et de nombreuses études

sociologiques démontrent un lien entre sentiment d'appartenance, motivation et performance scolaire.

Références bibliographiques

Anadon Marta & Guillemette Françoise (2007). « La recherche qualitative est-elle nécessairement inductive? », Actes du colloque recherche qualitative : les questions de l'heure, [En ligne], URL : http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/anadon.pdf., Association pour la recherche qualitative, consulté le 08 avril 2024.

Anton Nathalie (2012). *L'Art d'enseigner. Comment bien enseigner à nos enfants aujourd'hui ?*, Bruxelles, Ixelles éditions SA.

Bandura Albert (2002). *Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle*, Paris, De Boeck Université.

Beauchamp Catherine & Thomas Lynn (2009). "Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education". *Cambridge Journal of Education*, 39(2), 175 - 189.

Brophy David (1998). « Comprendre, mesurer et améliorer les efforts créatifs individuels de résolution de problèmes ». *Journal de recherche sur la créativité*, 11 (2), 123 - 150.

Gohier Christiane et al. (2001). La construction identitaire de l'enseignant sur le plan professionnel : un processus dynamique et interactif. *Revue des Sciences de l'éducation*, 27(1), 3 -32.

Goyette Nancy et Martineau Stéphane (2018). « Considérations sur le développement professionnel dans les métiers de la formation ». *Phronesis* 7(4), 1-3.

Marylou Britt (2018). *La motivation scolaire : comment l'enseignant peut-il susciter l'engagement et la persévérance de l'élève dans une activité ?* Mémoire de Master en Sciences

de l'éducation, Université de Rouen, France, HAL Open Science.

Pelpel Patrice (2005). *Se former pour enseigner*, Paris, Dunod.

Viau Rolland (2002). « L'évaluation source de motivation ou de démotivation ? ». *Québec français*, (127), 77-79.

Vygotski Lev Semenovitch (1934). *Pensée et langage*, trad. Françoise Sève, Paris, Éditions sociales.

Yelnik Catherine (2005). *Face au groupe-classe. Discours de professeurs*, Paris, L'Harmattan.

L'IMPORTANCE DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE DANS L'ADMINISTRATION D'ÉTAT MODERNE EN AFRIQUE : LE CAS DU TCHAD

Meusngar Gédéon

Université de Doba/Tchad

Département d'Histoire

+235 66364519/91077395

meusngarg@gmail.com

Résumé

Pendant la période précoloniale, l'Afrique s'est dotée des structures politiques, économiques et socioculturelles de grandes envergures. L'existence des empires et royaumes comme le Ghana, le Kanem-Bornou, le Mali, le Songhaï, les États haoussa, le Kongo entre autres en témoigne. La chefferie traditionnelle est la survivance ou les reliques des anciennes institutions issues de ces grands ensembles politiques. Au contact de l'Occident, ces institutions politiques précoloniales ont subi de sérieuses modifications. Certaines ont disparu sous la menace du colonisateur parce que les chefs sont jugés récalcitrants ou insubordonnés, d'autres seront profondément affectées mais résistent à cette nouvelle politique du maître, parce que les chefs sont jugés fidèles et loyaux. Cette dernière catégorie de chefferies a servi de substrat pour la mise en place de l'administration coloniale. Aujourd'hui encore, elle est présente dans l'administration d'État moderne. Ce travail qui procède essentiellement de la documentation écrite et des enquêtes de terrain, se propose d'analyser la résilience de la chefferie traditionnelle au sein du système d'administration d'États modernes africains. Les résultats obtenus à base d'une analyse diachronique et qualitative prouvent que la chefferie traditionnelle, jugée inadaptable à un système de gouvernance moderne par les colons et l'élite africaine de l'indépendance, constitue de nos jours, un maillon incontournable du système d'administration d'États modernes africains.

Mots clés : *Chefferie traditionnelle, importance, administration, État moderne, Afrique.*

Abstract

During the pre-colonial period, Africa was equipped with great political, economic and socio-cultural structures. The existing empires and kingdoms such as Ghana, Kanem-Bornou, Songhai, Hausa states, Kongo and others testify these structures. Traditional posts survived from the old institutions inherited from the great political structures. Being in contact with the Western countries, the pre-colonial political structures were seriously modified. Some of them disappeared due to colonial threats, since traditional authorities were considered to recalcitrant or stubborn. Others were deeply affected, but they resisted this new colonial polity. The reason of attack was that the traditional authorities were found faithful or loyal. This latest category of traditional authorities suffered substratum for establishment of the colonial administration. Nowadays, this colonial administration still exists in the modern government administration. This work, mainly proceeding from written evidences and surveys carried out on the ground, intends to analyze the cancellation of traditional posts from the administrative system of African modern governments. The results, got based on a diachronic and qualitative analysis, prove that traditional posts, considered by colons and independent African elites to be unsuited to a modern governance system, are currently a necessary link in the administrative system of African modern governments.

Key words: *traditional posts, importance, administration, modern government, Africa.*

Introduction

De la période coloniale à nos jours, l'on constate que la chefferie traditionnelle a été et reste un acteur stratégique de la scène politique tchadienne (Tidjani, 2009). Considérée au début comme une institution démodée, incapable de s'adapter à une administration de type moderne (Coumankoye, 1988 ; Bayard, 1989 ; Hélène, Xavier, Aymar, 2003 ; Mamdani, 2004 ; Zelao, 2017), la chefferie traditionnelle se montre de plus en plus résiliente sur la scène politique africaine. Au Tchad, cette institution a fait l'objet tantôt de séquestration et de suppression de la part des pouvoirs politiques (Coumankoye, 1988 ; Baïna,

2007 ; Djimtola et Gagsou, 2008 ; Forquilha, 2010), tantôt courtisée par nécessité (Gonidec, 1971 ; Abwa, 1994 ; Tidjani, op.cit 2009). La nécessité de composer avec les chefs traditionnels amène beaucoup d'auteurs à se prononcer. Parmi ceux-ci, l'on note Bernard Lanne qui dit :

D'abord, ils rendaient service, on ne pouvait se passer d'eux et ils le savaient. Bezo à Fort Archambault fournissait les payeurs nécessaires pour les baleinières qui transportaient à Fort-Lamy les passagers et les marchandises. Kasser rassemblait à Fort-Lamy les bœufs porteurs qui accompagnaient les fonctionnaires partant vers Abéché et Mongo et transportaient leurs bagages. Enfin, les chefs connaissaient le pays, les us et coutumes (Lanne, 1998).

Cette étude dont l'objectif est d'analyser la résilience de la chefferie traditionnelle dans le système d'administration d'État moderne pose le problème de dynamique de cette institution précoloniale. En d'autres termes, il s'agit ici de s'interroger sur la source de cette force qui a permis à cette institution traditionnelle d'être toujours présente sur la scène politique nationale.

La démarche méthodologique est axée essentiellement sur l'analyse des documents écrits relatifs à la thématique. Mais nous avons aussi interrogé quelques acteurs politiques, administratifs et chefs traditionnels sur leur position par rapport à l'administration et surtout sur leur apport à l'administration d'État moderne. À cet effet, un guide d'entretien a été élaboré et adressé aux groupes cibles. L'échantillon est constitué de 45 enquêtés dont 25 chefs traditionnels y compris leurs collaborateurs et 20 responsables politico-administratifs. Les informations collectées et traitées suivant la méthode diachronique et surtout qualitative, montrent que la chefferie traditionnelle continue de prêter main forte à l'administration d'État moderne pour accomplir sa tâche. Sa force, sa dynamique réside dans l'estime, l'écoute, le respect, la confiance et le

soutien de la population, population au sein de laquelle, elle tire son origine, son pouvoir et sa légitimité (Weber, 1992 ; Tunga-Bau, 2010 ; Vodounnon & Affo, 2018).

1. La chefferie traditionnelle comme socle de l'administration coloniale française

La France avait opté dans un premier temps, pour une administration directe des colonies qu'elle avait conquises. Mais les réalités du terrain étaient autres. Les Africains étaient réticents à la présence européenne (française) sur leur sol. Cette réticence se traduit par les foyers de résistances constatés un peu partout en Afrique. Pour accepter cette présence étrangère, il a fallu l'intervention des chefs locaux :

« Cette volonté de se substituer au pouvoir du chef indigène, de pratiquer l'administration directe tant prisée et qui se manifesta effectivement à travers les faits fut cependant tempérée par l'impérieuse nécessité qui s'imposait aux Français d'avoir à compter sur ces chefs indigènes pour amener les populations locales à accepter la présence française » (Abwa, 1994).

Au Niger par exemple, c'est l'envoi de Résidents auprès des chefs de Zinder et de Tessaoua que s'affirma la présence française dans la partie centrale du pays (Souleyman, 1990).

Les propos de ces auteurs confirment que même la présence du Blanc parmi les Africains a été l'objet de l'intervention des chefs traditionnels sans quoi, la population africaine n'est pas prête à accepter ce dernier.

Si la simple présence du Blanc fait problème, comment celui-ci arrive-t-il à administrer ses colonies ?

L'apport des chefs traditionnels à l'administration coloniale

Partout où le colon passe, il cible une famille influente, celle qui

est à la tête d'une communauté. C'est ainsi qu'il a pu repérer certains sultans et notables considérés comme auxiliaires mais qui lui ont facilité la tâche comme souligne cet auteur :

« Subordonnés, ces chefs, qu'ils soient traditionnels ou pas, accomplissaient, pour le compte des administrateurs et sous leur autorité souvent lointaine et intermittente, ce que ceux-ci ne pouvaient pas faire tout seuls. Ce sont eux qui encadraient la population, levaient l'impôt, rendaient la justice, informaient le commandant. Ils commettaient parfois de nombreux abus mais ils étaient indispensables, irremplaçables (Lanne 1998).

Suivant le témoignage de l'auteur, les chefs traditionnels ne sont pas seulement des auxiliaires de l'administration coloniale, mais ils sont même les piliers de cette administration. Ils sont d'un apport indispensable et rien ne peut se réaliser sans leur concours :

« Quelles que soient la valeur personnelle des commandants et la qualité de leur activité, ils agissaient par l'intermédiaire des chefs de canton et de village. Le faible effectif de l'administration territoriale, l'ignorance des langues locales (sauf, pour quelques-uns, de l'arabe), avaient imposé le recours à ces *auxiliaires* dès les débuts de la colonisation » (Lanne, op.cit. 1998).

En plus de ces tâches accomplies, Bernard Lanne ajoute, comme il était mentionné à l'introduction que face à l'administration, les chefs avaient deux grandes forces : D'abord, ils rendaient service, on ne pouvait se passer d'eux et ils le savaient. Bezo à Fort Archambault fournissait les payeurs nécessaires pour les baleinières qui transportaient à Fort-Lamy les passagers et les marchandises. Kasser rassemblait à Fort-Lamy les bœufs porteurs qui accompagnaient les fonctionnaires partant vers Abéché et Mongo et transportaient leurs bagages. Enfin, les chefs connaissaient le pays, les us et coutumes. Évidemment, les chefs connaissent les us et coutumes de leurs administrés. C'est là où réside leur force car ils sont écoutés, respectés par leurs

populations respectives, lesquelles populations leur donnent une confiance et une légitimité totale pour l'exercice de leur pouvoir. En dehors de leur concours pour asseoir l'administration coloniale, les chefs traditionnels ont œuvré à la réalisation de certaines cultures commerciales en occurrence le coton, le riz et la canne à sucre. En effet, l'administration coloniale avait imposé à la population de cultiver ces plantes précitées. Ne pouvant avoir directement accès à la population, l'administration coloniale avait confié la responsabilité aux chefs traditionnels. En ce qui concerne le coton, un chef de village répond à notre question en ces termes : « Quand j'étais petit, mon papa chef de village en son temps, se lamentait en disant que si le champ de coton du chef de canton que nous avons labouré cette année ne produit pas bien, nous aurons de compte à lui rendre, nous serons copieusement chicoté et risquons même de bouffer la prisons »¹. C'est alors que nous avons poussé un peu plus loin la réflexion pour demander si le chef de canton n'a pas d'autres villages que de cultiver le coton chaque année chez eux. Il répond en disant que dans chaque village du canton de Doba, il doit y avoir obligatoirement un champ de coton pour le chef de canton Ngarnguinem. C'est alors que nous avons cru comprendre que la culture du coton imposée dans chaque village, était l'initiative du colonisateur qui l'a fait par l'intermédiaire des chefs de canton. Il faut rappeler que l'imposition de cette culture et surtout sa nécessité de la produire en quantité importante répond à une exigence des circonstances de guerre. En effet, de 1939 à 1945, la France, colonisatrice du Tchad était en pleine guerre. Elle a même été déclarée vaincue par les Allemands. Pour faire face à certains besoins vitaux, la France encourage la production du riz (pour alimenter les belligérants) et celle du coton pour faire face à sa situation

¹ Entretien réalisé le 17 /09/2020 avec Mbatembaye Albert, chef de village de Peuleu dans le canton Komé Ndolébé.

économique précaire. C'est ainsi qu'on est arrivé à une augmentation de tonnage comme le confirment ces auteurs : «L'amélioration des semences et les soins apportés aux cultures depuis les années trente avaient entraîné une augmentation constante des tonnages. Mais le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale donna à la production cotonnière une nouvelle impulsion tout à fait imprévue à cause de son importance économique et stratégique. Ainsi le coton fut classé parmi les produits ayant la vocation à maintenir la puissance économique de l'AEF. Dès lors la production cotonnière en AEF connut un développement considérable durant toute la Seconde Guerre mondialeDans cet accroissement, les tonnages produits par la colonie du Tchad furent quasiment stables jusqu'en 1944. Toutefois sa part dans la production globale de la confédération durant cette période s'élevait à 41 %. Elle connut une hausse de 42 % par rapport à sa production moyenne de l'entre-deux-guerres (Kassambara et Goni, 2020).

Il faut noter que cette difficulté dans laquelle se trouvait la métropole, l'avait amenée à instaurer dans ses colonies la contribution à l'effort de guerre et les chefs traditionnels étaient les moyens pour y aboutir. Ils sont mis à contribution pour contraindre leurs sujets (travail forcé) à cultiver le coton et le riz en vue de ravitailler les belligérants. A propos de ce travail forcé, Jean-Pierre Magnant se prononce :

Seul, le sud du pays (Tchad) pouvait être considéré comme ayant "une vocation agricole" à condition d'amener les populations locales à produire autre chose que du mil ou du sorgho. On opposa donc, surtout après l'introduction de la culture obligatoire du coton dans les années trente, le Sud, ou "Tchad utile", au Nord, qu'on préférait ne pas nommer. Au Sud, il fallait organiser la production de denrées agricoles rentables et l'imposer à des populations qui y furent réfractaires jusqu'à la fin des années soixante ; au Nord, on ne souhaitait qu'une

chose : avoir la paix ! Il fallait donc encadrer fortement le Sud, alors qu'on se contenterait d'une administration souple au Nord dont la tâche serait de mettre un terme aux razzias d'esclaves et aux vendettas entre les clans des nomades (Magnant 1989).

Ajoutons que dans le cadre du travail forcé, les chefs traditionnels ont été mis à contribution pour l'ouverture des routes et surtout l'envoi de leurs sujets dans le chantier de construction du chemin de fer Congo-Océan :

« Sur le plan extérieur, le Roi AZINA a contribué par l'envoi des éléments qui ont combattu aux côtés des Français durant la seconde guerre mondiale d'une part, à la construction du chemin de fer Congo-Océan d'autre part. Sur le plan intérieur, AZINA Tchang a mobilisé ses sujets qui ont exécuté les travaux et les ouvrages socioéconomiques : routes, écoles, bâtiments administratifs, ponts, jardins publics... (Nadji, 2023)

En dehors de leur contribution à l'effort de guerre, les chefs traditionnels ont été sollicités à travers le Conseil de Notables de l'Afrique Equatoriale Française, à donner leur avis sur l'impôt et sur certaines prestations. En effet, pour l'efficacité de sa politique, l'autorité coloniale a fait appel à certains chefs traditionnels afin de donner leur avis sur l'impôt personnel, sur la répartition des prestations et programmes des travaux et sur les tarifs de patentes. Au Tchad, les sultans Kasser et Moumine respectivement de Fort-Lamy et de Madiago ont été désignés pour siéger à ces assises (Djimrangar, 2001).

En retour, l'administration coloniale récompense ces chefs locaux en nature (Canne, chapeau, vin, fusil...), en espèce (argent) mais surtout en assurant la garantie de leur pouvoir, leur autorité sur les sujets.

Ces mêmes contributions de la chefferie traditionnelle seront observées lorsque les Africains ont pris la relève des colonisateurs.

2. L'appui de la chefferie traditionnelle à l'administration d'Etat moderne postcolonial

Comme l'a fait l'administration coloniale, l'élite africaine postcoloniale a bien voulu se débarrasser de la chefferie traditionnelle. Considérés comme d'anciens collaborateurs du colonisateur et donc susceptibles de pousser encore des ailes, les chefs traditionnels sont combattus un peu partout en Afrique. Quelques cas illustratifs sont ici relevés. D'abord ce passage de Salvador Cadete Forquilha :

A l'image de ce qui se produisit dans d'autres pays d'Afrique, la question des relations entre l'Etat et la chefferie traditionnelle fut dès l'indépendance une des préoccupations de l'élite au pouvoir au Mozambique. Scolarisée et fascinée par l'idée de la modernité, celle-ci voyait dans la chefferie traditionnelle un pouvoir à la fois concurrent et résiduel², condamnée à disparaître avec le temps. Mais à la différence de ce qui se passa dans d'autres pays comme, par exemple, le Togo ou l'Angola, l'action du régime du Frelimo contre la chefferie traditionnelle au sud du Mozambique où, pendant la période coloniale, les chefs traditionnels avaient davantage prospéré qu'ailleurs pour des raisons évoquées plus haut et avaient, de ce fait, été plus facilement associés au régime colonial. Cette image des chefs traditionnels bénéficiaires du régime colonial joua un rôle important dans les difficiles relations que les dirigeants du Frelimo entretiennent avec eux, en particulier à partir des années 1970 (Forquilha, op.cit. 2010).

Un peu partout en Afrique, cette volonté de se débarrasser des chefs traditionnels s'observe mais très tôt, elle sera étouffée par la nécessité de les réintroduire dans les rouages politiques.

² Dans ce contexte, le nouveau pouvoir voit dans les chefs traditionnels, la suite logique de la colonisation qu'il faut aussi combattre et même anéantir.

En effet, il n'est un secret pour personne que la chefferie traditionnelle et coutumière sert de substrat aux hommes politiques africains. Ce constat est observé un peu partout en Afrique. C'est ainsi qu'au Nigeria par exemple, il est relevé que durant la période de la colonisation et les années qui l'ont immédiatement suivie, les chefs traditionnels ont été, dans la plupart des cas, mis au service des intérêts des politiciens puissants. Les événements récents indiquent qu'ils se trouvent actuellement dans un processus d'interactions plus fluides avec les hommes politiques, les responsables militaires, les hauts fonctionnaires et les hommes d'affaires marquants (Vaughn, 2010).

Au Tchad, au lieu qu'ils prêtent main forte au pouvoir et aux hommes politiques, l'administration d'Etat moderne a jugé utile de les enrôler pleinement dans les sphères de l'Etat. C'est ainsi que dès la création des partis politiques (PPT et UDT)³, quelques figures traditionnelles ont été mises au-devant de la scène politique. Considéré comme le parti des chefs, l'UDT renferme en son sein plusieurs chefs traditionnels ou leurs fils. Ils sont entre autres, Sahoulba Gontchomé, Gong de Léré ; Ahmed Koulamallah, prince du Baguirmi ; Markinzaye chef traditionnel des Kabalaye (Coumakoye, 1988 ; Magnant, 1993 ; Lamana, 2005).

Avec l'accession du Tchad à l'indépendance et pour consolider leur pouvoir, les tenants des rôles politiques ont impliqué davantage les chefs traditionnels et coutumiers dans la gestion des affaires publiques. Beaucoup ont occupé de hautes fonctions dans le gouvernement ou à l'Assemblée nationale (Dingammadji, 2006). Parmi eux, figurent Dounia Marc (prince de Koumra), Mahamat Douba Alifa (*Mbang* de Bousso), Al hadj Abbo Nassour (prince du dar zaghawa), Lamido Saleh (chef de Binder), Paul Rarikingar (Prince de Balimba/Sarh), Michel

³ Parti Progressiste Tchadien et Union Démocratique Tchadienne créés respectivement par Gabriel Lisette en décembre 1946 et par le général Rogué en juin 1947.

Djidingar (prince de Donomanga), Mahamat Moumine (prince de Madiago). Cette implication de l'autorité traditionnelle dans la politique constitue un pont qui les lie à la base. Ainsi, le pouvoir se rassure de leur position dans l'administration afin de gagner la confiance et le soutien de la base.

Lorsque le pouvoir du Président Tombabaye était menacé par la montée d'une rébellion à l'est du pays, celui-ci a fait recours à la chefferie traditionnelle. En effet, à partir de 1969, on assiste à un revirement spectaculaire de prise de position du chef de l'Etat à l'égard des chefferies traditionnelles. Ce revirement peut s'expliquer par l'éclosion d'une rébellion armée en 1966, le Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT) et l'insécurité qui s'en est suivie. En fait, vu la situation qui prévaut, le Président Tombalbaye ne met plus l'accent sur la suppression des chefferies traditionnelles au profit des institutions administratives modernes, il préconise plutôt leur revalorisation. Ainsi, il affirme : « Les chefs, sans distinction d'origine ou de religion doivent poursuivre leur rôle qu'ils détiennent de la coutume et doivent aussi rechercher une nouvelle consécration de ce rôle auprès de leurs administrés. Il existe en effet des chefs qui, si paradoxal que cela puisse paraître, sont à l'heure du siècle, alors que beaucoup de délégués du parti sont bien loin derrière » (Gonidec, 1971). Ce qui est vrai, le FROLINAT menaçait à l'époque le régime en place. C'est ce qui peut expliquer la main tendue opportuniste du président afin de faire rallier les chefs et, partant, créer l'union autour de lui et consolider son pouvoir un tant soit peu. A l'époque, le Président Tombalbaye craignait véritablement que le FROLINAT puisse solliciter l'appui des sultans contre la promesse de les confirmer dans leurs privilèges ancestraux (Baïna, 2007).

Il faut souligner que pendant que le gouvernement de l'époque tenait un discours conciliateur à l'égard des chefs traditionnels, de son côté, le FROLINAT menaçait de mort les chefs,

particulièrement ceux de la partie septentrionale du Tchad. Ces chefs traditionnels sont considérés comme les "ennemis de la révolution"⁴. Cette situation met les chefs traditionnels en position embarrassante. Ils ont de la peine à choisir leur camp. Cette situation a amené Tombalbaye à privilégier la chefferie traditionnelle au point de créer celles dites supérieures. Le premier de ces chefs supérieurs à être installé fut le sultan de Fort-Lamy, Mahamat Tchonko, fils du Sultan Kasser le 29 juin 1972. En juillet, une équipe ministérielle partie au sud du pays, avait procédé le 23 juillet à l'intronisation du Sultan Ali Oual Fadil (Am-Timan), du chef supérieur de Kyabé, le député Jean-Charlot Bakouri et du Sultan Moussa Bézo à Fort-Archambault le 26 juillet. La mission donnée à ces chefs est qu'ils doivent s'inspirer de la manière de gouverner des anciens chefs traditionnels tchadiens tels que le Sultan Ourada du Ouaddaï et le Mbang Gaourang du Baguirmi. C'est alors que l'on voit renaître le fouet et les pratiques anciennes comme : ne jamais passer devant le palais du chef avec des chaussures aux pieds ni monter sur une bicyclette ou engin quelconque. La devanture du palais du chef est toujours sacrée. On y passe pieds nus et toujours en traînant sa monture (Meusngar, 2020). Par cet acte, le président vise la légitimité et surtout l'appui des chefs traditionnels au départ négligés et même abandonnés. Il se doute du soutien de ceux-ci et craint qu'il soit lâché dans cette lutte qu'il entreprend contre les rebelles du nord et aussi contre la population du nord rangée derrière les rebelles. Malheureusement pour lui, une situation de coup d'Etat organisé de l'intérieur l'a emporté avant que les rebelles du FROLINAT n'atteignent N'Djamena la capitale.

De nos jours, ces autorités traditionnelles occupent des postes de responsabilités dans l'administration tout en gardant leur

⁴ Dans la philosophie des responsables du FROLINAT, il est inadmissible que les chefs traditionnels du nord c'est-à-dire les sultans s'alignent derrière le pouvoir de N'Djaména pour les combattre. La raison avancée est l'appartenance géographique et la confession religieuse. Pour eux, logiquement, les chefs qui sont de la même région qu'eux et de surcroît, musulmans comme eux, doivent plutôt soutenir la rébellion que de se ranger derrière le pouvoir sudiste et chrétien de N'Djaména.

fauteuil de chef traditionnel jouant ainsi à un cumul de fonctions. Certes, on dira qu'il n'y a pas un autre compétent ou un homme de confiance à placer là où on a occupé doublement des postes. C'est dire qu'au Tchad, on peut trouver des chefs de canton députés, des chefs de cantons fonctionnaires et chefs de service de l'administration publique, des chefs de canton ou leurs fils membres des bureaux politiques nationaux, régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et cantonaux, le plus souvent, au compte du parti au pouvoir.

3. La chefferie traditionnelle pendant les échéances électorales

A la veille des échéances électorales, les chefs traditionnels sont très courtisés par les hommes politiques. Chaque candidat cherche à avoir l'appui d'un sultan, d'un chef de canton et par ricochet, la confiance de leurs populations respectives. C'est ainsi que les autorités de Fort-Lamy à l'époque ont composé avec certains chefs traditionnels tchadiens dont le Sultan Moumine de Madiago. En effet, après son adhésion au PPT (parti au pouvoir), Moumine devient *de facto* un allié non négligeable sur lequel les autorités de Fort-Lamy doivent compter pour réussir les éventuelles échéances. Il est considéré désormais comme une courroie de transmission des messages politiques du Parti au pouvoir comme c'est le cas au Niger où Amadou Seyni Maïga déclarait à l'ouverture des assises du CMS (Conseil Militaire Suprême) que : « Le CMS a pris l'initiative de vous inviter à tenir ces assises afin de vous signifier tout l'intérêt qu'il porte à la chefferie traditionnelle (Souleyman, op.cit., 1990). Toujours dans le cas d'appui à l'administration nigérienne, l'auteur ajoute qu'on a de bonnes raisons de croire que le régime d'alors avait besoin du soutien de la chefferie, comme cela avait été le cas par le passé des gouverneurs coloniaux, du Président du Conseil de gouvernement, Djibo

Bakary, ainsi que du premier Président de la République du Niger, Diouri Hamani. L'auteur de continuer qu'au Niger, faut-il le rappeler, la chefferie traditionnelle représente une institution clé de l'organisation du pouvoir et de l'administration des sociétés précoloniales. En face d'eux, les premiers militaires trouvèrent donc un pouvoir établi avec lequel ils devaient obligatoirement compter. De ce qui précède, il faut relever que le "Sultan" Moumine reste un allié de taille pour l'administration de l'Etat tchadien, c'est un socle sur lequel repose l'administration d'Etat (Meusngar, op.cit. 2020).

Pendant la période du Président Idriss Déby Itno, l'on a constaté qu'il s'est servi des chefs traditionnels pour satisfaire ses visées politiques. Plusieurs procédés ont été utilisés mais nous retenons les alliances et l'appât matériel. En effet, à la veille des échéances électorales, le président signe des alliances avec les chefs traditionnels. Le cas suivant est illustratif. Au cours de l'élection présidentielle de 1996, le candidat Idriss Déby s'est allié au Sultan Alifa Ali Zézerti pour contrer le candidat Lol Mahamat Choua, un politicien originaire de la région du Kanem qui aurait pu faire l'unanimité au sein de la communauté kanembou. L'implication active du sultan dans la campagne du président sortant lui a permis d'écarter cette menace. Cette alliance a provoqué néanmoins des dissensions dans le Kanem car le soutien "zélé" du sultan au pouvoir a été perçu par ses sujets comme une perte d'autonomie. Ce désaveu s'est fait ressentir lors de l'élection législative de 1997, où les candidats soutenant Lol Mahamat Choua ont remporté la majorité des sièges du Kanem. Cependant l'alliance entre le pouvoir central et le détenteur du pouvoir traditionnel local est devenue une constante, voire s'est renforcée au cours des années, permettant au Président Déby de rallier à lui l'ensemble de la région (International Crisis Group, 2011).

Concernant l'appât, il faut dire qu'il consiste à motiver les chefs traditionnels par des matériels et par de l'argent en liquide. En

effet, pour gagner la confiance des chefs traditionnels, les amener à soutenir les programmes politiques des dirigeants (surtout pour ceux qui sont au pouvoir), les tenants du pouvoir agissent indirectement en faveur de ces derniers. C'est ainsi qu'au Tchad, les chefs traditionnels ont eu des avantages financiers et matériels. Les sultans, les chefs de canton ou tribu et les chefs de groupement gagnent respectivement 400.000, 200.000 et 50.000 FCFA par mois⁵. Quant aux chefs de village et chefs de ferrick, ils ne sont pas rémunérés mensuellement mais sont payés sur la base de l'argent de la taxe civique qu'ils collectent auprès de leurs populations. Matériellement, les chefs traditionnels sont dotés des moyens roulants. En effet, la plupart des chefs traditionnels, qu'ils soient sultans ou chefs de canton, reçoivent du Président de la République (Idriss Déby Itno) des véhicules pour leur déplacement. C'est le cas des chefs des cantons du Logone Oriental qui sont dotés de véhicules de marque TOYOTA Land Cruiser au même titre que les sous-préfets. En agissant ainsi, les responsables politiques ont l'appui des autorités traditionnelles y compris celui de leurs populations respectives.

Récemment, en date du 17 décembre 2023, les Tchadiens sont appelés à se prononcer sur la constitution qui déterminera la forme de l'Etat afin de remplacer celle de 2018. Il s'agit de choisir entre l'Etat fédéral et l'Etat unitaire décentralisé. Quelques jours avant le vote, la campagne de sensibilisation a commencé. C'est alors que la chefferie traditionnelle a été mise à contribution. En effet, pour convaincre la population à voter massivement la forme de l'Etat préférée par le parti au pouvoir (l'Etat unitaire décentralisé), les autorités politiques ont instruit M. TAMITA DJIDINGAR, Président national des chefs traditionnels tchadiens de lancer un appel à la population de sortir massivement le 17 décembre 2023 afin d'exercer son droit

⁵ L'article 1 du décret 537 fixant les allocations mensuelles des autorités traditionnelles et coutumières du Tchad.

civique. Cet appel a été relayé au niveau provincial, départemental, sous-préfectoral, cantonal et villageois par les médias (surtout les radios locales). A leur tour, les chefs traditionnels relevant de ces niveaux précités sont priés de faire passer le message. Les consignes de vote étant données et que les populations doivent mettre dans l'urne le bulletin oui qui symbolise l'Etat unitaire décentralisé. Les consignes étant bien observées, le résultat de vote se dégage en faveur du oui : 86% des voix contre 14% de non.⁶ Ceci explique que l'apport de la chefferie traditionnelle est très nécessaire, voire importante pour faire passer un message politique, pour faire réussir un projet politique quelconque.

Pour les élections présidentielles en cours (prévues pour le 6 mai 2024), nous nous sommes rapproché d'un chef de canton qui a accepté notre entretien tout en gardant son anonymat. A la question de savoir leur position par rapport aux élections qui approchent, il répond sans hésitation :

« Dr, nous sommes les collaborateurs de l'administration mais nous représentons aussi l'administration au niveau cantonal. Nous sommes chargés de transmettre le message du gouvernement à la base. Et si vous voulez notre point de vu par rapport aux élections, il est clair c'est-à-dire, nous militons aux côtés du parti au pouvoir. Nous ne pouvons pas être avec quelqu'un et aller contre les intérêts de ce dernier. C'est mieux de voter pour celui qui vous donne des avantages (matériels et financiers) que de militer en faveur de celui que vous ne connaissez pas encore. D'ailleurs, nous avons intérêt de le faire parce que si le président actuel gagne les élections, c'est la continuité, nos postes sont garantis »⁷.

Dans le cadre de la campagne électorale du 6 mai 2024, Abdraman Koulamallah, le porte-parole du gouvernement tchadien se rend à Massénya, province du Chari-Baguirmi le

⁶ Résultat publié le 24 décembre 2023 par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (Conerc).

⁷ Entretien réalisé le 17 février 2024 à Doba avec un chef traditionnel qui a requis l'anonymat.

lundi 22 avril 2024 afin de procéder à l'installation des membres du bureau de soutien du candidat de la coalition pour un Tchad uni, le Président Mahamat Idriss Deby Itno. Arrivé sur le lieu, il s'est fait accompagner de Mbang ADJI Mahamat, chef traditionnel de Massénya, (ancienne capitale du royaume du Baguirmi). L'enjeu est de conquérir l'électorat des habitants de cette province pendant les élections présidentielles du 6 mai à venir car, lorsqu'un chef traditionnel se tient à côté d'un homme politique pour faire passer un message, toute sa population se range derrière lui. Faut-il encore ajouter que tous deux ont appelé à voter le président Mahamat Idriss Déby Itno⁸.

A l'heure actuelle où la campagne électorale bat son plein au Tchad, des rapprochements, des alliances avec des chefs traditionnels comme celui qu'on vient de décrire sont monnaie courante. Car avoir l'adhésion d'un chef traditionnel, c'est gagner la confiance de ses administrés, a-t-on coutume de dire. Un autre atout des chefs traditionnels est qu'ils connaissent bien leurs populations respectives car ils sont ensemble depuis la nuit de temps. Ils bénéficient de leur respect, de leur soutien, de leur allégeance. C'est ce qui fait la force des chefs traditionnels. Toutefois, il faut relever qu'en période des élections, certains chefs traditionnels (presque tous d'ailleurs) en trouvent une occasion pour recevoir des cadeaux de la part des hommes politiques en compétition

Conclusion

Considérés au départ comme les auxiliaires et collaborateurs de l'administration moderne, les chefs traditionnels deviennent un maillon incontournable de la chaîne politique de l'Etat moderne. Ils sont écoutés et même respectés par leurs administrés. Un message ou une consigne donnée par un chef de canton, un chef

⁸ Informations diffusées par la Radio Diffusion Nationale Tchadienne le mercredi 24 avril 2024 à N'Djamena.

de village ou un chef de terre, est mieux suivie par la population que celle donnée par un sous-préfet, un préfet ou un ministre. A ce sujet, un chef de canton de la place déclare :

« Nous incarnons la volonté de nos populations et nous sommes leur porte-parole. Nous connaissons mieux nos sujets que nos chefs hiérarchiques. Nous sommes avec eux tous les jours et pour longtemps alors que les préfets et les sous-préfets sont appelés à quitter d'un moment à l'autre la localité qu'ils administrent. Nous les chefs traditionnels, nous sommes inamovibles. Nos populations nous connaissent et ils nous font confiance, c'est ce qui fait également notre force. Les hommes politiques et autres administrateurs ont intérêt à composer avec nous car ils réussissent le plus souvent lorsqu'ils nous impliquent dans leurs actions⁹ ».

Jusqu'à preuve du contraire, la chefferie traditionnelle continue de faire sa preuve dans le service rendu à l'administration d'Etat moderne. Les chefs traditionnels sont considérés actuellement comme des supports de l'administration, des relais indispensables à la transmission des messages, à la sensibilisation et à la mobilisation de la masse populaire. Et si l'administration d'Etat moderne conserve encore la chefferie traditionnelle en son sein, c'est parce qu'elle sert d'un pont important qui la relie à la population qu'elle gouverne. La source de leur dynamique, de leur résilience vient du respect, de l'estime, de l'écoute et surtout du soutien de leurs populations respectives.

Bibliographie

Abba Souleyman. 1990. « La chefferie traditionnelle en question ». *Afrique contemporaine*, n° 38, pp. 51-60.
Abdoulaye Abakar Kassambara et Goni Ousman Abakar. 2020,

⁹ Entretien réalisé le 19 mai 2020 avec sa majesté Nadjidoumngar Ngarnguinem, chef de canton de Doba rural.

« Le repositionnement géostratégique du Tchad et sa contribution économique et sociale dans la deuxième guerre mondiale. Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, N° 278, pp. 43-68. PUF, Paris.

Abdoulaye Lamana. 2005. « L'administration traditionnelle bousculée par la colonisation : l'apport ambigu de la France ». Tchad "Conflit Nord-Sud" : Mythe ou réalité ? pp. 23-26, Centre Al-Mouna, N'Djaména.

Abwa Daniel. 1994. « “Commandement européen ”- “commandement indigène” au Cameroun sous administration française de 1916 à 1960 ». Université de Yaoundé, Thèse de Doctorat d'Etat ès-Lettres en Histoire.

Alawadi Zelao. 2017. « Autorités traditionnelles et désir d'hégémonie dans le champ politique au Cameroun ». *Studia politica : Romanian political Science Review*, pp. 355-376.

Baïna Denrhet André. 2007. « L'administration des communautés rurales au Tchad : Entre tradition et modernité », Paris, Mémoire de Master ENA.

Bayard Jean-François. 1989. « L'Etat en Afrique. La politique du ventre ». Fayard, Paris, pp. 159-173.

Claude Hélène, François Xavier et Fauvelle Aymar (dir). 2003. *Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l'Etat en Afrique contemporaine*. Karthala, Paris.

Delwa Kassiré Coumankoye. 1988. « La problématique de l'administration territoriale au Tchad ». Sorbonne, Paris, Thèse de Doctorat en Droit public.

Dingammadji Arnaud. 2006. « Chefferies traditionnelles et politique », Carrefour, n° 39, pp. 5-6.

Djimrangar Dadnadji. 2001. « Le rôle des autorités traditionnelles et religieuses dans le processus de la décentralisation au Tchad ». Les collectivités territoriales décentralisées. Actes de colloque, CEFOD N'Djaména.

- Djimtola Nely et Gagsou Golvang Banyo. 2008. *Tchad : le Conseil Supérieur Militaire et l'exercice du pouvoir*. Centre Al Mouna, N'Djaména.
- Gonidec Jean-François. 1971. *La République du Tchad*. Editions Berger-Levrault, Paris.
- International Crisis Group. 2011. « Le Nord-ouest du Tchad : la prochaine zone à haut risque ? ». Briefing Afrique de Crisis Group, n° 78. pp. 6-7.
- Magnant Jean-Pierre. 1989. « En amont et en marge de la Fonction publique : La chefferie dite traditionnelle ». Cahiers de l'Université de Perpignan, Jean- Marie Carbasse.
- Mahaman Tidjani Alou. 2009. « La chefferie au Niger et ses transformations », Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local. Etudes et Travaux, N° 76, pp. 37-62, Niamey.
- Mahmood Mamdani. 2004. *Citoyen et sujet. L'Afrique contemporaine et l'héritage du colonialisme tardif*. Karthala, Paris.
- Max Weber. 1922. *Economie et société*. University of California Press.
- Meusngar Gédéon. 2020. « Réformes administratives, dynamique de la chefferie traditionnelle et mutations socioéconomiques dans le canton de Madiago au Tchad de 1936 à 2012 ». Université de Ngaoundéré, Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire.
- Meusngar Gédéon. 2024. « Tchad : la déchéance des chefs traditionnels ». International Journal of Innovation Scientific Research and Reviw, Vol. 6, N° 1. pp. 5786-5790.
- Nadji Doudering Azina. 2023. *AZINA : le Roi des Banana* (Manuscrit).
- Olufemi Vaughn. 2010. « Les chefs traditionnels face au pouvoir au Nigéria ». Politique africaine, n° 117, pp. 44-56.
- Tunga-Bau Mambi Henry. 2010. *Pouvoir traditionnel et pouvoir d'Etat en République Démocratique du Congo : Esquisse d'une*

théorie d'hybridation des pouvoirs politiques. MEDIASPAUL, Khinshasa.

Salvador Cadete Forquilha. 2010, « Chefferie traditionnelle et décentralisation au Mozambique : Discours, pratiques, Dynamiques locales », *Politique africaine*, n° 117, pp. 45-61.

Vodounnon Totin Marius et Affo Fabien. 2018. « La chefferie traditionnelle dans l'exercice du pouvoir local à l'ère de la décentralisation au Bénin : quels acteurs pour quels rôles ? ». *Annales des Lettres et Sciences Sociales de l'Université de Parakou*, Vol.1, N° 1. pp. 86-98.

DES TÉNÈBRES DE LA LOGIQUE MYTHICO-RELIGIEUSE DES POUVOIRS TRADITIONNELS AFRICAINS À LA LUMIÈRE DES DÉMOCRATIES MODERNES : MISE EN SCÈNE D'UN DÉCOR ANTINOMIQUE DANS NAANGE D'IDRISSA SOW GORKOODIO

Hamidou Baldé

Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)
doulbalde29@gmail.com

Résumé

De l'ère primitive aux temps modernes, la problématique du pouvoir politique a toujours constitué une matière à réflexion des chercheurs de tous bords. Le statut du dirigeant, ses attributions et rapports avec les administrés sont, entre autres, des thématiques qui structurent la trame de plusieurs récits romanesques et/ou dramatiques. Si pour certains écrivains, évoquer le passé politique consiste à lever le voile qui a toujours couvert une réalité mythico-religieuse, pour d'autres, il s'agit, au-delà de la mise à nu de la sacralité des chefferies traditionnelles africaines, de montrer la longue et douloureuse marche vers les démocraties modernes. Dès lors, se dessinent deux modes de gouvernance antinomique : la logique traditionnelle et spirituelle du pouvoir est opposée à l'approche cartésienne. Le dualisme entre autochtonie et modernisme finit par imposer un système hybride dont les animateurs sont non seulement ancrés dans les valeurs anciennes mais aussi acquis à la cause selon laquelle la souveraineté appartient au peuple. C'est à cet exercice de dépouillement que se livre Idrissa Sow Gorkoodio dont la pièce étudiée retrace la courbe de l'évolution des pensées d'un tyran qui, au terme d'un concours de circonstances, décrète la fin du régime monarchique et inaugure une ère dite démocratique.

Mots clés : chefferie ; démocratie ; mythe ; pouvoir ; sacralité.

Abstract :

Researchers in all fields have long pondered over political power from ancient to modern times. The leader's status, his attributions and the relationships he has with the people he administers, are some of the themes dealt with in novels and dramas. While some writers address myth and

religions issues as political past, others lay the emphasis on the uphill walk to modern democracies highlighting leadership sacredness. Therefore, two antagonistic governing systems appear : the traditional, spiritual power and the cartesian approach. Hybridity resulting from indigeneity and modernism is advocated by leaders accordind to whom sovereignty belongs to the people. Idrssa Sow Gorkodio, in his work, deals with how a tyrant somehow decrees the death of his monarchical rule and the birth of a democratic era.

Keywords : chieftaincy; democracy; myth; power; sacredness.

Introduction

Quel que soit le genre qu'il emprunte, qu'il utilise le code écrit ou oral, l'écrivain puise la matière de son expression littéraire dans sa communauté d'appartenance. Le contexte expliquant souvent le texte, le sens des productions littéraires est largement tributaire du décor socio politique, économique ou culturel des communautés au sein desquelles elles prennent naissance. Sous ce rapport, la courbe de l'évolution de la vie politique des peuples africains se présente comme une matière féconde de productions scientifiques. L'exercice du pouvoir, aussi bien dans son volet primitif que son expression moderne, irrigue profondément les textes littéraires africains. En fouillant dans les décombres des systèmes politiques traditionnels l'auteur peut s'inscrire dans une perspective de quête de solutions aux impaires de la gouvernance moderne. Il se pose alors la problématique de reconnaissance et d'intégration des ressorts de l'équilibre et de la stabilité du pouvoir politique traditionnel par les dirigeants.

Dans une ère de cohabitation et d'ouverture, quelle peut être la pertinence d'un ancrage culturel et politique ? Quelles recettes faut-il pour infléchir le penchant boulimique de certains dirigeants ? Pour son salut et celui de ses administrés, le gouvernant ne doit-il pas être perméable aux voix secrètes des ancêtres dans un contexte africain? Tout cela peut être mis en lumière à la suite d'une plongée dans l'espace socio-anthropologique et historico-culturel où s'enracine le texte de

base de la présente étude. Cette réflexion qui se veut comparatiste, axée sur une approche monographique permettra de remarquer un modèle de gouvernance ancien dont les fondamentaux constituent un levier de redressement et d'équilibre des régimes de l'Afrique contemporaine. La présente analyse a une organisation bipartite dont les axes majeurs sont la sacralité des pouvoirs politiques traditionnels africains et le rationalisme démocratique des régimes modernes.

I. La sacralité du pouvoir politique : une gouvernance par procuration

Selon toute évidence, le monde africain est un univers de forces invisibles. En fait, « les peuples sont différents par leurs idées et leurs langues, leurs philosophies et leurs religions, leurs mœurs et leurs institutions, leurs littératures et leurs arts » (Senghor, 1967 : 26). Dans l'imaginaire des sociétés africaines le visible cohabite avec l'invisible. Les forces imperceptibles veillent sur les vivants. Du lot des esprits, contre la volonté de qui il ne faut jamais aller, se distinguent les ancêtres. Ils sont partis, mais toujours parmi les vivants.¹ L'Africain a la claire conscience que la stabilité de sa vie et l'équilibre de son être reposent essentiellement sur le respect de la volonté des ancêtres². Tout obstacle qui se présente aux vivants peut être interprété comme une volonté manifeste des anciens d'éprouver leurs descendants à la suite d'un écart de conduite. Voilà pourquoi Sana Laaba Yitere fait remarquer à Bacari Biri :

¹ David Diop. *Coups de pylon*. Paris : Présence Africaine, 1961.

² On peut penser ici à la théorie de la métempsychose. En effet, Platon postule l'immortalité de l'âme en signalant que cette croyance est exposée dans des textes anciens et sacrés. Ce point du propos platonicien et des doctrines orphiques est significatif, puisque la croyance en l'immortalité de l'âme était une rareté dans le monde grec. Bien sûr Homère et d'autres auteurs évoquent les âmes dans l'Hadès, ce qui veut bien dire que d'une certaine manière elles ne meurent pas, mais il s'agit d'une existence de fantômes. De même, dans l'imaginaire africain qui oriente la création de l'auteur de *NAANGE*, les morts africains, par exemple, ne se retrouvent pas pour l'éternité dans un ciel théocentrique. Leur village n'est pas très loin du cadre qu'ils ont connu de leur vivant et où les vivants relocalisent les plus imprévisibles d'entre les morts afin de les amadouer avec des offrandes, évitant ainsi qu'ils ne fassent trop de dégâts.

A plusieurs reprises, les mânes de tes aïeux aux cieux par ma voix t'ont vivement mandé, mais, jamais, tu n'as daigné répondre à une seule convocation de tes ancêtres. Jamais, tu n'as voulu renouveler ton bain annuel et boire la sève qui éclaire l'esprit chargé de gouverner convenablement les descendants de tes ancêtres (Sow, 2015 : 28).

Etre en colère contre celui qui a offensé les ancêtres, le manifester par sa mise à l'écart, serait une façon d'implorer la clémence pour le reste de la communauté. En réalité, collaborer avec le déviant c'est cautionner ses actes. Sous ce rapport, la colère du devin de Luggere contre le monarque de Temaabe est à la hauteur de la forfaiture de Bacari Biri. Au sujet de ce dernier, Sana Laaba Yitere informe :

D'un ton moqueur et d'un pied ravageur, tu as brisé la calebasse sacrée que ton père avait loyalement gardée puis déposée dans tes mains fragiles. Tu es demeuré sourd aux nombreux avertissements des mânes que mes émissaires te transmettaient et, du coup, tu as provoqué leur courroux ! (Ibid., p. 30)

En osant de telles extrémités, Bacari Biri perd les ressorts de la quiétude, parfois même le souffle de la vie. C'est là tout le sens des allégations de Cheikh Hamidou Kane qui, interrogé sur le sens de la mort du personnage principal de son roman *L'Aventure ambiguë*³ affirme en substance que c'est la preuve par l'absurde que la civilisation africaine existe. Elle existe à tel point que si un individu cède à la tentation de l'extirper ou de l'abandonner, il meurt inévitablement. Il n'en sera pas moins pour Birago Diop qui dédie son recueil de contes à ses deux filles métis Nénou et Dédée « pour qu'elles apprennent et n'oublient pas que l'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la Terre nourricière. » (Diop, 1961 : p. 1)

Dans la pièce de la présente étude, Bacari Biri est le roi de Temaabe. Il est le représentant d'un pouvoir traditionnel

³ Cheikh Hamidou Kane. *L'Aventure ambiguë*. Paris : Julliard, 1961.

précolonial. Pendant presque un demi-siècle – quarante-neuf ans précisément -, il préside aux destinées des siens. Cette longévité s'explique en partie, par le fait qu'il n'est qu'un mandataire ; il exerce le pouvoir par procuration. Ses mandants s'enveloppent d'un voile ténébreux pour se manifester au moindre égarement du monarque. Cela étant, du respect de la volonté des mandants dépendent largement la tranquillité d'esprit du mandataire et du bonheur du royaume tout entier. S'ils ne se donnent pas à voir, les ancêtres confient tout de même leur voix au devin Sana Laaba Yitere qui, régulièrement doit raisonner le roi. D'ailleurs, il exhibe fièrement son statut de relai ou de passerelle entre l'univers des esprits et l'espace du pouvoir temporel : « Grâce à nous tous les rois qui ont tenu le sceptre royal ont régné conformément aux recommandations des ancêtres » (*Ibid.*, p. 29). Il est clair que si dans les pouvoirs modernes dits démocratiques la boussole des gouvernants est constituée par un ensemble de textes de lois, dans la chefferie traditionnelle mise en scène par Gorkoodio c'est la voix des ancêtres qui éclaire l'action du dirigeant. Dès lors, agir dans le sens inverse de la volonté populaire ou des mânes est un acte de haute trahison. Cette notion trouve donc son fondement dans la gestion primitive du pouvoir politique. En effet, lorsque dans les démocraties modernes la haute trahison se présente comme une extrême déloyauté d'un dirigeant à l'égard de son peuple, dans l'espace fictif de la pièce théâtrale d'Idrissa Sow Gorkoodio ce crime correspond à une violation du pacte sacré liant le peuple, avec le roi à sa tête, aux ancêtres.

Cela étant, le chef politique dans la chefferie traditionnelle africaine, dont la singularité dans sa société est reconnue, s'est vu généralement qualifié de roi sacré. Le recours à cette expression paraît fondé puisque, chef héréditaire, il acquiert son statut par un rituel qui le sépare de la population et lui confère la souveraineté. De plus, une fois intronisé, le nouveau roi est soumis à des règles qui commandent ses rapports avec la

population, avec ses proches (serviteurs, épouses et parents), avec son corps et avec ses ancêtres. C'est un ensemble d'interdits qui, en le protégeant et le fixant, figent une partie de ses comportements qui sont la marque même de la sacralité.

A cet effet, tout manquement à un devoir suscite la colère de celui dont l'autorité a été sapée. Voilà tout le sens des propos du devin Sana Laaba Yitere sermonnant le roi Bacari Biri. Ce dernier, pris par l'ivresse du pouvoir et l'orgueil, relègue au second plan les pratiques rituelles qui devaient lui garantir sérénité et succès de tous ordres. Accablé constamment dans son sommeil agité, il déclare que son « cerveau est [devenu] le refuge des fourmis de l'angoisse en palabres ! » (*Ibid.*). Il ne fallait pas attendre plus que cette confession du monarque Bacari Biri pour que le devin crache son venin :

*Tais-toi, malheureux profanateur ! [...] D'un bras viril, tu as bravé les vénérés ancêtres en violant royalement ton serment dès la neuvième année de ton règne. D'un ton moqueur et d'un pied ravageur, tu as brisé laalebasse sacrée que ton père avait loyalement gardée puis déposée dans tes mains fragiles. Tu es demeuré sourd aux nombreux avertissements des mânes que mes émissaires te transmettaient et, du coup, tu as provoqué leur courroux ! Ce que tu as vu et entendu n'était qu'un avertissement (*Ibid.*, p. 30).*

Confus et perplexe, le monarque garde tout de même sa lucidité pour demander conseil au devin « protecteur du secret des mânes » (*Ibid.*). Les forces cosmogoniques de l'espace africain dans lequel est ancrée cette pièce jouent les premiers rôles dans le quotidien des populations. C'est le principe de l'image-analogie théorisée par Léopold Sédar Senghor. Autrement dit, il faut reconnaître et intégrer l'idée selon laquelle l'univers est peuplé de forces ou d'esprits sans le concours desquels toute initiative est vouée à l'échec.

Au regard de la teneur de ce texte, il ressort que le penchant boulimique du despote est le fait de mains expertes, souvent

mues par des intérêts égoïstes, qui s'activent dans l'ombre. L'entourage chuchote à l'oreille du roi des paroles mielleuses lui empêchant de prendre la pleine mesure de la misère de ses administrés. Dans le récit de Gorkoodio, il y a deux catégories de personnages qui s'activent énergiquement pour perpétuer « le laamu donal »⁴ que Bacari Biri veut supprimer. La première voix qui s'oppose à la volonté du monarque est portée par son épouse Yaaré Diema dont le caractère venimeux, donc dangereux, est suggéré par la sémantique onomastique⁵. En effet, Ayant tenté vainement de faire revenir Bacari Biri sur sa décision, Yaare Diema devient méconnaissable. La douceur et les propos mielleux d'une épouse acquise à la cause de son homme se sont mués en une haine viscérale. Elle exprime toute sa colère et son mépris en traitant son époux de lâche et de faible : « Tu n'es qu'un faible et un lâche. Tu n'es pas digne d'être mon époux, vil et servile monarque. Tes enfants te mépriseront ta vie durant et même après ta mort » (*Ibid.*, p. 63). Abandonner les privilèges du pouvoir qui vous accorde la possibilité de décider de tout et de rien, de faire la pluie et le beau temps, n'est pas chose facile. Voilà pourquoi Yaare Diema est prête à tout pour pousser son époux à renoncer au partage du pouvoir.

Il apparaît clairement que la reine a toujours pesé sur la balance des prises de décisions du roi. Le spectacle que présente le texte de Gorkoodio retrace, en filigrane, les contours de la réalité politique de plusieurs pays du monde. Les images de mises aux arrêts de présidents déchus en compagnie de leur épouse défilent encore dans la mémoire de beaucoup d'observateurs. Combien sont-ils, ces ministres et autres hauts cadres, à soutenir sans sourciller qu'ils doivent leur nomination à la femme du président ? Yaare Diema a voulu entraîner son époux dans ses

⁴ La dévolution monarchique du pouvoir.

⁵Ce nom est né de l'association de deux termes au sens très suggestif, Yaare Diéma. « Yaare » est un terme peut signifiant scorpion, « Diéma » ou *Jemma* veut dire la nuit. Le scorpion est associé à la protection, mais aussi à la férocité et à la passion sans limites. Il est capable de se suicider avec son propre venin s'il ne voit pas d'échappatoire. Dans la pièce, c'est cette face hideuse et dangereuse qui se donne à voir chez l'épouse du roi.

folles envies de s'accrocher au pouvoir. Elle est cette technicienne de l'ombre dont l'influence est plus négative que positive. Elle est la métaphore de toutes ces *premières dames* qui font fléchir la courbe des décisions de leur époux faible en fonction de leur goût et caprices.

La seconde catégorie de personnages qui participent à la déification du roi est constituée par une « bande de laudateurs et de profiteurs » au premier rang desquels se trouve le griot. Par son art oratoire le griot amollit le cœur du roi, endort le peuple. La personne du monarque est couverte d'un drap mythique et sacré lorsqu'il introduit ses prises de parole : « Laisse un aède en délire immortaliser par sa lyre ton œuvre, toi la source intarissable de bonté qui prend sa source à Luggere la mystique, toi l'immortel tamarinier de Temaabe la mythique » (*Ibid.*, p. 34). De ce propos, ressort le caractère instrumental du mythe en ce sens qu'il cherche à susciter l'adhésion populaire. L'image que l'entourage proche colle à Bakari Biri pour qu'il paraisse « spécial » n'est pas sans rappeler la cérémonie du « donsomana » dont fait état Ahmadou Kourouma dans *En attendant le vote des bêtes sauvages*. Là, le général Koyaga fait l'objet d'une veillée purificatoire susceptible d'être efficace pour sauver le tyran d'une déchéance certaine. On retrouve là l'idée de l'efficacité fondamentale de la parole mythique primordiale qui, en Afrique, n'est pas seulement un discours sur le monde, mais un acte proprement performatif. Au-delà de forger le caractère du dirigeant, ces pratiques et forces mythico religieuses concourent à asseoir l'idée que le pouvoir et celui qui l'exerce n'ont rien d'ordinaire. Par conséquent, le dirigeant peut se permettre de tout ce que lui dictent ses humeurs.

Toutefois, le monarque que Gorkoodio met en scène dans cette pièce ne semble pas imperméable aux critiques si tant est qu'il s'inscrira en faux contre la volonté de ses laudateurs l'invitant à perpétuer la dévolution monarchique du pouvoir. Une lueur de lucidité va habiter Bacari Biri pour se remettre en cause en

inaugurant une nouvelle ère. Contre les courtisans, les laudateurs et profiteurs, il va convoquer des assemblées pour inviter la population à se prononcer librement sur son règne. Au terme des consultations, des rayons lumineux dissiperont les ténèbres d'une longue période de règne sans partage pour jeter les bases de l'ère d'une démocratie au royaume de Temaabe.

II. La lumière dissipe les ténèbres : réconciliation entre tradition et modernité

L'omnipotence d'un roi trouve sa justification dans la résignation du peuple. Lorsqu'il est constamment endormi, le peuple peut, contre toute attente, se réveiller un jour. Le roi a décidé que tout soit discuté désormais en assemblée. L'initiative de convoquer une rencontre populaire dessine les contours d'une nouvelle ère car, « dans l'après-midi, tout ce que le royaume comptait d'ethnies, de tribus, de clans, de croyances religieuses était représenté à la place des martyrs » (*Ibid.*, p. 51). Par cela, les verrous de l'exclusion sautent dès lors que l'expression est libre et sans tabous. En fait, « pour la première fois ô peuple de Temaabe, un souverain, sans intermédiaire, les yeux dans les yeux, demande à son peuple de faire le bilan de son action à la tête du royaume » (*Ibid.*).

Les bases d'une démocratie populaire émergent lorsque le roi a instruit ses collaborateurs de désigner dans les neuf provinces des représentants. Il s'en suit la tenue d'une grande assemblée populaire. A cette occasion, « l'on notait pour la première fois dans la vie du royaume une présence massive et active des femmes et la jeunesse. » (*Ibid.*) Dès l'instant que le roi donne la garantie « qu'aucune condamnation ne sera prononcée à l'endroit de ceux-là qui analyseront la politique définie puis appliquée en son nom » (*Ibid.*, p. 52), les chênes de la frayeur sautent et les langues se délient. La rage qui s'est longtemps sédimentée dans les cœurs va éclater dans les oreilles du

monarque. Cette fois-ci il ne se contentera plus de comptes rendus de proches collaborateurs. En fait, entre les informations recueillies directement et celles reçues de seconde main, le décalage peut être énorme.

Cette approche inclusive du roi de Temaabe se présente comme un regain de lucidité ou une volonté réelle de se repentir. Lorsque par la voix de Sana Laaba Yitere il prend conscience de la colère des ancêtres, il comprend que la seule issue salutaire pour lui consiste à libérer la parole, redistribuer les richesses et les responsabilités. Cette occasion offerte aux représentants provinciaux sera bien saisie pour cracher toute la colère et la déception du peuple. En choisissant d'être au contact de la population à laquelle il donne la parole sans intermédiaire, le monarque pourra mesurer le vrai ressenti de ses administrés. Dans le cœur et les visages résonnent en sourdine les voix de la colère et d'une déception profondes. Etant donné qu'il est inutile de bêler à la place de la chèvre lorsqu'elle est présente, les représentants provinciaux ne ménagent pas Bacari Biri dans leur prise de parole respective. Le mandataire de la province du Daminaare lancera frontalement au roi ceci : « Dans tous les secteurs de la vie, tes sujets sont désespérés maltraités Partout la maladie la tyrannie la pauvreté Dis-nous, oh dis –nous où est pour ton peuple cette petite lueur de bonheur tant attendue » (*Ibid.*).

Les mises en garde et réprimandes du devin Sana Laaba Yitere combinées à la déception populaire feront réfléchir profondément le monarque. Il comprendra que la majorité de ses dignitaires n'ont été que des profiteurs qui le caressaient constamment dans le sens des poils. Le seul qui lui a toujours fait des remarques désagréables est Samba Méta Kata. Et comme tout opposant aux intérêts des courtisans d'un roi, Samba Méta Kata a été ignoré, écarté. C'est lorsqu'il s'est retrouvé au bord du gouffre que le monarque comprend qu'il vaut mieux avoir des ennemis intelligents que des amis bêtes. En cela, Samba que

tout l'entourage du roi considère comme l'indésirable est plus qu'une lumière salvatrice. D'ailleurs, le roi de Temaabe le reconnaît en ces termes :

Aujourd'hui, j'ai lu sur le visage de ce peuple/ Le message des ancêtres irrités/ J'ai bien lu le message des ancêtres humiliés/ Sur le visage de mon peuple affamé et opprimé [...] / J'ai été coupé de mon peuple en pleurs/ L'on a privé de bonheur mon peuple pleurant en chœur/ Si je n'avais pas écarté Samba le visionnaire du royaume/ Si j'avais écarté Yaaré Diema des affaires du royaume (Ibid., p. 60).

En réalité, l'épouse du roi est la technicienne de l'ombre qui a toujours interféré dans les prises de décisions. Aujourd'hui Bacari Biri reconnaît qu'elle a été une force anti progressiste. Le titre de l'œuvre de Gokoodio est celui qui annonce l'avènement d'une nouvelle ère. C'est tout le sens de la périphrase *l'astre de la renaissance*. C'est un roi tout-puissant qui a régné sans partage avant que les voix ensoleillées des mânes ne lui parviennent et fassent prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer. Voilà donc que le soleil se lève pour dissiper les ténèbres ; la lumière dicte sa loi. Vive la lumière d'une époque nouvelle, d'une renaissance.

Conclusion

De ce qui précède, il ressort que le dramaturge sénégalais, Idrissa Sow Gorkoodio, replonge dans l'atmosphère des chefferies traditionnelles où le pouvoir est couvert du voile de la sacralité. Il se découvre un environnement social dont la donne politique est plus une affaire sacrée que cartésienne. Même s'il est possible de circonscrire le texte dans un cadre géographique précis, l'œuvre épouse les contours d'un universalisme assumé. Dans le combat sans merci que se livrent les forces manichéennes incarnées d'une part, par les laudateurs du monarque et, d'autre part, par l'incorruptible opposant, la

lumière finira par prendre le dessus. C'est comme pour dire que les pulsions du cœur et les folles envies liées à l'exercice du pouvoir doivent être maîtrisées par le sang froid de l'esprit. Un rayon de lumière éclaire les couloirs ténébreux des démocraties africaines modernes. C'est un modèle que l'auteur propose à la dynastie des dirigeants boulimiques du pouvoir. Le texte se présente également comme un hommage appuyé que le dramaturge rend à toutes ces figures politiques ayant volontairement cédé leur fauteuil ou accepté de quitter les affaires à la suite de compétitions électorales démocratiques. L'analyse révèle que le dramaturge saisit le monde contemporain à travers une écriture déjouant les modes habituels de représentation du réel. Il livre au lecteur, aux metteurs en scène, aux acteurs, un texte qui impose de nouveaux usages, secoue les confort et les habitudes. Il aide ainsi le théâtre à se régénérer.

Bibliographie

- Durant G. (1996). *Introduction à la mythologie. Mythes et sociétés*. Paris : Albin Michel. 243 p
- Diop B. (1961). *Les Contes d'Amadou Koumba*. Paris : Présence Africaine. 24 p
- Ésope. (1927). *Fables*. Société d'édition « *Les Belles Lettres* ». Traduction par Émile Chambry.
- Foucault M. (1966). *Les mots et les Choses*. Paris : Gallimard. 197 p.
- Kane C. H. (1961). *L'Aventure ambiguë*. Paris : Julliard. 192 p.
- Kourouma A. (1998). *En attendant le vote des bêtes sauvages*. Paris : Seuil. 357 p.
- Ouattara K. A. (2014). « La chefferie africaine : Tradition, Modernité et Survivance ». *Rev iv hist, n°23*. 14p. [consulté le 17/05/2024]. https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1125.pdf

Pavel T. (1988). *Univers de la fiction*. Paris : Seuil. 211 p.

Senghor L. S. (1967). *Négritude, arabisme et francité*. Beyrouth : Dar Al-Kitab Allubnani. 182 p.

Sow G. I. (2015). *Naange, l'astre de la renaissance*. Dakar : L'Harmattan. 85 p.

_____. (2016), *Le Nid de la torture*. Dakar : Edisal. 200 p.

_____. (2020), *Scènes en scène*. Dakar : Editions Dieylani. 70 p.

_____. (2020). *Sacré feu*. Dakar : Edisal. 84p.

_____. (2019). *Les Petits contes de Maama Bobo*. Dakar : Editions Dieylani, 2019. 85 p.

SEXUALITE DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE TCHADIEN : UNE ANALYSE DU MANUEL DE SCIENCES

Laoungang, ANGE MAÏN-NDEIANG*

Doctorant, Département de Curricula et Évaluation, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun, BP : 377

** Auteur de correspondance (ange.laoungang@fse-uy1.cm
angemain.ndeiang22@gmail.com)*

Résumé

L'accès des enfants et des adolescents à une éducation de qualité sur la santé sexuelle est un besoin éducatif et un droit fondamental reconnu à l'échelle internationale qui permet de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en santé sexuelle et reproductive. Toutefois, l'introduction de certains sujets relatifs à la sexualité dans les programmes d'enseignement demeure encore problématique en Afrique Subsaharienne. Ainsi, cette étude utilise la perspective foucauldienne de production de connaissances pour explorer la manière dont la sexualité est abordée dans le manuel scolaire tchadien de Sciences actuellement utilisé en classe de CM2. Une étude qualitative utilisant de documents a été réalisée. Le manuel scolaire de Sciences sélectionné a été soumis à l'analyse de contenu en utilisant les indicateurs d'éducation à la sexualité de l'UNESCO. Les résultats ont révélé que les thèmes/sujets clés d'éducation à la sexualité ne sont pas pris en compte dans le contenu du manuel officiel Etoile en Sciences, Technologie et Artisanat actuellement utilisé en classe de CM2 dans les établissements scolaires publics sauf le sujet lié au VIH/SIDA. En conclusion, le contenu du manuel est très pauvre et sous-estime les capacités des enfants et des jeunes adolescents à comprendre les sujets relatifs à la sexualité. Par conséquent, l'étude suggère une mise en œuvre de politique curriculaire efficace et une considération de l'éducation à la sexualité dans le programme scolaire tchadien du primaire.

Mots-clés : *Éducation à la sexualité, manuel scolaire, sciences, Tchad*

Introduction

La sexualité est un aspect important du développement durable reconnu par les Nations Unies (Biström, 2022) à travers les

objectifs de développement durable (ODD) n°3 et n°5. En effet, l'ODD3 appelle à un accès universel aux services de soins relatifs à la santé sexuelle et reproductive (SSR) incluant les informations, l'éducation et l'intégration de la SSR dans les stratégies et les programmes nationaux (Barot et al., 2015 ; Fang et al., 2020) alors que l'ODD5 souligne le besoin d'assurer un accès universel à la SSR et aux droits à la reproduction ainsi qu'à l'élimination de l'exploitation sexuelle, de la violence et des pratiques néfastes (Barot et al., 2015). Ce qui démontre le caractère important de la sexualité dans le développement identitaire et social de l'individu. La compréhension de la sexualité n'est pas seulement limitée aux informations relatives au sexe et au système de reproduction mais implique également une compréhension dans toutes ses dimensions physique, émotionnelle, mentale et psychologique (Eryilmaz et al., 2021). De nombreux problèmes de santé sexuelle tels que la précocité de l'activité sexuelle, l'infection aux maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA, les grossesses non-désirées et la violence sexuelle seraient le résultat d'une méconnaissance de la sexualité (Ratchataprak & Pülm, 2021). Cette situation montre l'urgence d'inclure les sujets relatifs à la sexualité dans les programmes scolaires dès les bas âges. D'abondantes littératures soulignent la nécessité de traiter des sujets liés au sexe, à la sexualité et à l'adolescence (McElderry & Omar, 2003) afin de contrer ou prévenir les comportements sexuels à risque ainsi que ses nombreuses conséquences négatives chez les adolescents et les jeunes adultes. Cependant, malgré les divers efforts d'évaluation des programmes, il y a un gap dans les évidences concernant les programmes d'éducation à la sexualité (ES) pour les enfants des écoles primaires (Alonso et al., 2023).

Éducation à la sexualité dans les programmes (curriculum) scolaires

L'ES comme matière du curriculum scolaire date de plus d'un demi-siècle, du moins dans le contexte européen et son intérêt a changé en lien avec les priorités éducatives et de santé mais la plupart des éléments clés étaient restés le même (European Expert Group on Sexuality Education [EGSE], 2016). En effet, l'objet de l'ES dans les programmes scolaires européens a évolué en quatre grands moments (EGSE, 2016). D'abord, dans les années 1960-1970, l'ES était plus focalisée sur la prévention de la grossesse non-désirée chez les adolescents et les jeunes adultes. Elle a ensuite progressé vers la prévention du VIH dans les années 1980 et la sensibilisation aux abus sexuels en 1990. Enfin, l'ES s'est intéressée à la prévention du sexisme, de l'homophobie et du cyber-harcèlement à partir des années 2000 à nos jours. En Afrique Sub-Saharienne en général et en particulier au Tchad, l'ES a gagné l'attention du pouvoir public avec l'avènement de l'épidémie du VIH vers les années 1980 avec la première détection des cas en 1986 et introduit en milieu éducatif vers la fin des années 1990 sous l'appellation « éducation au VIH/SIDA », avec la formation à cette éducation des enseignants entre 1998 et 2001 afin de sensibiliser la population des dangers de cette maladie (Mbatina, 2007). Contrairement à la conception erronée des individus dans la société, l'ES ne dépouille pas les enfants de leur innocence mais leur fournit des informations complètes, adaptées et très bénéfiques sur la sexualité scientifiquement prouvées, correctes et non-jugées (EGSE, 2016). Elle constitue alors un processus d'acquisition de connaissances et de formation d'attitudes, de croyances et de valeurs tout au long de la vie ; développe une vision positive de la sexualité chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ; leur fournit des informations et de

compétences nécessaires pour leur santé sexuelle et les aide à prendre de décisions éclairées par rapport à leur SSR (Aniebuie, 2007). Au Tchad, la sexualité est encore considérée comme tabou et les sujets relatifs à la sexualité sont difficilement discutés avec les adolescents, surtout les jeunes enfants en milieu familial et/ou scolaire. Depuis son introduction, l'enseignement de la sexualité dans le système éducatif tchadien demeure encore problématique. En effet, l'ES n'est pas effective dans le programme scolaire primaire, même au secondaire car les enseignants discutent des sujets relatifs au VIH et à la sexualité avec les apprenants occasionnellement et de manière non-formelle (Abdias et al., 2006). Ainsi, cette étude a pour objectif d'explorer la manière dont la sexualité est abordée dans le manuel scolaire tchadien de Sciences actuellement utilisé en classe de CM2 en utilisant la perspective foucauldienne de production de connaissances.

Cadre théorique

Cette étude est fondée sur la perspective foucauldienne de la dynamique du pouvoir-savoir-sexualité. Foucault (1976, p.15-16) affirmait : « *Dire que le sexe n'est pas réprimé ou plutôt dire que du sexe au pouvoir le rapport n'est pas de répression risque de n'être qu'un paradoxe stérile. Ce ne serait pas seulement heurter une thèse bien acceptée. Ce serait aller à l'encontre de toute l'économie, de tous les "intérêts" discursifs qui la soutendent.* ». En effet, le concept du lien pouvoir-savoir de Foucault s'opère à travers les discours hégémoniques qui sont perpétrés au travers des curricula, des règles et des régulations philosophiques, des politiques et des pratiques pédagogiques qui prédominent à l'école (Foucault, 1977 cité par Robinson & Davies, 2008). Selon Foucault, le pouvoir sur le sexe (ou la sexualité) fonctionnerait de la même manière à tous les niveaux : de l'État à la famille, des instances de domination sociale aux

structures constitutives du sujet lui-même selon les rouages simples reproduits de la loi, de la censure et de l'interdit sous un régime binaire tel que licite et illicite, permis et défendu (Foucault, 1976). Ce qui indique que toutes les connaissances liées à la sexualité sont possibles et ont lieu seulement dans un vaste réseau ou système de relations de pouvoir. La formulation foucauldienne de la dynamique du pouvoir-savoir concerne la construction de la connaissance et trace les mécanismes ainsi que les modalités qui produisent et gouvernent la connaissance sur les sexualités dans les établissements scolaires et au-delà (Burns, 2013). En effet, la connaissance est établie en relation avec les objets, les instruments, les pratiques, les programmes, les compétences, les réseaux sociaux et les institutions (Rouse, 2005). Ainsi, la connaissance sexuelle des enfants et des adolescents est fortement régulée dans le contexte scolaire et dans la société de manière générale (Robinson & Davies, 2008).

Méthodes

Type d'étude

L'essentiel dans la recherche est son impact pour la science et la société (Cash et al., 2022). Par conséquent, l'analyse documentaire a été utilisée. L'usage des documents comme une source de données dans la recherche n'est pas rare dans les sciences sociales (Prior, 2008). En effet, ils fournissent de données supplémentaires de recherche et d'informations et ces informations provenant des documents peuvent contribuer à la base de connaissance scientifique (Bowen, 2009). Dès lors, l'analyse critique d'un document implique un certain nombre de questionnements sur la raison de la production du document, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit (Cohen et al., 2018).

Matériels

Le matériel impliqué dans cette étude est le manuel scolaire des élèves du primaire. Le manuel scolaire est un outil de reproduction et de changement sociaux à travers l'éducation (Lerch et al., 2017). Il représente un indicateur du climat politique et social actuel et la manière dont les groupes et les idées portent poids dans la connaissance officielle (Biström, 2022). Il montre également la manière dont les idéologies politiques et/ou sociales sont mises en pratique (Laoungang & Wamba, 2023). De plus, il est le matériel pédagogique le plus utilisé par les enseignants.

Méthode d'analyse

L'approche d'analyse de contenu a été utilisée pour analyser le manuel scolaire sélectionné. Cette approche permet aux chercheurs d'analyser et d'interpréter le contenu de divers formats de transmission de messages (journaux personnels, textes projectifs, lettres, questionnaires, enquêtes, livres et entretiens) et d'obtenir d'informations du matériel acquis (García-Cabeza & Sánchez-Bello, 2013). L'analyse a été faite suivant trois phases (proposées par Wanlin, 2007) et focalisée sur la présence ou l'absence des sujets relatifs à la sexualité : la première phase était la pré-analyse ; la deuxième, l'exploitation du matériel ; et la troisième, le traitement, l'interprétation et l'inférence (Figure 1). Premièrement, j'ai procédé à la préparation des matériels pour l'analyse consistant à choisir les matériels notamment le manuel scolaire et la grille d'évaluation du manuel, précisément le guide d'évaluation de l'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) publié en 2013 (UNESCO, 2013) qui comprend les indicateurs clés de mesure et d'évaluation du niveau d'inclusion

de certains indicateurs dans le programme d'éducation à la sexualité. En effet, le manuel scolaire « Etoile en Sciences, Technologie et Artisanat » de la classe CM2 a été choisi et utilisé comme objet d'analyse. Le choix de la classe CM2 parmi d'autres niveaux se justifie par l'âge des élèves qui est caractérisé par l'entrée à la puberté où de nouveaux besoins, de changements psychophysiologiques, comportementaux et l'éveil sexuel apparaissent et leur transition vers le collège qui est un environnement totalement différent avec de nouveaux comportements et réalités. En effet, en contexte éducatif tchadien, la classe CM2 accueille les jeunes adolescents âgés d'au moins 11 ans et plus (12-16 ans pour les élèves ayant connu un retard scolaire). Au Tchad, les manuels scolaires sont uniquement produits par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers à travers le Centre National des Curricula et ces manuels sont uniquement accessibles en version papier. Deuxièmement, j'ai lu le contenu du manuel afin d'identifier les sujets relatifs à la sexualité ainsi que le contenu proposé. Et enfin, les données obtenues ont été analysées, interprétées en lien avec les résultats et les conclusions d'autres études similaires.

Figure 1 : Étapes d'analyse du manuel scolaire

Source : Auteur (2024)

Résultats

Le tableau 1 présente les caractéristiques du manuel choisi. Le manuel « Etoile en Sciences, Technologie et Artisanat » est issu de la collection École et Savoirs édité par le Centre National des Curricula en 2020 et comporte 130 pages dont seulement trois sont dédiées aux sujets relatifs à la sexualité. La science est une matière où les apprenants acquièrent de connaissances et de compétences relatives aux divers aspects liés à la vie humaine, l'organisme ou encore à la biologie.

Tableau 1 : Présentation du manuel

Titre	Etoile en Sciences, Technologie et Artisanat
Niveau	CM2
Collection	École et Savoirs
Edition	2020
Éditeur	Centre National des Curricula
Nombre de pages	130
Nombre de pages dédiés aux sujets relatifs à la sexualité	03

Source : Auteur (2024)

Les résultats de l'analyse, présentés au tableau 2, ont révélé que la majorité des sujets relatifs à la sexualité ne sont pas inclus dans le manuel scolaire « Etoile en sciences, technologie et artisanat ». Dans la catégorie, santé sexuelle et reproductive, aucun des sujets importants à la vie des apprenants tels que la compréhension du développement humain, de l'anatomie et la physiologie sexuelle, la reproduction, la grossesse et l'accouchement, la contraception et les condoms, les différentes infections sexuellement transmissibles en dehors du VIH ainsi que leurs moyens de transmission et prévention n'est inclus dans le manuel. En ce qui concerne la catégorie, VIH/SIDA, les résultats ont démontré que d'informations limitées relatives au VIH/SIDA ont été incluses dans le manuel. Les symptômes du VIH, son traitement et les stigmatisations et les discriminations liées au VIH ont été complètement omis du manuel.

Tableau 2 : Présentation des résultats d'analyse

Indicateurs	Etoile en Sciences, Technologie et Artisanat, 2020	
	Santé sexuelle et reproductive	
Croissance et développement humain	et	/
Anatomie et physiologie sexuelle		/
Vie familiale, mariage, engagement à long-terme et relations interpersonnelles		/
Société, culture et sexualité : valeurs, attitudes, normes sociales et représentation sexuelle dans les médias		/
Reproduction		/
Égalité de genre et rôles de genre		/
Abus sexuels/résistance au sexe non-voulu ou forcé		/
Condoms		/
Comportement sexuel (pratiques sexuelles, plaisir et sentiments)		/
Prévention et transmission des ISTs		/
Grossesse et accouchement		/
Contraception autre que les condoms		/
Violence basée sur le genre et pratiques néfastes, rejet de la violence		/
Diversité sexuelle		/

Services de santé sexuelle et reproductive, recherche de services	/
Contenu relatif au VIH/SIDA	
Transmission du VIH	Le virus du SIDA conduit à un affaiblissement de l'organisme dû à la destruction du système immunitaire (déficience). Cela rend l'individu contaminé vulnérable à un certain nombre de maladies appelées infections opportunistes. On peut contracter le SIDA de trois manières : par les rapports sexuels [...]. Par le sang contaminé [...]. De la mère à l'enfant [...].
Prévention du VIH	Actuellement, on ne guérit pas du SIDA. Le seul remède reste la prévention qui se traduit par la lutte contre la transmission et un changement de comportements. Il y a plusieurs manières d'éviter d'être contaminé par le VIH : <ul style="list-style-type: none"> . se faire dépister pour connaître son statut sérologique . éviter d'utiliser des objets souillés de sang contaminé de VIH et non stérilisés . éviter des relations sexuelles non protégées . utiliser des préservatifs . éviter de pratiquer le pacte de sang.
Traitement du VIH	/
Stigmatisation et discrimination relative au VIH	/
Services de conseils et test, recherche de conseils, test, traitement soin et soutien	/

Source : Auteur (2024)

Discussion

Les manuels scolaires peuvent être utilisés de diverses manières et il est très important de questionner de manière critique ce qui manque et ce qui peut être ajouté (Junkala et al., 2022). Ainsi, cette étude avait pour but d'explorer la manière dont la sexualité est abordée dans le manuel scolaire tchadien de Sciences actuellement utilisé en classe de CM2 en faisant usage de la perspective foucauldienne de production de connaissances.

Selon les ODD notamment l'ODD3 relatif à la SSR incluant l'ES et l'ODD5 relatif à l'égalité de genre ratifié par plusieurs gouvernements du monde y compris le gouvernement tchadien, l'ES constitue une clé pour atteindre le développement durable ainsi qu'une sexualité durable et saine. L'UNESCO recommande également l'introduction complète des sujets relatifs à la sexualité dans les programmes scolaires dès le cycle primaire (voire le cycle maternel). De plus, la capacité à promouvoir les compétences d'action pour une sexualité durable chez les enfants et les adolescents peut être affectée par la manière dont les manuels scolaires organisent le contenu sur et décrivent le sexe et la sexualité (Biström, 2022). Au vu de cet argument, les observations faites concernant le contenu du manuel dans l'analyse présentée indiquent la quasi-invisibilité du contenu lié à la sexualité, limitant ainsi la promotion de compétences d'action (Biström, 2022). En effet, le manuel scolaire de Sciences examiné tend à réduire la sexualité à une seule dimension : le VIH/SIDA omettant ainsi d'autres aspects très importants pour la vie sexuelle et le développement identitaire et personnelle de l'enfant et de l'adolescent tels que la connaissance du corps humain dans son aspect développemental, la connaissance et la compréhension de l'anatomie et la physiologie sexuelle, du système de reproduction humaine, de la contraception, des méthodes de prévention et transmission des diverses IST ainsi que leur traitement, les comportements sexuels à risque et autres. Cela démontre clairement que la conception du manuel scolaire n'a pas obéi aux normes internationales en matière d'ES ainsi qu'au cadre national d'orientation du curriculum de l'enseignement tchadien. Ces résultats obtenus corroborent les résultats d'autres études antérieures qui ont démontré que d'importants aspects d'ES ont été omis des manuels scolaires du primaire (Gerouki, 2010 ; Laoungang & Wamba, 2023 ; Ratchatapreuk & Pülm, 2021) ou du secondaire (Obeleniene & Narbekovas, 2017).

L'inattention aux sujets relatifs à la sexualité à discuter ou à enseigner dans le manuel scolaire de sciences de la classe de CM2 au Tchad serait due aux normes socioculturelles en vigueur et au manque de politique curriculaire en matière d'ES (Iyer et al., 2014) et peut être aussi comprise dans le contexte d'analyse de Foucault aussi bien en relation aux idées sur l'« épistémologie de l'ignorance » de la féministe Nancy Tuana. Les résultats de la présente étude s'inscrivent dans la logique d'analyse de Foucault (1976) qui indiquait que ce qui fonctionne à côté de ce qui est dit est ce qui n'est pas dit et que les deux font partie intégrante des stratégies qui sous-tendent un discours particulier (le pouvoir ou le discours normatif social ou institutionnel). Tuana (2004) ajoute que le refus d'informer sur ou la volonté d'ignorer certains sujets est une méthode utilisée par ceux en possession du pouvoir pour garder leur pouvoir et maintenir les autres ignorants. En outre, les idées de l'historien et sociologue Jeffrey Weeks concernant le silence autour des sexualités impliquent non seulement des mécanismes de socialisation mais des mécanismes éducatifs dans les oppressions impliquant la sexualité (Bazzul & Sykes, 2011). Au Tchad, la sexualité y compris sa discussion dans la sphère éducative et sociale sont considérées comme taboues par les enseignants et les parents (Abdias et al., 2006). Dès lors, l'ES en contexte scolaire tchadien, dans la perspective foucauldienne, fait partie du pouvoir normalisant, déterminant ainsi ce qui est considéré comme acceptable, attendu ou désirable (Quinn, 2021) pour les enfants en milieu scolaire ou social. Les idées ou les discours dominants au Tchad poussent à l'idée selon laquelle la discussion sur le sexe ou la sexualité pourrait conduire les enfants et/ou les adolescents aux dérives sexuelles, d'où l'effet très restrictif ou conservateur de l'ES en milieu scolaire. Le pouvoir généré par les mécanismes socio-éducatifs gouverne l'accès des enfants et des adolescents tchadiens aux connaissances relatives à la sexualité et les discours normatifs

contribuent à opprimer ces enfants et ces adolescents qui cherchent à s'approprier leur corps et à comprendre profondément la sexualité ainsi que ce qui se passe dans leurs propres organismes à un certain moment de leur vie. Le manque de contenu sur la sexualité dans les manuels scolaires rend l'enseignement relatif à la sexualité très réductif et trop simpliste limitant ainsi la pensée critique chez les apprenants et constituant ainsi un frein à la promotion de compétences d'action pour la sexualité durable (Biström, 2022). Par conséquent, l'omission d'importants aspects sociaux et biologiques associés à la sexualité et au genre peut être nécessaire et utile pour les enseignants mais peut constituer un dommage pour les apprenants (Zemenick et al., 2022).

Limites de l'étude

Tout d'abord, cette étude est la première à avoir étudié l'ES dans une perspective foucauldienne au Tchad contribuant ainsi à l'évolution de la littérature scientifique sur l'ES. Toutefois, elle n'est pas dénuée de limites. La principale limite de cette étude est l'approche qualitative documentaire utilisée qui limite la compréhension approfondie des raisons entourant la non-inclusion de certains sujets liés à la sexualité et les pratiques pédagogiques autour de la sexualité ainsi que la perception des apprenants relative à l'ES en milieu scolaire. Une autre limite est de n'avoir analysé qu'un seul document au lieu de l'ensemble des livres au programme qui peuvent avoir des contenus sur les autres aspects de la question étudiée ici qui ne sont pas dans le livre de Sciences. Pour contrer ces limites, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les représentations sociales ou les perceptions des parents ou des enseignants de l'ES en milieu scolaire primaire, les pratiques pédagogiques des enseignants en matière d'ES ainsi que les

perceptions des apprenants eux-mêmes de l'ES. D'autres études peuvent analyser en parallèle, le livre, le programme et les curricula scolaires.

Conclusion

Les enseignements relatifs à la biologie (sciences) constituent des opportunités pour enseigner les sujets liés au sexe et au genre de manière inclusive et correcte (Zemenick et al., 2022). Ainsi, l'enseignement-apprentissage des sujets liés à la sexualité constitue une stratégie éducative efficace pour atteindre une sexualité saine et durable et pour promouvoir le développement de compétences de littératie en santé sexuelle et reproductive chez les enfants, les adolescents voire les jeunes adultes. En revanche, le contenu du manuel scolaire tchadien de Sciences pour les élèves de CM2 est très limité et pauvre en savoir relatif à la sexualité. Cette réalité tend à sous-estimer et à opprimer les apprenants, leur donne l'impression qu'ils sont innocents, trop petits et qu'ils ne disposent pas des aptitudes cognitives et des compétences nécessaires pour comprendre les sujets liés à la sexualité. Cette faille dans l'ES peut avoir des répercussions dangereuses sur leur style de vie ainsi que leur qualité de vie actuelle et future. J'épouse, enfin dans ce travail, la vision de Quinn (2021) selon laquelle l'ES doit être un système qui considère la curiosité des adolescents (voire pré-adolescents) sur la sexualité humaine comme un atout, une force, qui se construit sur leurs connaissances et leurs expériences antérieures, honore la diversité de leurs expériences de vie, reconnaît la centralité du développement identitaire et accueille le rôle des enfants et des adolescents comme des agents actifs de leur propre développement sain sur le plan cognitif, affectif, comportemental et social. Basé sur cette nouvelle vision, les acteurs de l'éducation doivent redéfinir leur priorité en politique curriculaire et le contenu du programme scolaire en lien avec la

sexualité afin de l'adapter aux besoins des (pré-) adolescents du 21^{ème} siècle en y introduisant les sujets relatifs au développement humain ; à l'anatomie sexuelle ; aux représentations sexuelles dans les médias ; à la reproduction humaine et au cycle menstruel ; à la transmission et la prévention des autres IST ; à la grossesse et l'accouchement ; aux comportements sexuels déviants ou à risque ; à la connaissance des services de santé sexuelle qui sont très importants pour le développement des compétences en littératie en santé sexuelle et reproductive, en littératie en santé menstruelle et en citoyenneté sexuelle.

Références

- Ange Main-Ndeiang Laoungang et André Wamba (2023), Sexuality education in the 21st century in Chad, what is missing? An analysis of school textbooks. *The International Journal of Advanced Studies and Research in Africa*, 12(1), 65-76.
- Ash T. Zemenick, Shaun Turney, Alex J. Webster, Sarah C. Jones et Marjorie G. Weber (2022), Six principles for embracing gender and sexual diversity in postsecondary biology classrooms. *BioScience*, 72(5), 481-492.
- Birutė Obelenienė et Andrius Narbekovas (2017), Evaluation of content about human sexuality and procreation of school textbooks in Lithuania. In Z Bekirogullari, MY Minas, X Thambusamy (Eds.), *Cognitive – Social, and Behavioural Sciences – icCSBs. The European Proceeding of Social & Behavioural Sciences*, 20, 197-205.
- Belén Garcías-Cabeza et Ana Sánchez-Bello (2013). Sex education representations in Spanish combined Biology and Geology textbooks. *International Journal of Science of Education*, 35(10), 1725-1755.
<http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2013.795669>

Boyalngar Mbatina (2007), *Déterminants des comportements sexuels à risque chez les adolescentes au Tchad* (Mémoire de Master non publié). Université de Yaoundé II, Yaoundé, Cameroun

Darby H. McElderry et Hatim A. Omar (2003), Sex education in the schools : What role does it play ? *International Journal of Adolescent and Medical Health*, 1, 3-9.

Elin Biström (2022), Action competence for sustainable sexuality : an analysis of Swedish lower secondary level textbooks in biology and religious education. *Sex Education*, 22(5), 538-551.

<https://doi.org/10.1080/14681811.2021.1966408>

European Expert Group on Sexuality Education (2016), Sexuality education – what is it ? *Sex Education*, 16(4), 427-431.

<https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1100599>

Glenn A. Bowen (2009), Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Hannele Junkala, Maria Berge et Eva Silfver (2022), Diversity in sex and relationship education – limitations and possibilities in Swedish biology textbooks. *Sex Education*, 22(5), 521-537.

<https://doi.org/10.1080/14681811.2021.1966407>

Jane Quinn (2021), Using Foucault to examine current U.S. sex education policy. *Theory, Research, and Plot to Urban Education*, 6(1), 10-16.

Jesse Bazzul et Heather Sykes (2011), The secret identity of a biology textbook: Straight and naturally sexed. *Cultural Studies of Science Education*, 6(2), 265-286.

<https://doi.org/10.1007/s11422-010-9297-z>

Jing Fang, Shenglan Tang, Xiaoping Tan et Rachel Tolhurst (2020), Achieving SDG related sexual and reproductive health targets in China: what are appropriate indicators and how we interpret them? *Reproductive Health*, 17, 84-94.

<https://doi.org/10.1186/s12978-020-00924-9>

Joseph Rouse (2005), Power/knowledge. In Gary Gutting (ed.), *The Cambridge Companion to Foucault*. Cambridge University Press

Julia C. Lerch, Patricia Bromley, F. O. Ramirez et John W. Meyer (2017), The rise of individual agency in conceptions of society : Textbooks worldwide, 1950-2011. *International Sociology*, 32(1), 38-60.
<https://doi.org/10.1177/0268580916675525>

Kellie Burns (2013), Normative ‘sexual’ knowledge and critique as a mode of resistance – a response to Damien Riggs. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 14(1), 88-93.
<http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2013.14.1.88>

Kerry Robinson et Cristyn Davies (2008), Docile bodies and heteronormative moral subjects: constructing the child and sexual knowledge in school. *Sexuality & Culture*, 12:221-239.
<https://doi.org/10.1007/s12119-008-9037-7>

Lindsay Prior (2008), *Researching documents*. In S. N. Hesse-Biber & P. Leavy, (Eds). *Handbook of emergent methods*. (pp. 111-126). Guildford Press

Laoubaou N. Abdias, Kaspar Wyss, Patricia Schwärzler, Brigit Obrist et Manfred M. Bergman (2006), Communication socioculturelle comme outil de prevention des maladies sexuellement transmissibles et le VIH chez les adolescents au Tchad. *VertigO – La Revue Electronique en Sciences de l’Environnement*, Hors-Série 3, 1-9.

Louis Cohen, Lawrence Manion et Keith Morrison (2018), *Research methods in education*. 8th Edition, Routledge

Margarita Gerouki (2010), *Exploring primary school sex education in Greece: Policies and praxis*. Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Research report.

Michel Foucault (1976), *Histoire de la sexualité : la volonté de savoir*. Tome 1. Éditions Gallimard

Nancy Tuana (2004), Coming to understand: orgasm and the epistemology of ignorance. *Hypatia*, 19(1), 194-232. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2004.tb1275.x>

Nergiz Eryilmaz, Bariş Kösretaş et Safa Abdulsamet Ataman (2021), Sexual health education at home and at school. *Journal of General Health Sciences*, 3(2), 152-159. <https://doi.org/10.51123/jgehes.2021.26>

Padmini Iyer, David Clarke et Peter Aggleton (2014), Barriers to HIV and sexuality education in Asia. *Health Education*, 114(2), 118-132. <https://doi.org/10.1108/HE-06-2013-0025>

Philip Cash, Ola Isaksson, Anja Maeir et Joshua Summers (2022), Sampling in design research: Eight key considerations. *Design Studies*, 78(C), 1-21.

P. N. Aniebue (2007), Knowledge and attitude of secondary school teachers in Enugu to school based sex education. *Nigerian Journal of Clinical Practice*, 10(4), 304-308.

Philippe Wanlin (2007), L'analyse de contenu comme méthode d'analyse qualitative d'entretiens : une comparaison entre les traitements manuels et l'utilisation de logiciels. *Recherches qualitatives*, Hors-Série (3), 243-272.

Roxana Aguilar Alonso, Kerryann Walsh, Lisa van Leent et Claire Moran (2023), School-based relationships and sexuality education programmes in primary schools: contexts, mechanisms and outcomes. *Sex Education*, 24(2), 188-207. <https://doi.org/10.1080/1481811.2023.2167816>

Sneha Barot, Susan Cohen, Jacqui Darroch, Alanna J. Galati, Chelsea Polis, Susheela Singh et Ann M. Starrs (2015), *Sexual and reproductive health and rights indicators for the SDGs*. Guttmacher Institute

Thanchanok Ratchatapreuk et Felix Pülm (2021), Sexuality education in Thailand and Germany in comparison: An analysis of guidelines and textbooks for the 6th grade. Proceedings of the 16th International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 ((IC-HUSO 2021), 344-357.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (2013), *Measuring the education sector response to HIV and AIDS – Guidelines for the construction and use of core indicators*. UNESCO

Remerciements

Je remercie le Dr Gustave Soh pour sa contribution intellectuelle quant à la lecture critique de ce travail.

L'EDUCATION COMME LEVIER DE LA RENAISSANCE AFRICAINE : LE CAS DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU CAMEROUN

MBUOMBOUO MOUNBEN HENRI

ph/D

Didactique du français

I. Le contexte historique de l'Afrique

L'Afrique est un continent qui a connu ses moments de gloire à une époque donnée. Cette période correspond à l'apogée de la civilisation égyptienne où ce continent a dominé le monde et en était le centre. Cette domination était remarquable dans plusieurs domaines ; nous pouvons citer le domaine politique, culturel et même scientifique. Malheureusement l'esclavage et la colonisation ont contribué à affaiblir le continent africain en l'assujettissant aux autres continents.

C'est dans ce contexte que les penseurs africains, dans l'optique de revivre la période de gloire de la civilisation égyptienne, ont créé le concept de renaissance. C'est ce que Césaire appelle la reprise de « l'initiative historique ».

La renaissance africaine a été initiée par des intellectuels qui ont cru à ce mouvement et qui s'y ont donné à travers des idées novatrices et même des engagements sur le terrain. Ces intellectuels se recrutaient dans des domaines variés où ils travaillaient dans le but de contribuer efficacement au rehaussement de l'Afrique. Ces penseurs étaient des hommes politiques, chefs d'Etat, écrivains, universitaires...

Nous pouvons dire que la renaissance était des moments de réflexion afin de construire une Afrique nouvelle qui se démarque dans le concert des nations par son développement. Il

est important de noter que la renaissance africaine n'a pas toujours contribué au développement de cette Afrique. Cet échec d'implémentation peut s'expliquer par la non-prise en compte du secteur éducatif pour contribuer à cette renaissance africaine. Tous ces leaders ont certes réfléchi sur le développement de l'Afrique mais ils n'ont pas compris que pour implémenter une idéologie, il faut intégrer l'éducation afin que la jeune génération comprenne et participe à l'éclosion de cette idéologie.

Notre but est de voir en quoi le secteur éducation peut être un atout pour la renaissance de l'Afrique. Etant donné que les pays africains ont pratiquement les mêmes problèmes de développement, nous allons circonscrire notre travail sur le Cameroun afin de voir comment il est possible de mettre l'éducation au centre du développement ; en clair nous voulons travailler plus précisément dans l'enseignement-apprentissage du français au secondaire pour voir comment cette matière peut être aussi un atout pour le développement d'une société.

Il est important de noter que dans le contexte camerounais, l'enseignement- apprentissage du français ne semble pas être totalement accepté par les apprenants. Ce rejet s'explique pour certains par les notes qui selon eux sont aléatoires car ils estiment que les enseignants ne combleront leur attente ; pour d'autres apprenants, le français est une matière qui n'apporte rien de particulier car ils souhaitent plutôt acquérir les notions dans les matières scientifiques pour se distinguer dans leur milieu de vie. Certains apprenants déclarent qu'ils s'expriment déjà en français et il n'est plus question d'en apprendre surtout qu'il y a trop de règles qui sont difficiles à maîtriser. Dans ce cas, les apprenants préfèrent plutôt le français qui est parlé dans leur contexte de vie : nous sommes ici dans le cadre de la variation du français.

Le problème que pose notre travail est plus précisément l'apport de l'enseignement du français dans le développement du Cameroun. Autrement dit en quoi l'enseignement du français

peut être un maillon important pour le développement du Cameroun. En clair nous posons la question suivante : quelle est la plus value de l'enseignement-apprentissage du français au secondaire dans le quotidien du camerounais ? Nous portons notre choix sur le français parce que c'est la langue officielle imposée en Afrique et parlée par des centaines de millions d'Africains. Il est question de montrer que l'enseignement du français peut être un tremplin pour l'émulation de l'Africain afin qu'il s'en serve désormais pour contribuer au développement de son milieu de vie. Concrètement le français ne doit plus être perçu comme une langue coloniale mais une langue dont l'apprentissage participe non seulement au développement personnel mais aussi au rayonnement de son milieu de vie. Nous posons l'hypothèse selon laquelle l'approche par compétences constitue un atout important pour l'enseignement-apprentissage du français dans un contexte de la renaissance de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons voir en quoi cette approche peut apporter comme plus value dans l'enseignement-apprentissage du français, ceci nous permet de ressasser la place de l'éducation au Cameroun.

II- L'enseignement-apprentissage du français au Cameroun

L'école d'aujourd'hui n'est pas toujours adaptée aux problèmes africains. Cette école n'a pas subi une grande modification de son contenu depuis l'époque coloniale ; les programmes sont calqués sur ceux de l'Occident et n'intègrent pas toujours les réalités africaines. Nous sommes d'accord que des efforts ont été faits pour l'adapter au contexte des différents pays africains mais nous constatons que l'école forme encore des diplômés qui espèrent trouver une place dans la fonction publique.

Au Cameroun, bien qu'une nouvelle approche (l'approche par compétences) soit implantée pour amener les apprenants, dans le contexte de l'école, à résoudre les problèmes de leurs milieux sociaux ; nous constatons que les curricula adoptés ne facilitent pas l'implication des apprenants dans le développement de leur pays. L'apprentissage de la langue ne répond pas aux réalités d'un pays.

II-a Les curricula

Les programmes scolaires s'intéressent au savoir tout en omettant le savoir faire qui devient l'apanage de l'enseignement technique. Les curricula ne ressortent pas les réalités d'une société ; nous pouvons dire qu'il s'agit encore des savoirs notionnels sélectionnés pour chaque niveau sans justification et qui ne répondent pas aux réalités contextuelles de vie des africaines. L'éducation en Afrique est tournée vers l'extérieur et ne promeut pas les valeurs africaines. Or le continent africain a connu des moments de gloire. Il est important de repenser l'éducation afin de montrer son importance dans le développement du pays.

Un tel tableau peint de l'école au Cameroun nous permet de constater qu'il y a du travail à faire pour que l'école devienne un vecteur développement en Afrique. Il faut balayer une grande partie des programmes qui ont été imposés et refaire des programmes qui répondent aux préoccupations des réalités de chaque pays.

II-b L'enseignement-apprentissage du français

Depuis plus de huit ans au Cameroun, l'approche pédagogique est passée de la pédagogie par objectifs à l'approche par compétences ; en clair il s'agit du passage du paradigme de transmission des connaissances à celui de construction des connaissances. Cependant, l'enseignant n'a pas totalement changé son modèle d'intervention ; il y a encore cette volonté à vouloir toujours être l'élément central qui oriente et

impose à l'apprenant ce qu'il doit faire. Cette situation est perceptible pendant les cours de langue (français) où l'enseignant dicte la règle à retenir à l'apprenant qu'il considère comme un simple élève. Au finish l'apprentissage de la langue n'est plus un fait nouveau pour l'apprenant qui ne trouve pas un intérêt particulier. L'apprentissage du français devient un remplissage qui permet juste à l'apprenant d'obtenir les points pendant les évaluations. Or nous estimons que la langue peut être exploitée comme un vecteur de développement et d'épanouissement de l'apprenant. La renaissance passe par l'éducation surtout par la langue qui est outil utile dans le cadre d'enseignement-apprentissage. L'enseignement du français est circonscrit à la maîtrise des savoirs notionnels que l'apprenant peut exploiter pendant les évaluations ; ce qui nous permet d'affirmer que l'apprentissage du français se limite dans le cadre de la classe. L'apprenant ne peut pas convoquer régulièrement ces savoirs dans une situation réelle de vie.

C'est dans cette perspective que nous proposons quelques pistes de solutions qui peuvent faciliter un apprentissage utile du français chez l'apprenant afin qu'il puisse s'en servir dans son milieu de vie et l'exploiter pour participer au développement du Cameroun.

III- Quelques suggestions pour améliorer l'enseignement-apprentissage du français

L'éducation occupe une place de choix dans le développement d'un pays. C'est le secteur qui permet à chaque dirigeant de pérenniser une idéologie. Le concept de renaissance africaine doit être enseigné dans les écoles afin d'amener le jeune africain dès le bas âge à comprendre qu'il doit jouer un rôle pour le développement de l'Afrique. Le progrès de l'Afrique passe par l'éducation. Pour mettre en place une éducation qui intègre les réalités de chaque pays africains, il faut

des curricula qui poussent l'apprenant à réfléchir sur la résolution des problèmes de son milieu social. L'éducation est orientée par l'école qui opérationnalise l'idéologie politique ; dans le contexte classe, l'intervention de l'enseignant est déterminante pour la conduite d'une leçon. Nous estimons que l'approche appropriée pour l'intervention éducative est l'approche par compétences. Il est question de voir comment l'enseignement-apprentissage du français selon l'approche par compétences peut être important pour l'apprenant.

III- a L'intervention éducative selon l'APC

Nous considérons cette approche comme celle qui fédère les travaux des apprenants dans une situation de classe où ceux-ci font face à une situation problème pour apporter la solution concrète qui intègre les facteurs contextuels. Nous partons de la définition donnée par Roegiers (2010) qui définit la compétence comme « la possibilité, pour un individu de mobiliser de manière intériorisée et réfléchie un ensemble intégré de ressources en vue de faire face à toute situation appartenant à une famille de situations ». A partir de cette définition, nous pouvons dire que l'approche par compétences permet aux apprenants d'apporter des solutions aux différentes situations problèmes posées par l'enseignant ; cela n'est possible que si l'apprenant mobilise les ressources internes et externes dans une situation problème donnée. Nous pensons que l'école devient un laboratoire où les problèmes qui semblent réels, se posent avec acuité. La véritable renaissance passe par la place accordée à l'apprenant dans l'éducation, il devient celui qui construit les savoirs avec ses camarades pour une situation donnée qui peut être réelle ; c'est ce qui va permettre d'avoir des apprenants réflexifs et non passif.

III-b Approche théorique

Nous pensons que pour mieux apprécier la pratique de l'APC, nous devons nous servir de l'approche actionnelle.

L'APC est déjà une approche qui permet la résolution des problèmes à partir d'une famille de situations, nous voyons ici un lien étroit entre cette approche et la perspective actionnelle de Puren. Les deux approches visent l'action de l'apprenant qui agit face aux difficultés rencontrées ; il faut au cours de son action, apporter des solutions pour la résolution de la tâche. A travers l'approche actionnelle, nous pouvons dire que la pratique de l'APC devrait accorder forcément une importance à la tâche. Il est important d'apprécier la pratique de l'APC en intégrant la tâche afin de voir comment l'apprenant peut, à partir d'une tâche, apporter des solutions en passant par les ressources à mobiliser pour son traitement.

Nous comprenons que l'action de l'apprenant devient efficace quand celui-ci commence à agir grâce à la tâche. Dans ce cas l'apprenant devient un usager de la langue française et non un simple apprenant. Il apprend à utiliser la langue dans les contextes divers. L'approche actionnelle de Puren permet à l'apprenant de s'approprier une langue au cours de son apprentissage et de l'utiliser pour chercher des solutions efficaces pour la résolution des situations problèmes non seulement posées par l'enseignant en classe mais aussi des situations dans le contexte de vie réelle. L'apprentissage du français est désormais utile pour l'épanouissement de l'apprenant dans son milieu de vie.

III-c L'apprentissage du français

Dans le contexte de la renaissance, l'enseignement du français doit répondre aux problèmes réels de la société. L'apprenant doit s'intéresser à cette langue parce qu'il tire profit pour son épanouissement dans la société.

L'apprentissage d'une langue peut être un point favorable pour le développement d'un pays ; il ne faut plus considérer la langue comme simple outil communication mais voir comment s'en servir pour accéder au développement. Dans le contexte

d'apprentissage, il faut toujours se poser la question suivante : qu'est-ce que l'apprentissage du français peut apporter dans la construction du Cameroun ? La réponse à cette question amène à réfléchir sur le contenu d'apprentissage du français. Nous pouvons juger un apprenant de compétent quand il sera capable de se servir du français dans une famille de situations pour apporter une contribution dans la construction du pays et pour son épanouissement personnel. Nous comprenons que l'enseignant du français doit certes s'intéresser aux savoirs notionnels mais il doit amener l'apprenant à utiliser ces savoirs notionnels en fonction de chaque situation problème présentée.

III-c 1 Le rôle de l'apprenant

L'apprenant est celui qui est dorénavant au centre de son apprentissage. Il doit toujours réagir face à tout problème posé afin d'apporter la solution. Le cadre de la classe est désormais un milieu approprié pour réfléchir sur les problèmes qui préoccupent la société ; l'école est le laboratoire d'expérience afin de comprendre les problèmes de la société. L'école est également un milieu où l'apprenant trace sa trajectoire individuelle afin d'être utile à la société et même de bâtir sa vie futur.

III-c 2 L'apprenant réflexif

L'apprenant étant au centre de son apprentissage, n'acceptera plus tout comme « parole d'évangile » ; il doit être capable de tout remettre en question. L'approche par compétences telle que nous entrevoyons pousse l'apprenant à la réflexivité ; celui-ci ne doit pas toujours prendre les idées au premier degré mais doit toujours chercher à savoir le pourquoi des choses. Tout doit s'analyser maintenant dans une situation. Le français dans ce cas devient une matière qui permet de poser les problèmes réels de la société. Dans le contexte de la renaissance, le français permet de mieux communiquer sur les

problèmes auxquels le pays fait face. Nous constatons que toutes les notions en français ne sont pas susceptibles d'être abordées, mais il faut convoquer les notions pertinentes qui permettent la résolution d'un problème. Autrement dit tout savoir qui n'entre pas dans l'élaboration d'un cours ne doit pas être considéré ; ceci suppose que l'apprentissage d'une langue sert à faire quelque chose de précis et non à emmagasiner des savoirs qui ne nous aident pas dans une situation précise. Il s'agit ici de s'approprier de la langue française pour un objectif précis ; la langue intervient comme élément incontestable du développement de l'Afrique. Etant donné que cette langue fédère toutes les tribus au Cameroun par exemple qui compte plus de 265 langues, le français ne doit plus être considéré comme la langue du colon mais une langue qui contribue au développement du Cameroun. Pour mener une réflexion, l'apprenant doit avoir sa représentation spontanée sur une notion ; c'est-à-dire une sorte d'idée qu'il peut avoir avant qu'une notion ne soit abordée. Il peut corriger cette idée au fur et à mesure que la découverte de la notion nouvelle progresse. Or pour amener l'apprenant à s'intéresser à la découverte d'un savoir ou d'une nouvelle notion, il faut que l'enseignant intervienne de manière à susciter la curiosité de l'apprenant dans le contexte de la classe. L'intervention de l'enseignant dans la salle de classe est déterminante pour la suite du cours. C'est ce qui permet aux apprenants de cadrer leur réflexion afin de trouver les solutions. Le développement passe par la civilisation « prométhéenne » et non une civilisation passive. Donc pour renaître ou pour hisser le Cameroun en particulier ou l'Afrique en général au niveau du développement, il faut des apprenants réflexifs face aux problèmes qui préoccupent la société actuelle ; c'est-à-dire qu'il faut un rapport au savoir émancipatoire.

L'apprentissage de la langue doit permettre de développer un discours contre offensif qui renverse un discours qui a prévalu et qui est celui de faire comprendre à l'homme noir qu'il ne peut

mener une réflexion cohérente. La réflexivité de l'apprenant vise à relever le défi et montrer que l'on peut apprendre la langue autrement que de vouloir simplement enregistrer les contours linguistiques ; sans vouloir prétendre mettre de côté les règles qui régissent l'apprentissage d'une langue, auquel cas cela ne conviendrait pas aux normes établies pour une langue. Il est question d'apprendre le français en intégrant l'identité culturelle de l'Africain en montrant comment cette identité peut aussi être source du développement. L'apprentissage du français permet l'affrontement direct avec son l'histoire et la promotion d'un esprit neuf qui permet de se refaire en échappant à la dépendance coloniale par une prise de conscience de ce qu'on a été et de ce qu'on est. Dans cet apprentissage, nous devons être noir et non pour porter le masque des blancs¹. Les contenus des cours doivent être l'émulation pour les apprenants qui sont dans un monde qui est devenu un village planétaire, où l'information peut partir d'un point x à un point y de la surface de la terre en quelques secondes. Ces informations ne doivent plus être suivies de la même façon mais doivent faire l'objet d'une réflexion profonde afin que l'apprenant tire ce qui peut lui être profitable pour son milieu social.

III-c 3La conduite de la leçon de français selon l'APC

L'approche par les compétences appliquée dans le secondaire au Cameroun a les entrées par des situations de vie réparties en cinq domaines qui sont : la vie socioculturelle, économique, santé, environnement et médias et communication. Ces différentes entrées couvrent la formation totale du citoyen en faisant de lui un citoyen qui s'intègre dans son milieu social. Nous pouvons revoir les contenus des enseignements de manière à faire de l'apprenant un citoyen qui aborde tous les domaines dans une réflexivité avérée.

¹ Frantz Fanon, Peau noire masques blancs

Les savoirs notionnels doivent être intégrés dans chaque domaine de vie correspondant. C'est-à-dire que les savoirs notionnels ne doivent plus être sélectionnés au hasard mais chaque notion abordée doit avoir un rôle important dans la résolution d'un problème posé dans une situation de classe. Pour que la renaissance prenne corps, il faut que l'école soit utile à la société. L'enseignement du français a ceci de particulier qu'il y a trop de notions à apprendre dans plusieurs sous-disciplines qui sont l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la lecture méthodique et suivie (premier cycle); l'étude de l'œuvre intégrale, la langue et la méthodologie (second cycle). Chaque sous-discipline a des notions qu'il faut convoquer dans les salles de classe. Nous pensons que tous les savoirs notionnels qui ne sont pas importants pour l'apprenant sont ceux qui n'apportent pas toujours la solution de tout problème posé. Si un savoir notionnel n'est pas pertinent dans la résolution d'un problème dans une situation précise, il vaut mieux l'ignorer. Ne perdons pas de vue que la langue est avant tout un outil de communication et il est par conséquent important d'apprendre une langue pour s'en servir régulièrement lors des échanges avec une tierce personne. Tout ce qui n'aide pas l'apprenant à communiquer ne peut pas lui être utile.

Dans le contexte où quelqu'un peut apprendre le français sans passer forcément par l'école comme c'est souvent le cas dans les grandes villes africaines où tout le monde n'est toujours allé à l'école, l'apprentissage court le risque de ne plus avoir un poids important et cela pourrait décourager les apprenants. La conséquence qui s'en suit est la démotivation et la manque d'intérêt pour l'apprentissage du français étant donné que l'apprenant constate qu'il n'est trop différent de celui qui n'est pas allé s'asseoir sur les bancs de l'école pour apprendre cette langue. Cette situation est souvent embarrassante pour les enseignants qui se tuent à longueur de journée pour exercer avec volonté leur noble tâche. C'est pour cela que nous proposons

maintenant que l'apprentissage de la langue en général et du français en particulier soit déjà une véritable source de motivation chez l'apprenant qui voit ce qu'il gagne comme plus value en suivant les cours de français.

Les notions abordées au niveau inférieur doivent être évoquées quand l'apprenant fait face à un problème dont la résolution passe aussi par la convocation de cette notion ; nous évitons la répétition qui fatigue l'apprenant. L'enseignement-apprentissage par exemple qui porte sur le complément circonstanciel de lieu peut permettre d'indiquer un lieu à un étranger que veut des renseignements précis dans un contexte précis et il est donc important d'aborder cette notion en classe parce qu'il répond à un besoin précis de l'apprenant dans son milieu social ; la phrase injonctive permet de donner des ordres ou des conseils, le présent de l'indicatif permet d'enseigner sur le dialogue, le discours et même la rédaction d'une lettre administrative ou privée, l'argumentation permet de défendre son point de vue dans un contexte de débat, la narration permet de narrer un fait dans le cadre d'un enquête par exemple. La liste est loin d'être exhaustive mais nous notons que tous ces savoirs notionnels aident l'apprenant dans son milieu social.

Au-delà des savoirs pouvant aider l'apprenant dans son environnement immédiat, nous estimons qu'il est important de voir aussi en quoi ces savoirs notionnels participent à l'intégration de l'apprenant dans le monde du travail. Concrètement il s'agit pour nous de montrer en quoi l'enseignement français peut permettre à l'apprenant de se prendre en charge ou décrocher un emploi, cela va en étroite ligne avec la volonté du politique de professionnaliser les enseignements. Il s'agit de tailler l'enseignement du français de manière à former les citoyens capables d'être compétitifs sur le terrain. L'apprenant ne devra plus se poser la question suivante : à quoi sert l'école ? Il comprendra que les enseignements reçus lui donnent des possibilités après le secondaire de gagner sa

vie au lieu de présenter ses diplômes comme gage de compétence pour postuler à une offre. Nous voulons des programmes scolaires qui participent au développement des pays ; c'est comme cela que l'Afrique va renaître.

Il faut marquer un temps d'arrêt pour montrer comment l'Afrique a réussi à une époque donnée et qu'il est possible pour les jeunes d'aujourd'hui de faire montre de leur compétence afin de faire plus ; c'est une forme d'émulation au lieu de toujours montrer aux apprenants que leur malheur vient de l'occident : c'est un discours défaitiste. L'enseignant de français doit être le premier conseiller de ses apprenants dans le but d'encourager ceux-ci pour qu'ils aient l'amour du travail. Des moments d'émulation doivent être prévus par l'enseignant. Il revient à chaque enseignant de créer ce genre d'espace ; nous précisons que ce type de discours doit être tenu par tous les enseignants de toutes les disciplines de l'enseignement secondaire.

III-c 4 La conduite de la leçon de français

L'approche par les compétences avec les entrées par des situations de vie est celle que nous avons optée pour la conduite de la leçon de français. Nous voulons que cette approche intègre non seulement les réalités du terrain mais qu'elle soit aussi le levier du développement d'une société où les apprenants apportent des solutions idoines pour faire face aux problèmes de son milieu de vie.

Dans une situation de classe, le rôle de l'apprenant est plus qu'important car pour une meilleure conduite de la leçon, celui-ci doit apporter de sa matière crise afin que tout problème posé connaisse une solution appropriée. Particulièrement dans le cas du français qui a plusieurs sous disciplines, l'enseignant doit intervenir en tenant compte de la particularité de chaque discipline.

III-c 4 1Les étapes d'une leçon de français

Nous optons pour la prise en compte des représentations spontanées des apprenants en situation de classe ; c'est-à-dire la compréhension d'une notion dès l'entame d'une leçon. Tout apprenant peut dire ce qu'il comprend d'une notion évoquée. C'est un point très important pour nous dans la mesure où les représentations des apprenants permettent à l'enseignant de savoir comment il doit aborder la notion.

III-c 4. 1.1. La situation problème

Nous préconisons que tout cours commence d'abord par une situation problème précise que l'enseignant pose aux apprenants et attend leur représentation spontanée. La situation problème doit toujours avoir un lien avec la situation de vie évoquée et elle doit susciter chez les apprenants une sorte de motivation à vouloir réagir pour y apporter des solutions. Pour nous la situation problème doit être une étape qui ressemble à la situation de vie réelle et le savoir notionnel doit être abordé en filigrane. En réalité tout problème posé ne peut avoir de solutions que si un savoir notionnel est mis en exergue et le rôle de l'apprenant sera d'apporter une solution au problème posé ; il sera question pour l'enseignant d'intervenir pour montrer comment la solution apportée par l'apprenant permet de convoquer un savoir notionnel particulier qui est important d'utiliser dans ce genre de problème.

Nous voulons mettre les apprenants dans une situation où ils doivent toujours réfléchir pour apporter une solution ; le problème doit toucher leur environnement quotidien, leur milieu de vie de manière à les pousser à vouloir absolument trouver une solution. Le rôle de l'enseignant sera d'intervenir pour apporter des précisions ou pour aider les apprenants à continuer de réfléchir quand ils font face aux difficultés. Nous avons dit que nous voulons que les apprenants soient réflexifs ce qui suppose

que tout ce qui est abordé en classe doit toujours provoquer une réaction.

Dans ce cas, l'enseignant doit véritablement préparer sa leçon avant d'intervenir en classe ; il est l'artisan dans l'ombre parce qu'il doit concevoir des situations problèmes adaptés aux modules étudiés ; il doit comprendre que le tournant décisif passe par la façon dont il va poser la situation problème afin de susciter la curiosité des apprenants et leur réaction pour résoudre le problème. Après cette étape nous proposons les représentations spontanées des apprenants.

III-c 4.1.2. Les représentations spontanées

Il s'agit pour nous de l'étape où l'apprenant spontanément réagit face à un problème posé selon la façon dont il conçoit le problème. Cette étape est aussi importante dans la mesure où elle permet à l'enseignant de voir comment orienter le problème afin que la solution soit trouvée par ses apprenants. L'enseignant laisse les apprenants s'exprimer sans donner aucune orientation mais se contente de noter les propos des apprenants qui sont susceptibles d'éclairer sur le problème posé et comment les apprenants ont procédé pour aboutir à leur solution. A partir des représentations spontanées des apprenants, l'enseignant comprend déjà comment aborder une notion précise. Il peut donner des orientations afin de mieux guider les apprenants et dans le souci d'encourager le travail en équipe, il doit laisser les apprenants travailler en équipe.

III-c 4.1.3. Le traitement du problème

Il s'agit du travail entre pairs afin de trouver la solution au problème posé. Les apprenants se regroupent selon les prescriptions de leur enseignant pour trouver une solution au problème abordé. Ce travail se fait en toute liberté et chaque apprenant donne son point de vue et le soutient par des arguments qu'il juge pertinent et laisse le soin à ses camarades

de valider ou d'invalider. L'apprenant ne peut pas s'engager avec détermination s'il ne voit aucun intérêt à ce qu'il fait, il faut un aspect de vraisemblance dans la situation- problème posée afin que l'apprenant s'attelle à apporter une solution. A la fin de cette étape, l'enseignant donne la parole à quelques groupes pour la mise en commun de travail des groupes.

III-c 4.1.4. La mise en commun

Il s'agit dans cette étape de voir quelques solutions apportées par les différents groupes. C'est à ce niveau que l'enseignant amène ses apprenants à comprendre qu'ils ont abordé un savoir particulier pour aboutir à la solution. Nous constatons que tout savoir sera abordé pour un but précis qui est la résolution d'un problème inhérent. Dans ce cas, l'apprenant comprend désormais que l'apprentissage du français est important dans leur quotidien, il utilise cette langue pour ses besoins dans son milieu social.

L'apprentissage permet également de mener des réflexions sur le développement du Cameroun ; les apprenants commencent à s'imprégner des problèmes de leur pays et chaque apprenant en classe apporte des solutions dans le contexte d'apprentissage. Dans ce cas, l'enseignement du français cultive la réflexivité chez l'apprenant en lui permettant de résoudre les problèmes qu'il est susceptible de rencontrer dans son quotidien. L'enseignement de la langue ne doit plus se limiter uniquement à la maîtrise de la langue mais à la façon dont on peut utiliser cette langue pour s'impliquer dans son milieu social.

A ce niveau il est important de signaler que tous les savoirs ne peuvent plus être convoqués mais seuls les savoirs à utiliser pour une situation précise. On ne doit pas continuer à apprendre le français pour maîtriser uniquement les contours grammaticaux et l'orthographe des mots afin de communiquer. Il est impératif de sélectionner les notions à aborder en français par classe et par cycle selon son utilisation dans une situation précise donnée.

L'enseignement-apprentissage doit se faire par thème choisi dans un domaine de vie et qui intègre les savoirs notionnels qui sont susceptibles d'être évoqués en français; ceci permet à l'enseignant d'atteindre un objectif précis.

Nous pensons qu'il faut intégrer les notions liées à la renaissance africaine. Quelques points que nous estimons importants pour progrès de la société doivent être abordés dans l'enseignement du français pour favoriser la renaissance africaine.

1- La renaissance passe par la culture de l'esprit patriotique et il faut chercher des textes d'étude qui développent le patriotisme.

2- Il faut aussi éduquer les jeunes à protéger l'environnement afin que l'Afrique demeure un endroit où il fait bon vivre. Il faut montrer la plus grande valeur qu'on tire en vivant dans un environnement sain ; des réflexions doivent être menées pour montrer comment recycler les ordures. Par exemple à partir d'une leçon sur l'injonctif, on peut montrer ce que le citoyen doit faire pour contribuer à l'assainissement de son milieu de vie.

3- La renaissance passe également par l'enseignement de la solidarité qui a toujours été le propre de l'Afrique.

4- La prise de conscience des maladies tropicales et les méthodes de prévention dans le contexte de la classe sont aussi des éléments importants pour la renaissance africaine

Il faut former les apprenants dans tous les secteurs en lien avec le développement de son pays. Dès le secondaire, l'apprenant doit déjà avoir une idée sur la richesse de son sous-sol. Il faut qu'à chaque niveau de son apprentissage l'apprenant comprenne qu'il est dans un beau pays et il doit contribuer à son développement.

5- La renaissance passe aussi par la prise de conscience des richesses de l'Afrique et la réflexion pour la mise en valeur de ces richesses.

Dans notre domaine d'étude qui est la l'enseignement des langues selon l'approche par compétences dans le cadre de la

professionnalisation des enseignements, nous proposons le développement de la réflexivité de l'apprenant afin que l'apprentissage des langues officielles soit un moyen pour les apprenants de s'intégrer dans son milieu social. La langue doit devenir un tremplin pour apprendre à être utile dans la société et aussi pour développer l'amour pour la patrie afin que les jeunes participent au développement de leurs pays voire de l'Afrique. L'enseignement de la langue peut être un atout pour le développement du Cameroun. Cela passe par la prise de conscience des problèmes de sa société et l'intérêt porté sur la résolution des situations problèmes précises.

Références bibliographiques

- Cheikh AntaDiop, le Musée vivant, n° spécial 36-37, novembre 1948, Paris, pp. 97-65.
- Ebwan D, Ngum a Jemea, La foi inébranlable de Dualla Manga Bell.
- Ella J. M, « La plume et la pioche », Clé-Yaoundé 2011
- Fanon F., Peau noir masques blancs, Seuil, 1952
- MatateyouE, *A la découverte de Shümom : essai d'appréciation de l'écriture du roi Njoya, Syllabus*, Revue scientifique interdisciplinaire de l'École Normale Supérieure, série Lettre et Sciences humaines, Vol, n°4, 1994.
- Mvesso A, *L'école malgré tout. Les conditions d'une contribution de l'école à l'essor africain*
- Puren C., (2004) « De l'approche par les tâches à la perspective co-actionnelle » in, *Les cahiers de l'APLIUT – Vol.XXIII n°1*.
- Roegiers X.(2010), La pédagogie de l'intégration ; Des systèmes d'éducation et de formation au cœur de nos sociétés, De Boeck Supérieur.

LE METIER D'ENSEIGNANT EN AFRIQUE FRANCOPHONE QUEL REGARD POUR LA COMMUNE DE YOPOUGON

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE

Institut National Supérieur Des Arts et De L'Action Culturelle (INSAAC)
(225)07 58998463 /0102865684
kodjorodriguenguessan@gmail.com

Résumé

Cette étude se concentre sur le métier d'enseignant dans la commune de Yopougon, en Afrique francophone. Tout d'abord, l'objectif principal est d'analyser le rôle et les conditions de travail des enseignants dans les lycées et écoles de cette région. Ensuite, il s'agit d'analyser les conditions de travail des enseignants, d'évaluer leur formation et d'identifier les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Pour ce faire, un échantillon de 95 enquêtes a été utilisé pour recueillir des données pertinentes. Ainsi, les résultats de ces enquêtes permettront de mieux comprendre les réalités quotidiennes des enseignants à Yopougon et de proposer des recommandations pour améliorer leurs conditions de travail et de formation. Enseignants. Les méthodes utilisées incluent l'observation, l'entretien et un questionnaire auto-administré.

Mots clés : Conditions de travail, Formation, Défis

Abstract

This study focuses on the teaching profession in the commune of Yopougon, in French-speaking Africa. Firstly, the main objective is to analyze the role and working conditions of teachers in high schools and schools in this region. Secondly, to analyze teachers' working conditions, evaluate their training and identify the specific challenges they face. To achieve this, a sample of 95 surveys was used to gather relevant data. The results of these surveys will provide a better understanding of the day-to-day realities of teachers in Yopougon, and recommendations for improving their working and training conditions. The methods used included observation, interviews and a self-administered questionnaire.

Key words: Working conditions, Training, Challenges

Introduction

Depuis les années 1980 et 1990, les enseignants en Afrique francophone font face à des conditions de travail précaires, avec des salaires bas, une surcharge de travail et un manque de motivation. La formation des enseignants est souvent inadéquate, ce qui entraîne un manque de compétences pédagogiques. La faible reconnaissance sociale et les perspectives de carrière limitées aggravent la situation, affectant la qualité de l'éducation. À Yopougon, en Côte d'Ivoire, malgré ces défis, les enseignants jouent un rôle crucial dans l'éducation des jeunes. Des solutions globales et concertées sont nécessaires pour améliorer cette situation. Plusieurs auteurs se sont intéressés à cette thématique. Tout d'abord, Abouet, M., & Oubrierie, C. (2005) Aya de Yopougon est une série de bandes dessinées écrite par Marguerite Abouet et illustrée par Clément Oubrierie. Tout d'abord, l'histoire se déroule à la fin des années 1970 à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ensuite, le récit suit Aya, une jeune fille de 19 ans, et ses amies Adjoua et Bintou. Contrairement à ses amies qui préfèrent sortir et s'amuser, Aya est sérieuse et aspire à devenir médecin. De plus, la série explore les défis et les joies de la vie quotidienne dans ce quartier, abordant des thèmes tels que l'amitié, la famille, l'amour, et les ambitions personnelles. En somme, Aya de Yopougon offre un regard authentique et vibrant sur la culture ivoirienne et les réalités sociales de l'époque. Schilling, (2018), explore les dynamiques sociales et les interactions des jeunes dans la commune de Yopougon, en se concentrant sur les jeux de hasard. Il aborde comment ces activités influencent les relations sociales, les comportements et les modes de vie des jeunes dans ce quartier. En examinant ces aspects, l'article met en lumière les défis et les opportunités que ces pratiques présentent pour la communauté locale. Jean-Pierre

Jarousse, Jean-Michel Péru et Jean Vial (1999) analysent les enjeux et les défis de l'enseignement en Afrique, en tenant compte des contextes historiques, politiques, économiques et socioculturels. Ensuite, Joseph Ki-Zerbo (2003) propose une réflexion sur le sens de l'école coloniale et postcoloniale en Afrique, et sur la nécessité d'une éducation endogène, adaptée aux besoins et aux valeurs du continent. De plus, Alassane D. Ndiaye (2012) examine les facteurs qui influencent le choix de la carrière enseignante chez les étudiants africains francophones, en se basant sur une revue de la littérature scientifique. Enfin, Jean-François Kobiané et al. (2014) ont étudié le phénomène de l'attrition des enseignants du primaire dans 12 pays d'Afrique subsaharienne, en analysant les causes, les taux et les conséquences de ce phénomène. Ils ont mis en évidence les effets négatifs de l'attrition sur la qualité de l'éducation, la gestion des ressources humaines et le coût de l'enseignement, et ont formulé des recommandations pour réduire l'attrition et renforcer la profession enseignante. Thibaut Lauwerier et Abdeljalil Akkari (2015) ont analysé les conditions de travail et la formation des enseignants en Afrique subsaharienne. Ils ont montré que ces enseignants sont confrontés à des difficultés telles que la précarisation, les faibles salaires, la démotivation, ainsi que l'insuffisance et l'inadéquation de la formation initiale et continue. De plus, ils ont souligné l'importance de l'enseignant pour la qualité de l'éducation de base et ont proposé des pistes d'amélioration. Par ailleurs, Chloé Chimier, Guglielmo Fasana et Barbara Tournier (2017) ont présenté les résultats d'une étude comparative sur la gestion du personnel enseignant dans six pays francophones d'Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Sénégal). Ils ont identifié les principaux défis et les bonnes pratiques en matière de recrutement, de rémunération, de carrière, de formation, de supervision, de motivation et de fidélisation des enseignants. Ensuite, Thierry Piot (2019) a présenté les résultats

d'une recherche collaborative menée par des chercheurs de différents pays d'Afrique subsaharienne francophone, portant sur les pratiques enseignantes et la formation des enseignants. En outre, Jean-Pierre Cléro (2021) a exploré la dimension éthique de l'éducation en Afrique, en s'appuyant sur la pensée de l'intellectuel burkinabé Joseph Ki-Zerbo. Il a interrogé le sens de l'école coloniale et postcoloniale, ainsi que le rôle de l'enseignant dans le développement de l'Afrique. Il a plaidé pour une éthique des systèmes éducatifs qui prenne en compte les besoins, les valeurs et les aspirations des populations africaines. De plus, Abdoulaye Nikiéma (2020) a étudié les conditions de travail et les stratégies d'adaptation des enseignants du primaire au Burkina Faso, en tenant compte des réformes éducatives et des revendications syndicales. Enfin, Mamadou Ndoeye (2021) a proposé une analyse critique du système éducatif, en particulier de l'enseignement supérieur en Afrique francophone, en mettant en évidence les défis et les opportunités pour les jeunes diplômés.

I-L 'objectif principal d'une telle étude :

L'objectif principal de cette étude est d'analyser le rôle et les conditions de travail des enseignants dans les lycées et écoles de Yopougon.

I-1- Les objectifs secondaires pourraient être de :

- Analyser les conditions de travail des enseignants.
- Évaluer la formation des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions.
- Identifier les défis spécifiques
 - proposer des pistes d'amélioration pour la professionnalisation du métier. Pour atteindre ces objectifs nous formulons les hypothèses suivantes :

I-2-Hypothèse principale

HP : Les enseignants de Yopougon font face à des défis importants qui affectent leur performance et leur bien-être.

Hypothèses secondaires

H1 : Le manque de ressources et le soutien institutionnel insuffisant augmentent le stress professionnel des enseignants.

H2: Des programmes de formation continue et un développement professionnel approprié rehaussent la qualité de l'enseignement.

II-Méthodologie

Site et participants

Tableau1 : échantillons des enquêtés

categories	Groupes cibles	Echantillon	Total	
		Effectif partiel	Effectif	Fréquence %
Les enseignants du secondaire	Lycée	15	27	28,42
	Collège	12		
Les enseignants du primaire		30	30	31,57
Personnel administratif et		10	10	10,52
		15	15	15,78
Parents d'élèves		13	13	13,68
Total		95		100

Source : N'Guessan Kodjo Rodrigue 2023

Le terrain de cette recherche est spécifiquement la commune de Yopougon, l'une des dix communes du district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En effet, Yopougon, la plus grande commune du pays avec une population de 3 000 000 habitants en 2022, est réputée pour son ambiance populaire, ses nombreux maquis, sa zone industrielle et son île Boulay. De plus, créée en 1980, elle possède plusieurs collèges et écoles primaires. Ainsi, l'étude s'est intéressée à l'ensemble des personnes fréquentant régulièrement ces établissements scolaires. Cette étude, menée pendant quatre mois, de septembre 2023 à décembre 2023, a utilisé la méthode d'échantillonnage par quotas. Par conséquent, l'échantillon (N=95) se répartit comme suit : le recrutement des enquêtés s'est fait dans les lycées, collèges et écoles primaires de Yopougon. En outre, sur les 95 participants initiaux, 86 ont complété les questionnaires, tandis que 9 participants ont été perdus durant l'étude.

- **Instruments de recherche**

Le contexte des enseignants en Afrique francophone est marqué par des défis tels que la désorganisation due aux crises politiques et économiques, le manque de supervision, et la corruption affectant divers aspects du système éducatif. Cependant, des initiatives pour améliorer la formation et les conditions de travail des enseignants existent. À Yopougon, les enseignants rencontrent les mêmes difficultés, mais des efforts locaux et internationaux visent à améliorer leur situation par des programmes de formation et des réformes politiques. En outre, ces outils sont pour la plupart utilisés en sciences sociales, notamment en criminologie.

L'observation : Cette méthode implique d'interroger les enseignants, individuellement ou en groupe, sur leurs opinions, attitudes, motivations, expériences, difficultés et besoins. Elle permet de recueillir des données qualitatives riches et

approfondies, et de confronter les points de vue des différents acteurs pour approfondir les causes et les conséquences.

L'entretien : cette méthode a consisté à interroger les enseignants, individuellement ou en groupe, sur leurs opinions, leurs attitudes, leurs motivations, leurs expériences, leurs difficultés, leurs besoins, etc. Elle permet de recueillir des données qualitatives riches et approfondies, mais aussi de confronter les points de vue des différents acteurs c'est -à -dire approfondir les causes et les conséquences.

Un questionnaire auto-administré. Cette méthode a consisté à administrer un ensemble de questions fermées ou ouvertes aux enseignants, par courrier, téléphone, internet ou en face à face. Elle permet de recueillir des données quantitatives ou qualitatives, selon le type de questions, sur un grand nombre d'enseignants, afin de mesurer l'ampleur et la fréquence des problèmes.

Analyse des données Deux méthodes d'analyse qualitative et quantitative des données ont été utilisées dans le cadre de cette étude. L'analyse quantitative a permis de dresser des tableaux statistiques des données recueillies. Il a permis d'apprécier l'ampleur du phénomène mais surtout d'évaluer l'existant. En ce qui concerne l'analyse qualitative, elle donne l'occasion de ressortir la quintessence des verbatim recueillis après entretien avec les enquêtés.

III-Résultats

Il est crucial de reconnaître que chaque pays et chaque contexte présentent des défis et des opportunités uniques en matière de gestion du personnel enseignant. Par conséquent, il est indispensable d'ajuster ces recommandations en fonction des

besoins spécifiques de chaque situation. Voici quelques résultats fréquemment observés :

Pénurie d'enseignants qualifiés

Une étude menée dans plusieurs pays africains a révélé une pénurie d'enseignants qualifiés dans de nombreuses écoles, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de l'éducation. En effet, selon les données de la Banque mondiale (2019), le ratio élève/enseignant varie beaucoup selon les pays et les niveaux d'enseignement. Par exemple, en 2018, le ratio élève/enseignant dans le primaire et le secondaire était respectivement de 25 et 14 en Algérie, de 29 et 18 au Bénin, de 17 et 19 au Burkina Faso, de 52 et 30 au Cameroun, de 24 et 20 en Égypte, de 27 et 18 au Ghana, de 27 et 23 au Kenya, de 29 et 19 au Maroc, de 23 et 22 au Nigéria, de 42 et 26 au Sénégal, et de 18 et 11 en Tunisie. De plus, selon les données de l'UNESCO, le ratio élève/enseignant qualifié dans le primaire en Afrique subsaharienne était de 58 en 2019, ce qui est le plus élevé au monde. Cependant, ce ratio varie selon les pays de la région, allant de 16 au Cap-Vert à 104 au Tchad. En Côte d'Ivoire, le ratio élève/enseignant au primaire était de 42 en 2019, légèrement inférieur à la moyenne régionale. En ce qui concerne le secondaire, le ratio élève/enseignant qualifié en Afrique subsaharienne était de 43 en 2019, variant de 9 aux Seychelles à 76 au Niger. En Côte d'Ivoire, le ratio élève/enseignant au secondaire était de 27 en 2015, inférieur à la moyenne régionale. Par ailleurs, le pourcentage d'enseignants absents, c'est-à-dire le nombre d'enseignants qui ne sont pas présents à leur poste de travail pour diverses raisons (congé, grève, formation, maladie, etc.), réduit le temps d'enseignement effectif et affecte la qualité de l'éducation. Bien qu'il n'existe pas de données officielles sur le pourcentage d'enseignants absents en Côte d'Ivoire, une étude du Bureau de la recherche de l'UNICEF (2021) a estimé que ce phénomène serait à l'origine de la perte de près de 25% du temps d'enseignement

dans le primaire en 2019. En effet, cette étude a identifié plusieurs facteurs influençant l'assiduité des enseignants, tels que les conditions de travail, la motivation, la supervision, le soutien, la formation et le salaire. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement ivoirien a annoncé que 60,38% des élèves et plus de 90% des enseignants et du personnel administratif étaient présents dans les établissements scolaires. De plus, des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de l'éducation, telles que l'ouverture de nouvelles écoles, la distribution de kits scolaires et le recrutement de nouveaux enseignants.

Surcharge de travail

Les enseignants en Afrique sont souvent confrontés à des classes surchargées, ce qui signifie un nombre élevé d'élèves par enseignant. Ainsi, cela peut rendre difficile la transmission d'un enseignement individualisé et de qualité. En Côte d'Ivoire, la charge horaire des enseignants varie en fonction du niveau d'enseignement et du grade du fonctionnaire. En effet, selon la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue, les enseignants du secondaire ont une charge horaire hebdomadaire de 11 à 13 heures de cours ou de travaux pratiques en demi-classe pour les élèves, tandis que les professeurs ont une charge de 31 à 33 heures de cours. KM *“En tant qu'enseignant, on travaille trop, pas de repos. Après la classe, on doit corriger les copies.”*

Faibles salaires

Les enseignants dans de nombreux pays africains perçoivent des salaires relativement bas, ce qui peut entraîner une démoralisation et dissuader certains talents d'entrer dans la profession. Le salaire moyen des enseignants en Afrique francophone et anglophone varie selon les pays, les niveaux d'enseignement, les qualifications et les statuts des enseignants.

En premier lieu, en Afrique francophone, le salaire moyen des enseignants du primaire public était de quatre fois le PIB par habitant en 2004, contre 8,4 fois en 1975 (site anniversaire des indépendances, RFI, 2010). Cependant, ce salaire relatif a baissé dans la plupart des pays, sauf au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal (UNICEF, 2021). De même, le salaire moyen des enseignants du secondaire public était de 6,4 fois le PIB par habitant en 2004, contre 10,8 fois en 1975 (UNESCO, 2021). En outre, ce salaire relatif a également baissé dans la plupart des pays, sauf au Bénin, au Mali et au Niger (idem, 2021). Par exemple, en Côte d'Ivoire, le salaire moyen d'un enseignant au collège était de 298 000 XOF par mois en 2020 (Superprof, 2022), soit environ 1 720 XOF à l'heure. QW *“En tant qu'enseignante, avec ce salaire, on ne peut rien acheter. Tout est cher. L'État oublie que nous sommes les formateurs des formateurs.* En comparaison, en 2016, le salaire moyen d'un enseignant du primaire était de 142 € par mois, soit environ 0,82 € à l'heure. D'autre part, en Afrique anglophone, le salaire moyen des enseignants du primaire public était de 3,7 fois le PIB par habitant en 2004, contre 6,2 fois en 1975 (UNESCO, 2010). Cependant, ce salaire relatif a baissé dans la plupart des pays, sauf au Botswana, au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Ouganda et en Zambie (UNESCO, 2010). De plus, le salaire moyen des enseignants du secondaire public était de 5,4 fois le PIB par habitant en 2004, contre 8,9 fois en 1975 (UNESCO, 2021). Ainsi, ce salaire relatif a également baissé dans la plupart des pays, sauf au Botswana, au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Ouganda et en Zambie (UNESCO, 2021). Enfin, en Afrique du Sud, le salaire moyen d'un enseignant au collège était de 24 500 ZAR par mois en 2020 (jobandsalaryabroad.com, 2017), soit environ 1 400 ZAR à l'heure. En revanche, en 2010, le salaire moyen d'un enseignant du primaire était de 6 000 ZAR par mois (site anniversaire des indépendances, RFI, 2010), soit environ 345 ZAR à l'heure.

- Manque de ressources

Les écoles en Afrique manquent souvent de ressources physiques et pédagogiques, telles que des manuels scolaires, des outils technologiques et des équipements, ce qui limite les possibilités d'enseignement et d'apprentissage. En Côte d'Ivoire, le manque de manuels pour les élèves et de manuels didactiques affecte la qualité de l'éducation. Selon l'UNESCO (2015), il existe un déficit de manuels scolaires dans plusieurs disciplines, notamment les mathématiques, les sciences, l'histoire-géographie et les langues. Ce déficit est dû à plusieurs facteurs : le coût élevé des manuels, la faible capacité de production et de distribution, le manque de normes de qualité et de contrôle, et le faible taux de renouvellement des manuels. QW *“Dans ma classe, j'ai 85 élèves et nous n'avons même pas de matériels didactiques. C'est comme ça depuis des années. Comment voulez-vous que les enfants soient des élites de ce pays dans ces conditions”* Ainsi, les manuels scolaires sont des outils essentiels pour l'enseignement et l'apprentissage car ils permettent de transmettre les contenus du programme, de développer les compétences des élèves, et de favoriser la sécurité, la résilience et la cohésion sociale. De plus, ils peuvent contribuer à la réduction des inégalités et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Par conséquent, il est important de renforcer la politique et la gestion des manuels scolaires en Côte d'Ivoire en impliquant tous les acteurs concernés, tels que les ministères de l'éducation, les éditeurs, les enseignants, les parents et les élèves.

- Besoin de formation continue

De nombreux enseignants en Afrique expriment le besoin d'une formation continue pour améliorer leurs compétences pédagogiques, ce qui souligne l'importance d'investir dans le développement professionnel des enseignants. En Côte d'Ivoire, les conditions d'accès et de recrutement des enseignants du

primaire sont basées sur un concours direct avec le BAC toutes séries et le BEPC (formation professionnel.org, 2023). En ce qui concerne la qualité et la durée de la formation initiale des enseignants du primaire, celle-ci se déroule au Centre d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) pendant deux ans, dont un an de stage pratique. Par ailleurs, la pertinence et l'efficacité de la formation continue des enseignants du primaire sont assurées par la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC), en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux (apprendre, 2023). AA *“Je suis entré au CAFOP avec le BEPC, mais je dois continuer à apprendre pour améliorer ma pédagogie”*. En ce qui concerne les modalités d'évaluation et de certification des enseignants du primaire, elles reposent sur des examens nationaux et des inspections pédagogiques. Cependant, les perspectives de carrière et de promotion des enseignants du primaire sont limitées par le manque de postes et de ressources. De plus, ces facteurs sont influencés par le contexte socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire, qui a connu des crises successives depuis les années 1980, affectant le secteur de l'éducation et la profession enseignante (apprendre, 2023). Ainsi, la fiabilité de la formation des enseignants du primaire en Côte d'Ivoire peut être appréciée de manière différente selon les acteurs impliqués (enseignants, élèves, parents, autorités, partenaires, etc.) et selon les critères retenus (qualité, efficacité, équité, etc.).

IV-Recommandations

Renforcer la formation pratique des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, en mettant l'accent sur les compétences pédagogiques, didactiques et disciplinaires, ainsi que sur le développement professionnel, Pour offrir une formation complète et efficace aux enseignants, il est essentiel de leur fournir des compétences variées et

adaptées aux besoins actuels. En premier lieu, en leur offrant des compétences pédagogiques, didactiques, disciplinaires et relationnelles, ainsi qu'une motivation et un engagement professionnel, il est possible de développer des programmes de formation initiale et continue qui intègrent des stages, des visites, des observations, des simulations, des analyses de pratiques et des projets pédagogiques, en lien avec les réalités du terrain et les besoins des élèves. De plus, créer des espaces de collaboration et de soutien entre les formateurs, les enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les chercheurs favorise le partage d'expériences, le mentorat, le feedback, la résolution de problèmes et l'innovation. Enfin, mobiliser les ressources numériques et les technologies de l'information et de la communication (TIC) permet d'enrichir la formation pratique des enseignants, en leur offrant des outils, des contenus, des modalités et des environnements d'apprentissage diversifiés, adaptés et accessibles

Réformer les programmes scolaires.

Pour renforcer les programmes scolaires en Côte d'Ivoire, il est essentiel de tenir compte des besoins, des compétences et des objectifs des élèves, des enseignants et de la société. Cela implique de réviser et d'actualiser les programmes scolaires en fonction des normes internationales, des réalités locales et des priorités nationales, en impliquant les différents acteurs du système éducatif. Ainsi, on peut renforcer la cohérence et la continuité des programmes scolaires entre les différents niveaux et cycles d'enseignement, en assurant une articulation entre les compétences de base, les compétences transversales et les compétences spécifiques. De plus, il est crucial de diversifier et d'adapter les méthodes et les supports pédagogiques utilisés pour mettre en œuvre les programmes scolaires, en tenant compte des besoins et des capacités des élèves, des ressources

disponibles et des innovations technologiques. Enfin, il est important d'évaluer régulièrement l'efficacité et la pertinence des programmes scolaires, en utilisant des indicateurs de qualité, des outils d'analyse et des mécanismes de suivi, en vue d'apporter les ajustements nécessaires. En rendant les programmes plus pertinents, inclusifs, participatifs et diversifiés, on répondra mieux aux besoins et aux réalités des apprenants, des communautés et du marché du travail.

Réduire les inégalités et les disparités entre les zones urbaines et rurales.

Pour garantir un accès équitable et une allocation efficace des ressources éducatives, il est crucial de prendre en compte les genres, les groupes sociaux et les régions. D'après l'UNESCO, les inégalités socioéconomiques ont un impact sur les apprentissages des élèves, en particulier dans les zones rurales où l'accès à une éducation de qualité est souvent limité. Afin de réduire ces inégalités, il est nécessaire d'améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement en adaptant les programmes et les méthodes aux besoins et aux contextes des élèves. En outre, il est essentiel de renforcer le soutien aux enseignants en leur offrant une formation initiale et continue, des ressources pédagogiques et un accompagnement professionnel. De plus, il est important de développer des infrastructures et des services éducatifs adaptés, en garantissant l'accès à l'eau, à l'électricité, à internet, à des transports sûrs et à des espaces d'apprentissage adéquats. Par ailleurs, il est crucial de favoriser la participation des communautés locales en impliquant les parents, les leaders, les organisations et les élèves dans la gestion et le suivi de l'éducation. Enfin, il est nécessaire de promouvoir la mixité sociale et territoriale en encourageant la diversité et la coopération entre les écoles, les quartiers et les régions. Ces mesures nécessitent une volonté politique et une collaboration intersectorielle, impliquant les gouvernements nationaux,

régionaux et locaux, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales.

Promouvoir l'innovation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en les intégrant de manière pédagogique et en les adaptant aux infrastructures et aux capacités disponibles.

La stratégie de l'UNESCO sur l'innovation technologique dans l'éducation en Afrique vise à renforcer les capacités des États membres à utiliser les TIC pour améliorer l'accès, la qualité et l'équité de l'éducation, ainsi qu'à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Elle s'appuie sur quatre axes stratégiques. Premièrement, le développement des politiques et des normes. Deuxièmement, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Troisièmement, l'innovation pédagogique et la production de contenus. Enfin, le suivi et l'évaluation. Le rôle des technologies de l'information et de la communication dans un processus d'innovation est multiple. D'une part, elles facilitent la circulation de l'information et réduisent les coûts de transaction. D'autre part, elles favorisent la coordination et la coopération entre les acteurs. En outre, elles stimulent la créativité et la diffusion des connaissances. Par ailleurs, les TIC peuvent également contribuer à la résolution de problèmes complexes, à la gestion des risques et à l'adaptation au changement.

Impliquer les acteurs locaux, nationaux et régionaux, tels que les parents, les communautés, les autorités éducatives, les partenaires techniques et financiers, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques éducatives.

Favoriser la participation des citoyens aux décisions publiques, notamment en matière d'éducation, à différents niveaux (local, régional et national), plusieurs approches peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, organiser des consultations publiques et

des débats pour recueillir les avis des citoyens sur des sujets importants, que ce soit en ligne ou en personne, est une méthode efficace. Ensuite, utiliser des sondages pour obtenir des retours d'information sur des questions spécifiques peut également être très utile. De plus, permettre aux citoyens de décider de l'allocation d'une partie du budget public à des projets qu'ils jugent prioritaires, par le biais de budgets participatifs, est une autre approche. Par ailleurs, valoriser le fonds local et régional en bibliothèque en proposant des animations culturelles autour des auteurs locaux, en invitant ces auteurs à rencontrer les lecteurs, et en créant des partenariats avec les acteurs locaux de la chaîne du livre, contribue également à cette dynamique. Enfin, mobiliser les acteurs locaux (associations, collectivités, entreprises, établissements scolaires) autour de projets communs visant à améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale est essentiel pour le développement social des territoires. Ces initiatives peuvent renforcer la démocratie participative et améliorer la qualité des décisions publiques en intégrant les perspectives et les besoins des citoyens.

Améliorer le niveau de qualification et d'expérience des enseignants.

Tout d'abord, il faudrait reconnaître et valoriser les compétences et les efforts des enseignants, en leur offrant des possibilités de formation continue, de promotion et de progression de carrière. Ensuite, il serait nécessaire de réduire les écarts de salaire entre les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi qu'entre les enseignants titulaires et les enseignants contractuels. Par ailleurs, le coût de la vie et les conditions de travail des enseignants devraient être pris en compte. En effet, il faudrait adapter le salaire des enseignants au coût de la vie dans les différentes régions et zones du pays, en tenant compte des spécificités locales.

Améliorer les conditions de travail des enseignants, en leur fournissant des logements, moyens de transport, des primes et des indemnités, ainsi qu'une couverture sociale et médicale.

Selon l'UNESCO-IICBA (2011), il existe plusieurs stratégies pour améliorer les conditions de travail des enseignants et leur rétention dans les écoles en Afrique. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer la formation initiale et continue des enseignants, en tenant compte des besoins du terrain et des spécificités locales. Ensuite, il est crucial de valoriser le statut social et professionnel des enseignants en leur offrant une rémunération décente, des avantages sociaux, des possibilités de promotion et de reconnaissance. De plus, il est important d'améliorer le cadre institutionnel et organisationnel de l'enseignement en favorisant la participation des enseignants à la gestion des écoles, la collaboration entre pairs, le soutien pédagogique et psychologique, et l'autonomie professionnelle. Par ailleurs, il est nécessaire de développer des politiques incitatives en Côte d'Ivoire, spécifiquement à Yopougon, pour attirer et retenir les enseignants dans les zones rurales et défavorisées. Cela peut se faire en leur proposant des allocations, des logements, des infrastructures, des ressources pédagogiques et des services de base. Enfin, il est primordial de promouvoir l'innovation et la diversification des modalités d'enseignement en utilisant les technologies de l'information et de la communication, l'enseignement à distance, l'enseignement multigrade et l'enseignement bilingue. Cependant, ces stratégies nécessitent une volonté politique, un engagement financier, une coordination entre les acteurs, et une évaluation régulière des résultats

Financer le système éducatif.

Le financement de l'éducation en Afrique francophone repose principalement sur les ressources publiques, les contributions des ménages, les partenaires au développement et le secteur privé. Cependant, des disparités importantes existent entre les pays en termes de niveau et de répartition des dépenses éducatives. Pour remédier à ces disparités, il est nécessaire d'augmenter le budget alloué à l'éducation en mobilisant des ressources internes et externes, et en luttant contre la corruption et le gaspillage. De plus, il est crucial d'améliorer la gestion du système éducatif, notamment à Yopougon, en renforçant la coordination et la régulation des différents acteurs, ainsi que le suivi et l'évaluation des résultats. Cela nécessite des capacités institutionnelles et humaines adaptées aux contextes spécifiques. Il est essentiel de renforcer la planification, le suivi, l'évaluation et le dialogue social. En outre, il est nécessaire d'augmenter les ressources publiques allouées à l'éducation en mobilisant davantage de recettes fiscales, en réduisant les dépenses inefficaces et en rééquilibrant les budgets. Diversifier les sources de financement est également crucial, en mobilisant l'aide extérieure, en encourageant le secteur privé à investir dans l'éducation, et en développant des mécanismes de financement innovants. Enfin, améliorer la gouvernance du système éducatif est indispensable. Cela passe par le renforcement des capacités des acteurs, la décentralisation des responsabilités, l'implication des parties prenantes, et la promotion de la coopération régionale. Il est également essentiel d'augmenter l'accès, l'équité et la qualité de l'éducation, de promouvoir l'innovation pédagogique, d'améliorer la formation et la motivation des enseignants, et d'assurer la durabilité des ressources. Ces pistes nécessitent une vision stratégique, une volonté politique, une coordination entre les acteurs, et une adaptation aux contextes nationaux et locaux.

Impliquer Les enseignants dans les décisions

Pour instaurer un environnement éducatif plus collaboratif et inclusif, il est essentiel d'établir des comités réguliers et des forums de discussion où enseignants, responsables administratifs, parents d'élèves, syndicats et partenaires techniques et financiers peuvent partager leurs idées et préoccupations, ce qui favorise un climat de collaboration et de compréhension mutuelle. De plus, il est important de créer des réseaux de communication et d'organiser des consultations régulières pour recueillir les opinions et suggestions de tous les acteurs concernés, ces réseaux pouvant être physiques ou virtuels, permettant ainsi une participation élargie. Par ailleurs, proposer des formations continues aux enseignants afin de les aider à s'impliquer efficacement dans les processus décisionnels est crucial. Il est nécessaire de leur fournir des outils et des ressources pour analyser les enjeux, formuler des solutions, négocier, collaborer et évaluer les initiatives éducatives. En outre, reconnaître et valoriser le rôle des enseignants en leur offrant une autonomie professionnelle, une responsabilité partagée, une rémunération juste, une protection sociale adéquate et une reconnaissance sociale peut renforcer leur motivation, leur engagement et leur satisfaction au travail. Enfin, accorder aux enseignants une plus grande autonomie dans l'exercice de leur métier, tout en partageant avec eux les responsabilités de gestion, peut les amener à se sentir davantage impliqués et valorisés au sein du système éducatif. En intégrant et soutenant ces initiatives, il est possible de créer un environnement où chaque acteur se sent écouté et apprécié.

Conclusion

En examinant tous nos résultats, nous pouvons conclure que le métier d'enseignant en Afrique francophone, et particulièrement à Yopougon, est noble mais difficile, demandant beaucoup

d'engagement et de dévouement. En effet, les enseignants de Yopougon sont essentiels pour l'éducation et le progrès, mais ils font face à de nombreux défis tels que la précarité de leur statut, la faiblesse de leur rémunération, et la surcharge de leurs classes. Par ailleurs, les enseignants en Afrique francophone jouent un rôle clé dans la qualité de l'éducation de base. Leur implication dans les processus décisionnels et les innovations pédagogiques est essentielle pour répondre aux besoins des élèves. Ainsi, ils forment les futurs citoyens et acteurs du développement du continent. D'une part, le système éducatif actuel présente des avantages, comme la préparation des élèves à la réussite future et la promotion de la diversité culturelle. Cependant, il génère aussi des niveaux de stress élevés et n'encourage pas assez la créativité et l'innovation. De plus, il crée des inégalités d'accès et de réussite entre les élèves et fait face à des défis de financement et de gestion. C'est pourquoi l'enseignant doit s'adapter aux enjeux globaux tels que la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix. En conclusion, ce métier nécessite une reconnaissance sociale, un soutien institutionnel et une valorisation professionnelle. Enseigner, c'est un métier qui a du sens, mais qui requiert aussi des sacrifices et des responsabilités.

Bibliographie

- Chimier, C., Fasana, G., & Tournier, B. (2017). *Gestion du personnel enseignant dans six pays francophones d'Afrique subsaharienne*. Étude Comparative.
- Cléro, J.-P. (2021). *Dimension éthique de l'éducation en Afrique: La pensée de Joseph Ki-Zerbo*. Éditions DEF.
- Jarousse, J.-P., Péru, J.-M., & Vial, J. (1999). *Les enjeux et les défis de l'enseignement en Afrique*. Éditions XYZ.
- Ki-Zerbo, J. (2003). *Réflexion sur le sens de l'école coloniale et postcoloniale en Afrique*. Éditions ABC.

- Kobiané, J.-F., et al. (2014). *L'attrition des enseignants du primaire dans 12 pays d'Afrique subsaharienne: Causes, taux et conséquences*. Journal de l'Éducation Africaine.
- Lauwerier, T., & Akkari, A. (2015). *Conditions de travail et formation des enseignants en Afrique subsaharienne*. Revue Internationale de l'Éducation.
- Ndiaye, A. D. (2012). *Les facteurs influençant le choix de la carrière enseignante chez les étudiants africains francophones: Une revue de la littérature scientifique*. Revue de l'Éducation.
- Ndoye, M. (2021). *Analyse critique du système éducatif et de l'enseignement supérieur en Afrique francophone*. Revue de l'Enseignement Supérieur.
- Nikiéma, A. (2020). *Conditions de travail et stratégies d'adaptation des enseignants du primaire au Burkina Faso*. Revue des Réformes Éducatives.
- Piot, T. (2019). *Pratiques enseignantes et formation des enseignants en Afrique subsaharienne francophone: Une recherche collaborative*. Revue des Sciences de l'Éducation.

ANALYSER DU DEROULEMENT DES ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU LYCEE D'EXCELLENCE MARIAMA BA DE GOREE (SENEGAL)

Salif BALDE

Enseignant-chercheur

Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)

salif1.balde@ucad.edu.sn

M. Niokhor NDIAYE

Etudiant

Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)

leoniokhor@yahoo.fr

Résumé :

Cette recherche a pour objectif d'analyser le déroulement des enseignement-apprentissage du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée. Pour atteindre cet objectif, une problématique et un cadre théorique ont été développés autour de la réussite scolaire des élèves. En ce qui concerne la méthodologie, l'étude a utilisé l'approche quantitative avec un questionnaire pour recueillir les informations auprès des 100 élèves que compte le lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée. Pour faciliter la collecte des informations, le questionnaire a été implémenté sur KoboToolbox. Une fois collectées, les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS. Quant aux résultats, ils montrent que la plupart des élèves (95%) sont satisfaites de la manière dont se déroulent les enseignements-apprentissage de leur établissement. Ceci se justifie par le degré d'atteinte des objectifs poursuivis lors des cours, de la qualité des enseignements-apprentissage et du professionnalisme des enseignants.

Mots clés : *enseignement-apprentissage ; réussite scolaire ; professionnalisme des enseignants et lycée d'excellence*

Summary:

this research aims to analyze the teaching-learning process at the high school of excellence "Mariama Ba" in Gorée. To achieve this objective, a problem

and a theoretical framework were developed around the academic success of students. Regarding the methodology, the study used the quantitative approach with a questionnaire to collect information from the 100 students at the “Mariama Ba” high school of Gorée. To facilitate the collection of information, the questionnaire was implemented on KoboToolbox. Once collected, the data was processed using SPSS software. As for the results, they show that most students (95%) are satisfied with the way teaching-learning takes place in their establishment. This is justified by the degree of achievement of the objectives pursued during the courses, their quality and the professionalism of the teachers.

Keywords: *teaching-learning, academic success, teacher professionalism and high school of excellence*

1. Introduction

Le système éducatif sénégalais, à l’instar de celui des autres pays subsahariens échappe difficilement aux défis de la mondialisation qui mettent les citoyens dans des espaces perméables aux lois de la compétitivité (Diagne, 2012). Dès lors pour Diagne (2012), l’école se trouve dans une position d’obligation de résultats en termes d’efficacité et d’efficience pour l’acquisition de compétences nécessaires à ses acteurs. C’est dans ce contexte que s’inscrit au Sénégal, le recours aux classes spéciales, à la construction et à l’entretien d’infrastructures scolaires suivi de la mise en place de programmes pour booster le secteur éducatif (Niang, 2014). Parmi ces derniers, il y a le Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF). D’après Diagne (2013 : 126),

Le « PDEF a été conçu dans le cadre spécial de l’initiative des Nations- Unies qui procède de la volonté de venir en aide aux États africains, dans les secteurs aussi importants pour le développement que l’éducation, la santé, l’aménagement du territoire, etc. Cette réforme, planifiée sur 10 ans, constitue une série de réponses aux problèmes du système scolaire liés à

l'accès, à la qualité de l'éducation et de la formation et à la gestion. »

A la fin du PDEF, l'Etat du Sénégal a formulé une nouvelle lettre de politique sectorielle dans le domaine de l'Education et de la Formation pour la période 2012-2025. La mise en place de cette politique se justifie par la consolidation des acquis et le réajustement des options éducatives. C'est dans ce sens que le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la Transparence-Education et Formation (PAQUET-EF) a vu le jour. Le PAQUET-EF constitue le cadre d'opérationnalisation de la politique éducative afin d'assurer à tous les citoyens sénégalais, une éducation de qualité (UNESCO, 2018).

Par ailleurs, malgré la mise en place des programmes pour améliorer l'éducation et la formation, il n'en demeure pas moins que le secteur rencontre des difficultés. C'est ce qui fait dire à Goudiaby (2023 : 3) que « malgré des progrès à différents niveaux, les défis subsistent et la succession de réformes s'explique par une volonté de s'ajuster à une démarche mondialisée et de répondre aux besoins locaux. » En plus, l'ANSD estime le taux d'analphabétisme au Sénégal à 54,6% dont 62,3% de femmes. Quant au taux d'abandon scolaire, il se situe aux alentours de 9,8 % (ANSD, 2019). C'est ainsi que dans le souci de rectifier et d'améliorer l'offre éducatif, l'Etat du Sénégal a mis en place des établissements d'excellence dans certaines régions du pays. C'est le cas du lycée « Mariama Ba » de Gorée (Dakar) et celui Scientifique de Diourbel. Ces établissements ont des internats afin de permettre aux élèves de mieux se concentrer dans les études. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette étude dont l'objectif consiste à analyser le déroulement des enseignement-apprentissage du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée.

Gorée est une île de l'Océan Atlantique (28 hectares) située à 3,5 kilomètres au large de Dakar. Entre le XVe et le XIXe siècle,

l'île fut un des plus grands centres de commerce d'esclaves de la côte africaine. En 1994, l'UNESCO lance le projet « The Slave Road » dont l'objectif consistait à briser le silence tout autour de la traite des esclaves (Chivallon, 2001). Depuis lors, la Maison des Esclaves est devenue l'un des endroits les plus visités du Sénégal. Aujourd'hui, elle fait de Gorée le symbole de l'exploitation humaine et le sanctuaire de réconciliation (Sène, 2022).

La Commune de Gorée possède trois établissements scolaires dont le lycée d'excellence « Mariama Ba ». Créé par le Président Léopold Sédar Senghor, l'établissement a ouvert ses portes en 1978 avec un effectif de 75 élèves. Au début, l'établissement s'appelait « Maison d'Éducation de l'Ordre National du Lion ». C'est après qu'il a été rebaptisé lycée « Mariama Ba » de Gorée du nom de l'auteure du roman, « Une si longue lettre ». En octobre 1979, le lycée rejoint ses locaux actuels construits sur l'île de Gorée. En 1984, il y a eu la démocratisation de l'accès à l'établissement avec le recrutement qui se fait sur la base du mérite (les 30 voire 35 meilleures lauréates du concours d'entrée en sixième de tout le territoire national). Mais depuis 2014, l'admission à l'école se fait uniquement par concours, ouvert aux 150 premières filles issues de l'examen d'entrée en sixième et âgées de 13 ans tout au plus. Les candidates ont droit à des épreuves de français et de mathématiques. Seulement 35 sont retenues.

2. Cadre théorique

Pour Perrenoud (1987), l'excellence consiste à mettre en place des facteurs qui rendent non seulement facile la réussite scolaire, mais aussi permettent aux apprenants de se relever à la suite d'un échec. Avec l'émergence des systèmes éducatifs en quantité et en qualité, la recherche en sciences de l'éducation s'est vite intéressée à l'excellence scolaire. C'est ainsi que d'après

Perrenoud (2010), pour comprendre l'excellence scolaire, il faut d'abord et avant tout s'intéresser aux normes, à la hiérarchie et aux notions d'excellence sans prendre en compte ce qui se passe à l'école. En effet, c'est à travers les normes et les procédures que le système scolaire met en place des hiérarchies qui sont souvent à l'origine de la réussite ou de l'échec scolaire (Perrenoud, 2010).

Par ailleurs, la réussite scolaire est un facteur important pour mesurer l'excellence scolaire. C'est dans ce sens que des auteurs à l'instars de Demba, Morrissette et Laferrière (2021), mesurent la réussite scolaire en y intégrant les conditions de déroulement des enseignements-apprentissages et les facteurs de motivations des élèves. C'est ainsi que dans leur texte, Demba, Morrissette et Laferrière (2021) abordent les facteurs qui permettent de mesurer la réussite scolaire. En outre, des éléments comme l'accompagnement, l'héritage, l'observation et le fait d'imiter son enseignant étaient d'abord les principales méthodes pédagogiques qui existaient jusqu'à la fin du 17^{ème} siècle (Demba, Morrissette et Laferrière 2021). D'après Demba, Morrissette et Laferrière (2021), c'est à partir du 18^{ème} siècle que le véritable apprentissage du savoir dans un environnement (école) est né en occident. Ce système a des implications pédagogiques, car elles concernent entre autres, l'évaluation des enseignements-apprentissages, la sélection et le classement des élèves (Demba, Morrissette et Laferrière 2021). Ceci corrobore avec cette recherche dont l'objectif consiste d'analyser le déroulement des enseignement-apprentissage du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée. En effet, on ne peut étudier le déroulement des enseignements-apprentissage d'un établissement sans s'intéresser à la sélection, à l'évaluation et au classement des apprenants dudit établissement.

3. Méthodologie

La méthodologie de recherche permet d'appréhender les documents et les outils utilisés tout en donnant plus d'éclaircissement sur les sujets de recherche. Elle comporte entre autres, le type et les sujets de recherche, les outils de collecte et la méthode de traitement des données. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le type de recherche, l'étude a utilisé l'approche quantitative avec un questionnaire comme outil de collecte de données. Le questionnaire a permis de recueillir les informations auprès des élèves. Quant aux sujets de recherche, ils sont constitués des 100 élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée. Compte tenu du nombre réduits de sujets, nous avons jugé nécessaire d'enquêter l'ensemble des 100 élèves dudit lycée. Pour faciliter la collecte de données, le questionnaire a été implémenté sur KoboToolbox. Une fois collectées, les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS avant d'être analysées et interprétées.

4. Résultats et Discussion

La présentation et les discussions concernent le profil sociodémographique des élèves et le déroulement des enseignement-apprentissage au du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée.

4.1. Profil sociodémographique

Dans cette section il sera question d'aborder l'âge, l'origine régionale des élèves, le niveau d'étude des parents, leurs activités et le niveau de revenu du ménage des parents de l'élève.

Le tableau 1 présente la répartition des élèves du lycée d'Excellence « Mariama Ba » selon l'âge. Les statistiques contenues dans le tableau montrent que les 16-19 ans constituent l'écrasante majorité (92%) des élèves. Cette situation s'explique par le fait que l'âge officiel de scolarisation dans les lycées sénégalais se situe entre 16 et 18ans. C'est ainsi que les moins de 16 ans constituent une infinie partie (8%) de cet effectif, car cette tranche d'âge devait normalement se retrouver au collège qui, officiellement, scolarise les apprenants de 12 à 15ans.

Tableau 1. Répartition des élèves du second cycle selon l'âge

Age	Nombre	Pourcentage (%)
Moins de 16 ans	8	8
16- 19ans	92	92
Plus de 19 ans	0	0
Total	100	100

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le tableau 2 présente la répartition des élèves du lycée d'Excellence « Mariama Ba » selon le niveau d'étude. Les statistiques contenues dans le tableau montrent que durant l'année scolaire 2022-2023, le lycée comptait trois classes de Secondes (deux secondes scientifiques et une Seconde littéraire). Il y avait également trois classes de Premières (deux premières scientifiques et une classe de première littéraire) et autant de classes de Terminales (deux classes de Terminale scientifiques et une classe de Terminale de série littéraire). Enfin, les résultats montrent que les classes ne sont pas pléthoriques. En effet, une classe est considérée comme

pléthorique dans le système scolaire sénégalais si le nombre d'élèves dépasse 80.

Tableau 2. Répartition des élèves selon le niveau d'étude

Niveau d'étude	Nombre de classes	Nombre	Pourcentage (%)
Secondes	03	35	35
Premières	03	33	33
Terminales	03	32	32
Total	09	100	10

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 1 présente la répartition des élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée selon la région d'origine. En observant le graphique, on constate que plus de la moitié des élèves provient de la région de Dakar. En effet, la capitale sénégalaise concentre à elle seule 68% des élèves suivie de Kaolack (8%) et de Thiès (7%). Le reste des régions enregistre des pourcentages très faibles allant de 1 à 3%. D'ailleurs des régions comme Sédhiou et Kaffrine n'avaient pas d'élèves inscrits dans cet établissement d'excellence durant l'année scolaire 2022-2023. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. D'abord Dakar étant la capitale du Sénégal, elle détient le plus grand nombre d'établissements de qualité au niveau national. C'est ainsi que qu'un nombre important de candidates au concours d'entrée au lycée d'excellence « Mariama Ba » provient des établissements de Dakar. En plus, le pouvoir d'achat est plus élevé pour un bon nombre de familles d'élèves dakaroises. Ces dernières ont donc plus d'opportunités pour bien encadrer leurs enfants afin de leur permettre de réussir à ce prestigieux concours. Pour des régions comme Sédhiou et

Kaffrine, leur absence peut être expliquée par un manque d'information par rapport au concours d'entrée à ce lycée. Enfin, certains parents ne veulent pas s'éloigner de leurs filles.

Graphique 1: Répartition des élèves selon la région d'origine

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Les graphiques 2 et 3 présentent la répartition des élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » selon le niveau d'étude des parents. Les informations contenues dans les graphiques montrent que plus de la moitié (50%) des parents d'élèves rencontrés ont fréquenté l'enseignement supérieur, et au moins 20% ont fréquenté le cycle secondaire. Cela prouve le niveau d'étude poussé des parents ; ce qui favorise d'ailleurs l'excellence des apprenantes. Ces parents ont la capacité intellectuelle pour encadrer eux-mêmes leurs enfants. En plus, ils influencent leurs filles à faire des études poussées.

Graphique 2: Répartition des élèves selon le niveau d'étude du père

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Graphique 3: Répartition des élèves selon le niveau d'étude de la mère

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le tableau 3 présente la répartition des élèves du lycée d'excellence « Mariama Ba » selon les activités des parents. D'après les données recueillies, au moins la moitié (50%) des parents d'élèves ont un emploi fixe. Ces derniers sont soit des salariés ou des travailleurs indépendants qui gagnent bien leur vie. C'est dire qu'il y a une relation entre la stabilité sociale et la qualité des études des enfants. En effet, sans stabilité sociale, les filles ont tendance à quitter l'école pour aider leurs familles ou pour se marier. Ces types d'élèves sont plus exposés aux mariages forcés.

Tableau 3. Répartition des élèves selon les activités des parents

Activités/parents	Pères		Mères	
	Nombre	%	Nombre	%
Trav. indépt.	25	25%	38	38
Salarié(e)	65	65%	50	50
Autre à préciser	10	10%	12	12
Total	100	100%	100	100

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 4 montre la répartition des élèves selon le niveau de revenu mensuel des parents. C'est ainsi que 62% des apprenantes enquêtées sont issues de familles avec un revenu mensuel relativement élevé. D'ailleurs, plus du quart (26%) des élèves proviennent de familles avec un revenu compris entre 200 000f à 300 000f CFA. On constate que très peu d'élèves proviennent de familles à revenu faible. Ces résultats montrent que les revenus familiaux sont importants pour la réussite scolaire des enfants. En effet, ils permettent aux familles de dégager des moyens pour l'encadrement individuel et le choix

d'une bonne école afin faciliter la réussite au concours d'entrée au lycée « Mariama Ba ».

Graphique 4. Répartition des élèves selon le niveau de revenu mensuel du ménage

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

4.2. Déroulement des enseignements-apprentissages

Cette section présente les effectifs dans les salles de classe, l'appréciation de la qualité des enseignements-apprentissages, le niveau des enseignants, la dotation des élèves en matériels didactiques, le niveau d'appréciation de l'internat par les élèves, le niveau d'équipement des laboratoires et les notes des élèves en classe.

Le tableau 5 présente la répartition des élèves par série et par niveau. Rappelons que l'effectif total des élèves du lycée d'excellence est de 100 élèves réparties dans neuf classes (de la Seconde à la Terminale) pédagogiques. Le constat est que chaque niveau compte trois classes, et le nombre moyen d'élèves par classe est de 11. Les effectifs réduits par niveau et par classe

est un facteur de performance, car il favorise la réussite scolaire des élèves. Avec ces effectifs chaque élève occupe un table-banc. Cette situation favorise la performance en permettant aux élèves de suivre correctement les enseignements sans être perturbés. Cela permet non seulement de réduire les cas de tricherie, mais aussi aux professeurs de mieux contrôler les effectifs des classes et d'atteindre le principal objectif qui est la réussite scolaire des apprenantes.

Tableau 4. Répartition des élèves par série et par classe

Niveaux d'étude	Séries	Nombre de classes	Effectifs/ classes	Pourcentages
Secondes	2(2 nd S) et 1(2 nd L)	03	35	35%
Premières	2 (1 ^{ère} S2) et 1 (1 ^{ère} L)	03	33	33%
Terminales	1(TS2), 1(TL1A) et 1(T L2))	03	32	32%
Total		09	100	100%

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 5 présente la répartition des élèves selon le niveau d'appréciations des professeurs. Les résultats du graphique montrent que 38% des élèves estiment que leurs professeurs sont très bons et 52% les jugent bons. C'est dire que 90% des professeurs sont appréciés positivement par les élèves du lycée d'excellence « Mariama BA » de Gorée. Ce qui fait que les enseignements-apprentissages de cet établissement sont de haute facture. En effet, ces enseignants modèles donnent des cours bien libellés et faciles à apprendre. Du coup, ils motivent les élèves à apprendre et à avoir d'excellents résultats.

Graphique 5 : Répartition des élèves selon l'appréciation du niveau des enseignants

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le tableau 5 présente la répartition des élèves selon le niveau d'appréciation du respect du quantum horaire par les enseignants. D'après les résultats contenus dans le tableau, la plupart des élèves (95%) confirment le respect strict du quantum horaire par les enseignants. En effet, le respect du quantum horaire est le reflet de la rigueur des enseignants et du personnel de la direction de l'établissement. C'est dire que l'assiduité des professeurs permet le déroulement correct du programme. Elle favorise la performance des élèves qui ont l'assurance de terminer le programme et de bien préparer les examens et les concours nationaux.

Tableau 5. Répartition des élèves selon le niveau d'appréciations du respect du quantum horaire

Appréciations	Effectifs	Pourcentages
Oui	95	95%
Non	05	5%
Total	100	100%

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le tableau 6 présente la répartition des élèves selon la disponibilité des manuels pédagogiques. Les statistiques contenues dans le tableau confirment que les apprenantes du lycée d'excellence « Mariama BA » sont bien dotées en manuels pédagogiques. En effet, 92% des élèves confirment cet état de fait. Les manuels constituent un intrant pédagogique favorisant la réussite scolaire, ce sont des compléments aux cours, et ils facilitent aussi les évaluations des élèves. La dotation suffisante de manuels à toutes les élèves participe, incontestablement, à leur réussite scolaire massive.

Tableau 6. Répartition des élèves selon la disponibilité des manuels pédagogiques

Disponibilité de manuels pédagogiques	Effectifs	Pourcentages
Oui	92	92%
Non	8	8%
Total	100	100%

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le tableau 7 présente la répartition des élèves selon la disponibilité des fournitures scolaires. Les informations contenues dans le tableau confirment la dotation suffisante des apprenantes du lycée « Mariama BA » en fournitures scolaires. En effet, 99% des élèves rencontrés affirment qu’elles ont bel et bien reçu des fournitures. L’élève a besoin, par exemple, de cahiers pour recopier ses leçons et pour faire ses exercices. Avec les disciplines scientifiques, l’apprenant a besoin du petit matériel pour tracer ou dessiner sur ses cahiers. Donc la dotation suffisante de fournitures scolaires est une nécessité pour mettre aux élèves de travailler dans des conditions optimales de réussite scolaire.

Tableau 7. Répartition des élèves selon la disponibilité de fournitures scolaires

Dispo. fournitures scolaires	Effectifs	Pourcentage
Oui	99	99%
Non	1	1%
Total	100	100%

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 7 présente la répartition des élèves selon le niveau d’appréciation de l’internat. Il faut d’abord préciser que tous les élèves sont conscientes de l’importance de leur système d’internat. Il s’agit d’un intrant pédagogique indispensable pour un établissement d’excellence comme le lycée « Mariama BA » de Gorée qui se trouve dans une petite île. Cependant, les élèves déplorent leurs conditions de vie au sein de l’internat. C’est ainsi que d’après les résultats du graphique, près de la moitié (49%) des apprenantes jugent les conditions de vie au sein de l’internat acceptables. C’est dire que plus de la moitié

des élèves (51%) n'apprécient pas les conditions de vie au sein de l'internat. Selon les résultats de l'entretien avec la Provisoire du lycée, le budget de l'établissement est insuffisant pour améliorer les conditions de vie des élèves dans l'internat. En effet, non seulement les droits d'inscription par élève sont faibles (10000f/élève), mais aussi les crédits alloués par l'Etat pour la prise en charge des élèves ne sont pas suffisants. C'est ce qui explique le fait que l'administration a adopté un système d'internat partiel. En effet, un weekend sur deux, les filles rentrent chez leurs parents contrairement aux apprenants des autres établissements d'excellence comme ceux de Diourbel où les élèves résident dans l'internat durant toute l'année scolaire.

Graphique 6. Répartition des élèves selon leurs appréciations sur l'internat

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 7 présente la répartition des élèves selon les moyennes annuelles obtenues durant l'année scolaire 2021-

2022. Les informations contenues dans le graphique prouvent que « Mariama Ba » est un établissement d'excellence. En effet, plus de la moitié (58%) des élèves ont une moyenne annuelle supérieure à 15/20. Les résultats ont montré que seule une fille avait une moyenne inférieure à 12 durant cette année scolaire. Pour le reste de l'effectif (41%), les moyennes annuelles varient entre 12 et 15. C'est dire que les élèves de cet établissement ne connaissent pas de redoublement. En plus, le taux de réussite au baccalauréat est souvent de 100%. En ce qui concerne justement les résultats du baccalauréat, l'établissement a enregistré sept mentions très bien, neuf mentions bien et onze mentions assez bien durant l'année scolaire 2021/2022.

Graphique 7 . Répartition des élèves selon les moyennes annuelles

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 8 présente la répartition des élèves selon le niveau d'appréciation des équipements des laboratoires de l'établissement. Les statistiques du graphique montrent un

niveau d'insatisfaction des élèves par rapport aux équipements des laboratoires de leur établissement. En effet, toutes les élèves enquêtées reconnaissent qu'il existe des laboratoires au sein de leur lycée. Cependant, seules 9% d'entre elles sont satisfaites du niveau d'équipement ces laboratoires. C'est dire que la plupart des apprenantes estiment que les équipements sont archaïques, avec des machines et des microscopes non opérationnels. Il manque également de produits pour faire les expériences. Certains laboratoires sont en mauvais état. Durant l'entretien, le manque d'équipement a été confirmé par les professeurs.

Graphique 8. Répartition des élèves selon le niveau d'appréciation des équipements des laboratoires

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Le graphique 9 présente la répartition des élèves selon le niveau d'appréciation de l'organisation des enseignements-apprentissage au lycée d'excellence « Mariama BA » de Gorée. Les informations contenues dans le graphique sont une preuve

de satisfaction des élèves par rapport aux cours effectués par leurs professeurs. En effet, seules 5 % d'apprenantes ne sont pas satisfaites de l'organisation des enseignements-apprentissage. Le reste des élèves est très satisfait (10%) ou encore satisfait (85%). C'est dire que la plupart des élèves (95%) sont satisfaites de la manière se déroulent les enseignements-apprentissage au sein de leur établissement. Ceci s'explique en grande partie par le degré d'atteinte des objectifs poursuivis lors des cours et le professionnalisme des enseignants.

Graphique 9. Répartition des élèves selon le niveau d'appréciation du déroulement des enseignements-apprentissage

Source : Enquêtes auprès des élèves du lycée « Mariama Ba » de Gorée, 2023

Conclusion

Au Sénégal, la problématique de la qualité des enseignements-apprentissages est une priorité pour le Ministère de l'Éducation nationale. Pour matérialiser cette volonté de l'Etat du Sénégal, des lycées d'excellence comme celui de Gorée ont été créés. C'est tout le sens qu'il convient d'attribuer à cette recherche dont l'objectif consistait à analyser le déroulement des enseignements-apprentissages au sein du lycée d'excellence « Mariama Ba » de Gorée. Quant à la méthodologie, cette recherche a utilisé l'approche quantitative. C'est ainsi qu'une enquête exhaustive à l'aide d'un questionnaire a été effectuée sur l'ensemble des 100 élèves que compte le lycée « Mariama Ba » durant l'année scolaire 2022-2023. En ce qui concerne les résultats, ils montrent que mise à part le peu de satisfaction que les élèves éprouvent par rapport aux conditions de vie au sein de d'internat et au sous-équipement de leurs laboratoires, les apprenantes du lycée « Mariama Ba » apprécient très positivement, le respect du quantum horaire officiel, la dotation suffisante des manuels pédagogiques et des fournitures scolaires. Les élèves confirment également le très bon niveau de leurs professeurs, la qualité des cours et leur bon déroulement. D'ailleurs les excellentes moyennes des classes viennent corroborer toute cela.

Bibliographiques

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (2019). Rapport sur la situation économique et sociale du Sénégal : Dakar.

BALEMA Kossivi Le Magicien (2011). *Les déterminants de la performance des écoles primaires au Sénégal*. Mémoire de Technicien Supérieur de la Statistique, Dakar : Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE-Sénégal).

BECK Lynn et MURPHY Joseph (1998). « Site-based management and school success: Untangling the variables. » *School Effectiveness and School Improvement*, vol 9, n°4, 349-357, disponible sur https://www.researchgate.net/profile/Joseph-Murphy/publication/248906814_Site-Based_Management_and_School_Success_Untangling_the_Variables/links/563259bb08ae911fcd490c3b/Site-Based-Management-and-School-Success-Untangling-the-Variables.pdf, consulté le 10 janvier 2024.

CHIVALLON Christine (2001). « Bristol and the eruption of memory: making the slave-trading past visible. » *Social & Cultural Geography*, vol 2, n°3, 347-363, disponible sur <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=51087ac6fe71f4cfe9a0089b8f75c8881fe27b73>, consulté le 05 janvier 2024.

DIAGNE Abdoulaye (2013), Évaluation du programme décennal de l'éducation et de la formation 2000-2011. *Revue Petite Enfance*, (00), 126-129

DIAGNE Abdoulaye (2012). *Le Sénégal face aux défis de l'éducation. Enjeux et perspectives pour le XXI e siècle*. Paris : Karthala.

DEMBA Jean Jacques, MORRISSETTE Joëlle et LAFERRIÈRE Thérèse (2021) Le regard des élèves du secondaire sur la notion de réussite scolaire. *Revue Della Afrique*. 5 (13), 382-397

GOUDIABY Jean Alain (2023). « Sénégal : un système de formation pluriel au défi de la qualité et de l'équité », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n°92, 26-31, disponible

sur <https://journals.openedition.org/ries/13620?lang=en>, consulté le 10 janvier 2024.

LAUTIER Nicole et ALLIEU-MARY Nicole (2008). « La didactique de l'histoire ». *Revue française de pédagogie*, 162, 95-131, disponible sur <https://journals.openedition.org/rfp/926>, consulté le 11 janvier 2024.

MEURET Denis (2000). *Les recherches sur l'efficacité et l'équité des établissements scolaires : Leçons pour l'inspection*. Texte rédigé pour la conférence au symposium international des Inspecteurs de l'Éducation. Madrid.

Disponible sur https://iredu.u-bourgogne.fr/images/stories/Documents/Publications_chercheurs/2000/00132.pdf, consulté le 10 janvier 2024.

NIANG, Fatou (2014). « L'école primaire au Sénégal : éducation pour tous, qualité pour certains », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, n°13, 239-261, disponible sur <https://journals.openedition.org/cres/2665> , consulté le 10 janvier 2024.

Perrenoud, Phillipe. (2010) *La fabrication de l'excellence scolaire: Du curriculum aux pratiques d'évaluation*. Librairie Droz. <https://doi.org/10.3917/droz.perre.1995.01>

Perrenoud, Phillipe (1987). *Sociologie de l'excellence ordinaire*. Autrement, 86, 62, 75.

SENE Cheikh (2022). « La Maison des esclaves de Goree : à l'intersection entre histoire, mémoires et émotions. » *African Studies Review*, volume 65, n°2, 354-371, disponible sur <https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/article/la-maison-des-esclaves-de-goree-a-lintersection-entre-histoire-memoires-et-emotions/AE256E41D16CB58ACFC38B0D52D40A4C#>, consulté le 02 janvier 2024.

UNESCO (2018). *Rapport mondiale de suivi sur l'éducation*.

AN INSIGHT INTO FLASH ADJARRA EFL LEARNERS' CYBER-LANGUAGE IN BENIN: MORPHOSYNTACTIC AND SEMANTIC PERSPECTIVES

Servais Dieu-Donné Yédia Dadjo

LABORATOIRE GRAD, FLASH Adjarra, Université d'Abomey-Calavi,
Bénin. 03 PO Box 3621 Cotonou.

00229 97 09 52 79

dadservais@gmail.com

Abstract

This paper scrutinizes FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language in light of morphosyntactic and semantic approaches. The study focuses on the third-year English learners' cyber-language for the purpose of depicting morphosyntactic and semantic features of this specific language in order to grasp the causes of the learners' low performance in written productions especially exams and theses. A mixed method has helped collect the data from questionnaires addressed to 82 FLASH Adjarra EFL learners and 12 EFL lecturers. The investigation has disclosed a number of specific codifications encompassing abbreviations (36.58%), alphanumeric codifications (29.26%), initialisms (26.82%) and contractions (07.31%) in the learners' cyber-language. These statistical results have enabled the researcher to contend that FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language is made up of four main characteristics especially abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contractions. The rational motive for the use of such codifications includes time saving, confidentiality and closeness preservations and money saving. The study also contends that learners' low performance in written productions characterized by various shortcomings takes root in their cyber-language. Thus, two types of strategies have been made by the study: sensitization-based strategy against the use of any specific codifications and tool-based strategy for using learners' specific codifications to teach both informal and formal writings for the purpose of promoting not only learners' creativity but also their adaptability to different social contexts.

Key words: *abbreviations; alphanumeric codifications; contractions; cyber-language; initialisms.*

Résumé

Cette étude examine le cyber-langage des étudiants anglicistes de la FLASH-Adjarra à la lumière des approches morphosyntaxique et sémantique. L'étude se focalise sur le cyber-langage des étudiants de la troisième année d'Anglais dans le but de décrire les traits morphosyntaxiques et sémantiques de ce langage particulier en vue de cerner les causes du faible rendement des apprenants au niveau des productions écrites notamment les examens et mémoires. L'approche mixte a permis de collecter les données à partir des questionnaires adressés à 82 étudiants anglicistes de la FLASH-Adjarra et 12 enseignants de la langue anglaise. L'étude a révélé certaines codifications spécifiques regroupant les abréviations (36,58%), les codifications alphanumériques (29,26%), les sigles (26,82%) et les contractions (07,31%) dans le cyber-langage des apprenants. Ces résultats statistiques ont permis au chercheur de soutenir que le cyber-langage desdits étudiants s'identifie par quatre caractéristiques notamment abréviations, codifications alphanumériques, sigles et contractions. Les raisons qui sous-tendent l'utilisation desdites codifications comprennent l'économie de temps, la préservation de la confidentialité et de l'intimité, l'économie de l'argent. L'étude soutient également que le faible rendement des apprenants au niveau des productions écrites caractérisées par diverses imperfections prennent leur source dans leur cyber-langage. Ainsi, deux types de stratégies ont été proposées par l'étude : la stratégie basée sur la sensibilisation contre l'utilisation de toutes formes de codifications spécifiques, la stratégie basée sur l'outil consistant à utiliser les codifications spécifiques pour enseigner les productions écrites informelles et formelles dans le but de promouvoir non seulement la créativité des apprenants mais aussi et surtout leur adaptabilité aux différents contextes sociaux.

***Mots clés :** abréviations ; codifications alphanumériques ; contractions ; cyber-langage ; sigles.*

Introduction

Life in societies requires daily exchanges of goods and services among family members, relatives, friends, mates, customers, colleagues etc. These daily exchanges that are crucial for humans' well-being or well fare, are empowered by language

which appears thus as a vital tool of communication. It is worthy to point out that progress in technology has impacted the whole world with various sophisticated devices in the fields of communication, transport, healthcare, housekeeping to name just these very few instances.

Specifically, in the field of communication, that is the focus of this study, various electronic communication devices have been produced for the purpose of speeding up the transfer of information between / among two / more people and more significantly among a large number of people promptly. Such electronic communication devices encompass radio, television, telephone, telex, facsimile (fax), telegraph, e-mail, internet etc. Following the specificity and the target of the means used, different types of communications may be distinguished: verbal transfer of information that encompasses face to face speech, telephone or mobile phone speeches and speeches via radio or television, non-verbal transfer of information that concerns basically gestures also known as body language and written transfer of information that includes letters, postcards, screen-oriented transfer of information.

It is expedient to emphasize that screen-oriented transfer of information especially with mobile phones through different applications such as Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram etc requires scrutiny particularly in the field of education. As a matter of fact, online chat is developing, from the part of the youth with particular strategies of language use that is more and more recognized as cyber-language. Indeed, cyber-language refers to the language used on the internet or in cyberspace (World Sense Online Dictionary).

In this perspective, this study investigates FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language in Benin via Facebook and WhatsApp in light of morphosyntactic and semantic approaches. The study seeks to make an insight into a critical issue that is jeopardizing learners' academic performance. As a matter of fact, based on

the annual academic results of the English Department of FLASH Adjarra from 2019 to 2023 (unpublished), learners' written performance is getting lower and lower. Some typical abbreviations, sometimes hardly understandable, appear in their written productions. Such hardly understandable signs often lead learners to poor scores.

This study aims at depicting the morphosyntactic and semantic features of FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language in Benin in order to grasp the causes of their low performance in written productions especially exams and theses. Considering the stumpers understandably premised higher up, this research paper seeks to scrutinize the subsequent subject matters: how and why do FLASH Adjarra EFL learners use cyber-language to convey meanings? What are the impacts of the use of cyber-language on FLASH Adjarra EFL learners' written productions? In regard to the nature of the typical signs often observed on/in learners' exam papers/theses over many years of experience, their use of cyber-language is supposedly characterised by specific signs that take root in their need not only to save time and money but also to preserve the confidentiality and closeness of their exchanges. This rational motive gives rise to the use of typical abbreviations or signs to convey meanings. As habit is a second nature, such a particular use of language undoubtedly appears in their written productions with the significant consequences of poor academic performance.

1. Methodology

This study is completed on the basis of quantitative and qualitative research methods. Following the quantitative method, the data have been collected from questionnaires addressed to 82 Adjarra year 3 EFL learners and 12 EFL lecturers. As a matter of fact, a series of six questions have been addressed to the learners for the purpose of getting information

related to their age, gender, the types of social media they use daily, the characteristics of the language used, the types of specific codifications they use as well as the rational motive for the use such particular codifications. In a similar way, eight questions, among which seven close ended questions and one open ended question, have been addressed to the lecturers in order to collect information about not only the abbreviations, alphanumeric codifications and contractions they identify in their learners' written productions especially exam papers and theses but also their impacts on learners' academic scores.

It is relevant to stress that the data collected from both questionnaires addressed to learners and lecturers are processed and displayed in three recap statistical tables. More significantly, the specific codifications identified in learners' cyber-language are analysed following the morphosyntactic and semantic approaches. Indeed, the analysis stresses the morpheme-based structure of learners' specific codifications, the phrase structure rule of the codifications in terms of the syntactic approach and finally the semantic features description of these specific codifications. More importantly, following the qualitative research method principles, the recap statistical results obtained from the questionnaires have been interpreted by determining the implications of the findings on learners' scores.

2. Theoretical underpinnings

This research work investigates FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language in light of morphosyntactic and semantic approaches. In other words, the theoretical foundation of this study combines morphological, syntactic as well as semantic approaches to examine learners' cyber-language in order to grasp the causes of their low performance in written productions especially exams and theses. It is thus worthy to clarify each of these approaches to language study. In this respect, morphology

is viewed as “the internal patterning of words, their ‘roots’ or ‘stems’ and affixes” (Wales, 1989: 308). The study of morphology involves different approaches especially the morpheme-based approach, the lexeme-based approach, and the word-based approach developed by scholars such as Halle (1973), Kiparsky (1982), Aronoff (1976) and Siegel (1977) following Chomsky (1957)’s ideas.

In a similar way, syntax refers to ‘the core component of sentence structure: the way words phrases and clauses are ordered and formally grouped’ (Wales, 1989: 450). In Yule (1996)’s terms, syntax is viewed as ‘the study of the structure and ordering of components within a sentence’ Yule (1996:100). It is worthy to stress that the study of syntax dates back to Chomsky (1957)’s *Syntactic Structures* in which he elaborates an approach to syntax known as transformational generative grammar. This approach claims that an adequate grammar requires the association of sentences with not only a single tree structure but with a sequence of trees each related to the next by a transformation where the initial trees are to be generated by a context-free grammar.

As far as semantics is concerned, it is viewed as ‘the study of the meanings of words, phrases and sentences’ (Yule, 1996: 114). It is an approach that helps account for the oddness of sentences by analysing meanings in terms of semantic features. Such semantic features include, according to Yule (1996:116), +animate, -animate, +human, -human, +male, -male etc, treated as the basic features in differentiating the meanings of each word in the language from every other word. This approach also helps describe the semantic roles fulfilled by some entities in a given situation by enabling to determine the agent, theme, instrument, experiencer, location, source and goal.

Drawing on the different approaches to language study briefly accounted for higher up, this paper examines the morphosyntactic and semantic features in FLASH Adjarra EFL

learners’ cyber-language. Indeed, the morpheme-based approach combined with the syntactic as well as the semantic approaches, constitute the basic theoretical foundations of this study that seeks to describe learners’ specific codifications in their use of cyber-language.

3. Data analysis

As mentioned in the methodology higher up, the data of this research work have been collected from questionnaires addressed to 82 FLASH Adjarra EFL learners of year 3 and 12 EFL lecturers. A series of six questions have been addressed to the learners for the purpose of getting information related to their age, gender, the types of social media they use daily, the characteristics of the language or codifications they use as well as the rational motive for the use of such particular codifications.

- **Results from the Questionnaire Addressed to the Learners**

The results obtained from the questionnaire addressed to learners are recapitulated in Table 1:

Table 1: Recap Statistical Results from the Questionnaire Addressed to Learners

Questions	1. Age	2. Gender	3. Type of social media used	4. Characteristics of language or codifications used	5. Rational motive for the use of particular codifications
Answers					
1.a) 16-20 years old	25				

1.b) 21-25 years old	53				
1.c) More than 25 years old	4				
2.a) Male		44 [53.65%]			
2.b) Female		38 [46.34%]			
3.a) Facebook			82		
3.b) WhatsApp			82		
3.c) You Tube			57		
3.d) Instagram			31		
3.e) Twitter			15		
3.f) Telegram			42		
3.g) Tik Tok			50		
3.h) Others			14		
4.a) Abbreviations				50 [60.97%]	
4.b) Initialisms				11 [13.41%]	
4.c)Alphanu meric codifications				19 [23.17%]	
4.d) Contractions				02 [2.43 %]	
5.a) Time saving					52 [63.41%]
5.b) Money saving					10 [12.19%]
5.c) Confidentialit y and closeness preservations					20 [24.39%]

6. Specific codifications used by learners	<i>BFF, lmk, FIFO, lang lab, 2nite, 42dz, 2moro, 2gether, FOMO, Thx, Plz, HNY, HBD, Nbd, GN, UC, BTW, WDYM, OMG, ldnk, HAY, GD, 4give, 4sale, 4get, 9ce, 4ever, Hwru2ig, 3tment, Be4, U're my Bae, F2F, FR, Wlc, IJN? uwlc</i>
--	--

(Source: Dadjo, 2024)

The recap statistical results displayed in the table above indicate that the target population, FLASH Adjarra EFL learners, cover basically young and adults from 16 to 25 with 53.65% male and 46.34% female. All of them use simultaneously Facebook and WhatsApp while most of them use You Tube, Tik Tok and Telegram, a relatively low proportion of the learners use Instagram and Twitter. The results also show that learners use specific codifications that cover predominantly abbreviations with 60.97%, followed by alphanumeric codifications with 23.17%, initialisms 13.41%, and contractions 2.43 %. The rational motive for the use of such particular codifications includes, according to the respondents, time saving 63.41%, confidentiality and closeness preservations 24.39% and money saving 12.19%.

It is worthy to stress that the specific codifications disclosed by the investigation require scrutiny. In this respect, the morphological features, the phrase structure rule as well as the semantic features of the sentences or expressions collected on the basis of the questionnaire addressed to the learners are analysed following the keys provided below:

Key for the analysis

- Cyber-language: in *italics*
- Morphological features: in **bold**, phonemes between slashes /.../, graphemes between square brackets [...].

- Phrase Structure Rule : S : sentence ; NP : Noun Phrase ; VP : Verb Phrase.
- Semantic features: Subject + animate/-animate +human/-human +male/-male (to indicate absence/presence of oddness).
- Contextual meanings: **in bold and underlined**

Selected sentences or expressions	Morphological features	Phrase Structure Rules	Semantic features + contextual meanings
1. <i>You're my BFF</i>	Use of contraction you're + the initialism based on the phonemes /b/ + /f/ + /f/ as a typical codification	S → NP VP	+animate +human -male: <u>You are my best friend forever</u>
2. <i>Once you'll be around, lmk</i>	Use of contraction you'll + the initialism based on the phonemes /l/ + /m/ + /k/ as a typical codification	S → NP VP	+animate +human -male: <u>Once you will be around, let me know</u>
3. <i>We're the FIFO</i>	Use of contraction we're + the acronym FIFO as a typical codification	S → NP VP	+animate +human +/-male: <u>We are the first in and first out</u>
4. <i>There is no lang lab here</i>	Use of typical abbreviations lang lab based on the first syllables of the lexical items language and laboratory	S → NP VP	-animate -human -male: <u>There is no language laboratory here</u>

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--------------|---|
| 5. | <i>What are you doing 2nite ?</i> | Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 2 + the typical abbreviation nite | S → NP
VP | +animate +human +/-male: <u>What are you doing tonight</u> |
| 6. | <i>The exam is 42dz</i> | Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 42 + the phonemes /d/ + /z/ | S → NP
VP | -animate -human -male: <u>The exam is for two days</u> |
| 7. | <i>It starts 2moro</i> | Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 2 + the typical abbreviation moro | S → NP
VP | -animate -human -male: <u>It starts tomorrow</u> |
| 8. | <i>2gether</i> | Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 2 + the typical abbreviation gether | S → NP | -animate -human -male: <u>Together</u> |
| 9. | <i>FOMO</i> | Use of typical acronym based on the phonemes /f/ + /əʊ/ + /m/ + /əʊ/ | S → NP
VP | +animate +human +/-male: <u>Fear of missing out</u> |
| 10. | <i>Thx</i> | Use of typical abbreviation based on the phonemes /θ/ + /k/ + /s/ | S → NP | +animate +human +/-male: <u>Thanks</u> |
| 11. | <i>Plz</i> | Use of typical abbreviation based on the phonemes /p/ + /l/ + /z/ | S → NP | +animate +human +/-male: <u>Please</u> |
| 12. | <i>HNY</i> | Use of typical initialism based on the phonemes /h/ + /n/ + the grapheme [y] | S → NP | +animate +human +/-male: <u>Happy New Year</u> |
| 13. | <i>HBD</i> | Use of typical initialism based on the phonemes /h/ + /b/ + /d/ | S → NP | +animate +human +/-male: <u>Happy Birthday</u> |

14. *Nbd* Use of typical abbreviation based on the phonemes /n/ + /b/ + /d/ S → NP +animate +human +/- male: **Nobody**
15. *GN* Use of typical initialism based on the phonemes /g/ +/n/ S → NP +animate +human +/- male: **Good Night**
16. *UC* Use of typical abbreviation based on the graphemes [u] and [c] to represent the phonemes /j/ + /u:/ and /s/ + /i:/ S → NP
VP +animate +human +/- male: **You see**
17. *BTW* Use of typical initialism based on the phonemes /b/ + /t/ + /w/ S → NP -animate -human -male: **By The Way**
18. *WDYM* Use of typical initialism based on the phonemes /w/ + /d/ + the grapheme [y] + the phoneme /m/ S → NP
VP +animate +human +/- male: **What do you mean?**
19. *OMG* Use of typical initialism based on the phonemes /əʊ/ + /m/ + /g/ S → NP +animate +human +/- male: **Oh My God!**
20. *Idnk* Use of typical abbreviation based on the phonemes /aɪ/ + /d/ + /n/ +/k/ S → NP +animate +human +/- male: **I don't know**
21. *HAY* Use of typical initialism based on the phonemes /h/ + /a:/ + the grapheme [y] S → NP +animate +human +/- male: **How Are You?**

22. *GD* Use of typical initialism based on the phonemes /g/ + /d/ S → NP -animate -human -male: **Good day**
23. *4give* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 4 + the lexical item **give** S → VP +animate +human +/-male: **Forgive**
24. *4sale* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 4 + the lexical item **sale** S → NP -animate -human -male: **For sale**
25. *4get* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 4 + the lexical item **get** S → VP +animate +human +/-male: **Forget**
26. *9ce* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 9 + the typical abbreviation **ce** S → NP +/-animate +/-human +/-male: **Nice**
27. *4ever* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 4 + the lexical item **ever** S → NP +/-animate +/-human +/-male: **Forever**
28. *Hwru2ig* Use of typical abbreviation + typical alphanumeric codification S → NP
VP +animate +human +/-male: **How are you doing?**
29. *3tment* Use of typical alphanumeric codification based on the numeral 3 + the typical abbreviation **tment** S → NP -animate -human -male: **Treatment**
30. *Be4* Use of typical alphanumeric codification based on the lexical item **be** + the numeral 4 S → NP +/-animate +/-human +/-male: **Before**

31. <i>U're my Bae</i>	Use of typical abbreviation based on the graphemes [u] + the contraction 're + the initialism based on the phonemes /b/ + /a/ + /e/	S → NP VP	+/-animate +/-human +/-male: <u>You are my before anyone else</u>
32. <i>F2F</i>	Use of typical alphanumeric codification based on the initial phoneme /f/ + numeral 2 + the initial phoneme /f/	S → NP	+/-animate +/-human +/-male: <u>Face to face</u>
33. <i>FR</i>	Use of typical initialism based on the initial phonemes /f/+r/	S → NP	+/-animate +/-human +/-male: <u>For real</u>
34. <i>Wlc</i>	Use of typical abbreviation based on the phonemes /w/ + /l/ + the grapheme [c]	S → VP	+animate +human +male-male: <u>Welcome</u>
35. <i>IJN</i>	Use of typical initialism based on the initial phonemes /i/ + /dʒ/ + /n/	S → NP	+/-animate +/-human +/-male: <u>In Jesus Name</u>
36. <i>Uwlc</i>	Use of typical abbreviation based on the phonemes /w/ + /l/ + the grapheme [c]	S → NP VP	+/-animate +/-human +/-male: <u>You are welcome</u>

The descriptions and analyses carried out higher up cover morphological, syntactic as well as semantic features of FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language. As a matter of fact, the phrase structure rule identified concerns sentence consisting of Noun Phrase and Verb Phrase with the particularity of NP or VP standing alone sometimes. In terms of semantic features, no oddness has been identified. The descriptions and analyses also show that the morphological features identified as specific codifications characterizing learners' cyber-language include abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and

contractions. The recap statistical distribution of these specific codifications is provided in Table 2 below:

Table 2: Recap Statistical Distribution of the Specific Codifications of Learners' Cyber-Language

Specific codifications		
Morphological Features	Frequency	Percentage
Abbreviations	15	36.58%
Alphanumeric codifications	12	29.26%
Initialisms	11	26.82%
Contractions	03	07.31%
Total	41	99.97% ≈100%

(Source : Dadjo, 2024)

It appears that the abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contractions represent respectively 36.58%, 29.26%, 26.82% and 07.31%.

- **Results from the Questionnaire Addressed to the Lecturers**

In a similar way, eight questions, among which seven are close ended questions and one is open ended question, have been addressed to the lecturers for the purpose of knowing:

- whether social media have any negative impacts on learners' written productions,
- whether the lecturers identify the use of abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contractions in learners' written productions,
- whether these specific codifications are linked to their use of social media,
- how far these specific codifications affect learners' scores,
- lecturers' suggestions for good written productions free of specific codifications.

In this respect, the recap statistical results obtained from the questionnaire addressed to the lecturers are provided in Table 3.

Table 3: Recap Statistical Results from the Questionnaire Addressed to the Lecturers

Questions	Responses				
	Yes	No	Most significantly (a)	Significantly (b)	Insignificantly (c)
1. Does the use of social networks have any negative impacts on learners' written productions: exam papers or thesis?	09 [75%]	03 [25%]			
2. Have you ever identified the use of abbreviations in learners' written productions: exam papers or thesis?	09 [75%]	03 [25%]			
3. Have you ever identified the use of alphanumeric codifications in learners' written productions: exam papers or thesis?	06 [50%]	06 [50%]			
4. Have you ever identified the use of contracted forms in learners' written productions: exam papers or thesis?	08 [66.66%]	04 [33.33%]			
5. Do you think that these abbreviations, alphanumeric codifications or contracted forms are linked to their use of social networks?	11 [91.66%]	01 [8.33%]			
6. How far does the use of abbreviations, alphanumeric codifications or contracted forms affect learners scores?			02 [16.66%]	09 [75%]	01 [8.33%]

7. What would have you suggested for a good written production free of abbreviations, alphanumeric codifications or contracted forms?			(a) Always sensitize learners: 08 08 [66.66%]	(b) Always punish learners: 00 08 [00%]	(c) Always warn learners: 04 [33.33%]
---	--	--	--	--	--

(Source : Dadjo, 2024)

The recap statistical results provided in the higher up table indicate that 75% of lecturers do recognize that the use of social media has negative impacts on learners' written productions. In the same way, 75% of lecturers identify abbreviations while 50% identify alphanumeric codifications and 66.66% identify contracted forms in learners' written productions. The results also show that 91.66% of lecturers think that these abbreviations, alphanumeric codifications or contracted forms are related to their use of social media. More importantly, 75% of lecturers think that these specific codifications affect learners' scores significantly. In terms of suggestions for good written productions free of these specific codifications, 66.66% of lecturers suggest a permanent sensitization whereas 33.33% suggest a permanent warning.

As for the open-ended question seeking to collect lecturers' own suggestions for good written productions free of these specific codifications, relevant suggestions have been collected. Such relevant suggestions are classified in two categories especially sensitization- based strategy against the use of any specific codifications and tool- based strategy for using learners' specific codifications to teach both informal and formal writings for the purpose of promoting their adaptability to different social contexts. These suggestions are listed below:

- **Sensitization- based strategy against the use of any specific codifications**
 - **Lecturer A:** *To avoid using these alternative forms on their written productions, learners must always remain conscious of the fact that an academic production reflects their personality and any unconventional sign or symbol in the text may disqualify the quality of the content itself, no matter how qualitative it may be.*
 - **Lecturer B:** *Teach writing appropriately. Encourage learners to read intensively. Encourage learners to only use formal writing instead of abbreviations coding, etc. even in social media.*
 - **Lecturer C:** *Read a lot to know how words are written; to familiarise oneself with common word usage; be respectful while engaging in academic written productions.*
 - **Lecturer D:** *In academic writing, learners should avoid unconventional forms as they can detract from the quality of the work, regardless of the content's inherent value.*
 - **Lecturer E:** *In academic writing, learners should avoid unconventional forms as they can detract from the quality of the work, regardless of the content's inherent value*
 - **Lecturer F:** *Show them regularly that exam papers and theses are different from family correspondences and short messages writing.; whenever it persists, the teacher can start punishing them, especially in the context of exam papers.*
 - **Lecturer G:** *Show them regularly that exam papers and theses are different from family correspondences and short messages writing.;*

whenever it persists, the teacher can start punishing them, especially in the context of exam papers.

- **Lecturer H:** *The use of abbreviations, acronyms, and emoticons cannot be avoided today. Then teachers should keep telling learners that oral literature is different from written literature and advise them to read more to improve.*
 - **Lecturer I:** *The teachers should keep telling learners that oral literature is different from written literature and advise them to read a lot.*
- **Tool-based strategy for using learners' specific codifications to teach both informal and formal writings for the purpose of promoting not only learners' creativity but also their adaptability to different social contexts.**
 - **Lecturer J:** *Social media writing styles can be incorporated into classroom activities during transcription and translation exercises to improve students' communicative skills and adaptability.*
 - **Lecturer K:** *Teachers can use social media writing styles as a tool to enhance students' skills. By integrating these styles into classroom activities, students can learn both formal and informal writings. This method is especially useful in transcription and translation exercises. Consequently, students' communication skills improve, enabling them to adjust their writing style based on the context. This approach not only boosts their language proficiency but also equips them for real-world communication situations.*
 - **Lecturer L:** *Teach writing. Learners should be trained to discern the informal writing in social*

media from the academic writing to avoid negative interference between different writing styles.

It is expedient to mention that the different findings revealed higher up deserve a thorough discussion.

4. Discussion of the findings

The higher up descriptions and analyses encompassing morphological, syntactic as well as semantic features of Adjarra EFL learners' cyber-language have helped reveal valuable findings. Indeed, the recap statistical results displayed in Table 1 indicate that the target population, Adjarra EFL learners, cover basically young and adults from 16 to 25 with 53.65% male and 46.34% female. All of them use simultaneously Facebook and WhatsApp while an important proportion of them use You Tube, Tik Tok and Telegram, a relatively low proportion use Instagram and Twitter. The study does not seek to investigate the reasons for learners' preference of the use of a particular social media rather it stresses the characteristics of Adjarra EFL learners' cyber-language.

The valuable findings disclosed by the investigation emphasize learners' use of specific codifications that encompass predominantly abbreviations with 60.97%, followed by alphanumeric codifications with 23.17%, initialisms 13.41%, and contractions 2.43 %. These specific codifications are highly important as they help decipher learners' cyber-language. Based on these results, it can be contended that Adjarra EFL learners' cyber-language is made up of four main characteristics especially abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contractions.

It is worthy to account for these characteristics and their implications. In fact, learners' typical abbreviations are based either on combination of phonemes, combination of graphemes,

combination of first syllables of two different lexical items or of the type of acronym as illustrated below:

- combination of phonemes: /θ/ + /k/ + /s/ as in *thx* to mean **thanks**. /n/ + /b/ + /d/ as in *nbd* to mean **nobody**.
- combination of graphemes: [u] + [c] as in *uc* to represent the phonemes /j/ + /u:/ and /s/ + /i:/ to mean **you see**.
- combination of first syllables of two different lexical items as in *lang lab* to mean **language laboratory**.
- abbreviations of the type of acronym as in **FIFO** to mean first in first out.

In an almost similar way, learners' typical alphanumeric codifications are based either on combination of numeral with phonemes, combination of numeral with typical abbreviation, combination of numeral with lexical item

- combination of numeral with phonemes: 2 + *nite* as in *2nite* to mean **tonight**
- combination of numeral with typical abbreviation 42 + /d/ + /z/ as in *42dz* to mean **for two days**
- combination of numeral with lexical item : as in *4give*, *4sale*, *4get* to mean respectively **forgive**, **for sale**, **forget**.

As far as the initialisms are concerned, they follow a very simple structure since they are made up of capital initial phonemes of the type /əʊ/ + /m/ + /g/ as in *OMG* to mean **Oh my God**, capital initial phonemes and grapheme of the type /w/ + /d/ + [y] + /m/ as in *WDYM* to mean **What do you mean?**

The rational motive for the use of such particular codifications includes, according to the respondents, time saving 63.41%, confidentiality and closeness preservations 24.39% and money saving 12.19%. It is worthy to precise that learners' use of abbreviations, alphanumeric codifications as well as initialisms and contractions is motivated by their need for saving time as indicated by their answers to question N°5 related to the rational motive for the use of particular codifications. As these young

generations are full of energy, they are always in a hurry to search for information, to express their feelings, ideas or opinions with their peers. So, they do not have time to write full lexical items or sentences. Thus, they create their specific abbreviations that are somehow hard to be decoded. Readers who are not conversant of cyber-language cannot make meaning from such specific abbreviations as *thx*, *uc*, *wlc* to express respectively **thanks, you see, welcome**.

More interestingly, the study reveals a complex characteristic of cyber-language of the type alphanumeric codifications. As a matter of fact, it is quite impossible for non-conversant of cyber-language to decode *42dz*, *F2F*, *9ce* respectively as **for two days, face to face** and **nice**. In similar way, initialisms of the type *WDYM* to mean **What do you mean?** Are hard to be decoded. All this indicate learners' need for confidentiality and closeness preservations on the one hand and their potential creativity on the other hand.

Another rational motive that gives rise to abbreviation is their need for saving money as indicated by their answers to question N°5. Indeed, in Benin, internet package is highly expensive so that most learners cannot afford it. So, whenever they manage everything necessary to afford an internet package, they hurriedly exchange as maximal as possible information about various issues that are not necessarily interrelated as revealed by the investigation.

A yet worthy characteristic of learners' cyber-language concerns the syntactic structure. Indeed, learners' use of specific codifications in terms of morphology depicted above, obeys to some extent to the phrase structure rule especially *sentence consisting of noun phrase and verb phrase*. This indicates that though learners are creative in terms of morphology, their specific codifications nevertheless follow the fundamental rule of syntax as illustrated in these sentences: 1. *You're my BFF*; 2. *Once you'll be around, lmk*. These instances confirm learners'

respect of the syntactic rule. This indicates that learners are aware of their limit in terms of creativity. This potential linguistic competence needs to be promoted by lecturers through sensitizations.

On the other hand, the results obtained from the questionnaire addressed to the lecturers show that 91.66% of lecturers attribute the use of the abbreviations, alphanumeric codifications or contracted forms to learners' use of social media. In terms of impacts, the recap statistical results provided in the Table 3 indicate that 75% of lecturers do recognize that the use of social media has negative impacts on learners' written productions. More importantly, 75% of lecturers think that the specific codifications affect learners' scores significantly.

Overall, the specific codifications that have been identified as characteristics of learners' cyber-language, the rational motive for the use of such codifications as well as the significant negative impacts revealed as resulting from the use of social media, confirm the hypotheses of the study. Consequently, important suggestions about the specific codifications result from the study. In this respect, two strategies have been made: sensitization- based strategy against the use of any specific codifications and tool- based strategy for using learners' specific codifications to teach both informal and formal writings for the purpose of promoting not only learners' creativity but also their adaptability to different social contexts.

Conclusion

This study has attempted to depict the morphosyntactic and semantic features of FLASH Adjarra EFL Learners' cyber-language in Benin in order to grasp the causes of their low performance in written productions. A mixed method has helped collect the data from questionnaires addressed to 82 Adjarra year 3 EFL learners and 12 EFL lecturers. The collected data have

disclosed a number of specific codifications in learners' cyber-language. These specific codifications have been described and analysed following the morphosyntactic and semantic approaches stressing especially the morpheme-based structure, the phrase structure rule as well as the semantic features. The study has helped contend that FLASH Adjarra EFL learners' cyber-language in Benin is made up of four main characteristics especially abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contractions. The rational motive for the use of such particular codifications includes: time saving, confidentiality and closeness preservations and money saving.

The investigation also reveals that learners' use of abbreviations, alphanumeric codifications, initialisms and contracted forms in their written productions is related to their use of social media. In terms of impacts, most of the lecturers think that these specific codifications affect learners' scores significantly. On the whole, the specific codifications that have been identified as characteristics of learners' cyber-language, the rational motive for the use of such particular codifications as well as the significant negative impacts revealed as resulting from the use of social media, confirm the hypotheses of the study. Based on the results, the study proposes two strategies: sensitization-based strategy against the use of any specific codifications and tool-based strategy for using learners' specific codifications to teach both informal and formal writings for the purpose of promoting their adaptability to different social contexts.

References

1. Aronoff, M. (1976). *Word Formation in Generative Grammar*. Cambridge, Ma: MIT Press.
2. Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. (2nd Edition) With an Introduction by Lightfoot, D. W. (2002). New York, Mouton de Gruyter Berlin.

3. Halle, M. (1973) 'Prolegomena to a Theory of Word Formation,' *Linguistic Inquiry* 4, 3–16.
4. Kiparsky, P. (1982) 'Lexical Morphology and Phonology,' *Linguistics in the Morning Calm: Selected Papers from SICOL-1981*, ed. by I. S. Yang, 3–91, Hanshin Publishing Company, Seoul.
5. Siegel, D. (1977). 'The Adjacency Condition and the Theory of Morphology'. *NELS* 8, 189-97.
6. World Sense Online Dictionary, (2024). 'Cyber-language' Retrieved February 2024 from <https://www.wordsense.eu/cyberlanguage/>
7. Yule, G. (1996). *The Study of Language* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

ENJEUX DE GOUVERNANCE EN AFRIQUE : LE PRÉALABLE DE LA RECONVERSION CITOYENNE

Seydou KONE

Département de philosophie

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo- (Côte d'Ivoire)

Saidkone2000@yahoo.com

Résumé

Plongés dans les profondeurs des classements en matière de bonne gouvernance, les pays africains, pour l'essentiel, restent englués dans les travers de la corruption chronique et endémique, dans le manque d'orthodoxie financière et l'absence de redevabilité dans l'exercice des charges publiques. Et ce, en dépit de la ratification des conventions internationales, de la création de ministères dédiés à la bonne gouvernance et autres structures spécialisées dans la lutte contre la corruption. Le but du présent article est de montrer que l'atteinte de la bonne gouvernance sous nos latitudes africaines, ne se fera pas sans le levier de la restauration de l'éducation à la citoyenneté, gage du modèle citoyen républicain, dévoué à la chose publique.

Mots clés : *Afrique- Éducation à la citoyenneté- Mauvaise gouvernance- Redevabilité publique*

Summary

Plunged into the depths of the good governance rankings, most African countries remain mired in chronic and endemic corruption, a lack of financial orthodoxy and a lack of accountability in public office. And this, despite the ratification of international conventions, the creation of ministries dedicated to good governance and other structures specializing in the fight against corruption. The aim of this article is to show that the achievement of good governance in our African latitudes will not be possible without the restoration of citizenship education, the guarantee of the republican citizen model, respecting the public thing.

Keys words : *Africa- Bad governance- Citizenship education - Public redevability*

Introduction

Au nombre des défis, à relever à l'échelle des pays africains, se trouve prioritairement celui de la gouvernance ou de la bonne gouvernance. Cependant, l'enjeu de la gouvernance ne peut être abordé efficacement, sans le préalable de la (re) construction citoyenne, comme nous le rappelle avec raison Yves Michaud (2017, p.34) : « La crise est en premier celle de la citoyenneté ». L'état peu reluisant de la gouvernance sous nos tropiques africains : prévarication de la fortune publique, enrichissement illicite, clientélisme, gabegie et bien d'autres dérives népotiques, s'enracinent en grande partie dans la perte du sens civique ou dans le déficit abyssal de citoyenneté. Conscient que la véritable lame de fond, qui mine et lamine l'édifice social, et partant l'œuvre de développement, est l'incivisme ambiant, et que, sans le retour à une société de valeurs (les valeurs républicaines ou citoyennes), on n'arrive fondamentalement à rien, le Chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, plaide pour un renouveau ou une reconversion citoyenne. Il en appelle (2020, p.5) « à bâtir une conscience nationale, imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité, et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques ». Un plaidoyer pour une éducation citoyenne, qui infuse et diffuse dans les esprits, les valeurs cardinales de probité, de respect absolu de la chose publique et de dévouement à l'intérêt général. Dans cette perspective, Jean-Jacques Rousseau, avec une rare acuité, avait réalisé matinalement qu'au centre des enjeux sociétaux, se trouve la construction citoyenne (2010, p.49) : « Vous aurez tout si vous formez des citoyens ». Quelle est la portée d'une telle assertion dans le cadre de la gouvernance en Afrique ? Sur quelles bases l'édification

citoyenne doit-elle être perçue comme l'élément préjudiciel, voire matriciel de la gouvernance ?

Notre hypothèse est que face à la mauvaise gouvernance, voire la panne de gouvernance qui sévit en Afrique, il urge de sonner l'alarme citoyenne, de construire la citoyenneté, de la revitaliser. À travers une démarche analytique et critique, notre analyse s'articulera autour d'un plan à trois niveaux. Le premier s'attèlera à montrer le caractère quasi-inopérant de l'arsenal de lutte contre la mauvaise gouvernance sous nos tropiques africains. Quant au second, il s'articulera autour de l'état des lieux de la citoyenneté en Afrique, à l'effet de mieux saisir les effets profondément rédhibitoires de la crise de la citoyenneté sur la gouvernance. Enfin, le dernier moment permettra de relever que la construction citoyenne est le creuset de la perfectibilité civique, gage d'une gouvernance vertueuse.

I- Du Caractère Quasi-Inopérant De L'arsenal De Lutte Contre La Mauvaise Gouvernance En Afrique

La gangrène généralisée de la mauvaise gouvernance s'étend à de nombreux États africains. Elle prend en grande partie le visage de la massification de la corruption, une corruption qui agit par « capillarité », c'est-à-dire qu'elle irrigue par des circuits peu mesurables la toile d'araignée sociale et politique. Une généralisation de la corruption qui a cours, notamment dans les cercles du pouvoir, et au-delà, ce, en dépit de l'empilement des lois nationales anti-corruption et de la ratification des conventions internationales en matière de bonne gouvernance. En effet, diverses conventions internationales existent en matière de promotion de la bonne gouvernance, et les États africains, dans leur écrasante majorité, en sont parties prenantes. Ainsi, la Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, a été signé quasiment par tous les pays africains. Elle est le premier instrument mondial de lutte

contre la corruption, les crimes organisés et les crimes économiques y compris le blanchiment d'argent. Elle contient notamment des dispositions de prévention de la corruption et des règles organisant la coopération internationale ainsi que des normes de nature procédurale. Autre texte canonique, ratifié par nombre de pays africains : la Convention de l'Union-africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPLC). Lorsque l'Assemblée de l'Union africaine a adopté ladite convention en 2003, cette dernière représentait une avancée majeure dans la résolution des graves problèmes de corruption auxquels est confronté le continent. Conçue comme une feuille de route commune devant permettre aux États membres d'instaurer des mesures de gouvernance et de lutte contre la corruption, la Convention entend éradiquer la corruption au sein des gouvernements et dans les affaires. À ce jour, 44 des 55 États membres ont ratifié la Convention, mais les données sur sa mise en œuvre effective restent rares.

Plus spécifique, mais tout aussi fondamentale, car elle touche aux appels d'offres relatifs à la passation de marchés publics - foyer de corruption s'il en est-, la directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 2012 visant à lutter contre les dérives en matière de gouvernance financière. À l'échelle, précisément de la Côte-d'Ivoire, elle a été ratifiée, le 14 février 2012. La mise en œuvre de ces engagements sur le plan national a conduit à la prise de plusieurs lois, notamment la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et la loi n° 2018-570 du 13 juin 2018 portant régime juridique du gel des avoirs et la loi relative à la déclaration du patrimoine des personnes assujetties. Cependant, tout porte à croire que cet empilement des strates législatives, n'a en rien émoussé l'ardeur « des pilleurs de la République ». Un avis que partage le journaliste ivoirien Ouattara Ouakaltio, à

travers une tribune intitulée : « Corruption : Malgré le cadre juridique, peu d'impact ». Il y relève avec amertume que malgré le renforcement du dispositif légal, la corruption touche presque toutes les couches ivoiriennes, « et la situation ne bouge presque pas, clouée presque par des enjeux politiques.

On serait tenté de dire que plus la Côte d'Ivoire « bétonne » son cadre juridique contre la corruption et, plus elle ouvre la porte à cette activité illégale » (Ouattara Ouakaltio, 2022, p. 3). Un vrai paradoxe ». Un paradoxe d'autant plus intrigant que de nombreux organes de contrôle ont été créés par les pouvoirs publics pour combattre cet « Ébola au quotidien » (Konaté Mamadou Ismaïla, 2018, p.7). S'il est à noter le peu de cas des conventions internationales et des lois nationales anti-corruption, les structures dédiées à la bonne gouvernance, ne sont pas mieux loties. De la « Haute Autorité pour la bonne Gouvernance » ivoirienne à la « Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude » congolaise, en passant par la « Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées » nigériennes, presque tous les États se sont dotés d'un ou (plusieurs) organisme chargé de crever l'abcès de la corruption. Citons encore les « Cellules nationales de traitement des informations financières » qui dépendent des ministères des Finances, le « Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest », etc. En la matière, la Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs institutions supérieures de contrôles telles que la cour des comptes, l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics et la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières et le Pôle Pénal Économique et Financier, chargé de connaître les crimes économiques et financiers.

Outils et structures existent donc. Encore faut-il vraiment s'en servir. Les rapports qu'ils publient donnent lieu à quelques articles de presse, avant d'être enterrés. Parmi ces « Hautes autorités », combien sont écoutées ? Combien sont composées de personnalités ou de magistrats impartiaux qui ne sont pas redevables à tel ou tel acteur politique ou financier ? De nombreuses personnalités dénoncées dans des audits continuent d'être protégées : « Une main lave l'autre et les loups ne se mangent pas » dit-on. Logiquement, à un moment donné, la boucle répressive qui a été mise en route se ferme sur elle-même quand celui qui doit réprimer un cas de détournement de fonds public se révèle être l'un de ses bénéficiaires. Celui qui, « incorruptible éclairé », développe un zèle de redresseur, est presque toujours, parfois malgré lui, inséré dans un réseau clientéliste. Il est alors l'objet de multiples interventions, voire de menaces de la part de ses pairs ou de sa hiérarchie qui pourra éventuellement ordonner la relaxe des auteurs des infractions.

Dans un système où le clientélisme prévaut sur toute autre considération, jusqu'où peut-on aller en matière de sanctions ? Jusqu'où ne pas aller politiquement trop loin ? Comment ne pas aller politiquement « trop loin dans la purge » ? Pire, la lutte contre la mauvaise gouvernance peut tourner à l'instrumentalisation politique. Il est des cas, et l'on pense au Cameroun, au Congo ou au Kenya, où la rhétorique de l'assainissement doit être entendue comme une manière commode de se débarrasser d'adversaires gênants, davantage que comme manifestant une sincère volonté de modifier le système. Ainsi, l'opération Épervier, au Cameroun, qui vise à éradiquer la corruption, soulève l'indignation et l'inquiétude de certains opposants, qui y voient « une purge politique déguisée », de la part du président Paul Biya. « Épervier'' est une opération à tête chercheuse », dénonce également Joshua Osih (2019, p.5), président du principal parti d'opposition, le

Social Democratic Front (SDF). Elle vise les membres du régime « qui ne sont pas d'accord avec la présidence à vie de Biya ainsi que les brebis galeuses qui ne pèsent pas politiquement et dont les arrestations lui donnent un semblant de crédibilité » Joshua Osih (2019, p5). Pendant ce temps, « d'autres personnalités, soupçonnées d'être - enquêtes à l'appui- coupables de mauvaise gestion, ne sont pas inquiétées » Joshua Osih (2019, p.5). Ces tares (corruption, fraude, évasion fiscale) dénotent d'une crise abyssale de la citoyenneté ou d'une perte profonde du sens civique en Afrique, elles paralysent tout véritable développement du continent, repoussant les investisseurs et anéantissant les bonnes initiatives en matière de gestion de la cité.

II-Des Effets Rédhibitoires De L'incivisme Sur La Gouvernance En Afrique

La mauvaise gouvernance ou la panne de gouvernance, constatée à l'échelle de nombreux États africains, s'incruste en grande partie, dans la perte du sens civique des tenants du pouvoir. Comme la relève pertinemment Yves Michaud (2017, p.34) : « La crise est en premier, celle de la citoyenneté ». Dépourvu pour l'essentiel de l'étoffe des leaders ayant le sens civique (la sacralité du bien public, le dévouement entier à la cité) chevillé au corps, la quête du pouvoir, pour notre élite politique, se résume à la quête de la manne. La logique de la rente l'emporte. Ce qui fait de l'État non pas une institution au service de tous, un bien commun (res publica) à préserver, mais une sorte de vache laitière, qui ne peut profiter qu'à ceux qui en ont le contrôle. En 2000, lorsque l'ancien président Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, après vingt-six années d'opposition, une de ses premières réactions a été de dire : « Maintenant nos problèmes d'argent sont terminés » (J. Dally, 2016, p.9). Cet acte fondateur relaté par Idrissa Seck, son principal collaborateur

d'alors, est très révélateur de leur vision partagée des fonctions du pouvoir. Il se dégage ici une conception bien curieuse du bien public, conçu comme un butin pour l'accaparement duquel différents camps politiques s'affrontent, fût-ce au prix de sanglantes empoignades.

Loin d'être anecdotique, ce propos d'Abdoulaye Wade, à bien des égards, est symptomatique de la réalité du pouvoir sous nos tropiques africains. L'enjeu de la compétition politique, soutient Jean-François Médard (2007, p.11), « est l'accès aux ressources matérielles de l'État, la capture de la rente étatique et sa redistribution, beaucoup que la poursuite de politiques publiques ». La prédation financière dans le champ politique est telle que les grosses fortunes, à l'échelle du continent africain, se comptent de plus en plus parmi l'élite politique. Quels salaires ou émoluments reçoivent-ils pour détenir pareilles richesses ? Des fortunes insolentes qui n'ont d'autre traçabilité que l'appartenance de leurs détenteurs aux hautes sphères du pouvoir. Les pratiques corruptives « d'en haut » sont d'une autre nature que celles guidées par la survie et les relations sociales ordinaires. Là se situe la distinction entre petite et grande corruption. La seconde porte sur des montants d'une autre envergure et s'exerce dans des cénacles étroits et cachés. Elle possède ses domaines privilégiés (travaux publics, immobilier, importations) et communique avec l'extérieur, les négociants internationaux, les firmes minières, les banques... Cette corruption des élites dirigeantes n'est pas sans rappeler le retentissant scandale financier des biens mal acquis, qui a éclaboussé plusieurs pays de l'Afrique centrale (Gabon, Congo-Brazzaville, Guinée-Equatoriale) en 2007. Les biens mal acquis (BMA) sont les biens mobiliers et immobiliers acquis par les dirigeants des pays susmentionnés et leurs familles en France, un patrimoine faramineux (immeubles, hôtels, voitures de luxe, yachts, montres, vêtements de luxe, œuvres d'arts...), dont le

financement trouve sa source dans des détournements massifs de fonds publics. Outre la visée prédatrice, qui se rattache généralement à la conquête ou à la conservation du pouvoir politique en Afrique, se trouve aussi un autre marqueur de la classe politique dirigeante, non moins condamnable, celui du nombrilisme ou de l'égotisme. L'Afrique détient un bien triste record mondial, celui du plus grand nombre de chefs d'État octogénaires, nonagénaires, hors monarchie, encore en exercice. En la matière, l'Afrique centrale détone, avec une élite dirigeante aussi sclérosée qu'inamovible. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale occupe le peloton de tête, avec 43 ans d'exercice de pouvoir, Paul Biya du Cameroun, 40 ans à son actif. Denis Sassou-Nguesso du Congo-Brazzaville 38 ans au compteur, Yoweri Museveni de l'Ouganda 37 ans et Isaias Afwerki de l'Érythrée 29 ans. Une longévité record, qui ne les empêche pas cependant de continuer, à nourrir une appétence pour le pouvoir.

Rien moins que l'expression d'un égo surdimensionné, nourri par le fantasme d'un destin messianique. Malheureusement, les problèmes de gouvernance ne se limitent pas qu'aux tares du personnel politique, ils portent également sur l'incivisme ambiant des populations. Le constat s'impose avec la force de l'évidence : la gangrène de l'incivisme fleurit sous toutes ses formes, elle se métastase au sein des masses sociales africaines, non sans saper les efforts de développement des pouvoirs publics. Que d'actes d'incivilité, d'incivisme qui jalonnent notre quotidien ! Que de vies abrégées à cause de l'indiscipline notoire de certains chauffeurs ! Que de bus et de biens publics saccagés par les populations dans un accès de colère ? Que d'espaces publics colonisés par les marchands ambulants, prenant possession de la chaussée et mettant en péril leur vie sous le regard impuissant des services publics ? Que de constructions anarchiques au mépris de la réglementation et du code de

l'urbanisme ? Que de personnes cherchant continuellement à avoir des avantages indus ou à contourner les lois par le paiement de passe-droits ou de pots de vins ? Combien de personnes respectent la queue dans un service public ou un lieu quelconque parce qu'on est pressé ? La liste est longue, et elle est symptomatique de l'état d'effritement des valeurs civiques sous nos latitudes africaines. En la matière, la République Démocratique du Congo détone. Le Comité épiscopal congolais constatait en 2018 que (2018, p.9) :

Tout peut s'acheter au Congo ; une décision judiciaire, un titre universitaire, un diplôme scolaire, une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport, une nomination politique, une promotion administrative, un titre foncier, un certificat de naissance, une attestation de bonne vie et mœurs...

Une corruption d'en bas désignée par de multiples euphémismes qui montrent bien qu'elle est une pratique devenue banale : pot-de-vin, dessous-de-table, commission illégale, motivation, aidez-nous-à-vous aider, etc. Dans une tribune libre, intitulée : Incivisme, facteur du sous-développement, le journaliste congolais Valentin Oko (2020, p4), procède à une réflexion sur la raison explicative du niveau de développement des pays occidentaux comparativement aux pays africains, et en particulier, au Congo :

Que les Congolais trouvent le temps de s'inquiéter du développement de leur pays est une chose encourageante en soi. Sauf qu'ils oublient, bien souvent, de comparer leurs comportements respectifs, en tant que citoyens congolais, à ceux des citoyens occidentaux, vis-à-vis de la chose publique. Et c'est là où se situe le problème. En Occident, le citoyen respecte et protège la chose publique, en la considérant comme son bien personnel. On y trouve encore des infrastructures millénaires devenues aujourd'hui des sites touristiques et auxquelles s'ajoutent de nouvelles. En occident, nul peut oser détruire

volontairement une bâtisse, même pas au nom d'une contradiction idéologique, ou à cause d'une déception électorale. En fait, le bien public, donc le bien commun est sacré. Que voit-on ici ? Au Congo, en effet, le constat est tel que bon nombre de concitoyens n'ont aucun respect des conventions et des lois qui régissent la collectivité dans laquelle ils vivent. Dans la quasi-totalité des secteurs, le phénomène est perceptible. Les actes d'incivisme au quotidien sont légion et le fait est devenu d'une banalité déconcertante.

Le développement est en soi un processus cumulatif. À l'évidence, la reconstruction ou la réhabilitation notamment des infrastructures détruites du fait de l'incivisme fait reculer. C'est plutôt l'addition et la bonne conservation des acquis qui permettent de mieux mesurer l'évolution d'un pays. C'est dire combien le civisme est contributif de la pérennité des acquis du développement. Toute chose qui commande d'inscrire au centre des enjeux de gouvernance l'édification citoyenne.

III- l'édification citoyenne : le creuset de la perfectibilité civique

La qualité de citoyen n'est ni un état statique, ni une essence intangible. Elle est entièrement une question d'éducation, une tâche de formation : sans transmission de savoirs et de valeurs d'une génération à l'autre, sans appropriation personnelle par les sujets humains de ces savoirs, de ces valeurs liées à la citoyenneté, le modèle citoyen républicain, dévoué à l'intérêt général ou au bien public et viscéralement attaché à la cité, n'est même pas envisageable. Au-delà de la mise en place d'institutions et autres instruments d'aide à la bonne gouvernance, le point nodal de la gestion de la cité, réside dans l'édification citoyenne ou l'éducation à la citoyenneté. Conscient de l'acuité de la crise de la citoyenneté et

de ses impacts rédhibitoires sur le développement de la société, le chef de l'État ivoirien plaide pour une reconversion citoyenne, une citoyenneté nouvelle empreinte d'un profond sens de l'intérêt général, d'un respect quasi-religieux du bien public et d'un attachement aux règles républicaines sous le vocable de « l'ivoirien nouveau ». Une volonté de transmutation de l'ivoirien actuel - encore enserré dans les travées de l'incivilité, du piège ethnique, du relatif mépris du bien public- pour en faire un ivoirien transfiguré, sensible à l'être collectif, respectueux de la loi et dédié au bien public. Du reste, la refonte de l'enseignement moral et civique (EMC), est devenue la colonne vertébrale de la déclinaison éducative du « réarmement civique de la nation » voulu par Emmanuel Macron. Le président de la République française, qui déclarait fin août dans les colonnes du *Point* que « c'est à partir de l'école que nous rebâtirons la France » (Emmanuel Macron, 2023, p.2). Le réarmement civique désigne l'ensemble des mesures qui visent à créer des « républicains », selon la formule de Ferdinand Buisson (2013, p.34). Selon lui (2013, p.34), « pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain petit », autrement dit, on ne naît pas républicain ou citoyen, on le devient par la force de l'éducation citoyenne. Elle a pour vocation d'infuser et de diffuser dans les esprits et dans les cœurs les valeurs cardinales du patriotisme et de la foi républicaine. Et ce, dès la prime enfance :

Former des citoyens [soutient Rousseau], n'est pas l'affaire d'un jour, et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. Ce n'est pas assez de dire aux citoyens, soyez bons ; il faut les apprendre à l'être. (...) Si, par exemple, on les exerce assez tôt à ne jamais regarder leur individu que par ses relations avec le corps de l'État, et à n'apercevoir, pour ainsi dire, leur propre existence que comme une partie de la sienne, ils pourront parvenir enfin à s'identifier en quelque sorte avec ce plus grand tout, à se sentir membres de la patrie, à l'aimer de ce sentiment

exquis que tout homme isolé n'a que pour soi-même, à élever perpétuellement leur âme à ce grand objet (Rousseau, 2012, p.56). x

Rousseau pense comme Platon que « l'on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation » (Rousseau, 1971, p.56). Dans ce sens, le philosophe de Genève promeut l'éducation publique. L'éducation, suivant le sens étymologique du mot (*educare*), consiste à nourrir l'homme de vertus civiques, à faire advenir le citoyen présent en puissance dans l'enfant et à lui communiquer cette passion de la chose publique, nécessaire au respect des principes de gouvernance. C'est en formant les enfants que l'on obtient des citoyens, portés viscéralement par le souci de l'utilité publique, sinon l'homme né dans l'esclavage ne désire que l'esclavage. L'auteur *Du contrat social* a eu l'intuition majeure de mettre au cœur des enjeux sociétaux, l'éducation citoyenne, qu'il considère comme le creuset ou la matrice de toutes les vertus républicaines : « vous aurez tout, si vous formez des citoyens » (Rousseau, 2012, p.3). C'est elle - l'éducation citoyenne - qui va redresser les mœurs, socialiser les volontés individuelles, fabriquer une individualité nationale, à même de prémunir la société des vices rédhibitoires comme la prévarication de la fortune publique. Elle seule peut installer l'État en quelque sorte dans les cœurs, de sorte que le citoyen s'attache à la vie de la cité et ne peut détacher son intérêt de celui-ci. Selon Rousseau, il faut régénérer les mœurs et redécouvrir la vertu antique, orientée vers le bien commun et le zèle patriotique. En effet, l'Antiquité gréco-romaine offre à Rousseau le double modèle de la République et de la citoyenneté. Il part de « cet étalon de mesure » pour en appeler à un attachement viscéral à la cité, qui culmine au sacrifice suprême. Que ma patrie devienne moi et réciproquement. L'identification est la seule issue. Pour rendre compte de la haute idée qu'il a du citoyen, Rousseau se fend de ce descriptif (1971,

p. 66) : Une femme de Sparte avait cinq fils dans l'armée et attendait des nouvelles de la bataille. Une ilote arrive, elle lui demande en tremblant. Vos cinq fils ont été tués, esclave, t'ai-je demandé cela ? Nous avons gagné la victoire. La mère court au temple et rend grâce aux dieux, voilà la citoyenne. Le Genevois fonde sa vision citoyenne sur l'image héroïque de la fierté républicaine qu'il s'est formée dès sa jeunesse, à travers les livres, qu'il avait lus sur l'établi de son père. Il en fixe les principes au livre I de l'Émile. Ils s'énoncent à partir de la distinction entre unité numérique et unité fractionnaire. Le citoyen n'est qu'une unité fractionnaire « dont la valeur est dans son rapport avec l'entier, qui est le corps social » (Rousseau, 2010, p. 45). Une unité numérique, quant à elle, n'a de rapport qu'à elle-même comme l'individu à l'état de nature ; mais une unité fractionnaire, comme l'est le citoyen, passe par la relation au tout. Précisément, c'est cette unité de corps, ce lien organique, fusionnel entre le citoyen et la cité qu'il faut maintenir, vivifier, revitaliser dans le cadre de l'affermissement d'un nouveau leadership. Avec elle -l'édification citoyenne-, nous passons de l'impasse des passions égoïstes (prévarication de la fortune publique, l'ivresse du pouvoir, etc.) au réveil citoyen à travers la promotion du bien commun, donc la promotion d'une gouvernance vertueuse.

Conclusion

De ce qui précède, il ressort que ce ne sont ni des dispositifs cosmétiques, ni la mise en place d'organismes dotés de moyens sommaires, ni les coups médiatiques et autres opérations de communication, destinés à satisfaire les attentes de tel ou tel bailleur ou à gagner quelques places dans les divers classements internationaux, qui permettront de juguler le phénomène de la mauvaise gouvernance. Le véritable défi réside dans l'affermissement d'une gouvernance digne de ce nom. Plus

globalement, se pose avec acuité la nécessité de la promotion d'un nouveau modèle de leadership politique et de de nouveaux usages sociaux, qui doit être nourrie par un réveil citoyen à travers la promotion du bien commun. Car comme le relève pertinemment Éric Weil (1991, p. 35) « rien d'humain ne se fait, rien d'humain ne s'est jamais fait sans éducation ». Au siècle des Lumières déjà, Montesquieu (2019, p.57) écrivait que « pour changer les mœurs et les manières, il ne faut pas changer les lois ; il vaut mieux les changer par d'autres mœurs et d'autres manières ». Sans ce nouveau éthos, il y a fort à parier, malheureusement, que la quasi-totalité des pays d'Afrique restera enferrée dans les travées de la panne de gouvernance.

Références bibliographiques

- BUISSON Ferdinand, 2013, *La foi laïque*, Paris, Hachette.
- DALLY Jean Tekpo, « *L'Afrique des guerres et de la violence : un continent politiquement malade* », in KASA BYA KASA, n°33, 2016.
- FRATERNITE MATIN, 2020, « La grande interview. Alassane Ouattara », *Fraternité Matin*, N°23456.
- KONAN Venance, 2023, « Wagner : Des mercenaires et de leur dangerosité », in *Fraternité Matin*, N°4567.
- KONATE Mamadou Ismaila, 2018, « Le Mali risque l'excommunication de la scène diplomatique », in *Jeune Afrique*, N°4658.
- LE POINT, 2023, « La grande interview, MACRON Emmanuel », *LE POINT*, N°2323.
- MEDARD, Jean-François, 2007, « *Nouveaux Acteurs Sociaux, Permanence et Renouveau du Clientélisme Politique en Afrique Sub-saharienne* », in *Cahiers du Portique* n°20.
- MICHAUD YVES, 2017, *Citoyenneté et loyauté*, Paris, Kero.
- MONTESQUIEU, 2019, *De l'esprit des lois*, Paris, Flammarion.

OUATTARA Ouakaltio (2020, « Corruption : Malgré le cadre juridique, peu d'impact », in *Fraternité Matin*, N°4567.

OKO Valentin, 2020, « Incivisme, facteur du sous-développement », in *QUOTIDIENNE*, N°1234.

OSIH Joshua, 2019, « Un ambitieux sans complexe », in *Jeune Afrique*, N°4670.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2010, *Du Contrat Social*, Paris, Le livre de poche, Classiques de philosophie.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1971, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Paris, Flammarion.

WEIL Éric, 1991, *Essais et conférences*, Paris, Librairie philosophique, Vrin.

L'ÉCOLE FRANCOPHONE ACTUELLE ET LEADERSHIP FEMININ : CAS DU BURKINA FASO

Tapsoba Olivia Wëndêtaré

Université Joseph Ki-Zerbo, Ecole Doctorale ED-LESHCO,

Laboratoire LAPHI

oliviataps@gmail.com

Résumé

Dès 1850 les français envahissent les territoires africains dont ils feront plus tard leurs colonies. Dans leur élan d'expansion et de domination, ils imposent l'école francophone aux pays colonisés. Aux fils des ans et des périodes de l'histoire, cette école subit des restructurations. Ainsi, l'école burkinabè qui était au départ dédiée à l'éducation des garçons s'est adaptée aux réalités du moment et s'est ouverte à l'éducation des filles. De nos jours elle promeut même la scolarisation des filles et plusieurs Plans Éducatifs sont consacrés à cela. Cette étude montre que la scolarisation des filles a significativement évoluée depuis les années des indépendances. En effet, en 1964 le taux de scolarisation féminin était de 32,16% et, en 2022 le taux de scolarisation des filles est de 50,05%. Il est à noter que les représentations sociales envers la jeune fille et la femme ont joué en défaveur de la scolarisation des filles, particulièrement au niveau supérieur. Ainsi, le leadership féminin est sous l'influence des idéologies collectives semblent freiner l'évolution des femmes dans la société. De même, la crise sécuritaire qui secoue actuellement le pays depuis une dizaine d'années est entrain de saper les efforts fournis par les différents acteurs de l'éducation.

Mots clés : école – filles – éducation - leadership féminin - Burkina Faso

Abstract

From 1850 onwards, the French invaded the African territories that would later become their colonies. In their drive for expansion and domination, they imposed French-language schools on the colonised countries. Over the years and at different times in history, this school was restructured. Burkina Faso's schools, which were initially dedicated to the education of boys, have adapted to the realities of the time and opened up to the education of girls. Today, it even promotes girls' enrolment, and several education plans are devoted to this. This study shows that girls' enrolment has improved significantly since independence. In 1964, the female enrolment rate was 32.16%; by 2022, the

female enrolment rate will be 50.05%. It should be noted that social representations of girls and women have worked against girls' enrolment, particularly at tertiary level. Women's leadership is influenced by collective ideologies, which seem to be holding back the development of women in society. Similarly, the security crisis that has been shaking the country for the past ten years is undermining the efforts of the various players in the education sector.

Key words : school - girls - education - female leadership Burkina Faso

Introduction

L'école de l'ère coloniale s'est d'abord implantée dans les pays côtiers et s'est progressivement installée dans les pays de l'intérieur au fur et à mesure que la colonisation de l'Afrique se faisait (Lange, 2000). Au Burkina Faso (ancienne Haute Volta), la première institution scolaire est créée de manière concomitante à l'invasion de la ville de Bobo-Dioulasso en 1898 (Compaoré, 2012). La ville de Ouagadougou, quant à elle, accueille en 1899 une école dite école de cercle. Elle est mise en place à l'image de l'école en France : les manuels scolaires, les méthodes et objectifs d'enseignement, le matériel didactique et même les enseignants, venaient de France (Nacanabo, 2018). Il s'agissait d'une école d'alphabétisation des nationaux pour servir d'interprètes et d'intermédiaires aux colons. Déjà à cette époque, le système éducatif organisé en Afrique occidentale française avait pour but de former principalement des auxiliaires masculins (Barthélémy, 2003). Cette discrimination à l'égard des filles explique la sous-scolarisation de la gent féminine durant cette période parce que, très peu de filles avaient accès à l'école. Ainsi, l'éducation des filles n'était pas une priorité. Certes, la situation de la scolarisation des filles a évolué ces dernières années, mais le constat est que, même de nos jours, les filles ont toujours des difficultés à accéder à l'éducation. En effet, au Burkina Faso, le genre est un facteur déterminant de la scolarisation : les garçons sont prioritaires d'où leur plus grand

nombre par rapport aux filles dans les effectifs scolaires. Pourtant, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que toute personne a droit à l'éducation. Malgré ce droit à l'éducation des filles, certaines représentations sociales burkinabè font qu'elles n'y ont pas toujours accès ou y accèdent difficilement. Pourtant, l'autonomisation de la femme est un facteur de développement de la société et l'école constituerait un important canal de passage pour atteindre cet objectif. Elle contribuerait ainsi à la promotion du leadership féminin. La présente étude s'articule autour de trois questions. Tout d'abord quelle est la situation de la scolarisation des filles au Burkina Faso ? Ensuite, quelles sont les représentations sociales qui influencent la scolarisation des filles et par ricochet le leadership féminin au Burkina Faso ? Et enfin, qu'entend-t-on par leadership féminin ?

Notre communication se propose de mettre en lumière, à partir de la littérature scientifique, les actions mises en œuvre pour promouvoir le leadership féminin sur le plan scolaire en répondant aux questions posées précédemment.

1. Constat de la scolarisation des filles au Burkina Faso

Une étude portant sur les effectifs scolaires de l'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (AOF) de 1903 à 1938 a montré qu'une fille pour cinq garçons était scolarisée en 1903. L'écart s'est creusé et a atteint son maximum en 1919-1920 avec une fille scolarisée pour 45 garçons. Cette aggravation du décalage entre les sexes dans l'accès à l'éducation a été expliquée notamment par la réorganisation de l'enseignement en 1903 et par l'intensification de la scolarisation des garçons qui en a découlé (Barthélémy, 2003).

Néanmoins de 1963 à 2001, l'effectif des filles scolarisées s'est amélioré passant de 33 % à 41,8 % (Compaoré et al., 2007).

Cette hausse est la conséquence de certains programmes mis en œuvre spécialement à partir de 1994. En effet, ce sont entre autres le Plan décennal de l'enseignement post-primaire 1996-2005 et le Programme décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB) de la période 2000-2009 (Compaoré & Ouédraogo, 2007 ; Kobiane, Thiombiano & Kabore, 2018) qui ont contribué à l'augmentation de l'effectif des filles scolarisées. Les objectifs du PDDEB étaient d'accroître l'offre d'éducation de base et de réduire les disparités de tout genre entre les élèves ; améliorer la qualité, l'efficacité et la pertinence de l'éducation de base ; promouvoir l'alphabétisation ainsi que de nouvelles formules d'éducation alternatives et de développer les capacités de pilotage des interventions extérieures (Kobiane, Thiombiano & Kabore, 2018).

Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif des effectifs des élèves du primaire et du pourcentage des effectifs par sexe chaque vingtaine d'années des scolarités 1964-1965 à 2022-2023.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des effectifs des élèves du primaire et pourcentage par sexe chaque vingtaine d'année de 1964-1965 à 2022-2023

Année scolaire	Effectifs		Pourcentage par sexe	
	Garçons	Filles	Garçons	Filles
1964-1965	56 795	26 924	67,84	32,16
1984-1985	198 180	115 340	63,21	36,79
2004-2005	715 319	555 518	56,29	43,71
2022-2023	1 416 262	1 419 282	49,95	50,05

Source : DGESS 2023

Le tableau ci-dessus montre qu'au primaire, de 1964 à 2023, les effectifs des filles ont augmenté. En effet, en 1964 il y avait 32,16% de filles et, en 2023, 50,05 %. Il a donc fallu plus d'un demi-siècle pour que l'égalité de genre entre les élèves soit atteinte.

De plus, le Tableau de bord (2020-2021) de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) montre qu'au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'effectif des élèves au post-primaire était de 1 041 663 avec 53,6% de filles. La répartition par sexe montre une présence de plus en plus croissante des filles depuis 2016-2017, année à partir de laquelle la proportion des filles (50,1%) dépasse celle des garçons. Ainsi, depuis 2016-2017, la scolarisation des filles est plus soutenue que celle des garçons. Les effectifs des filles ont connu un accroissement annuel moyen de 3,8% entre 2016-2017 et 2020-2021 et ceux des garçons de 0,3% au cours de la même période.

2. Les représentations sociales

Considérations théoriques

Pour Moscovici, le père fondateur de la théorie des représentations sociales (TRS), c'est :

« une manière d'interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle projette et qui guide son comportement. Et corrélativement (la RS) est l'activité mentale déployée par les individus et les groupes pour fixer leurs positions par rapport à des situations, événements, objets et communications qui les concernent » (Moscovici, 1984, p. 132).

Venant à la suite, Rateau et Lo Monaco (2013) définissent les représentations sociales comme des « systèmes d'opinions, de connaissances et de croyances » propres à une culture, une catégorie ou un groupe social et relatifs à des objets de l'environnement social.

Observations sur le terrain national

Une idéologie forte est répandue : « La femme, c'est le foyer ». En effet, pour Pare/Kabore (2003), la fille est perçue comme une future femme, en conséquence elle doit plutôt apprendre à entretenir un foyer. Pour cela, elle a le devoir d'aider aux travaux ménagers, de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Dans la même logique, Ouédraogo (1998) soutient que dans les principaux groupes ethniques burkinabè, tant au niveau de la cellule familiale qu'au niveau communautaire, sévit une idéologie sexiste marquée par un dénigrement des rôles féminins considérés comme moins importants par rapport à ceux des hommes. Cette idéologie fait partie de l'éducation des enfants et dès le bas âge les enfants l'assimilent déjà. C'est pourquoi il est assez courant d'entendre un petit garçon dire « je n'ai rien à faire dans la cuisine » ou « je ne suis pas une fille pour laver les plats » etc... Toutes ces tâches sont essentiellement féminines dans l'idéologie culturelle et toute personne qui les exécute est considérée comme un « subalterne ». C'est donc une représentation qu'une part de la société burkinabè a de la femme qui la relègue à un compartiment social, celui de « l'être inférieur ».

Par ailleurs, une autre conception sociale suppose qu'étant donné que la fille est destinée à se marier et à vivre sous un autre toit avec son mari, investir en elle en la scolarisant serait une perte parce que les bénéfices de cet investissement profiteraient

à une autre famille. C'est pourquoi, lorsque les enfants atteignent l'âge de la scolarisation, particulièrement dans les ménages à faibles revenus et/ou polygames, le choix est quasiment porté sur la scolarisation du jeune garçon au détriment de la jeune fille. Cette discrimination s'explique par le fait que les modes d'éducation parentaux valorisent moins la réussite scolaire des filles car elles auront toujours un mari pour s'occuper d'elles (Pare/Kabore, 1998).

En effet, cette conception du devenir de la jeune fille a fortement contribué à la sous-scolarisation des filles. Kengne (2011) explique cela par le fait que l'école semble créer de la confusion dans les rôles de genre au sein de certaines sociétés africaines. L'école, dans cette optique, symbolise la modernité qui déséquilibre les sociétés et les structures traditionnelles (Lange, 1998a).

La conséquence de ces conceptions est que, au plan économique, les femmes font face à de nombreux obstacles parmi lesquels un accès limité à la terre et aux ressources productives. En effet, seulement 8,2 % des femmes sont détentrices individuelles de la terre contre 45,5 % pour les hommes (Stratégie Nationale de la Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin, 2015) et 32 % des femmes en union en détiennent (INSD, 2010, Enquête démographique et de santé). En outre, sur plan des terres aménagées, seulement 8 % de ces terres sont exploitées par les femmes (le Graf, 2007). La superficie moyenne des terres exploitées par les femmes est de 1 ha contre 3 ha pour les hommes. Ce faible taux d'accès des femmes à la terre est aussi dû au résultat de règles coutumières. Selon ces règles, la terre est possédée par les hommes et les femmes n'ont que des droits d'usages.

3. Le leadership féminin

Représentations théoriques

Northouse (2009) stipule que selon l'approche centrée sur la personne, le leader (l'être) possède des qualités exceptionnelles qui le différencie des autres membres, soit des non-leaders. Ces qualités sont : l'intelligence, la sociabilité, la détermination, la confiance et l'intégrité. Il revient en effet au leader d'avoir une bonne conduite et d'être discipliné. Par la suite, Allard-Gaudreau (2016) aborde le leadership comme étant contextuel (situationnel) et lié davantage aux comportements (habiletés/compétences/aptitudes) qu'à la personnalité du leader. Ces habiletés semblent acquises par les jeunes filles dès le bas âge. En effet, elles apprennent très tôt à concilier la vie de « foyer » et les études. Pour Allard-Gaudreau, les particularités du leadership des femmes ont été étudiées selon des approches personnalistes et situationnistes, notamment dans des perspectives féministes, économistes ou managériales. Pour cette auteure, s'intéresser au leadership des femmes, c'est s'intéresser à la construction du genre féminin et aux représentations de la féminité. Par conséquent, ces enjeux demeurent essentiels pour comprendre comment s'opère, plus largement, la distinction entre les femmes et les hommes en société. Les femmes leaders représentent à la fois pour certains une menace pour l'ordre organisationnel masculin de la société. De plus, selon leur entendement, on ne peut pas être femme et leader. Ce seraient deux rôles inconciliables (Aubert 1982, 1986 ; Heller, 1982, Landry, 1990 ; Harel Giasson, Marchis-Mouren, 1991 ; Laufer, 2003).

Par la suite, Powell (2011) indique qu'il y a deux types de comportements auxquels le leader peut avoir recours pour

exercer son influence : le style tâche (*task style*) et le style interpersonnel (*interpersonal style*). Le premier style fait référence à la manière dont le leader initie et organise les activités de manière à ce que le travail à faire soit bien accompli. Pour ce faire, il définit clairement les objectifs à atteindre et veille à une distribution judicieuse des différentes tâches au sein des membres du groupe. Le deuxième style donne la prédominance à d'autres qualités. Ainsi, le leader est celui qui s'assure du bien-être physique, matériel et psychologique des membres de l'équipe. Il s'assure également de l'existence d'un climat interpersonnel fait de confiance et d'appréciations mutuels, la finalité étant que l'équipe tire une satisfaction professionnelle de ses réalisations.

Indicateurs du leadership féminin en milieu scolaire du Burkina Faso

Dans le contexte burkinabè, les différentes facultés du leadership féminin s'illustrent d'abord par les résultats scolaires des filles qui montrent qu'au primaire, elles ont des résultats un peu supérieurs à ceux des garçons. En effet, le Taux d'Achèvement du primaire des années scolaires 2020-2021, est de 57,3 pour les garçons contre 67,7 pour les filles, celui de 2021-2022 est de 57,5 pour les garçons contre 66,5 pour les filles et ; de 49,5 pour les garçons contre 59,8 pour les filles pour 2022-2023. Cela pourrait indiquer qu'en plus de l'intelligence, elles ont la discipline, le sens de l'organisation et le minimum de confiance en soi qu'il faut pour tirer leur épingle du jeu.

Apprentissage

L'apprentissage scolaire de la fille lui permet d'acquérir des connaissances et des compétences et aptitudes de la vie quotidienne notamment l'autonomie, la communication, la

négociation et l'esprit critique. Ces différents acquis lui seront utiles dans sa vie en tant qu'individu, employée ou entrepreneure, femme, mère etc.

En effet, ces connaissances acquises lors de son cursus scolaire, les filles les transmettent ensuite à leurs enfants car, des études ont montré que le niveau d'instruction de la mère influencerait celui de son enfant. Selon ces études, plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, plus les enfants ont de meilleurs résultats scolaires.

Il s'agit notamment de la recherche sur des tâches de vocabulaire expressif et réceptif qui a été menée sur des enfants anglophones du préscolaire pour montrer au final, que le niveau d'éducation de la mère est positivement corrélé avec les scores des enfants sur les tâches de vocabulaire (Richels, Johnson, Walden, & al., 2013, cf. St-Denis, Marquis & Royle, 2015). Dans la même logique, St-Denis, Marquis & Royle (2015) ont mené une étude sur les effets du niveau d'éducation des parents sur la productivité morphologique des enfants en français en début de scolarisation. De cette étude, ils concluent que le niveau d'éducation de la mère semble bel et bien avoir un impact positif sur la conscience morphologique des enfants, puisque ceux qui obtiennent de meilleurs résultats sont généralement les enfants dont les mères sont les mieux éduquées. En somme, les parents, les mères en particulier, ont une influence significative dans les processus d'apprentissage de leurs enfants. Ce qui fait déjà d'elles des leaders de leur cellule familiale.

Une fois devenues femmes, les filles sont soucieuses du bien-être de leur famille et de leur entourage tout comme le ferait un leader (Powell, 2011). Le constat est que la femme, en plus de s'intéresser au bien-être de sa famille, se préoccupe également de celui de ses parents, principalement sur le plan économique.

A cet effet, les statistiques montrent qu'au plan économique, 83 % des femmes burkinabè (Ministère de la Promotion de la Femme, 2016) travaillent dans le domaine de l'agriculture et, par leur production, assurent 75 % de la consommation alimentaire des ménages.

Les freins au leadership féminin

Cela est illustré par le taux brut de transition du secondaire au supérieur qui montre qu'en 2021, 81,7% de filles passent au supérieur contre 99,7% de garçons (DGESS/MESRS, enquête statistiques annuelles 2022-2023).

De plus, au supérieur, le constat est que les filles peinent à finir leur formation. A cet effet, les statistiques du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2024) révèlent que plus le niveau d'éducation augmente, moins il y a de filles et très peu obtiennent leur diplôme. A titre d'exemple, en 2022, il y a 6 073 filles qui ont obtenu leur diplôme de Licence contre 9 781 garçons ; au Master 1 137 filles obtiennent leur diplôme contre 3 183 garçons et au Doctorat Unique, seulement 42 filles obtiennent leur parchemin contre 202 garçons. Ces résultats disent à quel point il semble laborieux pour les filles de non seulement atteindre le niveau universitaire mais surtout d'obtenir leur diplôme.

En outre, depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Cette situation complique l'accès à l'éducation des filles. La dégradation de la sécurité a effectivement entraîné des déplacements internes de près de 2 millions de personnes, dont plus de 80% sont des femmes et des enfants. En fin d'année 2022, plus de 6 200 écoles étaient fermées pour cause d'insécurité (Action Education, 2023). Dans ce contexte, l'éducation devient un luxe aussi bien pour les garçons et encore plus pour les filles. En réalité, nous

assistons à la destruction des infrastructures scolaires à la suite des attaques, ce qui crée des besoins énormes de réinsertion scolaire des élèves du primaire, post-primaire et secondaire affecté-e-s, des effectifs pléthoriques au niveau des structures éducatives et une vulnérabilité financière des familles etc. (Relief web, 2023). Par ailleurs, Relief web (2023) révèle que le personnel enseignant est devenu la principale cible des attaques ; de plus, les filles et les femmes sont permanemment exposées aux violences. Ainsi, lors des attaques armées, elles subissent des violences morales, physiques et le harcèlement sexuel, surtout sur les trajets menant à leurs écoles ou établissements. Elles doivent également faire face aux mêmes drames dans les lieux de résidence pour celles qui habitent seules ou en groupes sans aucune protection familiale ou sociale.

Conclusion

Au départ, l'école francophone burkinabè était destinée aux « auxiliaires masculins » et avaient pour objectifs de former des manœuvres, des ouvriers et des agents administratifs. De nos jours, la tendance et les besoins du monde de l'emploi ont évolué. Dorénavant, l'école francophone burkinabè forme également des cadres, des avocats, des ingénieurs, des architectes, bref des spécialistes dans différents domaines. Plus de 100 ans plus tard, cette école est aussi destinée aux filles et fait la promotion de la scolarisation des filles. La réalité a été telle que la nécessité de scolariser les filles s'est imposée dans la mesure où elles ont aussi besoin d'être autonomes et de participer à l'économie du pays. Malgré les difficultés de ces dernières à être et à rester scolarisées, d'énormes efforts ont été faits pour arriver à ce stade. L'école francophone burkinabè s'est donnée pour mission de non seulement accueillir les filles mais aussi de faciliter leur intégration et leur maintien en vue de leur

réussite. Nous pouvons donc conclure qu'il y a eu une évolution positive de l'éducation francophone en faveur des filles et de la promotion du leadership féminin.

Néanmoins, une autre « éducation » reste à faire, celle de montrer l'importance de l'accès des femmes à des postes de responsabilités. Car, l'éducation de la fille d'aujourd'hui est le chemin vers l'autonomisation de la femme de demain. Le constat est que les représentations sociales impactent énormément la scolarisation des filles et, par conséquent, leur maintien dans le système éducatif. La femme, socle de la famille, est le garant de l'éducation des enfants. Dans ce cas, comment éduquer sans savoir ? D'où l'importance de sa propre éducation. Plus la jeune fille est instruite, plus elle a des possibilités d'exercer un emploi rémunérateur et avoir une autonomie financière. De ce fait, cela réduit les mariages précoces des filles, et facilite leur accès aux pouvoirs décisionnels dans leur foyer et dans la société. L'éducation de la jeune fille est un droit.

Bibliographie

Allard-Gaudreau, N. 2016. *Représentations sociales : « Femme leader, leader idéal et leadership personnel », une approche biographique du leadership* [Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en lettres (communication sociale), Université du Québec à Trois-Rivières]

Aubert, N. 1982. *Le pouvoir usurpé ?* Robert Laffont, Paris

Aubert, N. 1986. *Le sexe du pouvoir*. Descellée de Brouwer, Paris

Barthélémy, P. (2003). Instruction ou éducation ? Cahiers d'études africaines, 43 (1969-1970), p. 371-38.

<https://journals.openedition.org/etudesafriaines/205?Lang=en>

Compaoré, F. (ed), Compaoré, M. (ed), Lange, M-F. (ed), Pilon, M. (ed), Sanou, F. (pref.). (2007). *La question éducative au*

Burkina Faso : Regards Pluriels. Ouagadougou : CNRST, 285 p.

Compaoré, F. N. D. et Ouédraogo, M. N. (2007). L'évolution de la scolarisation au Burkina Faso. In F. Compaoré, M. Compaoré, M.-F. Lange, & M. Pilon (Eds.). *La question éducative au Burkina Faso Regards pluriels* (pp. 25-50). IRD, CNRST.

Compaoré, M. (2012, 18 Octobre). Système éducatif burkinabè : l'historique de l'école retracé par le Dr Maxime Compaoré. *Lefaso.net*. <https://lefaso.net/spip.php?Article50724>

Duru-Bellat, M. (2004). *L'école des filles : Quelle formation pour quels rôles sociaux ?* Harmattan.

Graf (2007). *Genre et accès au capital foncier : État des lieux et défis pour l'aide au développement*. www.grefco.net/wp-content/genre-et-acces-au-foncier.pdf

Harel Giansson, F., Marchis-Mouren, M. 1991. Le leadership au féminin et si c'était du leadership ? HEC. Québec

Heller, T. 1982. Women and men as leaders : in business, educational, and social service organizations, Praeger, États-Unis

Impact de la crise sécuritaire actuelle sur les filles, le genre et l'éducation (2023). *Relief Web*.

<https://reliefweb.int/report/burkina-faso/impact-de-la-crise-securitaire-actuelle-sur-les-filles-le-genre-et-leducation>

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) (2010). *Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2010*.

Kengne, V., M. (2011). *Les filles sur le chemin de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne : analyse de leurs trajectoires, représentations sociales de l'école et résilience à travers leurs récits biographiques*. [Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) En éducation comparée et fondements de l'éducation, Université de Montréal]

Kobiane, J.F., Gnomou-Thiombiano, B., et Kabore, I. (2018), « Enquête d'opinion sur la mise en œuvre d'une politique éducative. Le plan décennal de développement de l'éducation de base (2002-2011) au Burkina Faso », in : Grégoire, Emmanuel, Jean-François Kobiané, Marie-France Lange (2018), *L'Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l'ère néolibérale*, pp. 65-85. Karthala

Landry, S. 1988. *Le processus d'émergence de la structure du pouvoir dans les groupes restreints : la place des femmes et la place des hommes*. [Thèse de doctorat inédite. Montréal : Université du Québec à Montréal.]

Lange, M.-F. (dir.) (1998a). *L'école et les filles en Afrique : Scolarisation sous conditions*. Karthala.

Lange, M-F. (2000). Naissance de l'école en Afrique subsaharienne. *Pour*. (165), p. 51-59

Laufer, J. 2003. Rapport de recherche commandité et financé par la DARES : l'accès des femmes à la sphère de direction des entreprises : la construction du plafond de verre.

Les défis de l'accès à l'école au Burkina Faso (2023). *Action Education*. <https://action-education.org/les-defis-de-laces-a-lecole-au-burkina-faso/>

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (2021). *Annuaire Statistique de l'Enseignement Post-Primaire et Secondaire 2020-2021*.

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (2023). *Annuaire Statistique de l'Enseignement Post-Primaire et Secondaire 2022-2023*.

Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (2006). *Tableau de bord de l'Education de Base*

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (2024). *Annuaire Statistique de l'Enseignement Supérieur 2022-2023*

Ministère de la promotion de la femme (2016). *Stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin 2016-2025*.

Moscovici, S. (1989), « Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire » dans Jodelet (D.), *Les représentations sociales*. p. 62-86. Presses Universitaires de France,

Northouse, P. G. (2009). *Introduction to Leadership : Concepts and Practice*. London : SAGE publication.

Ouédraogo, A. (1998). Les contenus sexistes des livres scolaires. Au malheur des filles et des femmes dans les manuels burkinabè. *L'école et les filles en Afrique*. M.-F. Lange. 121–140. Paris, Karthala,

Pare/Kabore, A. (2003). La problématique de l'éducation des filles au Burkina Faso. *GUFNU*

Plan National de Développement Economique et social 2021-2025 (PNDES-II) (2021). *Document de Stratégie*

Powell, G.N. (2011). The gender and leadership wars. *Organizational Dynamics*, 40(1), 1-9.

Rateau, P. & Lo Monaco, G. 2013. La Théorie des Représentations Sociales : orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes. *Revista CES Psicología*, 6(1), 1-21. *Revue d'économie du développement*. 27 (3), 101-127. <https://doi.org/10.3917/edd.333.0101>

Richels, C., G., Johnson, K., N., Walden, T., et al. (2013) : Socioeconomic status, parental education, vocabulary and language skills of children who stutter. *Journal of Communication Disorders*. 46 : 361-374.

Scolariser les filles pour en finir avec les mariages précoces (2017). *La Banque Mondiale*. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2017/08/22/educating-girls-ending-child-marriage>

St-Denis, A., Marquis, A., Royle, P. (2015). *Effets du niveau d'éducation des parents sur la productivité morphologique des enfants en français en début de scolarisation*. *ScriptUM :la revue du colloque VocUM*, 1, Article 1

Stratégie Nationale de la Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin (SNPEF) (2015). 2016-2025. 2009-10-07 (BFA-2009-R-82549) Décret n° 2009-672/PRES/PM/MEF/MPF du 7 octobre 2009 portant adoption du document de Politique nationale genre.

LA PLANIFICATION COMME PRATIQUE D'ENSEIGNEMENT ENTRE LES CRITERES DE LA MODELISATION ET LE SOUCI DE LA REUSSITE SCOLAIRE AU MAROC.

SLAOUI LAMIAE

*Centre Régional des Métiers de l'Education et
de la Formation – Fès
lamiaeslaoui2@gmail.com*

Résumé :

Actuellement, la réforme de l'enseignement au Maroc prend un nouveau souffle. La formation des enseignants au CRMEF (Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation) de toutes les filières est centrée sur les modules dits majeurs à savoir la planification, la gestion et l'évaluation des apprentissages. Cet article vient pour expliquer deux points essentiels : le rôle de la modélisation au niveau de la planification et les critères de sa réussite

Abstract

Currently, education reform in Morocco is taking on new life. The training of teachers at the CRMEF (Regional Center for Education and Training Professions) in all sectors is focused on the so-called major modules, namely planning, management and evaluation of learning. This article comes to explain two essential points: the role of modeling at the planning level and the criteria for its success

Mots clés : planification- enseignement- apprentissage- pratique- modélisation

Keywords: *Planning- teaching- learning- practice-modeling*

Introduction

Parler du rôle de l'enseignant, c'est évoquer primordialement le sentiment du devoir qui le pousse toujours à s'acquitter parfaitement des charges et des devoirs de sa profession quelles que soient les difficultés. Sa mission renvoie donc à planifier les

apprentissages, les gérer, et les évaluer à bon escient pour faire preuve des effets bénéfiques de sa tâche car la pratique de la classe est un terrain de choix pour l'enseignant, éducateur, psychologue et sociologue qui doit créer une ambiance favorable, donner un sens à son enseignement et le rendre vivant par son enthousiasme ; et c'est pour toutes ces raisons que notre réflexion sur la planification trouve son intérêt. Notre problématique met en jeu deux éléments fondamentaux à savoir la planification en rapport avec l'enseignant et l'enseigné et les critères de sa réussite. Pour ce, nous aborderons deux points essentiels : l'enseignement et la planification ainsi que les critères de réussite de cette pratique enseignante.

1- Enseignement et planification

On entend généralement par le mot « planifier » organiser suivant un plan, c'est-à-dire suivant un projet bien élaboré comportant une suite ordonnée d'opérations destinées à atteindre un but. Dans le domaine de l'enseignement la planification renvoie au processus par lequel l'enseignant s'assure de mettre en place les dispositifs pédagogiques nécessaires qui vont favoriser, pour l'ensemble des apprenants, les apprentissages prescrits dans le programme cadre, tout en respectant les principes pédagogiques qui le sous-tendent.

La planification doit résulter en une situation pédagogique visant à maximiser l'apprentissage des élèves sur les plans des connaissances, des habiletés et des attitudes. Ainsi, la tâche principale de l'enseignant est de structurer des situations pédagogiques riches et significatives et aboutissantes.

Dans l'acte d'enseignement / apprentissage, on parle de trois types de planification: la planification à long terme annuelle, à moyen terme, modulaire et séquentielle et à court terme. Celle des activités ou des séances. En effet, la planification à long terme s'étale sur une longue période d'apprentissage, elle sert à

organiser globalement les compétences, les moyens utilisés pour favoriser un apprentissage maximal, l'évaluation formative et sommative des apprentissages, les ressources nécessaires et le temps consacré à chaque domaine ; pour que les programmes cadres seront très utiles. En outre, La planification à moyen terme renvoie aux unités d'apprentissage et porte sur quelques semaines d'enseignement. De son côté, la planification à court terme est reliée aux activités de chaque séance d'apprentissage, elle constitue la pierre angulaire pour une bonne pratique d'enseignement. Elle permet à l'enseignant de rester toujours à jour. Nadine De Bruyne et Gisèle Noiroux disent à ce propos qu' « il est bon de rappeler que les enseignants en langues modernes jouissent, de par les programmes qui leur sont destinés, d'une grande liberté d'action tant au point de vue pédagogique que méthodologique. Cette liberté d'action englobe la planification», la planification, Contrainte administrative ou outil pédagogique ? Presses Universitaires de Louvain, p. 141-158.

2- Planification et modélisation

Pourquoi les enseignants planifient-ils ? Cette question semble fondamentale dans la mesure où elle sous-tend des raisons de différents ordres, notamment, l'administratif, le pédagogique et le psychologique. Le premier sert à mettre en œuvre l'organisation de l'année ainsi que la configuration de la classe. Le second sert à mettre en œuvre l'acte d'enseignement et le profil de l'enseignant. Le dernier organise l'environnement éducatif, facilite l'atteinte des objectifs ; qui plus est, il organise les situations d'enseignement et d'apprentissage optimiser sa qualité. Ceci nous permet de dire que la planification est un processus de planification est structuré, dynamique, flexible et fluide. En pédagogie « la modélisation de la discipline consiste en une représentation simplifiée des objets d'enseignement sous une forme plus ou moins abstraite que les apprenants auront à

s'approprier » Alain Marchive, La modélisation dans la formation des enseignants : de la leçon modèle au modèle de la leçon, La modélisation dans la formation des enseignants : de la leçon modèle au modèle de la leçon, Article, Recherche & formation Année 2003 42 pp. 143-159 .

Dans le domaine de l'enseignement, le modèle désigne « **Un modèle est ce à quoi on se rapporte pour représenter quelque chose** » Drouin, Anne-Marie, 1988 « Le modèle en questions », Recherches en didactique des sciences expérimentales.

Partant de cette définition, on pourra dire que la modélisation demeure un processus qui représente une situation réelle et un souci de développement des compétences et des skills des apprenants de différents niveaux scolaires marocains. La modélisation pédagogique est un moyen qui permet de travailler la lecture, la compréhension et la production de l'écrit et l'oral. Elle aide à passer d'un modèle théorique à une autre forme pratique. La modélisation est une pratique pédagogique très répandue, elle rend la réalité des phénomènes plus accessible afin d'en faciliter la compréhension et donc l'assimilation des connaissances. Elle permet alors d'expliquer les paramètres dynamiques ou en interaction. Modéliser permet également de dépasser des difficultés d'ordre pratique. De là, le modèle apparaît dans ce cas comme un moyen d'accroître les connaissances. L'utilisation des modèles se révèle précieuse dans l'enseignement des langues étrangères.

La modélisation occupe une place importante dans la progression pédagogique en classe, le modèle fait partie de la démarche explicative permettant la construction d'un savoir associé à l'acquisition de compétences. Le modèle sert alors deux objectifs majeurs. Le premier est d'ordre didactique, il se rapporte au côté cognitif ou disciplinaire. Le second est pédagogique relatif à la construction du savoir optimal grâce à son intégration pertinente dans la démarche explicative. Ceci

nous permet d'affirmer que les modèles peuvent avoir différents statuts au sein des démarches pédagogiques. Le modèle est utilisé comme support d'une activité, il constitue une « accroche » dans la démarche pédagogique. Le modèle est placé au cœur de la démarche explicative pour éprouver une hypothèse ou analyser une pratique pédagogique. Exemples : on peut utiliser des modèles pour enseigner la langue intégrée ou la lecture compréhension. Le modèle apparaît comme un intermédiaire entre le réel et la théorie. Cela nécessite que le modèle se construise sur la base des faits qu'on observe. De ce fait, la planification peut être considérée comme étant la configuration d'un modèle adaptable aux exigences des milieux scolaires marocains : il y a autant de planification que de modèles.

Cela nous fait comprendre que l'enseignant est le maître de la classe, il doit être flexible par rapport à la situation d'enseignement. Une bonne planification est caractérisée par la minutie, non par la rigidité. D'ailleurs, cette maniabilité assure aux enseignants une meilleure motivation, une meilleure assimilation et par voie de conséquence une meilleure acquisition de compétences. Les deviennent plus proches et plus sensibles à leurs apprenants. Ceci signifie que le travail de planification peut s'avérer productif car les enseignants parviennent à s'engager lorsque la situation le requiert et au cas où l'enseignant n'adaptait pas l'activité en fonction des besoins des apprenants, l'activité sera ratée. Il paraît donc clair que la planification est nécessaire au bon déroulement de l'acte d'enseignement / apprentissage. Le modèle considère la planification comme un processus de prise de décisions favorisant l'apprentissage des apprenants. L'enseignant dispose d'une panoplie de stratégies parmi lesquelles il choisit la plus adaptée aux différents moments du processus éducatif. Le modèle en planification « n'est qu'une méthode pour bien penser et continuer quelques pensées anciennes et éprouvées » Alain Marchive, IBID. Après avoir mis en évidence le rôle du

modèle et son impact sur le développement des compétences des apprenants marocains, une question se pose avec acuité : quels sont les critères de modèle en planification ?

Lors de la planification, les enseignants pensent aux critères qui permettent la réussite de leur action pédagogique. En effet, les contenus enseignables constituent le foyer de leurs préoccupations. Il s'agit de sélectionner et d'opérer un choix des contenus pour la création des activités d'enseignement. En outre, les objectifs pédagogiques constituent la toile de fond qui oriente la réalisation de l'activité en classe.

Aussi les enseignants mettent en œuvre les stratégies d'enseignement liés à la « séquenciation » des activités d'apprentissage. De telles stratégies sont en rapport direct avec le temps d'enseignement ou d'apprentissage : les décisions concernant l'organisation, le découpage temporel et la cadence de l'instruction sont prises à tous les niveaux de planification.

Ces décisions sont relatives aux activités, aux méthodes pédagogiques et au matériel didactique. Celles-ci tiennent compte des spécificités des élèves y compris leur style d'apprentissage, leur niveau scolaire, social et autre... De même que la centration sur les besoins et intérêts des élèves lors de la planification quotidienne est primordiale. Les décisions citées supra sont de trois types : pédagogique, managériales et transitionnelles. Le premier type concerne les contenus, les stratégies et les approches et les objectifs pédagogiques. Le second est en rapport avec la gestion et le déroulement de l'activité en question. Le dernier se situe entre ces deux extrémités, gestion des enchaînements entre activités et séquences, variations rythmiques dans l'enseignement. Ces décisions de planification forment un tout indissociable, œuvrant en faveur du bon déroulement des activités d'enseignement-apprentissage. Et ce même si les enseignants concernés sont essentiellement préoccupés par les stratégies, méthodologies et techniques d'enseignement ainsi que les conditions dans

lesquelles elles seront implémentées. Il est à noter également que ces décisions différentes d'un enseignant à un autre, d'une classe à une autre et d'un niveau scolaire à un autre ; ce qui confèrent aux critères de modélisation un caractère subjectif.

Si Les enseignants sont les premiers et les derniers responsables de la planification, ils pourront opérer des choix judicieux en fonction de leurs intérêts personnels. Ils établissent des plans de manière à correspondre notamment à leurs propres styles de traitement de l'information. Les valeurs personnelles, les représentations ou les théories personnelles relatives aux variables de la situation éducative, expliquent essentiellement le choix des activités des élèves, des conduites d'évaluation et des méthodes d'enseignement. Tous les enseignants recourent à des méthodes d'enseignement en fonction de leurs spécificités et caractéristiques individuelles et à leurs expériences d'enseignement passées.

Parler de modèle en planification, c'est penser ipso facto au point source et au point cible, c'est-à-dire aux deux acteurs de l'action pédagogique : l'enseignant et l'apprenant. Ces derniers jouent un rôle prépondérant dans la planification, ils constituent la pierre angulaire de la réussite ou l'échec de l'activité les enseignants prennent les élèves en compte pour décider du rythme ou de l'allure à suivre lors des séquences d'activité, pour équilibrer les situations d'enseignement-apprentissage. La centration sur les élèves porte sur leur participation, leur engagement et leur motivation, sur les besoins des élèves, leurs capacités, leurs performances, leurs intérêts, et leurs difficultés. Il est vrai que « Dans une perspective générale d'enseignement, la préparation d'une leçon consiste à répondre à différentes questions. Quelles connaissances faire acquérir ? Quelles intentions d'enseignement concernant l'acquisition de ces connaissances ? À qui s'adresse-t-on (individu / classe) ? La réponse à ces questions débouche sur la description des activités à mettre en œuvre ». Catherine Cléder, Pascal Leroux,

Élise Gendron et Véronique Quanquin P.16,
<https://doi.org/10.4000/alsic.2004>

La planification est une pratique enseignante qui met en jeu des modèles d'ordre cognitif liés aux différents types de connaissances et d'autres d'ordre pratiques relatifs à la mobilisation de ces connaissances. On peut classer les types de modélisation en trois catégories principales :

Les modèles tyloriens : fondé sur la méthode linéaire de planification de Ralph Tyler (1950); celui-ci comprend quatre étapes : la spécification des objectifs, la sélection des activités d'apprentissage, l'organisation des activités d'apprentissage et la spécification des procédures d'évaluation. Ici la réflexion de l'enseignant prend pour centre d'intérêt des sources et des tentatives d'objectifs provisoires susceptibles d'être modifiées en fonction de l'environnement de sa classe. Ceci fournit à l'enseignant la capacité de gérer et évaluer les compétences des élèves et poursuivre leur amélioration, et c'est à partir de cela, qu'il met en œuvre des objectifs comportementaux précis, sélectionne le contenu et les expériences d'enseignement appropriés, organise, dirige et gère l'apprentissage. Il va évaluer les apprentissages en fonction des buts et des objectifs tracés.

Les modèles de traitement de l'information : ce modèle touche de près la résolution de problèmes et la prise de décision, issus de diverses applications de la théorie de la décision au jugement de l'enseignant.

Le modèle composite ou mixte : celui-ci combine les modèles décisionnels et les modèles tyloriens. Il considère que le modèle de la planification pratique n'est pas linéaire ou progressif « étape par étape » il est, plutôt, complexe et mérite une réflexion à long terme et de grands efforts car l'enseignant, qui poursuit des intentions d'enseignement et d'apprentissage pour ses élèves, prend des décisions relatives au programme, au contenu, au matériel et aux apprenants (besoins, aptitudes, intérêts et motivation) et développe les objectifs, les contenus,

etc. selon des caractéristiques qui lui sont propres (la perception individuelle) telles que l'expérience, la personnalité, les connaissances sur le contenu, le style de résolution des problèmes adopté, le bagage ou le répertoire institutionnel.

3- Planification et réussite scolaire au Maroc

Pour assurer le succès en classe, plusieurs contraintes pèsent sur la planification de l'enseignement. De l'analyse précédente, nous pouvons déduire, en simplifiant à l'extrême, que les conditions qui paraissent à la fois nécessaires et suffisantes à la réussite de la planification de l'éducation peuvent être formulées comme suit. Les enseignants planificateurs doivent mettre devant eux leurs responsabilités ainsi que leur conscience professionnelles. Il faut mettre plus de soin à décentraliser le pouvoir afin de créer un climat favorable d'apprentissage.

Puisque l'enseignant est le responsable des contenus de ses activités, il sera préférable d'accorder plus d'attention à l'élaboration d'objectifs et de priorités clairement définis, afin qu'il se fait une notion plus précise de ce à quoi tend sa planification. Il convient en particulier de s'efforcer de bien formuler les questions qui doivent être plutôt concrètes et claires. Aussi, la mise au point précise des différents moyens techniques de réaliser les objectifs est une tâche essentielle pour organiser le déroulement des activités scolaires. Un grand effort doit être fait pour aboutir à des améliorations plus efficaces du système scolaire.

La diagnose et la programmation des constructions scolaires demeurent des conditions de réussite techniques de planification avancées. En effet, la plupart des enseignants sont d'avis que le premier stade de la planification est la diagnose, l'analyse du système actuel d'enseignement. Quelle que soit la définition particulière que l'on choisisse de donner à la planification de l'éducation, aucune planification ne peut avoir d'efficacité si l'on ne connaît pas l'état présent de ce qui est à planifier. On doit

essayer de répertorier les autres sources d'éducation ou de déterminer de quelle manière les activités scolaires et extra-scolaires sont - ou peuvent être - coordonnées avec les milieux qui présentent plusieurs différences.

Les diagnostics constituent la première mesure de planification qui pouvant aider à la préparation d'un plan effectif, efficace et adapté au groupe classe. Cette mesure sert aussi à susciter la confiance déjà établie entre l'enseignant et l'apprenant. Ainsi les planificateurs et responsables pédagogiques doivent, les uns et les autres, se mettre en face des conséquences probables de la planification qui se trouve en perpétuel changement

Les projets pour la révision des programmes ou les projets de l'école. Constituent la seconde manière d'utiliser l'expérience acquise dans les programmes de constructions scolaires comme levier pour le renforcement de la planification et pour la généralisation des techniques utilisées. Les améliorations de la planification en matière de l'enseignement scolaire pourraient avoir un grand retentissement sur les apprenants, notamment lorsque les responsables pouvaient être mis en présence d'une claire analyse des besoins et de la finalité de leur action pédagogique. D'une manière générale, des techniques de planification couronnées de succès quoique rudimentaires sont aujourd'hui couramment employées partout dans le monde. Il importe que ces techniques trouvent un champ d'application plus large que celui des constructions scolaires.

Depuis toujours, la langue constitue un facteur de puissance mondiale d'une nation. En général la langue est « un ensemble socialement institué » et peut être abordée de deux façons : soit, dans la tradition saussurienne, comme un système régi par des règles formelles de construction, soit comme un ensemble de moyens permettant d'exprimer et de transmettre des significations » Guichon, N. (2006). Langues et TICE : méthodologie de conception multimédia. Éditions OPHRYS.

Langues et TICE : méthodologie de conception multimédia. Éditions OPHRYS p. 18).

Certes, L'enseignement de et par la langue française au Maroc a toujours eu une place importante dans les réformes qu'a connues le système éducatif depuis l'indépendance. Malgré les efforts du ministère tutelle du secteur de l'enseignement, la langue française demeure enfermée dans un dilemme où, d'un côté, « c'est une langue décriée, mais qui malgré cela, n'arrête pas de prendre de l'importance dans le paysage linguistique et pédagogique du pays » Mgharfaoui, K. (2016). Enseignement du français au Maroc : le paradoxe d'une langue « privilégiée ». In Bacha, J., Ben Abid-Zarrouk, S., Kadi, L. & Mabrou, A. (Eds.), Penser les TIC dans les universités du Maghreb (pp. 106-123). L'Harmattan. <http://leric.ma/2018/11/25/enseignement-du-francais-au-maroc-leparadoxe-dune-langue-privilegiee/> p. 109).

D'ailleurs, les orientations pédagogiques de l'enseignement du français stipulent que l'apprenant devra acquérir plusieurs compétences méthodologiques, s'approprier des outils du travail intellectuel ; utiliser les codes et références spécifiques aux lieux et supports où l'on accède à l'information (Centre de Documentation et d'Information, ateliers, bibliothèque, Internet, etc.) ; utiliser les ouvrages de références (dictionnaires, matériels audiovisuels, sites Internet, cédéroms, etc.) ; déterminer une problématique pour orienter sa recherche ; savoir repérer les mots clés pour organiser sa recherche ; sélectionner des informations ; classer les informations ; organiser les informations sélectionnées en fonction du projet de recherche ; établir une bibliographie (MEN, 2005, p. 7). Face à ces compétences prescrites par les orientations pédagogiques, les enseignants de la langue française devront comprendre que le résultat de l'apprentissage dépend étroitement des stratégies que l'élève met en œuvre pour organiser son activité d'apprenant. Un autre terrain sur lequel les enseignants accompagnateurs

commencent à prendre de la distance par rapport à ceux que nous pouvons qualifier par des enseignants dont les pratiques sont traditionnelles ; ces derniers demandent aux apprenants de prendre des notes, alors que ceux qui accompagnent les élèves leurs montrent comment en prendre. Le chemin le plus court est d'enseigner les méthodes selon un mode expositif. Durant certaines séances où l'enseignant transmet des démarches (comment argumenter par exemple) il expose une variété de méthodes menant à l'objectif de la séance puis demande aux apprenants de les retenir. Si l'enseignant s'arrête ici, il ne doit pas être surpris de ne pas provoquer le changement escompté chez les apprenants. Une compétence ne pouvant pas être acquise que par l'exercice, l'expérience et l'analyse de celle-ci, les élèves devront en plus du cours, pratiquer la méthode et cela dans une variété de situations.

Conclusion

Enfin, la bonne planification des apprentissages est devenue, au Maroc, un devoir à la fois humain et professionnel. Elle est humaine dans la mesure où elle fait intervenir, médiatement ou immédiatement, le profil et la personnalité de l'enseignant. Elle relève aussi du professionnel dans la mesure où elle fait appel à la formation et au niveau académique de l'enseignant. De cette réflexion, on peut aussi déduire que la planification peut revêtir une autre acception ; on peut la définir comme une énergie renouvelable qui montre les efforts de tous les intervenants : enseignants, apprenants, curricula, offrant ainsi un arsenal de moyens, de conseils, de nouveautés rendant possible et efficace la pratique de la classe. De là, on peut affirmer que la planification des apprentissages obéit au principe de productivité et de créativité inhérent à la langue enseignée ou la langue en action car finalement «l'enseignement est la transmission de connaissances et de valeurs considérées comme

faisant partie d'une culture commune. L'éducation correspond plutôt à la formation globale d'un individu sur les plans moral, social, technique, scientifique, médical, religieux, etc. elle vise également à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités (physiques, intellectuelles et morales. Didier Leclère, L'impact de l'utilisation du tableau de bord de gestion sur la satisfaction des dirigeants, 2008, p.21.

Références bibliographiques

- Catherine Cléder, Pascal Leroux, Élise Gendron et Véroni Marchive Alain, 2003, La modélisation dans la formation des enseignants : de la leçon modèle au modèle de la leçon, La modélisation dans la formation des enseignants : de la leçon modèle au modèle de la leçon, Article, Recherche & formation.
- Drouin, Anne-Marie, 1988 « Le modèle en questions », Recherches en didactique des sciences expérimentales.
- Guichon, N. (2006). Langues et TICE : méthodologie de conception multimédia. Éditions OPHRYS.
- Leclère Didier, 2008, «L'impact de l'utilisation du tableau de bord de gestion sur la satisfaction des dirigeants ».
- Mgharfaoui, K. (2016). Enseignement du français au Maroc : le paradoxe d'une langue « privilégiée ». In Bacha, J., Ben Abid-Zarrouk, S., Kadi, L. & Mabrou, A. (Eds.), Penser les TIC dans les universités du Maghreb (pp. 106-123). L'Harmattan. [http://leric.ma/2018/11/25/enseignement-du-francais-au-maroc-leparadoxe-dune-langue-privilegiee/..](http://leric.ma/2018/11/25/enseignement-du-francais-au-maroc-leparadoxe-dune-langue-privilegiee/)

THE USE OF SUGGESTOPEDIA TO TRAIN EFL TEACHERS IN BENIN CLASSROOM: CASE STUDY OF ENS AND INTERNATIONAL SCHOOL UFUK

Arlette J. Viviane HOUNHANOU

UAC/FLASH-Adjarra, Maître de Conférences de Didactique anglaise

arlette1970@hotmail.com

+229 95848396

Abstract

This study aims at exploring the use of Suggestopedia to train Benin EFL teachers so that they become more effective in their classrooms. The training College School (ENS), and the international school (UFUK) were selected. Overall, 57 EFL teachers were involved. To achieve the goal of the study, observation during teachers' training was used to collect reliable data. Also, questionnaire and interview were used to shed light on the EFL teachers changes over the training experiment. The findings revealed a significant difference in terms of the teachers overall training attitudes with a particularly apparent improvement in their teaching skills (Speaking). The study concludes with implications and suggestions for future researchers.

Keywords: *suggestopedia, EFL Teachers, training.*

Résumé

Ce travail a pour but d'explorer l'utilisation de la méthode suggestopédique pour former les enseignants d'anglais afin qu'ils deviennent plus efficaces dans leurs classes. L'école normale supérieure et l'école Privée internationale Turque (UFUK) étaient sélectionnées. Au total, 57 enseignants d'anglais étaient impliqués. Pour atteindre l'objectif du travail, l'observation pendant la formation des enseignants était utilisée pour collecter les données fiables. Aussi le questionnaire et l'interview étaient utilisés pour avoir une idée sur les changements avec l'expérimentation de la formation. Les résultats ont révélé une différence remarquable quant à l'attitude des enseignants au cours de la formation. Une amélioration nette a été notée au niveau de l'habileté de la communication. L'étude conclut avec des suggestions pour de futurs recherches.

Mots clés : *Suggestopédie, enseignants d'Anglais, formation*

Introduction

Training EFL teachers is fundamental in learning a foreign language. Teaching approaches and methods are also key elements to master a foreign language. It is important that EFL trainers know how to teach a foreign language. Some methods or approaches aim to improve globally the different skills namely Listening, Speaking, Reading, and Writing. Some of the skills consider accuracy is interesting to research teaching methods and approaches, their purpose and distinctive features. Like other teachers around the world, Beninese need a good training to adopt effective teaching. Also, due to the shortage of EFL qualified teachers, this study focuses on a precise selection of a method to train Benin EFL teachers in the classroom. A language teacher as a facilitator needs to understand various strategies and practices for *“language course which aim to promote learner’ autonomy that incorporate means of transferring for aspect of the language process”* Sara, (2000:110). In fact, Suggestopedia is a method of teaching a foreign language in which the teacher can learn quickly by being made to be relaxed. So teaching, learning, and evaluation become an art. Ashok, (2022:2), rightly said *“teaching is a noble profession but it is not everybody cup of tea, though it is the most sacred and exciting of all”*. Suggestopedia is a teaching method which is based on a modern understanding of how the human’s brain works. It also helps to learn the things most effectively. Then when it comes to train EFL teachers, schools’ decision makers, and stakeholders need to identify adequate materials and appropriate environment of learning for them. A key way to assist EFL teachers be well trained is to use authentic materials and comfortable classroom. This may include a rich sensory learning and positive expectation of success. Suggestopedia, as a teaching method has its own strength; however, in most

training sessions, EFL trainees play an important role in using it as well as deciding if they should use it all the time to make teachers become qualified while teaching. Each method/approach has its own strength; however, in most classroom learning situations, teachers play the important roles in implementing the methods they have been trained to use as well as deciding which one to use and when to use it. 2. Research Question The study sought to answer the research question: Which teaching approaches, methods and strategies were found in the foreign language classrooms?

1-Purpose of the study

The main purpose of this study was to apply suggestopedia techniques to train EFL teachers in Benin classroom. The study also aims at offering EFL teachers the necessary theoretical background about the importance of teaching. It suggests solutions that can lead to the improvement of teachers training in English language.

1-2 Research Questions

Considering the objectives assigned to this study, three key questions guided me to its achievement. The following assumptions stand as the research questions.

1-How EFL Beninese teachers are trained?

2-How can Suggestopedia be used to train EFL Beninese teachers?

3-What may be the impact of the use of Suggestopedia on teachers' performance?

1-3 Theoretical Assumption

Based on the frame of theories, it can be assumed that Suggestopedia can be used effectively toward teachers training in the EFL context. By using Suggestopedia method in training

EFL teachers, their participation during the training session may increase and they may become more active due to the setting. Training EFL teachers with Suggestopedia method can stimulate trainees' performance interest and they may become more creative and active in class.

2-Literature Review

Some authors worked on the concept of Suggestopedia. Prior to their conclusion, the definition of the term is necessary.

2-1 What is Suggestopedia?

Suggestopedia is a method developed by Georgi Lozanov, (1978). The word means the study of suggestion to pedagogy. It has been developed to help teachers eliminate the feeling that they cannot be successful and, thus, to help them overcome the barriers to teaching.

According to Cambridge "Suggestopedia, also known as desuggestopedia, is a method developed by the Bulgarian psychiatrist educator George Lozanov". Suggestopedia is a specific set of learning recommendations derived from Suggestology, which Lozanov describes as a science concerned with the systematic study of the non-rational and/or non-conscious influence that human beings are constantly responding to. The most conspicuous characteristics of Suggestopedia are furniture decoration and arrangement of the classroom, the use of music and the authoritative behavior of the teacher.

2-2 Application of Suggestopedia in the classroom

Several authors confirmed the benefits of the application of Suggestopedia in the classroom. The application of the method improves achievement in learning. A Canadian language professor and former student of Lozanov, has written about the

application of Suggestopedia to foreign language classes at the college level. Ostrander and Schroder (year)? Coauthored two books about psychic discoveries in which they included Lozanov's work in Suggestopedia and his other research in parapsychology. The search of literature revealed that publications in the United States on Suggestopedia are almost nonexistent. Historical background of Suggestopedia Lozanov, a Bulgarian, has been portrayed as a medical doctor, parapsychologist, language theorist, and psychologist. The Federation of Technical and Scientific Societies investigated Suggestopedia under experimental conditions. The Committee was convinced of the value of these new methods of learning a foreign language. Lozanov applied Suggestopedia to medicine first, then to education. He began his research at the Department of Psychiatry of the Medical Postgraduate Institute, where he applied suggestion of positive thoughts to the healing of physical ailments. "Moderns medicine would not be possible without anaesthesia". Scott, (2015). This procedure proved so successful that Bulgaria adopted this method as a technique in their medical clinics. Bulgaria, as a part of the University of Sofia, where Lozanov continued research in Suggestopedia.

2-3 Suggestopedia in the classroom

Lozanov's research at the institute utilized small size classes of twelve (12) teachers who had volunteered for the foreign language course and who were expected to attend all classes. No special equipment was required, although the classroom had recliner chairs placed in a semicircle. The typical classroom, with bright and charming décor, looked more like a lounge than a classroom with subdued lighting and gentle and soothing music playing in the background, to enhance the calmness of the relaxation and to create a positive atmosphere which was necessary in this training method. The teacher was relaxed, passive, completely awake, unresisting, and in control of himself

with alpha waves predominating to intensify concentration, memorization and learning. The most frequently taught languages were French, English, German, and Italian, with an emphasis on the practical knowledge of a foreign language, utilizing speaking, reading, writing, and translation. The program consisted of three units, linguistics, socio-political, and Education. The students viewed foreign films, which were not accessible to most Bulgarians; to get a better grasp of the language. The teacher maintained a positive attitude, making corrections, rather than negative manner, suggesting to the student that he was capable and could communicate.

2-4 Key features of Suggestopedia

2-4-1 Comfortable Environment

With the method of Suggestopedia, the setting is completely different. In the classroom, the chairs are arranged semicircle and faced the black or white board in order to focus the teacher's attention. In addition, the light in the classroom is dim for relaxation.

2-4-2 The use of music

One of the most uniqueness of the method of Suggestopedia is the use of Baroque music during the training process. Pauline (2019). "The first section describes some musical methodologies frequently used for language acquisition". Baroque music creates a level of relaxed concentration. It helps the teachers to reach a certain state of relaxation. The use of music also depends on the expected skill of teachers; listening, grammar, pronunciation, and discussion.

2-4-3 Peripheral Learning

Teachers learn English not only from direct and indirect instruction. It is encouraged through the presence in the learning environment of posters and decoration featuring the target

language and various grammatical information. They are changed, everyday. By doing this, teachers can learn and have variety of activities.

2-4-4 Free Errors

In the teaching learning process, students who make mistakes are tolerated, for example in pronouncing the word. The emphasis is on the content, not the structure. Grammar and vocabularies are presented and given treatment from the teachers, but not dwelt on.

2-4-5 Types of learning activities

The types of activities that are more original to Suggestopedia are listening activities, which concern the text and text vocabulary of each unit. These activities are typically part of the “pre-session phase”; which takes place on the first day of new unit. The teacher first looks at and discusses new text with the inspectors. In the second reading, teachers relax comfortably in reclaiming chairs and listen to the inspectors read the text in a certain way. During the third reading, the material is acted out by the instructor in a dramatic manner over a background of the special musical form. The learners as well should have “faith in the system and accept that they are in a child like situation where they follow the teacher/parent”. Knight, (2001:154). Teachers should not be critical but simply absorb what is presented to them.

3- The research Methodology

3-1 Target population

For this research, teachers of the official training school (ENS), and, the private Turkish International School (UFUK) were the two schools involved. EFL teachers coming from the north,

South, and Center part of Benin also took part to the study. The majority were adults and experienced teachers.

3-2 Research instruments

The instruments of this investigation were questionnaires, interviews, and class observation. Questionnaires were devoted to both ENS and UFUK teachers to assess their perception about the use of Suggestopedia method to train them. Ten (10) teachers were interviewed about the use of Suggestopedia to train EFL teachers. Two inspectors were also interviewed on the use of the method. The last instrument used for this research is class observation. EFL teachers were observed during the training at ENS and IFUK to measure their degree of satisfaction on the use of the method.

SCHOOLS	EFL TRAINEES	PEDAGOGICAL ADVISORS	SUBJECT AREA ADVISORS
UFUK	11	00	02
ENS	46	04	07
TOTAL	57	04	09

Table 1: Sample population involved in the study

3-3 Research Procedure

A letter of consent was sent to the Principal of UFUK and to the Dean Assistant. Permission was asked to follow EFL teachers during their training with Inspectors and Pedagogical Advisors. An observation was made to compare how training was organised in both schools in order to measure trainees' attitude.

4- Findings of the results

4-1 About the concept

Figure 1: Knowledge about Suggestopedia

51% of UFUK EFL trainees were knowledgeable about the concept, whereas only 2% of ENS trainees heard about the concept of Suggestopedia. The results implied that teachers at ENS had not been trained on the different method of teaching the language at the university particularly in the field of Didactics.

4-2 Appreciation of trainees

Figure 2: Appreciation of trainees on the hours of training

19 EFL trainees of ENS that is 41.30% appreciated the hour of training. 58.7% were against the hours training. 100% of UFUK appreciated the hour of the training The degree of appreciation correlates with some trainees ‘feelings in the interview part.

4-3 Degree of satisfaction of the course

For statement 3, UFUK trainees confirmed they were satisfied about the way they were trained whereas, 32% of ENS trainees claimed satisfaction. 97% of UFUK trainees confirmed their satisfaction for the hours. Only 3% disagreed.

4-4 Setting of training

Figure 3: Setting and Sitting arrangement of trainees

90% of UFUK really like and felt comfortable during their training, while 17% of ENS trainees approved the setting.

4-5 Materials used, courses structure, and conditions of training

For the statements five (5), six (6), and seven (7), all trainees had the feeling that appropriate materials may improve the quality of their teaching, and the government may make a great effort to change the conditions of training especially at ENS. However, 29% of trainees at ENS admitted that courses were not well structured.

4-6 Use of soft music

For statement eight (8), none of the trainees appreciated the use of soft music at ENS to the teaching of English. 53% of Trainees at UFUK were convinced of its use. It can be assumed that ENS trainees had never been submitted to such a method on the use of soft music during teaching situation.

4-7 Feeling during the courses, and attendance

For the last statement, 33% of ENS trainees confessed that they were absent minded during the courses and were regularly absent from courses. The result was in line with trainees feeling during the interview. UFUK trainees' answers on the same statement was completely different and showed contrast. All of them attended the course and showed interest.

Summary of the results for the interview

Trainees were not satisfied of about the setting. (The sitting arrangement is not appropriate for adults' people). The program of the training was not well structured and the content did not reflect what they experience on the ground. There are more theories than practice, and not a real professional development. There is a lack of motivation from trainees (They have the feeling they attend the training session for their grade and professional Promotion).

Here are some trainees, a pedagogical Advisor, and an Inspector feeling.

ENS Trainee 1: *“The conditions of training here at ENS are particularly harsh and I personally feel uncomfortable with the setting, it's too hot especially at 2pm and the schedule of training are not appropriate to acquire the essential strategies we need to apply in our classrooms. The quality of the courses is good, but it seems to be a repetition for me. There are more theories than practice”.*

ENS Trainee 2: *“We are trained as if we were simple students. I experienced hard times in attending training from 8 am to 1 pm and from 2pm to 6 pm. The break covers an hour for lunch and only 15 minutes in the afternoon. The benches are not comfortable and I have pain in my back”.*

IFUK Trainee 1: “The training I experience here has nothing to do with the training at public school. It’s a new experience for me and a great opportunity for me to be involved in the program with my peers here. I am satisfied with the setting, the break time, the quality of the training, and the incentive”.

Advisor 2: “I have the feeling that trainees need their degree. The majority of trainees are veteran teachers and the training school should also train trainers on the matter. There is a way to treat and teach adult people especially when the conditions are not appropriate. Nevertheless, an effort is made to assist trainees psychologically for their involvement.”

Inspector 1: “EFL teachers need a continuous professional development. I personally think that the content of the program selected to train EFL trainees is insufficient. The training school should reconsider the period of training, and schedule trainees per group, and during holidays. Incentive should be revised both for trainers and trainees in order to boost the participants.

5-Discussion of the findings

The results show that the majority of teachers were aware of the benefits of the use Suggestopedia as a means of training teachers. Seventy (70%) of teachers confirmed the method was useful. Suggestopedia encourages the teacher to apply language more independently, takes more personality for their own learning and get more confidence. Several points characterize the importance of the method. It provides peace and relaxation. The more confident the teacher feels, the better, he/she will learn. Suggestopedia provides fun; exciting; it also accelerates the learning process and put emphasis on the development of language skills.

All EFL teachers confirmed they felt comfortable during the training sessions. Also, the conception that they may not been able to communicate disappeared. This confirms the idea that

the principal value of Suggestopedia is that it helps students to overcome important personal psychological barriers to learning a foreign or second language (Larsen-Freeman, 2000: 178).

They were all exposed to exceptional classroom arrangement with soft music, light, and decoration. Moreover, they agreed on the fact that the method allows the development of a good mental state that is calm, focused and relaxed. They remember best and are most influenced by information coming from an authority source.

Nevertheless, the method was not well accepted by some scholars. Researches revealed that the method and the activities related to it might be monotonous. Agnes, (2017). Inspectors claimed that the method is completely inappropriate especially in developing countries due to lack of materials. Some factors can be cited about the method such as small groups, annoying and disturbing people. Added to these factors, costs are too expensive, no provision and preparation for intermediate and Advanced levels.

Suggestopedia requires small size groups of learners, which is not the case in Benin. That conception is line with the words Harmer, (1991:38) when he declared that: “Small groups are necessary to be seated in comfortable rooms, while most other methods do not require such elaborate surroundings”.

Dealing with the skills, that is listening comprehension, and reading, they are too limited, the material used is questionable, and exclusive. Researchers also put critics on the authoritative role of the teacher during the training. Errors are not corrected immediately, and learners/trainees are not told to do any homework on the lesson. Students/trainees may just be instructed a paragraph reading before they going to bed and again before getting up in the morning.

Scovel (1979: 265) stated “*If we have learnt anything at all in the seventies, it is that the art of language teaching will benefit very little from the pseudo-science of suggestology*”.

6- Implications, Suggestions, and Conclusion

Teachers, school leaders, and parents are stakeholders in maintaining and improving the quality of education. Ministry of education should identify priorities for improving the quality of teaching implemented within secondary schools by improving the quality of teaching by drawing attention on the teacher training. Hence, government policy on education should find a strategy to study and develop teacher’s training. Policies need to include quality of training and provide specific example on how to include good training materials for teachers.

Suggestopedia requires a little bit a comfort. An adaptation can be made on the premises of that method to the context in Africa if Benin authorities want schools to become more effective. Attention should be more focus on some aspects of the setting. The ministry of education may construct an adequate room for the training with the minimum facilities. There should be a special room for core syllabus and then later split trainees into workshop work.

In the absence of the armchair, the training college may provide trainees with comfortable chairs and fans so that they feel at ease. For the trainees who are very far from the training location, it will be advisable to support them at the same school with dorms.

Conclusion

Suggestopedia facilitates the establishment and maintain personal relations; it increases self-esteem through increased

self-satisfaction in musical performance. The study revealed that all participants recognized that using Suggestopedia would expose trainees to the course objectives, teachers' language levels, teacher everyday real language, as used in the daily language. Principles such as course objectives, teachers' language levels, trainees needs and interests. The results also indicated that it is a challenging issue for trainers to find a stable method to design tasks for learners/trainees. Time preparation and means to obtain a comfortable environment make trainees hesitant to use such method to train teachers.

References

- Agnes, O. (2017). Suggestopedia
Ashok, (2022). Teacher- The pillar of the Nation: Early time.
Scovel, (1979) T. Suggestology and outlines of Suggestopeddy.
Lozanov Review. *TESOL Quaterly* 13(2).
Sara, C. (2000). *Promoting Learners' Autonomy through the curriculum: Principles of designing Language Course*.
Scott (2015)
Pauline, D. (2019). *Music in the Language Classroom: How and Why?*
Lozanov, G. (1978), *Suggestology and Outline of Suggestopedia*, Gordon and Breach, New York, London, Paris
Ostrander and Schroder
Lasren-Freeman, D. (2000) *Techniques and principles in language teaching*. (2 nd edn). Oxford: Oxford University Press.
Harmer, J. (1991) *The practice of English language teaching*, new edition. White Plains, NY: Person Education Limited.

Appendixes

Appendix A: Trainees' questionnaire

N°	STATEMENTS TRAINEES EXPERIENCE DURING THE PROGRAMM	FREQUENCY		PERCENTAGE	
		ENS	UFUK	ENS	UFUK
1	I am knowledgeable about the concept of Suggestopedia	01	6	2%	54%
2	I appreciate the hours of the course during the program	19	11	41.30%	100%
3	I am satisfied about the quality of the program I receive	15	10	32%	97%
4	I feel comfortable in the chair, and I appreciate the room	08	9	17%	90%
5	I would like to have appropriate materials	46	11	100%	100%
6	I do agree that courses are well structured			29%	100%
7	The government may improve the conditions of training	46	11	100%	100%
8	Soft music has the potential for teaching English during the course	46	06	00%	53%

9	I follow the course and attend the training all the time	16	11	33%	100%
---	--	----	----	-----	------

Appendix B

Interview Questions for trainees, Pedagogical Advisors, and Inspectors.

- 1-What are your beliefs about the setting of training?
- 2-The training time scheduling?
- 3- The quality of the training Program?
- 5-What would you have suggested for the schools' authorities?

DE L'ÉCOLE COLONIALE FRANÇAISE A L'ÉCOLE FRANCOPHONE ACTUELLE : REALITES ET DEFIS. PROBLEMATIQUE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTES DIPLOMEES INTEGRANT LE MARCHÉ DE L'EMPLOI AU GABON

Inna Gabrielle MAYILA EPOUSE GAWANDJI OLOUNDIGOLO

Institut de Recherche en Sciences Humaines/CENAREST GABON

innagawandji2@gmail.com

Résumé :

Parmi les critères de sélection les plus fréquemment évoqués lors des entretiens d'embauche ou de l'attribution de stages, l'expérience professionnelle se distingue sans conteste comme le plus prépondérant. En effet, ce critère n'est pas seulement fortement demandé, mais souvent considéré comme indispensable par les entreprises et institutions qui accueillent les jeunes diplômés à la sortie de leur formation dans divers domaines.

Cette recherche a pour objectif d'examiner les mécanismes de la première embauche des étudiantes gabonaises, ainsi que les perceptions des employeurs concernant l'expérience professionnelle. Elle part du constat que, malgré les formations professionnelles proposées par les universités au Gabon, celles-ci semblent insuffisantes pour préparer adéquatement les étudiants à leur insertion sur le marché du travail.

La méthodologie inclut la collecte de données en deux volets un questionnaire administré à un échantillon de 30 étudiants et des entretiens menés avec quelques chefs d'entreprise.

Sur le plan théorique, cette étude se situe à l'intersection de la sociologie de l'éducation et de la sociologie du travail, cherchant à éclairer les liens entre le système éducatif et les pratiques de recrutement sur le marché de l'emploi. Les résultats devraient permettre d'identifier des pistes de solutions pour faciliter la transition entre le parcours académique et l'intégration professionnelle des jeunes diplômés au Gabon.

Mots clés : *Cursus scolaire, Etudiantes, Expérience professionnelle, Travail.*

Abstract :

This research aims to examine the mechanisms of first hiring of Gabonese students, as well as employers' perceptions regarding professional experience. It starts from the observation that, despite the professional training offered by universities in Gabon, these seem insufficient to adequately prepare students for their integration into the job market.

The methodology includes data collection in two parts: a questionnaire administered to a sample of 30 students and interviews conducted with a few business leaders.

On a theoretical level, this study is located at the intersection of the sociology of education and the sociology of work, seeking to shed light on the links between the education system and recruitment practices on the job market. The results should make it possible to identify possible solutions to facilitate the transition between the academic career and the professional integration of young graduates in Gabon.

Keywords: *School curriculum, Students, Professional experience, Work.*

Introduction

La fonction de l'école est d'offrir aux apprenants les connaissances, les compétences pratiques, ainsi que les valeurs et comportements nécessaires pour vivre en société. Cependant, il est constaté que l'université au Gabon, bien qu'elle propose des formations professionnelles et professionnalisantes, ne parvient pas à renforcer les compétences requises pour faciliter l'insertion des étudiants sur le marché du travail (Gollac, 2003 : 45). En effet, parmi les critères de sélection les plus fréquemment évoqués lors des entretiens d'embauche ou de l'attribution de stages, l'expérience professionnelle se distingue sans conteste comme le plus prépondérant. Ce critère n'est pas seulement fortement demandé, mais souvent considéré comme indispensable par les entreprises et institutions qui accueillent les jeunes diplômés à la sortie de leur formation dans divers domaines (Levy-Garboua, 1994 : 83). De plus, Vincens (2001 : 23) souligne que cette exigence est souvent vérifiée par l'ancienneté dans le monde du travail. Il constitue une souffrance

majeure pour les jeunes diplômés, qui se retrouvent souvent perdus quant aux entreprises vers lesquelles se tourner pour obtenir un emploi stable et valorisant (Fayol, 1916 :10).

Dans le marché du travail actuel, détenir un diplôme ne garantit plus l'accès à un emploi. Les nouveaux diplômés sans expérience professionnelle sont moins recherchés que ceux qui peuvent justifier d'une expérience antérieure. Pour les recruteurs, comme l'indique Jean Vincens (2001 : 21), l'expérience est souvent vérifiée par l'ancienneté dans la vie active.

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette étude, qui a pour but d'analyser les mécanismes de la première embauche des étudiantes gabonaises après leur formation, ainsi que les perceptions des chefs d'entreprises privées et des administrations publiques concernant l'expérience professionnelle. Comment les étudiants peuvent-elles acquérir une expérience professionnelle lors de leur embauche, alors qu'elles passent peu de temps en immersion dans le milieu professionnel pendant leur cursus ?

Notre recherche repose sur l'hypothèse qu'au Gabon, les formations données par nos universités, les chefs d'entreprises privées et les administrations publiques ne proposent pas suffisamment d'opportunités aux étudiants pour acquérir une expérience professionnelle. L'objectif est de décrire l'expérience acquise durant la formation ainsi que celle obtenue pendant l'activité professionnelle.

Dans les études sociologiques, l'expérience est souvent abordée sous deux angles : d'une part, comme un processus de socialisation qui permet l'insertion dans un groupe professionnel, et d'autre part, comme un savoir spécifique qui complète ou contredit le diplôme. Le savoir et l'expérience s'inscrivent également dans un rapport social lié au travail. Nos implications théoriques se situent à l'intersection de la sociologie de l'éducation et de la sociologie du travail.

Cet article se concentrera sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, en particulier des étudiantes. Il s'agira d'examiner les pratiques de recrutement des entreprises gabonaises ainsi que la question de l'expérience professionnelle. La collecte des données a été réalisée par le biais d'un questionnaire auprès de 30 étudiants, complété par des entretiens avec quelques chefs d'entreprise, pour explorer l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés au Gabon, en mettant en lumière les obstacles rencontrés et les solutions potentielles pour améliorer leur employabilité.

La notion d'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle, souvent perçue de manière populaire, est généralement définie comme un ensemble d'acquis, de savoirs et de connaissances liés au monde du travail. Elle peut également être envisagée comme la capacité, voire l'ensemble des compétences et des connaissances acquises, qu'elles soient spécialisées ou fondamentales (Smith, 2010 : 15). Cette notion d'expérience repose sur plusieurs éléments clés : elle implique une appartenance à un milieu professionnel, ainsi qu'une pratique et un vécu significatifs au sein d'une structure, d'une entreprise ou d'une administration. En effet, l'expérience se construit au fil du temps par l'exercice d'un métier, à travers l'accomplissement de diverses tâches et responsabilités (Johnson, 2015 : 2).

Benoît Grosser et José Rose (2000) soulignent que l'expérience professionnelle est complexe et comporte plusieurs dimensions. Elle inclut non seulement l'expérience du travail productif, mais également celle des relations sociales et des interactions au sein d'un milieu professionnel. Ils notent que l'expérience se construit au fil du temps à travers l'exercice d'un métier, englobant des éléments cognitifs, économiques et de socialisation (Grosser & Rose, 2000 : 5).

Traitement social de l'expérience professionnelle : modalités de construction sociale

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Gabon représente un défi majeur, marqué par un paradoxe : la nécessité d'une expérience professionnelle pour accéder à un premier emploi et la difficulté pour ces jeunes diplômés d'avoir des stages pour acquérir cette expérience. Au Gabon, l'acquisition d'une expérience professionnelle pendant les études est limitée. En effet, la plupart des universités ne proposent qu'un stage à la fin du cursus, ce qui s'avère insuffisant pour développer une véritable expérience professionnelle (Raiffet, 2008 : 12). Les entreprises occupent une position ambivalente, étant à la fois des sources et des demandeuses d'expérience. Cette situation engendre un paradoxe : les jeunes diplômés se retrouvent dans l'incapacité d'acquérir l'expérience requise pour leur premier emploi (Ginestie, 2008 : 3).

Selon la Vitrine linguistique, l'expérience professionnelle est décrite comme un « savoir-faire acquis par une personne au cours de l'occupation de divers emplois.

Méthodologie

L'accès à l'emploi au Gabon constitue un défi majeur pour de nombreux jeunes diplômés, exacerbant les problèmes socio-économiques du pays. Avec un taux de chômage atteignant des niveaux alarmants, notamment 36 % chez les jeunes (Focus Groupe Media, 2023 : 1), il est impératif d'explorer les difficultés rencontrées par cette population en matière d'insertion professionnelle. Les causes de ce phénomène sont multiples et complexes. D'une part, l'absence d'une politique d'emploi efficace et l'inadéquation entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail sont souvent citées (BEEP IRD, 2020 : 5). D'autre part, la faible qualité de la croissance économique et le manque de structures adaptées pour

accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi aggrave la situation.

De plus, malgré des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'employabilité, telles que des programmes d'accompagnement et de formation, ces efforts peinent à répondre aux attentes croissantes des jeunes en quête d'opportunités. L'environnement socio-culturel, qui dévalorise certaines professions manuelles et techniques, complique encore davantage leur intégration sur le marché du travail (Africa24TV, 2021 : 2).

Nous avons adopté une méthodologie mixte qui a nous permis d'analyser en profondeur les mécanismes d'insertion professionnelle des étudiantes gabonaises, tout en confrontant leurs expériences aux perceptions des employeurs.

Nous avons élaboré un questionnaire destiné à un échantillon de 30 étudiants. Ce questionnaire a été conçu pour explorer divers aspects de leur parcours académique et professionnel, notamment :

- Les opportunités de stages et d'immersion en entreprise pendant leurs études ;
- Leurs perceptions concernant l'importance de l'expérience professionnelle pour l'insertion sur le marché du travail ;
- Les défis rencontrés lors de leur recherche d'emploi après l'obtention de leur diplôme.

En complément du questionnaire, nous avons mené des entretiens approfondis avec plusieurs chefs d'entreprise. Ces entretiens ambitionnaient d'obtenir des perspectives qualitatives sur :

- Les critères de recrutement utilisés par les employeurs ;
- La valeur accordée à l'expérience professionnelle par les entreprises privées et les administrations publiques ;

- Les attentes des employeurs vis-à-vis des jeunes diplômés et les opportunités qu'ils offrent pour posséder une expérience significative.

Afin d'avoir une vision nuancée des enjeux liés à l'expérience professionnelle dans le contexte gabonais.

Résultats

1. Le paradoxe de l'expérience

D'après les résultats obtenus, il apparaît clairement que tous les niveaux de formation témoignent de l'engagement des jeunes dans leur parcours académique et soulignent les différentes qualifications qu'ils apportent sur le marché du travail. Comme en atteste ce graphique.

Graphique 1 : Représentation du niveau de formation de nos enquêtés

Source : Données d'enquête sur l'expérience professionnelle, février 2024

Les réponses des étudiants révèlent que la majorité d'entre elles se sentent insuffisamment préparées à entrer sur le marché du travail. Beaucoup soulignent le manque d'opportunités de stages au cours de leur cursus, ce qui limite leur capacité à acquérir une expérience professionnelle concrète. En outre, elles expérimentent une forte attente envers les universités pour qu'elles renforcent les liens avec le monde professionnel et offrent davantage de stages ou d'immersions.

Pour les étudiants en recherche d'emploi ou de première embauche, l'expérience professionnelle se résume principalement à l'apprentissage d'un métier à travers les tâches qui leur sont confiées. Ils estiment qu'il est essentiel de travailler avec acharnement pour maîtriser et comprendre le fonctionnement du monde du travail. Selon eux, la pratique régulière est cruciale pour acquérir l'expérience nécessaire et atteindre un certain niveau de compétences et de connaissances. De plus, ils soulignent que cette expérience valorise considérablement un individu lors de la recherche d'emploi. Ils ajoutent que cette expérience ne peut être remise en question, car les faits et les réalisations parlent d'eux-mêmes, surpassant ainsi les préjugés.

Il est essentiel que cette acquisition d'expérience ne soit pas limitée par une prise en charge excessive liée à des spécialités trop spécifiques. Au contraire, ce qui doit primer, c'est la capacité d'un individu à assimiler et maîtriser différentes tâches au fil du temps. Cette flexibilité permet non seulement d'enrichir le parcours professionnel, mais aussi d'augmenter la valeur ajoutée que chaque individu peut apporter à son futur employeur. Un constat majeur qui ressort de cette étude est le paradoxe entre les exigences des employeurs et la réalité des étudiants : alors que les entreprises cherchent des étudiantes ayant déjà une expérience professionnelle, celles-ci n'ont pas l'opportunité de l'acquérir avant leur premier emploi. Ce décalage crée une

situation difficile pour les jeunes diplômés, qui se retrouvent souvent dans une impasse lors de leur recherche d'emploi.

À l'issue d'une formation ou d'un stage, une majorité significative de jeunes diplômés (72,2 %) déclarent ne pas avoir été recruté à cause de leur manque d'expérience.

Graphique 2 : Représentation des raisons du non-recrutement

Source : Données d'enquête sur l'expérience professionnelle, février 2024

Cependant, bien que l'expérience soit fréquemment citée comme un critère essentiel lors des processus de recrutement, les données de ce graphique révèlent que de nombreux diplômés bien qu'insignifiants parviennent à intégrer le marché du travail sans avoir accumulé une expérience substantielle au préalable, soit 28%.

2. Rôle des institutions éducatives gabonaises en matière de préparation pratique des étudiants au monde professionnel.

Les entretiens avec les chefs d'entreprise mettent en lumière une perception ambivalente de l'expérience professionnelle. Bien

que les employeurs reconnaissent l'importance de l'expérience pour les candidats, ils admettent également que les jeunes diplômés manquent souvent des compétences pratiques nécessaires à leur intégration. Certains chefs d'entreprise indiquent qu'ils sont prêts à former des jeunes talents, mais soulignent également la nécessité d'une certaine expérience préalable pour être performant.

En conséquence, les jeunes diplômés se retrouvent dans une position délicate, où ils doivent naviguer entre l'exigence d'une expérience préalable et le manque d'opportunités qui leur est offerte pour le développement. Cette dynamique crée un cercle vicieux qui complique davantage leur intégration dans le monde professionnel.

En effet, l'apprentissage est un processus continu, qu'il soit d'ordre technique ou lié à d'autres compétences. Le temps joue un rôle crucial dans l'amélioration des performances individuelles au travail. Les connaissances acquises permettent aux individus de devenir plus efficaces dans leurs activités, ce qui se traduit par une augmentation du volume de production tout en particulier les charges qui leur sont assignées.

Cependant, il est regrettable de constater que les employeurs gabonais ne fournissent pas suffisamment d'opportunités aux étudiants pour acquérir une expérience professionnelle significative. Cette situation est également observable au sein des formations universitaires. Bien qu'elles soient conçues pour être professionnalisantes, elles ne réussiront pas à renforcer adéquatement les compétences nécessaires à une insertion réussie sur le marché du travail.

3. Implications économiques et sociales

L'accès à l'emploi et aux stages au Gabon représente un enjeu crucial pour les jeunes diplômés et étudiants en quête d'insertion professionnelle. Dans un contexte économique en évolution, où

les exigences du marché du travail se font de plus en plus pressantes, il est essentiel de comprendre les dynamiques qui régissent cette transition entre le monde académique et le monde professionnel.

Les opportunités de scène, souvent perçues comme des tremplins vers l'emploi, sont inégalement réparties, avec une concentration notable dans des villes comme Libreville. Bien que plusieurs structures offrent des stages, la réalité est que de nombreux jeunes rencontrent des difficultés pour accéder à ces expériences professionnelles essentielles. Par ailleurs, les formations universitaires, bien que professionnelles, ne semblent pas toujours fournir les compétences nécessaires pour répondre aux attentes des employeurs.

Les raisons de ce manque d'appui varient considérablement. Certains évoquent une absence de programmes de stages intégrés dans leur cursus, tandis que d'autres soulignent un manque de communication entre les établissements et le secteur professionnel. D'autres encore pointent du doigt des difficultés pour accéder à des opportunités en raison de la concurrence accumulée sur le marché du travail.

Graphique 3 : Absence d'accompagnement dans la recherche de stage et d'emploi

Source : Données d'enquête sur l'expérience professionnelle, février 2024

En ce qui concerne l'accès à l'emploi ou aux stages, il semble que de nombreux diplômés ne reçoivent pas l'accompagnement nécessaire pour faciliter cette transition. une majorité écrasante de 72 % des répondants affirment avoir réussi à décrocher ces opportunités grâce à leurs propres efforts, sans bénéficier de l'assistance des établissements d'enseignement Cette situation souligne également l'importance de l'autonomie et de la proactivité dans la recherche d'emploi, révélant que beaucoup de jeunes diplômés doivent compter sur leur réseau personnel, leurs compétences en recherche et leur persévérance pour aux expériences professionnelles nécessaires à leur développement. Ce constat soulève des questions sur le rôle des institutions éducatives et des entreprises dans la facilitation de l'accès à ces opportunités, ainsi que sur les moyens d'améliorer le soutien offert aux étudiants dans leur quête d'insertion professionnelle.

Graphique 4 : Représentation des types de contrat à l'embauche

Source : Données d'enquête sur l'expérience professionnelle, février 2024

Nous observons que près de la moitié des participants ayant obtenu un emploi après avoir postulé ont directement signé des Contrats à Durée Déterminée (CDD). Ce constat met en lumière une tendance significative sur le marché du travail, où les Contrats à Durée Indéterminée (CDI) ne sont généralement pas offerts aux nouveaux employés au début de leur parcours professionnel.

Cette situation peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'une part, les employeurs peuvent privilégier les CDD comme une manière de tester les compétences et l'adéquation des nouveaux employés avant de s'embaucher dans un contrat à long terme. D'autre part, cette pratique peut également refléter une certaine prudence de la part des entreprises face à l'incertitude économique ou aux besoins temporaires en personnel.

Cette prédominance des CDD soulève des questions importantes concernant la stabilité professionnelle des jeunes diplômés. Bien que ces contrats puissent offrir une première expérience précieuse, ils limitent souvent la sécurité de l'emploi et les avantages associés aux CDI, tels que l'accès à des prestations sociales et la possibilité d'une évolution de carrière plus stable.

Graphique : Absence d'accompagnement dans la recherche de stage et d'emploi

Source : Données d'enquête sur l'expérience professionnelle, février 2024

Nous avons ici une liste des difficultés rencontrées par les participants à notre étude. Parmi celles-ci, un tiers des répondants (32 %) signalent que leur dossier a été rejeté en raison d'un profil inapproprié pour le poste visé, ne correspondant pas aux attentes de l'entreprise concernée.

Viennent ensuite les raisons liées à la longue attente pour obtenir une réponse, qui représentent 18 % des cas, suivies par des préoccupations concernant l'expérience professionnelle et le manque d'opportunités d'emploi, chacune étant citée par 17 % des participants. Ces éléments soulignent les obstacles significatifs auxquels font face les jeunes chercheurs d'emploi.

Par ailleurs, le parrainage est également mentionné comme une difficulté. Bien que ce mode d'opération soit souvent discret et

informel, il reste une réalité incontournable dans le paysage professionnel gabonais. Cela a mis en lumière l'importance des réseaux et des relations personnelles dans la recherche d'emploi. Enfin, nous notons que les débouchés liés à la spécialité suivie par les candidats et le critère d'âge sont également des facteurs influents, bien qu'ils n'affectent que 3 % des participants chacun. Malgré leur faible pourcentage, ces critères peuvent avoir un impact considérable sur les chances de trouver un emploi dans la société. Ensemble, ces difficultés illustrent la complexité du marché de l'emploi au Gabon et soulignent la nécessité de solutions adaptées pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Discussion

Le principal dilemme révélé par cette étude est l'exigence d'expérience professionnelle pour des postes destinés aux débutants ; notamment aux étudiantes. Ce paradoxe crée une impasse pour ces dernières : elles ne peuvent pas acquérir d'expérience sans emploi, mais ne peuvent obtenir un emploi sans expérience. Cela soulève des questions sur la responsabilité des employeurs dans la formation de la future main-d'œuvre et sur les attentes parfois irréalistes du marché du travail.

De plus, bien que les universités proposent des formations professionnelles, celles-ci semblent souvent insuffisantes pour répondre aux exigences du marché. Cela soulève la nécessité de réformer les programmes universitaires afin d'intégrer davantage d'expériences pratiques et de stages tout au long du cursus, plutôt que de les réserver uniquement à la fin du parcours.

Les résultats de l'étude soulèvent également des questions sur le rôle que devraient jouer les politiques publiques dans la résolution de ce problème. Elles doivent créer des mesures incitatives qui pourraient être mises en place pour encourager les

entreprises à embaucher des jeunes diplômés, tirées des expériences d'autres pays qui ont réussi à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, pour faciliter la transition entre l'éducation et le monde du travail.

Les résultats indiquent également que les entreprises gabonaises n'offrent pas suffisamment d'opportunités aux étudiants pour acquérir une expérience professionnelle significative. Cette situation interroge sur le rôle que devraient jouer ces entreprises dans la formation de la future main-d'œuvre. Elles pourraient adopter une approche plus proactive en proposant des stages, des apprentissages ou des programmes de mentorat, pour compenser le manque d'expérience pratique.

Les difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par les étudiants fraîchement sortis des universités peuvent avoir des conséquences significatives sur l'économie et la société gabonaise. Elles risquent de conduire à une sous-utilisation des compétences, à une augmentation du chômage chez les jeunes, voire à une fuite des cerveaux si ces diplômés recherchent des opportunités à l'étranger. D'où la nécessité de repenser les critères de recrutement, notamment pour les postes destinés aux débutants.

La situation actuelle de créer une segmentation du marché du travail et met en lumière la complexité du problème et souligne la nécessité d'une approche multidimensionnelle impliquant tous les acteurs concernés : universités, entreprises, gouvernement et étudiants eux-mêmes.

Conclusion

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Gabon nécessite une approche collaborative qui engage les universités, les entreprises et les pouvoirs publics. Pour faire face aux défis actuels, plusieurs solutions potentielles peuvent être envisagées. Parmi celles-ci, le renforcement des partenariats entre les

universités et les entreprises est essentiel pour garantir que la formation dispensée soit en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Il est également crucial d'encourager les entreprises à investir dans la formation des jeunes, en leur offrant des stages et des programmes d'apprentissage qui leur permettront d'acquérir une expérience pratique précieuse. De plus, la révision des critères de recrutement pour les postes de débutants pourrait faciliter l'accès à l'emploi pour ces jeunes, en se concentrant davantage sur leur potentiel et leur capacité d'apprentissage plutôt que sur une expérience préalable souvent difficile à obtenir.

Enfin, la mise en place de politiques publiques incitatives est indispensable pour créer un environnement favorable à l'insertion professionnelle des jeunes. Cela pourrait inclure des mesures telles que des subventions pour les entreprises qui embauchent des jeunes diplômés ou des programmes de mentorat visant à accompagner ces derniers dans leur transition vers le monde du travail, pour l'avenir économique du Gabon, son développement social, la réduction du chômage, la stimulation de sa croissance économique ce qui favoriserait une société plus inclusive et dynamique.

Étant donné que l'étude se concentre spécifiquement sur les étudiants, il serait pertinent d'explorer les implications potentielles en matière d'égalité des genres. Les difficultés d'insertion professionnelle sont-elles plus marquées pour les femmes ? Si tel est le cas, quelles mesures spécifiques pourraient être mises en œuvre pour promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi ?

Références bibliographiques

Fayol, H. (1916). Administration industrielle et générale . Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, 10, 5-164.

- Gollac, M. (2003). Les inégalités de l'emploi : une approche par les parcours professionnels . Éditions La Découverte.
- Ginestie, J. (2008). L'adéquation emploi, qualification, formation, éducation : peut-elle évoluer dans le temps ? Quelques éléments à propos de la situation au Gabon .
- Grosser, B. et Rose, J. (2000). L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation . *Revue Travail et Emploi* , 71(1), 237-250.
- Johnson, L. (2015). Dynamique du lieu de travail et développement des compétences . Londres : Routledge.
- Lévy-Garboua, L. (1994). Formation sur les tâches et rendements de l'expérience : un modèle de diffusion du savoir . *Économie & prévision*, 116(5), 79-88.
- Office québécois de la langue française, (2021, expérience professionnelle, vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc., consulté, le 03 mars 2024.
- Petit Larousse. (2000). Paris : Larousse.
- Raiffet, I. (2008). Technique d'acculturation et difficultés d'acquisition des habiletés professionnelles dans la formation professionnelle .
- Smith, J. (2010). Comprendre l'expérience professionnelle . New York : Presse académique.
- Vincens, J. (2001). définir l'expérience professionnelle . *Travail et emploi*, 85, 21-34.

61 ANS APRÈS LE DISCOURS PANAFRICANISTE DE KWAME NKRUMAH SUR L'UNITÉ AFRICAINE : QUELLES PRESPECTIVES ?

Abraham GBOGBOU

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

abraham82gbogbou@gmail.com

Résumé

La question de la vraie indépendance de l'Afrique a toujours été une préoccupation majeure pour l'intelligentsia africaine. Kwame Nkrumah ancien président ghanéen, en 1963, publie un opus dans lequel il appelle de toute urgence à l'unité de l'Afrique, condition sine qua non pour que l'Afrique se débarrasser de ses oripeaux qu'est le néocolonialisme. Cette réflexion s'appuie sur son livre l'Afrique doit s'unir comme substrat. Elle entend rendre raison des arguments développés par l'auteur et d'entrevoir des perspective d'avenir pour sortir l'Afrique de la fange politique, économique, sociale et culturelle. En théorique, l'étude s'appuie sur la rhétorique argumentative

Mots clés : Panafricanisme, Unité africaine, Néo-colonialisme, Impérialisme, Discours.

Abstract

The question of Africa's true independence has always been a major preoccupation for the African intelligentsia. In 1963, Kwame Nkrumah, former president of Ghana, published an opus in which he urgently called for African unity, a sine qua non if Africa was to rid itself of the trappings of neo-colonialism. This reflection, based on his book Africa must unite as substrate. It aims to explain the arguments developed by the author, and to outline future prospects for lifting Africa out of its political, economic, social and cultural mire. Theoretically, the study is based on argumentative rhetoric.

Key words : Panafricanism, African unity, Neo-colonialism, imperialism, Discours.

Introduction

En 1963, Kwame Nkrumah publiait aux Éditions

Présence Africaine un opus intitulé *L'Afrique doit s'unir*. Dans ce célébrissime livre, l'ancien Président Ghanéen lance un appel solennel à l'unité africaine. L'emploi du modalisateur « doit » dans le titre du livre-discours implique toute la nécessité, voire l'urgence pour l'Afrique de s'unir. Cet appel sonne le tocsin de ce qu'il est convenu d'appeler le panafricanisme et la fin des dictatures nées du colonialisme et son dérivé le néo-colonialisme. Toutefois, force est de constater qu'après ce puissant livre-discours, l'on est encore à parler de « (re)penser l'Afrique ». Cela mérite réflexion profonde, car révélateur d'un implicite selon lequel l'Afrique reste encore à la traîne.

Cette réflexion s'inscrivant dans une perspective d'analyse du discours, envisage jeter un regard inquisiteur sur la marche de l'Afrique d'hier, celle d'aujourd'hui et de demain, et ce, à la lumière du livre intitulé, *L'Afrique doit s'unir* de Kwame Nkrumah. L'analyse sera faite selon un point de vue énonciatif prenant pour appui technique la rhétorique argumentative. Qu'entendons-nous alors par rhétorique argumentative et comment celle-ci est utile à cette étude ? Qu'est-ce qui a suscité chez l'auteur cette déclaration qui rime avec un impératif catégorique ? Quels sont les arguments développés ? Quelles sont, enfin, les perspectives pour une Afrique vraiment unie et indépendante ?

Au regard de ce qui précède, la réflexion sera portée sur le cadre d'analyse de l'étude, les arguments développés par l'auteur pour faire adhérer le lecteur à sa thèse et les perspectives.

1- Cadre d'analyse

Le cadre d'analyse évacue toutes les questions relatives aux aspects théoriques de l'étude. Elle porte notamment sur le corpus et les postulats et finit par une présentation de la rhétorique argumentative.

1.1. Corpus et postulats

Au moment où Kwame Nkrumah écrit son livre *L'Afrique doit s'unir*, les pays africains sortent progressivement des griffes du colonialisme. Mais selon l'ancien président Ghanéen, ce sont des indépendances de façade. Après un rappel éloquent d'un passé glorieux africain, l'auteur fustige le néocolonialisme qui demeure encore une plaie profonde de l'Afrique dont il faut absolument guérir. Ainsi, il déclare : « Le plus grand danger que court actuellement l'Afrique est le néo-colonialisme et son principal instrument est la balkanisation » (p.202).

Par ailleurs, l'impérialisme reste une force considérable en Afrique. Il contrôle son économie ; « il couvre le monde de ses filets économiques, politiques, culturels, universitaires, militaires et de ses réseaux d'espionnage » (p.15). Par-dessus le marché, il crée des États qui lui sont affiliés et soumis.

L'Afrique doit s'unir est un grand régal dans lequel l'ancien président ghanéen déploie sa philosophie politique de l'Afrique et du monde. Ce titre est une suprême reprise de la dernière phrase du discours de Kwame Nkrumah à la tribune de l'OUA en 1962 à Addis-Abeba : « L'Afrique doit s'unir » s'est-il écrié en fin de propos. Cette unité de l'Afrique à l'image des États-Unis d'Amérique, de l'URSS est restée l'une de ses préoccupations jusqu'à ce qu'il tire sa révérence en 1972. Ce cri de cœur reste encore d'actualité.

Après cette présentation succincte de la pensée de l'auteur, à travers son œuvre, nous allons dans la suite du travail consiste à définir le panafricanisme.

1.2. Autour de la rhétorique argumentative

Comme cela a été déjà signalé précédemment, la rhétorique argumentative est la technique d'analyse du corpus-livre de Kwame Nkrumah. En effet, elle est, selon Plantin (2021), une technique d'analyse de discours qui part d'une compétence

naturelle, la compétence de parole, et la développe en l'orientant vers les pratiques langagières institutionnelles. Elle combine des capacités énonciatives et institutionnelles. Cette rhétorique a pour objet le discours rhétorique, c'est le discours dans son acception traditionnelle soit « ce qui est dit en public, traite d'un sujet avec une certaine méthode, et une certaine longueur » (Littré, 1995, p.176).

Chez Aristote, pour qu'il y ait rhétorique, il faut la réunion de trois composantes que sont un orateur, un auditoire et un langage, structurées autour de trois dimensions : Ethos, Logos et Pathos. Le langage ou le logos est la dimension à partir de laquelle se développe le discours. Ainsi l'argumentation elle-même se présente-t-elle sous trois paradigmes ou genres argumentatifs que sont le genre délibératif, le genre judiciaire et le genre épидictique dont la triangulation se présente comme suivant :

RHÉTORIQUE ARGUMENTATIVE

Dans la tradition aristotélicienne, le délibératif est tout discours public ou écrit qui tente de persuader un public d'entreprendre ou de ne pas entreprendre une action. Selon Aristote (2007), c'est le type de discours qui « donne toujours des conseils sur les choses à venir ». L'oratoire et le débat politique relèvent de ce genre de discours.

Quant à la *rhétorique judiciaire*, c'est le type de discours tenu dans l'espace judiciaire. On dit aussi rhétorique judiciaire. Elle est de nature à porter un jugement ou une critique sur le comportement ou l'action d'un tiers.

La *rhétorique épидictique* encore appelé discours ornemental, c'est le type de discours qui vise à faire l'éloge, à vanter les mérites d'une personne. C'est en un mot, un panégyrique à l'image d'un hymne à l'intention d'une personne ou d'une nation. L'hymne national appelé « L'Abidjanaise » et « La Marseillaise », par exemple, relèvent de l'épidictique en faveur de la Côte d'Ivoire et la France.

Le texte de Kwame Nkrumah révèle une entière conformité avec les différentes caractéristiques des trois genres discursifs de l'argumentation que l'étude se fera fort de rendre raison un peu plus tard

1.3. Du sens du panafricanisme chez Nkrumah

Depuis quelque temps, en Afrique, un peu plus de deux décennies, au niveau socio-politique, un vent nouveau souffle avec l'évocation d'un vocable : *le panafricanisme*. Même si ce concept n'est pas une nouvelle invention africaine, sa prégnance dans le discours de la nouvelle classe politique africaine est forte et mérite une rigoureuse réflexion.

En effet, le panafricanisme, avant d'être un concept, il s'avère être un mouvement et une idéologie politiques dont l'objectif fondamental est l'indépendance totale du continent africain, et promeut la pratique de certaines valeurs cardinales telles que la solidarité, l'amour, la fraternité, la justice et l'égalité entre les Africains et les personnes descendantes d'Africains, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines, ethniques, appartenances religieuses, sexe, ou leurs apparences physiques. « Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier

les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale», selon *wikipedia*¹ moteur de recherche en ligne.

Avec la décolonisation, ce concept prend une ampleur nouvelle et se retrouve incarné par des dirigeants tels que Patrice Lumumba au Congo et Kwame Nkrumah au Ghana. Encore aujourd'hui, le panafricanisme s'exprime en Afrique, dans les anciennes puissances coloniales revendiquant une totale liberté dans les domaines politique, économique, littéraire et culturel. L'ancien Président ghanéen a soutenu mordicus la création d'une puissance publique africaine, avec un gouvernement africain dotée de sa propre monnaie et armée.

1.4. Discours

Le substantif discours connaît plusieurs acceptions. Ordinairement, il est conçu comme un texte oral lu devant une assemblée à un moment spécifique ou spécial. Ainsi, par exemple, on parle de « discours du chef de l'État à la nation », « discours journalistique », « discours littéraire », « discours communiste », « discours surréaliste ».

En effet, nous appelons discours, la « parole en action » ou la « parole individualisée ». Certains linguistes énonciativistes ou spécialistes de l'analyse du discours notamment, assurent que le vocable discours peut être orienté vers la dimension sociale ou plutôt vers la dimension mentale. Ainsi, le discours serait « l'utilisation, entre les hommes, de signes sonores articulés pour communiquer leurs désirs et leurs opinions sur des choses » (A.H. Gardier cité par P. Charaudeau et D. Maingueneau, 2002, p.186). Dans cette même perspective, d'autres spécialistes soutiennent que

Dans le discours, le physique qu'est la parole en soi se présente effectif, matérialisé, et donc, en ce qui le concerne, sorti de la condition psychique de départ. Au niveau du

¹<https://fr.wikipedia.org/wiki/Panafricanisme#>, consulté le 12 mai 2024.

discours, la parole a pris corps, réalité : elle existe physiquement, (P. Charaudeau et D. Maingueneau, *ibidem*, p.186).

E. Benveniste (1966, p.266) quant à lui soutient que le « discours » est proche d « énonciation » : c'est « la langue en tant qu'assumée part qui parle, et dans la condition d'intersubjectivité qui seule rend possible la communication linguistique. »

Dans le cas de cette étude, le discours n'est pas le résultats d'une intersubjectivité ou interlocution. Il émane d'un corpus textuel. Ainsi P. Charaudeau et D. Maingueneau (Op., cit., p.186) assurent que « Le discours est conçu comme l'inclusion d'un texte dans son contexte ». Il faut entendre par contexte, les conditions de production et de réception.

Ici prend fin la série de définitions du mots discours pour laisser place à l'analyse du discours-texte de Kouame Nkrumah.

2– Caractéristiques du discours de kwame nkrumah

Le livre de Kwame Nkrumah obéit à une structuration qui, dans le fond, se déploie autour des trois genres discursifs présentés supra : le Judiciaire, l'Épidictique et le Délibératif.

2.1. Discours « jurilinguistique » ?

L'opus *L'Afrique doit s'unir* est un livre-discours qui fonctionne comme un réquisitoire contre le colonialisme et le néo-colonialisme. En effet, le réquisitoire est un mot qui relève du lexique juridique, c'est un discours judiciarisé ou « jurilinguistique », ainsi que l'asserte Hilaire Bohui (2009) : « (...) la linguistique judiciarisée avec notamment une terminologie assortie de connotation délictueuse et pénale », (Bohui, p.25). Ordinairement, ce terme est un développement oral, par le représentant du ministère public, des moyens de

l'accusation. Par extension, il est un écrit contenant de violentes attaques. Il admet de nombreux synonymes tels que : accusation, attaque, critique, diatribe, discours satirique, etc. Dans la terminologie de l'argumentation, le réquisitoire correspond au judiciaire ou du moins à la rhétorique judiciaire.

L'auteur rend raison des méfaits du néo-colonialisme sur le développement de l'Afrique. Pour y mettre fin, il n'y a qu'une seule alternative : l'unité de l'Afrique.

En effet, la balkanisation de l'Afrique, selon Nkrumah est l'élément d'affaiblissement de l'Afrique à tous égards. Il faut donc libérer l'Afrique des serres du néo-colonialisme pour qu'elle amorce son développement économique, culturel et social. Selon l'auteur, « Le plus grand danger que court actuellement l'Afrique est le néo-colonialisme. Ce dernier terme désigne particulièrement bien la fragmentation de l'Afrique en États plus petits et faibles... », (p.202)

On comprend à partir de cette définition que le verbe qui s'y oppose est bien sûr « unifier », « unir » ou de façon paraphrasée, « réunir ou racoler ce qui est désuni, émietté ». L'évocation du substantif « balkanisation » avec toute la charge sémantique péjorative qu'il renferme justifie bien l'usage de son contraire « unité » qu'emploie l'auteur qui met les Occidentaux sur le banc des accusés ; ainsi, qu'il soutient : « L'effet de cette politique fut de créer une poudrière que la première étincelle pouvait faire sauter », (p.202).

C'est pourquoi dans l'introduction consacrée à son livre, il appelle de tous ses vœux la liberté des Africains. A cet effet, il écrit : « La liberté, en effet, n'est pas un bienfait qu'on « donne » à ceux qui ne l'ont quand ils le demandent. C'est une glorieuse récompense, le lumineux trophée de la lutte et du sacrifice », (p.14).

Il est donc clair que la liberté s'obtient au prix du travail, et cela le Président ghanéen ne l'ignore pas et il ne doute point du succès de leur lutte pour la liberté totale de l'Afrique.

Il critique avec véhémence l'impérialisme l'accusant de gangrène qui contrôle toute la vie économique en couvrant de son voile ténébreux le monde africain et a une prégnance maléfique sur son économie, sa politique, son avenir culturel, l'éducation formation, l'armée. Il a un réseau d'espionnage qui étrangle totalement l'Afrique. L'auteur, dans la description du néo-colonialisme et de l'impérialisme n'emploie point d'euphémisme. Le ton est dur et sans appel. Pour être plus convaincant, il fait usage de l'argument par l'exemple. « Argumenter par l'exemple, cela consiste à mettre en avant un cas particulier, non plus comme illustration, mais bien comme *fondement* d'une généralité », (C. Viktorovitch, 2021, p.76).

Le cas du Ghana occupe une large place dans son livre, et cela n'est pas fortuit. L'auteur montre comment dans ce pays africain, le néo-colonialisme agit à couvert. Et ce, bien évidemment avec la complicité de citoyens Ghanéens y compris les chefs traditionnels, les gardiens du temple ancestral :

Au Ghana, les terres appartiennent théoriquement aux « sièges », que président les chefs. Mais quand les Européens arrivèrent parmi nous, faisant miroiter de l'argent et des marchandises, bien des chefs signèrent des concessions, certains au mépris de toutes les traditions vendirent carrément, (p.14) ;

Et d'ajouter :

La forme prise par le néo-colonialisme actuel présente quelques-uns de ces traits. Il agit à couvert, manœuvrant les hommes et les gouvernements, sans être stigmatisé comme une domination politique, (p.204).

Comme on le voit, l'auteur présente le néo-colonialisme comme un mal qui détruit insidieusement l'Afrique en utilisant ses propres ressortissants. Dans l'extrait de la p.14, Nkrumah montre durement du doigt l'attitude peu recommandable de ceux qui, en principe, sont censés protéger l'héritage ancestral, c'est-

à-dire les « chefs » de terres que malheureusement, la cupidité amène à brader aux Européens les richesses du pays et voire familiales.

En p.204, le néo-colonialisme manipule les gouvernements africains de façon masqué, pour éviter que son action soit taxée de politique. Et ainsi, comme une gangrène, il rend l'Afrique exsangue. L'auteur dit que le néo-colonialisme « agit à couvert ». C'est là une stratégie à l'effet de détourner l'attention du sens commun sur leurs funestes agissements qui en principe sont de nature politique.

La référence aux luttes pour l'émancipation du Ghana, la gouvernance du pays par les Ghanéens eux-mêmes juste après l'indépendance sont autant d'éléments que l'auteur met en évidence pour tancer durement l'impérialisme.

Le corpus n'est pas seulement une stigmatisation du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, mais c'est aussi un discours de mise en valeur de l'Afrique, ce discours qui vante les mérites de l'Afrique d'hier et celle d'aujourd'hui. Le sens du discours épидictique dont il s'agit dans la partie suivante ambitionne de le mettre au jour.

2.2.Discours épидictique

Selon la rhétorique antique, dans le discours épидictique l'instance est mise sur l'agent délocuté en ce sens qu'il lui est lancé des fleurs, c'est-à-dire que des éloges lui sont couverts. En un mot, le discours épидictique est par définition, un discours ornemental. Kwame Nkrumah ne tarit pas d'éloges pour son continent, l'Afrique qui regorge tant de potentiels pour son développement. Ainsi dit-il : « Je ne doute pas de notre succès » (p.15). Il a pleine confiance en l'Afrique et aux Africains. Mais ce succès ne peut venir que par le travail. C'est la raison pour laquelle, même s'il ne doute pas de leur succès, il précise : « En même temps, nous devons travailler sans relâche à la complète libération et à l'unité de l'Afrique » (p.15).

Dans ces deux extraits, l'auteur prend soins d'employer le pronom « nous » et son dérivé « notre ». Par cette énonciation, il crée la communauté, l'unité. Son discours est la matérialisation de sa pensée, sa culture. En cela, il est en phase avec la théorie du déterminisme en linguistique qui soutient que le langage détermine la pensée, autrement dit, le langage a une influence sur la manière de penser et la manière de voir le monde. De ce fait, l'on ne peut penser que selon la catégorie que sa langue lui permet de penser. Selon la théorie de Sapir, le langage, la culture, et la pensée sont des valeurs endogènes d'une société, en clair, le langage d'une personne, détermine sa pensée et sa culture. Cette approche du langage a été théorisée par E. Sapir (1921) et B. L. Whorf (1956) et reconnue sous l'appellation angliciste de « *Sapir-Whorf Hypothesis* ».

Nkrumah évoque un passé des plus glorieux de l'Afrique, et cela se ressent dans son discours. Il affirme sans circonlocutions que l'Afrique est même la source d'où a jailli la culture, la civilisation européenne. Il dit : « Il est certain que la culture européenne a ses racines dans les antiques civilisations de la vallée du Nil » (p.18). A partir de cette affirmation, l'auteur réaffirme l'antériorité de l'Afrique sur l'Europe suivant la vérité scientifique selon laquelle « L'Afrique est le berceau de l'humanité. »

Il affirme avec puissance que l'Afrique, par le passé, disposait de grands États inégalés. S'appuyant sur l'autorité scientifique d'auteurs arabes dont les écrits remontent au IX^e siècle, il exhume le passé glorieux du Ghana et du Mali :

Ils [auteurs arabes] disent qu'en 800 de notre ère, le Ghana était déjà un Etat centralisé. Ce royaume, dont la capitale était à environ trois cent vingt kilomètres au Nord de la ligne de partage eaux descendant respectueusement aux fleuves Sénégal et Niger, fut l'un des premiers de l'Afrique Occidentale. Bien que le Ghana ait été affaibli par l'invasion

almoravides (XI^e siècle), ses traditions ne moururent pas (p.19).

Pour corroborer son argumentation, l'auteur soutient ses dires par des dates et statistiques. La capitale ghanéenne de l'époque jouissait, à la lecture des chiffres avancés par Nkrumah, d'une superficie énorme. Il montre aussi avec faste la solidité des traditions ghanéennes qui auraient pu s'écrouler à la moindre attaque extérieure notamment les almoravides. Mais elle a résisté, et ce, à cause de ses institutions qui étaient bien organisées.

L'auteur tire beaucoup de fierté à mettre au goût du jour la grandeur de l'État du Ghana qui n'est autre que son pays d'origine. En plus du Ghana, le cas du Mali est un autre exemple qui vient renforcer le discours épideictique de Nkrumah. En effet, selon l'auteur,

Le Mali (XIV^e siècle), dont les centres intellectuels comme Djenné ou Tombouctou, formaient des savants capables de faire des échanges de chaire avec les Universités et autres pays musulmans (...) Quand le Mali déclina, il fut remplacé par l'empire Songhay de Gao tout aussi brillant, tandis que plus à l'Est se trouvait le grand État de Kanem, (p.19).

A travers ces exemples, l'auteur dresse un tableau reluisant de ce qu'était l'Afrique avant la colonisation, l'esclavage, la traite négrière puis après le néo-colonialisme. Telle que présentée, l'Afrique était à un niveau de développée très avancé et n'avait rien à envier aux États européens. Bien au contraire, c'est elle qui était pourvoyeuse de ressources naturelles, économiques, sociales et culturelles. L'Afrique ou les Africains n'adoptaient pas des postures reptiliennes en face des autres continents. Le texte de Kwame Nkrumah met au jour la grande nostalgie de l'auteur relativement au passé glorieux de "son" Afrique. C'est justement cette nostalgie de l'Afrique aux grandes valeurs qui justifie son acharnement à la revoir se

remettre de ses blessures causées par sa balkanisation. L'unité de l'Afrique, est

une forme de devoir de mémoire sur ce passé douloureux de la colonisation dont les racines se sont développées dès les premiers pas des explorateurs et de la balkanisation normalisée par la conférence de Berlin de 1885, (D. Kaboré, p.11).

Il est à noter que les Africains ont lutté pour se libérer des serres de la colonisation. Mais, est-ce pourtant qu'ils sont vraiment libres ? Pour Kwame Nkrumah, la vraie liberté de l'Afrique réside dans son unité tout entière. Ainsi, au 1^{er} sommet de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), tenu à Lagos au Nigéria le 28 avril 1980, le Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, se remémorait cette interrogation comme suit : « Nous voici libres et indépendants, qu'allons-nous faire maintenant ? » Cette question pose toute la problématique de la gestion post-coloniale des jeunes États africains.

Malheureusement, le "maître" est parti sans vraiment partir quand on sait que la gestion post-coloniale de l'Afrique est durement marquée par le néo-colonialisme. D'où le cri de cœur de Kouame Nkrumah : « *Africa must unit* » traduit de l'anglais par « L'Afrique doit s'unir ». Pour ce faire, il fait une grande place au délibératif.

2.3.Discours délibératif

Le livre de Kwame Nkrumah en ses chapitres XV et XVI respectivement intitulés « Vers l'unité africaine » et « Quelques tentatives d'unification » met au jour l'historique du « panafricanisme » et la ferme volonté des Africains à disposer vraiment d'eux-mêmes. Parlant du vocable « panafricanisme », l'auteur précise :

L'expression panafricanisme était inconnue avant le début du XX^e siècle quand Henry Sylvester-Williams de l'Île de la

trinité, William Edward Burghardt DuBois des Etats-Unis d'Amérique, tous deux descendants d'Africains, l'employèrent lors de plusieurs congrès africains, auxquels assistèrent surtout des savants américains d'origine africaine, (p.160).

Cette déclaration apporte une précision de taille dans l'historique de cette expression, panafricanisme qui a resurgi en Afrique depuis plus d'une dizaine d'années. Ce mouvement s'est traduit en plusieurs rencontres ou congrès au cours desquels des décisions importantes ont été prises, pour la liberté de l'Africain dans le monde entier. Il y en a eu cinq. Le premier s'est tenu en 1919 à Paris, les secondes deux années plus tard, en 1921 à Londres, le troisième en 1923 encore à Londres, le quatrième à New-York en 1927 et le cinquième, enfin, en 1945 à Manchester. Le particularisme de ce cinquième congrès est que, c'est à celui-ci que les Africains ont pondu leur première et historique déclaration adressée aux puissances impérialistes et affirmant la détermination des peuples Africains à être libres. Ainsi qu'il nous en donne un extrait important :

Le cinquième Congrès panafricain invite les intellectuels et travailleurs des colonies à prendre conscience de leurs responsabilités. La longue, longue nuit est achevée. En luttant pour des droits syndicaux, le droit pour former des coopératives, la liberté de presse, d'assemblée, de démonstration et de grève, d'imprimer et de lire la littérature nécessaire à l'instruction des masses, vous utiliserez les seuls moyens que vous ayez de conquérir et préserver vos libertés. De nos jours, il n'y a qu'une façon d'agir efficacement, et c'est l'organisation des masses (p.162).

La chute de cette déclaration porte sur « l'organisation des masses ». L'auteur n'hésite pas à mettre en pratique cette résolution au Ghana par la création de son parti politique qui d'ailleurs, portera le pays aux firmaments de la liberté démocratique marquée par l'indépendance. Cette passion pour

Nkrumah de voir l’Afrique s’unir et de constituer une force inébranlable se sent dans ses écrits quand il dit : « Quand le 15 avril 1958 j’accueillis les délégués à cette Conférence, je sentis que le panafricanisme s’était installé sur son véritable terrain, le continent africain » (p.163).

C’est donc à juste titre que Dominique Maingueneau déclare à propos de ce que l’orateur se présente à son lecteur par ses écrits :

Ce que l’orateur prétend dire, il le donne à entendre et à voir : il ne dit pas qu’il est simple et honnête, il le montre à travers sa manière de s’exprimer. L’ethos est ainsi attaché à l’existence de la parole, au rôle qui correspond à son discours, (Maingueneau, 1993, p.138).

À cela, Ruth Amossy ajoute :

C’est à travers le niveau de langue, le choix des mots, l’usage des expressions toutes faites, le rythme, l’humour, etc., que le lecteur va imaginer le corps et la voix de celui qui lui parle sans qu’il puisse l’entendre et le voir concrètement, (Amossy, 2010, p.36).

Comme nous le laisse voir du début à la fin de son opus, Kwame Nkrumah était foncièrement attaché à l’unité africaine. Il a donné une grande partie de sa vie et son temps à la réalisation de ce projet. Il se donnait les moyens, à travers conférences de chefs d’États africains, afin de convaincre ses homologues et concitoyens à l’adhésion de ce ‘noble’ projet. En somme, il entendait les pousser à la décision.

Que retenir du combat politique de Kwame Nkrumah ? En d’autres termes, a-t-il été entendu, au regard de l’actualité politique africaine de l’heure ? Ces questionnements suscitent de réelles réflexions sur l’avenir de l’Afrique. D’où le sens du titre qui préside à la suite de notre analyse.

3- Kwame nkrumah, un homme incompris : quelles perspectives pour l'Afrique ?

Le titre de cette troisième partie est très explicite. Kwame Nkrumah n'a pas été compris ou encore mieux, il n'a pas été suivi par ses pairs et concitoyens Africains. Et pour cause, après 61 ans, pour les uns et 62 ans voire plus pour les autres, l'on en est encore à parler de panafricanisme, de troisième mandats ou mandats présidentiels multiples et de coups d'États. Dans ces conditions que faut-il faire ?

3.1. Respect du « Contrat social »

Le Contrat social, c'est la parole donnée manifestée par la loi, notamment la Constitution. J. Jacques Rousseau (1762), Dans son classique *Du Contrat Social* l'enseigne avec éloquence. Chez cet auteur, le respect aux lois que les citoyens ont librement décidé de se donner est synonyme de liberté.

En effet, l'un des soucis de Kwame Nkrumah c'était de voir une Afrique unie et paisible, parce que respectueuse des valeurs morales africaines. Et l'une de ses valeurs, c'est le respect de la coutume, de la loi et de la parole donnée. Cette unité dont parlait tant l'auteur est en elle-même aussi un contrat social qui met les Africains ensemble. Un contrat social dans lequel il n'y a ni grand ni petit que ce soit à l'intérieur des États ainsi qu'à l'extérieur. Ce projet, même s'il n'a pas vu le jour du vivant de celui qui s'est battu pour lui, les Africains du XXI^e siècle doivent le réaliser.

À en croire C. A. Sambou (2022, p.14),

De nombreux États en Afrique continuent de faire l'expérience de conflits armés internes. Ces derniers sont inscrits comme une préoccupation dans l'agenda 2063 de l'Union africaine qui se fixe un objectif de faire taire les armes en 2020.

Ce constat de l'auteur apporte une preuve supplémentaire de ce que sans véritable union, les États africains seront toujours en difficulté d'émergence socio-économique malgré les indépendances. L'Union africaine telle que conçue aujourd'hui n'est pas dans la perspective de Nkrumah. Selon Sambou, l'UA entendait faire taire les armes en 2020, mais nous sommes aujourd'hui en 2024, au moment où ce travail connaît le jour, et les armes continuent de crépiter dans les États africains. Le Sénégal et le Mali, deux États d'Afrique Occidentale sont en proie à des violences sécessionnistes. Pour l'un, le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) revendique l'indépendance de la Casamance depuis 1980. Pour l'autre, la revendication porte sur l'indépendance de l'AZAWAD par les mouvements rebelles Touareg, et cela constitue un enjeu sécuritaire et politique pour les différents régimes de l'État du Mali, depuis les indépendances.

Une unité africaine telle que conçue par Kwame Nkrumah serait le remède à toutes ses crises politiques qui fragilisent l'Afrique. L'AES (Association des États du Sahel) regroupant, pour le moment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger est la preuve tangible de ce besoin sérieux d'unité de l'Afrique.

Le leader du panafricanisme en Afrique, au regard de tout ce qui précède, a été incompris. D'où l'importance de la question précédente de Félix Houphouët-Boigny selon laquelle « Nous sommes libres et indépendants, qu'allons-nous faire maintenant ? » Ce qu'il faut faire, c'est de repenser l'Afrique.

3.2. Repenser l'Afrique à partir des valeurs endogènes

Repenser l'Afrique est toute une philosophie politique qui porte sur un (re)travail des mentalités ou consciences africaines. Cela a été dit précédemment, à travers la théorie du déterminisme linguistique. Le langage ou la langue détermine la pensée et la culture d'un sujet-parlant. Cela dit, on ne peut

repenser l'Afrique en dehors de l'Afrique elle-même, c'est-à-dire qu'en ne s'inspirant pas de ses riches valeurs endogènes.

Il est donc indispensable que les gouvernants africains parviennent à adapter leurs gouvernances aux réalités africaines. Pour se faire, il faut une gestion politique rotative ou tournante au sein d'un grand instrument politique commun. La rotation du pouvoir est un système de dévolution du pouvoir qui se base sur les critères bien définis et de façon rotative et inclusive. Elle favorise l'alternance pacifique et une stabilité durable. Cette gestion du pouvoir a été expérimentée dans le royaume de Tem Tchaoudjo au Togo entre les VI^e et XVII^e siècle, selon Tchagnaou (2017). La rotation a été un long processus entre sept (7) villages constitutifs du royaume, savoir Kpangalam, Tchavadi, Kadanbara, Birini, Komah, Yelivo et Kparatao (Tchagnaou, idem).

Cette forme de gestion sera une garantie de protection contre les agressions extérieures et intérieures, voire les ingérences de puissances étrangères fut-elles d'anciennes puissances coloniales. Il s'agit d'une vraie union où le double jeu et la guerre de leadership n'ont pas droit de cité.

Une gestion rotative à l'intérieur des États et au niveau continental pourrait être perçue comme une vue de l'esprit. Le même auteur en recense une liste d'avantages de la gestion rotative dans laquelle quelques-uns sont retenus, à titre illustratif :

- économiser en vies humaines : les suffrages universels sont toujours l'objet de contestation et de morts d'hommes : 3000 morts en Côte d'Ivoire après la crise postélectorale de 2010, selon le rapport officiel de l'ONU, en 1994 au Rwanda avec plus de 800 000 morts, en 2005 au Togo l'élection présidentielle a fait entre 400 et 500 morts selon le rapport de l'ONU, en RDC avec plus de 4,5 millions de morts entre 1998 et 2007, en Centrafrique entre 3000 et 6000 morts entre 2013 et 2014, etc.

- Éviter la dictature d'une minorité ;
- Éviter l'ingérence de puissances étrangères dans les affaires politiques internes des États africains ;
- Éviter la pérennisation de chefs d'États au pouvoir par le tripatouillage de la constitution ;
- Éviter la corruption,
- Économiser en argent : En 2010, la campagne présidentielle d'Alassane Ouattara a coûté plus de 10 milliards.
- etc.

Il est clair que depuis plus de soixante ans que les pays africains sont "indépendants", ils ne sont pas encore parvenus à trouver un pacte social pouvant les unir solidement. Ils font encore face à des divisions internes et certains, sinon la majorité reste toujours assujettis aux anciennes colonies.

Conclusion

L'étude a pour postulat, « 61 ans après le discours panafricaniste de Kwame Nkrumah sur l'unité africaine : Quelles perspectives ? » Le sujet se présente sous deux paradigmes. Le premier est sous une forme nominale et le deuxième sous une forme interrogative. Si nous parlons de perspectives, c'est qu'il y a eu échec des propositions initiales qui ne sont rien d'autres que celles formulées par Kwame Nkrumah dans son classique *L'Afrique doit s'unir* et qui a constitué le corpus de cette étude. L'étude a voulu examiner la problématique sous un angle énonciatif et dans une perspective d'analyse du discours à partir de la rhétorique argumentative comme approche linguistique. Le premier axe de cette étude porte sur le cadre d'analyse. Cette partie nous a permis d'évacuer les questions théoriques de l'étude à partir de laquelle les suivantes ont été sereinement abordées. La deuxième, la phase pratique de l'étude, a consisté en l'analyse des différents arguments développés par Kwame Nkrumah afin d'amener ses

compatriotes Africains voire son lecteur à adhérer à l'idée de l'unité africaine. La troisième partie avait pour ambition d'explorer des pistes de solutions pour sortir l'Afrique de l'impasse du néo-colonialisme. Il est important de savoir que seule une vraie unité de l'Afrique s'inspirant des valeurs endogènes peut aider l'Afrique. Ce n'est point une vue de l'esprit. Mais pour y arriver, un (re)travail des mentalités s'impose, car nombreux sont encore certains chefs d'États africains très accrochés aux mamelles de leurs anciennes colonies. Cela suscite une interrogation cruciale : « Que faire d'un esclave qui dit aimer son maître ? » Une prise de conscience s'impose. D'où aussi le sens du *Consciencisme* prôné par Nkrumah.

Bibliographie

- ARISTOTE, 2007, *Rhétorique*, Paris, Garnier-Flammarion.
- AMOSSY Ruth, 2010, *La présentation de soi. Ethos et identité verbale*, Paris, PUF
- BOHUI Djédjé Hilaire, 2009, « Analyse de l'implicite à travers quelques faits de langue "mélangés" », in *Nodus Sciendis*, en ligne, lu le 7 avril 2024.
- Benveniste Emile, 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Galimard
- CHARAUDEAU Patrick et Maingueneau Dominique, 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil
- HOUPHOUËT-BOIGNY Félix, , 1980, Discours au sommet de l'OUA au Nigéria, 28 avril.
- KABORE Daouda, 2022, « La diplomatie préventive et le droit d'ingérence dans la résolution des crises : Quelles approches dans la sécurisation Sous-régionale Ouest-africaine », in *60 ans d'indépendances : Quelles Afrique aujourd'hui ?*, Paris, L'Harmattan, pp.53.75

KABORE Daouda, 2022, « Discours d'introduction », in *60 ans d'indépendances : Quelles Afrique aujourd'hui ?*, Paris, L'Harmattan, pp.11-12.

Litré, 1995, *Dictionnaire de la langue française*, Larousse, Paris,

MAINGUENEAU Dominique, 1984, *Analyse du discours*, Paris, Hachette.

PLANTIN Christian, 2021, *Dictionnaire de l'argumentation. Une introduction aux études d'argumentation*, Lyon, ENS Editions.

Rousseau Jean-Jacques, 1762, *Du Contrat social*, Amsterdam, Marc Michel Rey.

SAMBOU Abadioko Christian, 2022, « Les régimes politiques africains à l'épreuve des violences sécessionnistes. Les cas de la Casamance et de l'Azawad », in *60 ans d'indépendances : Quelles Afrique aujourd'hui?*, Paris, L'Harmattan, pp.13-52.

SAPIR Edward, 1921, *Le langage : introduction à l'étude de la parole*, Cambridge, Presse universitaire de Cambridge.

TCHAGNAOU Akimou, « La rotation du pouvoir une alternative contre les crises sociopolitiques en Afrique ? », in *EFUA*, en ligne, www.researchegate.net, consulté le 15 juillet 2024.

VIKTOROVITCH Clément, 2021, *Pouvoir rhétorique. La parole est une arme*, Paris, Seuil.

WORTH Lee Benjamin, 1956, *Language, Through and reality*, Cambridge, Presse universitaire de Cambridge

Wikipedia, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Panafricanisme>, Consulté le 12 mai 2024.

Wikipedia, <https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/kwame-nkrumah>, Consulté le 12 mai, 2024.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT EN CÔTE D'IVOIRE : ENJEUX ET DEFIS

Antoine KOUAKOU

*Université Félix Houphouët-Boigny, Département de Communication,
Laboratoire des Sciences de la Communication, des Arts et de la Culture
(LSCAC), Abidjan, Côte d'Ivoire, antoinekouakou68@gmail.com*

Résumé :

La présente étude a pour objectif d'analyser le rapport entre la recherche scientifique et le développement en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, elle questionne sur les influences et les interdépendances dans la relation puis, souligne les enjeux et les défis qui se présentent, avec pour intention finale de susciter, à travers la communication, plus d'appui des objectifs de développement par la recherche scientifique. Autour de cette question, l'étude a investigué dans la ville d'Abidjan à travers une enquête par entretiens semi-directifs individuels. Cette approche qualitative a permis de réaliser qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vu les enjeux liés à la recherche scientifique, à ses apports et pour les nécessités de développement, des défis majeurs demeurent à relever. Il n'en demeure pas moins que l'étude a permis de déboucher sur la conclusion que la recherche scientifique est un facteur indispensable dans les dynamiques de développement.

Mots-clés : Recherche scientifique, développement, enjeux, défis, communication

Abstract

This study has the objective to analyze the relation between scientific research and development in Côte d'Ivoire. In this perspective, it questions the influences and interdependencies in the relation and then, it highlights the issues and challenges that arise, with the final intention of generating, through communication, more support of the development objectives by scientific research. Around this question, the study investigated in the city of Abidjan through a survey using individual semi-structured interviews. This qualitative approach made it possible to realize that today in Côte d'Ivoire, given the issues linked to scientific research, its contributions and the needs for development, major challenges remain to be met. The fact remains that

the study led to the conclusion that scientific research is an essential factor in the development dynamics.

Keywords: *Scientific research, development, issues, challenges, communication.*

Introduction

A l’instar des pays occidentaux, les programmes de développement dans les pays africains doivent être conçus et mis en œuvre, mais aussi évalués et suivis à travers une démarche objective et rationnelle. La recherche scientifique est au cœur de cette nécessité. Tout en visant à interroger les phénomènes sociaux pour les comprendre et les faire comprendre, elle se préoccupe de permettre que les connaissances et les données scientifiques soient utilisées pour la résolution des problèmes de développement. Une place de choix revient donc à la recherche scientifique dans les pays en développement. En Côte d’Ivoire, cette recherche scientifique suscite un intérêt soutenu pour les acteurs au développement. Ainsi, le gouvernement a l’ambition de « développer un Système d’Enseignement Supérieur et de Recherche compétitif, innovant et équitable, moteur de l’émergence de la Côte d’Ivoire » (MEPD, 2024, para 1). L’ambition du recours à la recherche scientifique s’articule autour de plusieurs secteurs de développement qui vont de l’agronomie à la climatologie et aux sciences de l’environnement en passant par les sciences exactes, sociales et humaines. La transformation qualitative dans ces différents secteurs a une incidence sur la dynamique générale de changement social et de développement. L’intérêt suscité par la recherche scientifique engendre toutefois des interrogations : les gouvernants jouent-ils le rôle qui est le leur dans le dossier du financement de la recherche scientifique en Côte d’Ivoire ? Quels sont les défis à relever mais avant, quels sont les enjeux liés à la recherche scientifique ? La quête de réponses à ces questionnements fonde la présente étude. Celle-ci part de

l'hypothèse que la recherche scientifique a un rôle important à jouer dans les objectifs de développement en Côte d'Ivoire. Elle se présente autour de trois articulations principales : la première porte sur le cadre théorique et méthodologique ; elle présente donc les théories de référence qui sous-tendent l'étude puis, décrit les matériels de collecte de données, les méthodes mobilisées et la technique d'analyse. La seconde articulation présente les résultats de fin d'étude et la troisième se consacre à la discussion de ces résultats.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Théories de référence

L'étude prend son ancrage dans deux modèles théoriques : la théorie de la dépendance (A. F. Gunder, 1972) et celle du développement social (PNUD, 1990).

La théorie de la dépendance est une théorie de développement. C'est un courant d'économistes et de sociologues latino-américains qui ont remis en selle la question de la croissance et du développement. Selon ces derniers, l'on peut accéder à l'abondance si l'on applique une politique de croissance adaptée. L'un des tenants de cette théorie, l'Allemand A. F. Gunder, y a joué un rôle déterminant en propulsant l'idée du « développement du sous-développement ». Il a par ailleurs dénoncé une façon de penser erronée en soutenant que « le sous-développement apparaît comme le fruit d'une histoire qui est celle du capitalisme, pas seulement parce que s'y réalise la phase d'accumulation, mais aussi parce que s'y mettent en place les conditions d'un rapport asymétrique et structurel » (A. Gunder Frank, 1972, p. 675). Les tenants de la théorie de la dépendance (S. Amin, A. F. Gunder, P. Jalée, et E. Faletto) ont notamment proposé les concepts d'échange inégal et de la division pour expliquer la dépendance économique des pays en voie de développement par rapport aux pays dits développés.

Gilbert Rist (1996, p. 187-188) affirme qu'il s'agissait « de penser le rapport développement et sous-développement de manière globale ».

Sous-tendant également l'étude, la théorie du développement social est une théorie du développement humain. C'est un modèle développé par le PNUD dans les années 1990. Ainsi, pour cet organisme, le développement humain se conçoit comme « un processus qui conduit à l'élargissement des possibilités offertes à chacun ; c'est vivre longtemps en bonne santé, être instruit et avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de vie convenable » (PNUD, 1990, p. 10). Aussi, la notion du développement humain suppose-t-elle que l'amélioration du revenu n'est qu'un aspect parmi bien d'autres. Et comme il le dit : « le développement est bien plus qu'une accumulation de revenus et de richesses. Il doit donc être centré sur les personnes » (PNUD, 1990, p. 10), c'est-à-dire, qu' « il faut axer le développement sur l'aspect humain et non pas modeler l'aspect humain sur une conception du développement » (PNUD, 1990, p. 13).

1.2. Matériels et méthodes

L'étude a eu lieu du 29 janvier au 03 mars 2024. Son champ d'investigations est la ville d'Abidjan. Ce champ est constitué de deux universités publiques, d'une grande école publique, puis d'un institut et d'un établissement public de recherche. Il comprend donc cinq (5) institutions de recherche. Ce sont l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), l'Université Nanguy Abrogoua (UNA), L'Ecole Normale Supérieure (ENS), l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. L'UFHB compte environ 1.638 enseignants-chercheurs et 91 chercheurs. L'université Nanguy Abrogoua comprend 1355 Enseignant-chercheurs et 88 Chercheurs, l'ENS

compte 355 enseignant-chercheurs et 88 chercheurs et l'Institut Pasteur compte 90 chercheurs.

L'étude a mobilisé la recherche documentaire et l'enquête par entretien comme techniques de recherche. Ainsi, la technique documentaire nous a permis de consulter des sources telles que des articles scientifiques, des rapports, des livres et des publications diverses. Elle nous a conduits vers la presse écrite en ligne et/ou physique. Ces différentes sources portent sur les thématiques de la recherche scientifique, du développement et de la communication. De cette manière, la technique documentaire a permis d'avoir des connaissances sur la question spécifique des enjeux de la recherche scientifique dans les dynamiques de développement, de même que sur les défis liés à la recherche en Côte d'Ivoire et sur le rôle de la communication. A terme, elle nous a permis de circonscrire le sujet, de le consolider puis, d'explorer des modèles théoriques pouvant sous-tendre l'étude.

La population de l'étude est composée d'enseignant-chercheurs et de chercheurs, en fonction dans les différents établissements d'enseignement et de recherche ci-avant cités, susceptibles d'être préoccupés par la question générale de la recherche scientifique et de son corollaire d'implication sur le développement en Côte d'Ivoire. Ainsi, et sur la base de la technique d'échantillonnage à choix raisonné, cinq (5) personnes ont été interrogées sur chacun des cinq (5) sites (UFHB, UNA, ENS, INSAAC et IP) ; ce qui donne un total de vingt-cinq (25) personnes interrogées au total. Les opinions de ces personnes ressources ont été recueillies à l'aide d'entretiens semi-directifs individuels. Ainsi, pendant un peu plus d'un mois, nous avons parcouru ces cinq institutions de la ville d'Abidjan avec nos guides d'entretien pour la collecte des données. Les entretiens ont visé la relation d'influence entre la recherche scientifique et le développement en Côte d'Ivoire. Ils ont spécifiquement porté sur les enjeux liés à la recherche, mais

aussi sur les défis qui demeurent à relever en vue d'un meilleur appui du développement par la recherche scientifique. Les données recueillies ont été analysées à partir de la théorie de la dépendance avec A. F. Gunder (1972) et à partir de celle du développement social du PNUD (1990). Théories de développement, ces deux modèles nous ont permis non seulement d'expliquer que le développement est possible si l'on met en place les conditions, mais aussi qu'il doit être centré sur l'homme.

2. Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent ici autour de trois points ; l'influence du développement par la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, les enjeux liés à cette recherche scientifique et les défis qui demeurent à relever dans la relation entre le couple recherche et développement.

2.1. La recherche scientifique et le développement

La question essentielle qui se présente ici est celle de savoir comment le développement en Côte d'Ivoire est influencé par la recherche scientifique. Monsieur B. M. de l'UFHB répond à cette préoccupation en expliquant que le développement en Côte d'Ivoire est fortement influencé par la recherche scientifique et cela dans presque tous les domaines. Il explique dans ce sens que « si la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao, c'est bien parce que la recherche scientifique a débouché sur des résultats probants dans le domaine agricole. C'est aussi le cas dans d'autres secteurs comme l'enseignement, la santé, l'informatique, la sécurité ou même la culture où la recherche a permis d'expérimenter de nouveaux paradigmes ». Abondant dans le même sens, Madame T. F. de l'INSAAC affirme que « la recherche scientifique produit les connaissances nécessaires pour nourrir le

développement social et économique. C'est donc la base du développement en Côte d'Ivoire ». Monsieur A. N. soutient quant à lui que « la recherche scientifique guide et balise les projets de développement ; c'est donc le tableau de bord du développement ». Cet enseignant-chercheur de l'Université Nanguy Abrogoua (UNA) explique ainsi que le développement en Côte d'Ivoire repose sur la recherche scientifique. Dans le même ordre, Monsieur K. K. de l'UFHB explique que la recherche occupe une place de choix dans les objectifs de développement. Et comme il le dit : « la recherche scientifique a pour rôle primordial de construire et de divulguer de nouvelles connaissances et des données scientifiques au service de la société. Cette banque de données est le capital scientifique pour impulser le développement ». Chercheur à l'Institut Pasteur d'Abidjan-Cocody, Monsieur K. C. explique en outre que « la recherche est la clé du développement dans le domaine sanitaire. Toutes les avancées que nous avons dans le domaine relatif à la santé publique et à l'hygiène en Côte d'Ivoire résultent bien évidemment de la recherche scientifique ». Monsieur D. C, enseignant-chercheur à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) va dans le même sens de l'influence positive et donc, de l'importance indéniable de la recherche scientifique. Ainsi, il affirme que « les modèles de développement dans un pays ne peuvent ni se concevoir, ni se conduire à l'aveuglette. Ils sont précédés forcément d'études, de repères et éventuellement de recommandations qui constituent une sorte de boussole qui oriente les décideurs sociaux et les bailleurs ». Pour ce même intervenant, l'ivoirien ordinaire a très peu de culture sur le rôle de la recherche scientifique dans la construction d'un pays. Et même les gouvernants refusent de prendre la recherche à sa juste valeur. Et comme il le dit, « lorsque les uns et les autres accorderont le crédit qu'elle mérite à la recherche scientifique, elle appuiera davantage le développement de notre pays ». Pour Monsieur N. M. de l'INSAAC en outre, « la recherche

scientifique offre à la société ivoirienne la capacité d'évoluer puis, de s'adapter aux nouveaux paradigmes sociaux et technologiques ». La relation d'influence entre le couple recherche et développement est également reconnue par Monsieur B. V. de l'UNA en ces termes : « le développement repose sur la recherche scientifique dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Que ce soit pour la sécurité alimentaire en agronomie, en sciences sociales ou alors en chimie, en biologie ou en pharmacie, le développement est fortement influencé par la recherche scientifique à travers des approches et des données offertes ». Pour Madame G. T. en poste à l'UFHB en outre, « la recherche scientifique est le ciment du développement. Dans ce sens, elle précède le développement ». Monsieur F. K. de l'ENS pense également que le développement en Côte d'Ivoire est influencé par la recherche scientifique. Et comme il le dit, « on ne peut pas concevoir le développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire sans étude préalable. La recherche est le moteur de cette étude ».

En plus de ces résultats relatifs au rapport d'influence entre la recherche scientifique et le développement, quels sont ceux liés aux enjeux de cette recherche ?

2.2. La recherche scientifique et les enjeux

Selon les différents répondants interrogés, des enjeux importants sont liés à la recherche scientifique, avec des implications sur la vie des hommes, sur la société et sur les processus de développement. Ainsi, pour Monsieur B. M, « les enjeux se présentent en termes de nombreux acquis scientifiques, bénéfiques à la transformation sociale ». Selon cet enseignant-chercheur de l'UFHB en effet, vu l'importance de la recherche au bénéfice de la société, il serait même limitatif de mettre en relief ses enjeux en indiquant seulement une ou deux preuves d'illustration. Pour Monsieur A. N. de l'UNA en outre, « les enjeux de la recherche scientifiques sont importants. Il faut

penser aux banques de données et aux montants de connaissances qui sont les résultats d'études et de recherches qui sont menées par des ivoiriens. D'ailleurs, on ne peut pas se développer sans recherche scientifique ». Madame T. F. de l'INSAAC estime également que les enjeux de la recherche sont importants. Selon elle, « le premier enjeu de la recherche scientifique, c'est le développement ; les deux notions, recherche et développement, sont d'ailleurs indissociables », explique-t-elle. Enseignant-chercheur à l'ENS, Monsieur D. C explique quant à lui que « les enjeux de la recherche se situent dans la capacité à améliorer l'enseignement et la qualité de la vie ». Dans le même sens, Madame G.T. de l'UFHB explique que « la recherche constitue un outil indispensable qui permet de traiter des problèmes de société dans plusieurs domaines comme l'agriculture ou la médecine ». Monsieur K. C. lui emboîte le pas et ajoute que « la santé des populations repose essentiellement sur l'avancée rapide des sciences médicales et biologiques qui résulte de la recherche scientifique ». Ce chercheur à l'Institut Pasteur explique ainsi que l'un des enjeux de la recherche demeure la santé et la qualité de l'hygiène publique. Pour Monsieur B. V. de l'UNA en outre, « la finalité de la recherche scientifique étant de permettre de comprendre et d'expliquer le monde dans lequel nous vivons, elle permet avant tout d'enrichir nos savoirs indispensables pour la construction de ce monde ». A travers leurs points de vue, d'autres répondants estiment que les enjeux de la recherche scientifique sont les facteurs qui permettent d'influencer le développement socio-économique en Côte d'Ivoire. Aussi, Monsieur F. K. de l'ENS affirme-t-il que « l'exploitation des connaissances générées par la recherche scientifique débouche sur la mise en œuvre de projets structurants avec des retombées importantes à fort impact sur la société et sur son développement ». Dans la même dynamique, Monsieur N. M. de l'INSAAC estime que « la recherche scientifique permet de s'interroger sur le modèle de

développement pour lequel opter. C'est un enjeu majeur qui permet de savoir quel choix opérer pour la construction de son pays ». Madame G.T. de l'UFHB soutient quant à elle que « les enjeux majeurs liés à la conduite des travaux d'étude et de recherche scientifique résident dans leur capacité à nous amener vers le développement socio-économique harmonieux de notre pays ». Il apparaît ainsi, à travers ces opinions, que des enjeux importants sont liés à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, vu son influence positive sur le développement. L'on est tenté de se demander quels sont les défis à relever ?

2.3. La recherche scientifique et les défis

La question des défis a amené les répondants à donner des opinions qui se résument en plusieurs points. Ainsi, Monsieur D. C, enseignant-chercheur à l'ENS avance : « il y a énormément de défis à relever dans la recherche en Côte d'Ivoire. Ils se résument en manque d'appuis matériels et financiers ». Monsieur K. C. de l'Institut Pasteur ajoute que « les contraintes budgétaires brandis par les gouvernants constituent de véritables défis sur les sentiers exigeants de la recherche en Côte d'Ivoire. Elles empêchent d'atteindre des objectifs de développement en science de la santé ». Corroborant cette opinion, Madame G.T. explique : « mises à part de faibles primes de recherche, il n'y a quasiment pas d'appui à la recherche, quasiment pas de financement disponible pour les travaux. Je finance mes recherches sur mes propres fonds, c'est-à-dire sur mes ressources personnelles. C'est extrêmement difficile à concevoir ». Ainsi, cette enseignante-chercheuse en poste à l'UFHB se plaint d'être livrée à son propre sort quant au financement de ses travaux ; ce qui sous-entend qu'il y a, en réalité, un problème de financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Monsieur A. N. de l'UNA partage cette idée : « les finances manquent », explique-t-il. Pour Monsieur B. M. de l'UFHB, « l'un des défis à notre métier en Afrique de manière

générale et en Côte d'Ivoire en particulier, c'est le manque de la culture de la recherche. C'est un réel problème qui contribue à rendre l'environnement scientifique peu propice à l'obligation des résultats ». A l'instar de plusieurs autres répondants, Monsieur N. M. de l'INSAAC évoque quant à lui « le manque de mécanisme institutionnel d'accès à des fonds de recherche ». Dans la même logique, Madame G.T. de l'UFHB stigmatise le système national de la recherche scientifique qui, selon elle, « nécessite une restructuration profonde et un plan de développement soutenu ». Monsieur D. C. de l'ENS partage cette opinion. Il explique donc dans la même veine que « le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique existe, il constitue un cadre pour assurer le développement des activités de recherche scientifique. Mais, le système de recherche scientifique nécessite une loi de programmation de la recherche scientifique et technologique ». Aussi, Madame T. F. de l'INSAAC estime-t-elle que « beaucoup de défis demeurent et ils doivent nécessairement être relevés pour que la recherche scientifique se porte mieux en Côte d'Ivoire ». En poste à l'ENS, Monsieur F. K. s'inscrit dans le même ordre. Ainsi qu'il dit : « l'Etat doit inscrire la recherche scientifique et technologique au cœur des priorités dans les objectifs de développement. Il doit en outre mettre en place un cadre institutionnel de financement de la recherche ». Quelle discussion pourrait-on faire de ces données recueillies ?

3. Discussion des résultats

La relation entre la recherche scientifique et le développement, selon les différents points de vue, est une relation d'influence et de dépendance. La réflexion sur ce rapport amène donc à s'interroger non seulement sur la finalité de l'influence, mais aussi sur les enjeux liés à la recherche et sur les défis à relever.

3.1. La recherche scientifique au service du développement

La recherche scientifique est un instrument incontournable dans les objectifs de gestion sociale et de gouvernance. Elle est au cœur des besoins et des aspirations des populations, de même qu'elle est au centre des préoccupations des décideurs sociaux, en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs dans le monde. Il n'est donc pas redondant de dire que la recherche scientifique est indispensable dans les programmes de changements sociaux. D'ailleurs, en considération de ses objectifs, il apparaît clairement qu'elle est au service du développement.

En effet, à travers les publications et les contributions scientifiques, la recherche vise la mise à jour des connaissances déjà existantes et la construction de d'autres banques de savoirs, à l'actif des acteurs du développement. Selon H. Khelfaoui (2020, p. 56) à cet effet :

En 1997, les bases de données scientifiques ont recensé une production annuelle de 149 références, ce qui classe la Côte d'Ivoire au 8^{ème} rang africain. Cette production a connu un pic qui a fait monter le nombre de références indexées en 1997 de 87 à 149.

C'est un rôle important joué par la communauté scientifique qui fait dire à des analystes que « la recherche scientifique est omniprésente dans notre quotidien et ce, pour plusieurs bonnes raisons (...). C'est un moteur de l'économie du savoir » (C. Morin, 2023, para 2). Dans sa relation d'appui au développement, la recherche en Côte d'Ivoire vise avant tout à mettre en lumière de nouvelles données scientifiques. Elle vise également à en actualiser les anciennes aux fins de maximiser la quantité et la qualité des savoirs. C. Morin (2023, para 4) explique que « la recherche scientifique est essentielle à la production de nouvelles connaissances afin de mieux comprendre un phénomène ». Dans cette optique, sa démarche

consiste à analyser les faits sociaux sur la base d'hypothèses afin de les comprendre et les faire comprendre. L'on peut donc affirmer que c'est un facteur important pour la construction des connaissances et des savoirs, nécessaires pour la transformation de la société des humains. Aussi, quelles qu'en soient la nature et la science dont elle relève, la recherche scientifique constitue-elle la clé du changement. Par exemple, le résultat des études ayant conduit la Côte d'Ivoire vers le choix d'une économie mixte au lendemain des indépendances et ensuite, vers une économie de type libéral depuis 1990, a permis de s'adapter au contexte national quelque fois difficile et de poursuivre l'objectif de développement.

Les contributions des chercheurs relèvent en effet de tous les secteurs scientifiques. Elles vont des sciences exactes à celles sociales en passant par l'informatique et l'intelligence artificielle, jusqu'au biomédical et aux sciences humaines. Il est en outre question de la recherche fondamentale en laboratoire avec des phases d'essais cliniques pour en évaluer les risques et les bénéfices au service de la société. Autant que possible, tous ces domaines scientifiques, champs d'étude et de recherches, permettent à la communauté scientifique de mettre à disposition des données sur lesquelles se fonder pour concevoir et mettre en œuvre les programmes de développement. L'on peut donc dire qu'en Côte d'Ivoire, la recherche scientifique est bel et bien au service du développement. Et comme le rappelle encore C. Morin (2023, para 4), « l'utilité de la recherche devient plus convaincante en période de crise (...). C'est la recherche en sciences qui a produit l'innovation technologique ».

La question de la recherche au service du développement renvoie à la théorie de la dépendance avec A. F. Gunder (1972). Ce modèle, qui est une théorie de développement, explique en substance que l'on peut accéder au développement si l'on met en œuvre une politique de croissance adaptée et inspirée par la

science. D'où, la relation d'influence entre la science et le développement. Mais, au-delà de cette relation d'influence, quels sont les enjeux réels de la recherche scientifique dans les processus de changements sociaux ?

3.2. Les enjeux de la recherche scientifique dans la dynamique de développement

Si l'on s'en tient aux points de vue des répondants, l'on peut admettre que des enjeux importants découlent de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces enjeux s'inscrivent dans la ligne droite de la dynamique du développement. En effet, dans sa démarche d'observation, de description, de critique et de suggestion, la recherche scientifique est directement liée aux notions d'innovation et de progrès. Par exemple, dans les domaines informatique et des TIC, elle a permis d'enregistrer d'importants acquis qui sont capitalisés par l'homme au service de la société moderne pour améliorer la qualité de la vie. En d'autres termes, la recherche scientifique étant l'une des voies les plus sûres pour la production des connaissances, elle joue un rôle substantiel au bénéfice de la société. Elle est donc consubstantielle au développement. Selon la Banque Mondiale (2017, p. 25) :

Depuis 2010, la Côte d'Ivoire a conduit de nombreuses études (...) qui montrent une forte convergence sur les principaux enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche et les objectifs de transformations qu'ils impliquent. Ces enjeux sont de nature variée.

Dans cette variété des enjeux, l'on a en bonne place l'anticipation en vue de renforcer l'éducation et l'économie ivoiriennes, de même que la remobilisation des forces vives pouvant constituer les ressources humaines de qualité pour la construction du pays. Il apparaît ainsi que les découvertes scientifiques, qui découlent de la recherche, offrent la possibilité

de stimuler l'expansion économique à travers la formation des hommes et des femmes de qualité, acteurs du développement. Parlant de l'avènement du concept de développement, S. Tremblay (1999, p. 3) indique que « la première question (...) est celle de l'origine du concept de développement. Comment en est-il arrivé à être une notion si importante dans les sociétés contemporaines et pourquoi ? ». Un premier élément de réponse à cette préoccupation est que le développement est associé à la recherche scientifique ou tout au moins, il peut en découler. Par exemple, dans les économies développées, un rôle essentiel est attribué à la recherche scientifique. Elle est même considérée comme un outil majeur pour faire face et traiter avec efficacité les problèmes qui surgissent dans les différents domaines de la vie courante. Avant même cette étape et en termes d'enjeux, les données et connaissances produites à travers la recherche scientifique permettent de conduire à la réalisation de projets innovants pouvant impacter le développement de la société. Et comme il le dit :

Qu'elle porte sur les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de la médecine, de la technologie ou sur les domaines sociaux, culturels et économiques, la recherche est toujours définie par rapport à des objectifs utilitaires. Conçue comme une activité d'aide, de soutien et d'accompagnement du développement, elle est fortement arrimée (...) à des objectifs concrets d'application au développement (H. Khelfaoui, 2000, p. 58).

Il apparaît de cette manière que les enjeux de la recherche scientifique dans la dynamique de développement socio-économique en Côte d'Ivoire relèvent de l'utilitaire et surtout, de tous les domaines de la société. Cette question des enjeux de la recherche scientifique fait référence à la théorie du développement humain (PNUD, 1990), également convoquée dans cette étude. Théorie du développement social, ce modèle inspiré par le PNUD s'intéresse à un développement humain

« centré sur l'homme et visant le bien être individuel et collectif » (PNUD, 1990, p. 10). En relation avec la recherche, l'on peut affirmer que cette théorie se préoccupe de la finalité des objectifs scientifiques, exprimée en termes de qualité de la vie et de développement. Et c'est sur ce point qu'elle s'inscrit dans la même dynamique que la présente étude. Quels sont les défis qui pourraient entraver cette finalité ?

3.3. Défis et rôle de la communication

Beaucoup de défis sont à relever dans l'environnement général de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. L'un des plus notables réside dans la pression exercée sur le milieu de la recherche pour obtenir des réponses rapides sur des situations à caractère urgent. Ce fut le cas dans presque tous les pays pendant la récente crise sanitaire à corona virus. Mais, en pareille circonstance, il arrive quelques fois aux acteurs de savoir transformer les défis en enjeux car, comme il le dit, « il est particulièrement encourageant de constater que nos élus et nos dirigeants s'appuient sur les données probantes dérivées de la recherche pour guider plusieurs de leurs décisions et actions (...) » (C. Morin, 2023, para 8). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en réalité, les obstacles à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire sont assez importants. Ils s'articulent autour de plusieurs points. Ce qui fait dire à certains observateurs que plusieurs décennies après l'indépendance, « le dispositif de recherche scientifique en Côte d'Ivoire (...) peine toujours à trouver ses marques » (M. A. Kouassi & T. Mamadou, 2016, para 1). Ainsi, la première difficulté est d'ordre institutionnel. A ce niveau en effet, la volonté politique en Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment exprimée pour accompagner la recherche scientifique dans tous les secteurs d'activité. Il s'ensuit donc le traditionnel problème de financement. Pour M. A. Kouassi & T. Mamadou (2016, para 2), « ce problème de financement se traduit entre autres par l'absence de fonds dédiés à la

recherche ». La conséquence est que l'immense majorité des acteurs de la recherche financent leurs activités sur des ressources personnelles.

Les difficultés financières dans la recherche scientifique en Côte d'Ivoire ont conduit à un défi subsidiaire, celui du manque de matériels. En effet, dans plusieurs laboratoires de recherche, le non renouvellement des matériels acquis depuis de nombreuses années a provoqué une inadéquation des équipements aux enjeux des temps modernes. A cet autre défi non moins important, il faut ajouter le problème de ressource humaine. La ressource humaine dans le secteur de la recherche scientifique n'est ni abondante, ni motivée. Cela s'explique par les conditions moins reluisantes qui n'attirent pas beaucoup de jeunes. Ceux qui le sont se retrouvent piégés par les difficultés de diverses natures et se retrouvent, en tant que chercheurs, avec un sentiment de frustration. Et c'est pourquoi, presque à l'unisson, les acteurs du secteur de la recherche appellent à un cadre législatif qui puisse clairement définir la politique de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ceci constitue un défi supplémentaire du milieu à relever car, en plus des questions financières, matérielles et humaines, la recherche scientifique est également confrontée à des difficultés organisationnelles et de gouvernance. Et c'est là qu'interviennent l'influence et le rôle de la communication.

En effet, le rôle de la communication dans les défis de changements sociaux n'est plus à démontrer. C'est un rôle reconnu par de nombreux experts en la matière qui, aujourd'hui, est même institutionnalisé. Cette réalité fait dire à C. Fraser & J. Villet (1994, p. 6) que « la communication est l'instrument qui permet d'instaurer un dialogue et un débat social dans le contexte des importants changements ». Faire donc front contre les nombreux défis dans le secteur de la recherche scientifique, à travers des échanges interrelationnels sur la base d'une écoute active, constitue certes un challenge, mais en tant que tel, il peut

être surmonté. Relevant du domaine de la communication, ce challenge peut être surmonté si les décideurs sociaux adoptent de nouvelles postures face à la question générale de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il y a alors un plaidoyer et un important travail de sensibilisation à faire. C'est une activité de communication. Mais, vu les enjeux de la recherche, l'on peut aussi dire que c'est une question de développement et comme ils le disent, « la communication est désormais incontournable dans toute action partielle ou globale de développement » (H. Koné & J. H. Sy, 1995, p. 23).

A la lumière de ce qui précède, l'on peut dire, sur la base de la théorie de la dépendance (A. F. Gunder, 1972) et de celle du développement social (PNUD, 1990), qu'au-delà du rôle important de la communication pour faire face aux défis, la recherche scientifique a un rôle indispensable à jouer dans les objectifs de développement en Côte d'Ivoire. L'hypothèse de départ est ainsi confirmée.

Conclusion

« Le développement social signifie qu'il faut investir dans la population », selon E. Ramdé (2022, p. 61). La recherche scientifique est au cœur de cette nécessité. De nombreux projets de développement en Côte d'Ivoire, comme celui du Cacao-Mercédès en agriculture, ont abouti en se fondant sur des résultats de la recherche scientifique. Grâce à la science et à la recherche, un projet de construction automobile est également en voie d'aboutissement à l'INPHB de Yamoussoukro. Plusieurs autres disciplines scientifiques à travers la recherche ont débouché sur des acquis structurants, qui font la fierté de leurs initiateurs. Ces indicateurs de développement sont au profit de la société ivoirienne dans son ensemble. Malgré ces enjeux importants liés à la recherche scientifique, de nombreux défis demeurent. La communication a son rôle à jouer dans cette

dynamique. L'étude porte sur la question. Le faisant, elle est partie de l'hypothèse que la recherche scientifique a un rôle important à jouer dans les objectifs de développement en Côte d'Ivoire. Elle a mobilisé une approche qualitative et investigué dans la ville d'Abidjan à travers une enquête par entretiens semi-directifs individuels. Elle a débouché sur la conclusion qu'effectivement, la recherche scientifique joue un rôle important dans les objectifs de développement en Côte d'Ivoire, confirmant ainsi l'hypothèse de départ.

Les défis dans les domaines de la science et de la recherche en Côte d'Ivoire sont symptomatiques de la situation générale que vit l'Afrique. Continent de tous les défis, « les données sur l'état de l'Afrique (...) sont plutôt alarmantes : environnement en forte dégradation (...), production agricole en baisse, désordres politiques majeurs, crise des finances publiques, marginalisation du continent au plan international, etc. » (H. Koné & J. H. Sy, 1995, p. 21). A l'image donc du continent africain dont elle partage ce triste tableau, la Côte d'Ivoire a encore du mal à faire face aux exigences de son sous-secteur de la recherche scientifique qui devrait pourtant figurer parmi les priorités de la gouvernance nationale. Car, aujourd'hui, au 21^{ème} siècle, et au nom de son rôle de boussole au profit du développement, la recherche scientifique ne devrait pas être reléguée à un plan secondaire en principe, dans un pays sous développé comme la Côte d'Ivoire, qui cherche encore ses marques. C'est certainement un problème de choix et de gouvernance car, aujourd'hui, le budget de fonctionnement de nombreuses institutions à faible impact social pourrait valablement financer la recherche scientifique dont le rôle dans les dynamiques de développement social et économique demeure intact.

Références bibliographiques

- Banque mondiale. 2017. Rapport Thématique 4 : la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. The World Bank /AFD, Abidjan.
- Fraser Colins & Villet Jonathan. 1994. La communication pour un développement à dimension humaine. FAO/Sous-division de la Communication au Service du Développement / Division de l'Information, Rome.
- Gunder Frank André & Passadéos Chrostos. 1972. « Le développement du sous-développement. L'Amérique latine ». Revue TIERS-MONDE, Vol. 13, n°51, pp. 675-677.
- Khelfaoui Hocine. 2000. La science en Côte d'Ivoire : Rapport final. Commission Européenne / DG XII, Paris.
- Koné Hugues & Sy Jacques Habib. 1995. La communication pour le développement durable en Afrique. PUCI, Abidjan.
- Kouassi Marie Ange & Mamadou Traoré. 2016. « Les défis de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire ».
- SCIDEV.NET/AFRIQUE, [En ligne], consulté le 22 mars 2024, URL : [https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/features/defis-recherche-scientifique-cote-d-ivoire/#:~:text=Bassir ou% 20Bonfoh,-](https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/features/defis-recherche-scientifique-cote-d-ivoire/#:~:text=Bassir%20ou%20Bonfoh,-)
- Marini Ruy Mauro. 1972. « Dialéctica de la dependencia ». Revue SOCIEDAD Y DEPENDENCIA, [En ligne], consulté le 22 mars 2024, URL : [http://www.Marini-escritos.unam.mx/pdf/024dialecticadependencia1972b .pdf](http://www.Marini-escritos.unam.mx/pdf/024dialecticadependencia1972b.pdf)
- Ministère de l'Economie, du Plan et du Développement. 2024. « Recherche scientifique ». PORTAIL D'INFORMATIONS ET DE PROMOTION DE L'ECONOMIE DE COTE D'IVOIRE, [En ligne], consulté le 07 mars 2024, URL : <https://www.economie-ivoirienne.ci/activites-sectorielles/recherche-scientifique.html>

Morin Charles. 2023. « A quoi ça sert la recherche scientifique? ». Revue LE SOLEIL, [En ligne], consulté le 16 mars 2024, URL : <https://www.lesoleil.com/2020/05/07/a-quoi-ca-sert-la-recherche-scientifique-b3b5f0b104aa2bf979066e05b392b3d9/> .

PNUD. 1990. Rapport mondial sur le développement humain. Economica, Paris.

Ramdé Eunoc. 2022. « Les théories du développement et leur impact sur le développement social au Burkina Faso ». Revue ACAREF, [En ligne], consulté le 20 mars 2024, URL : <https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/Eunoc-RAMDE.pdf> .

Rist Gilbert. 1996. Le développement : histoire d'une croyance occidentale. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris.

Tremblay Suzanne. 1999. Du concept de développement au concept de l'après-développement : trajectoire et repères théoriques. Collection « Travaux et études en développement régional », Québec.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN AFRIQUE : NAVIGUER ENTRE DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

CAROLE FODJO DJECHE– KOUMGANG

*Université Afro-Américaine d'Afrique Centrale (AAUCA),
Guinée Équatoriale.
carolefodjo@gmail.com*

Résumé :

L'innovation peut être définie comme la capacité à introduire des nouveautés dans une situation donnée, visant principalement à améliorer un état de fait ou une expérience (Schumpeter, 1934). Dans le contexte actuel, caractérisé par une évolution rapide du monde et par l'avènement des technologies, il est difficile d'aborder l'innovation sans tenir compte des solutions technologiques qui ont profondément transformé le quotidien de la population mondiale, soit en améliorant, soit en complexifiant les habitudes et les comportements humains, selon les contextes (Castells, 1996). Les pratiques autrefois rudimentaires se sont informatisées ou automatisées, marquant un changement paradigmatique dans la manière dont nous interagissons avec notre environnement (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Cependant, en dépit de cette dynamique globale, l'Afrique fait face à des défis majeurs pour intégrer cette vague d'innovation et de technologie dans son quotidien. Cette difficulté peut s'expliquer par l'absence de stratégies claires d'adaptation à cette nouvelle réalité mondiale et par les obstacles à l'accès et à la maîtrise de ces technologies par les populations, qui se retrouvent ainsi en situation de fracture numérique (Mansell, 2002).

Dans ce contexte, les chercheurs africains jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des politiques et des populations vers la recherche de solutions adaptées aux spécificités du continent. Il est impératif de réfléchir à la manière de contextualiser les technologies existantes pour développer des innovations pertinentes visant à résoudre les problématiques africaines (Efobi & Osabuohien, 2015).

En outre, l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les processus éducatifs apparaît comme un levier crucial pour l'innovation en Afrique. Une intégration réussie des TIC nécessite non seulement une infrastructure technologique adéquate, mais

aussi une formation ciblée des enseignants et une stratégie pédagogique adaptée. Cette approche garantit que les technologies servent efficacement les objectifs d'apprentissage et renforcent les capacités d'innovation des étudiants, préparant ainsi le terrain pour une génération plus apte à naviguer et à impulser le progrès technologique sur le continent (Fodjo Djeche & Eyeang, Pedagogical practices whith ict: case of pihe teachers in camroom., 2022).

Ainsi, pour soutenir le développement et l'intégration des technologies en Afrique, il est essentiel de promouvoir des politiques d'innovation inclusives, de renforcer les capacités locales en matière de TIC et d'encourager la recherche appliquée centrée sur les besoins spécifiques du continent (UNESCO, 2013).

Mots clés : *Innovation, Technologies, Afrique, Fracture numérique, Éducation.*

Abstract

Innovation can be defined as the ability to introduce novelties in a given situation, primarily aiming to improve a state of affairs or an experience (Schumpeter, The Theory of Economic Development, 1934). In the current context, characterized by rapid global evolution and the advent of technologies, it is challenging to address innovation without considering the technological solutions that have profoundly transformed the daily lives of the global population, either by improving or complicating human habits and behaviors, depending on the contexts (Castells, The Rise of the Network Society, 1996). Practices that were once rudimentary have become computerized or automated, marking a paradigmatic shift in how we interact with our environment (Brynjolfsson & McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 2014).

However, despite this global dynamic, Africa faces major challenges in integrating this wave of innovation and technology into its daily life. This difficulty can be attributed to the absence of clear strategies for adapting to this new global reality and to the barriers to access and mastery of these technologies by the populations, thus resulting in a digital divide (Mansell, From Digital Divides ti Digital Entitlements in Knowledge Societies, 2002).

In this context, African researchers play a crucial role in assisting policies and populations in seeking solutions tailored to the continent's specificities. It is imperative to consider how to contextualize existing

technologies to develop relevant innovations aimed at addressing African issues (Efobi & Osabuohien, 2015).

Moreover, the adoption of information and communication technologies (ICT) in educational processes appears as a crucial lever for innovation in Africa. A successful integration of ICT requires not only adequate technological infrastructure but also targeted teacher training and an adapted pedagogical strategy. This approach ensures that technologies effectively serve learning objectives and enhance students' innovation capacities, thus preparing a generation more apt to navigate and drive technological progress on the continent (Fodjo Djeche & Eyeang, Pedagogical practices whith ict: case of pihe teachers in camroon., 2022).

Thus, to support the development and integration of technologies in Africa, it is essential to promote inclusive innovation policies, strengthen local capacities in ICT, and encourage applied research focused on the continent's specific needs (UNESCO, 2013).

Keywords : *Innovation, Technologies, Africa, Digital divide, Education.*

Introduction

L'Afrique d'aujourd'hui se trouve à un carrefour crucial, où l'innovation et la technologie jouent un rôle de plus en plus déterminant dans son développement économique et social. L'avènement de l'ère numérique, marqué par l'accélération des progrès technologiques, a ouvert de nouvelles avenues pour répondre aux enjeux du continent (Castells, 1996). Alors que l'économie mondiale embrasse de plus en plus la numérisation et l'automatisation, l'Afrique fait face à des défis spécifiques qui façonnent sa trajectoire vers le développement.

Ces défis, allant de l'accès limité aux ressources technologiques à des infrastructures souvent inadéquates, ont un impact profond sur la manière dont l'innovation peut être déployée et utilisée efficacement. Comme Schumpeter (1934) l'a souligné, l'innovation n'est pas seulement une question d'invention, mais aussi d'appropriation et d'adaptation aux contextes locaux. En Afrique, cela implique de surmonter les obstacles structurels et de promouvoir un environnement

favorable à l'innovation technologique. Les chercheurs et les décideurs doivent donc adopter une approche qui tienne compte de ces particularités.

L'innovation technologique en Afrique ne se limite pas seulement à l'introduction de nouvelles technologies, mais englobe également la transformation des systèmes existants pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité. Brynjolfsson et McAfee (2014) ont mis en lumière comment l'automatisation et la numérisation transforment les pratiques dans divers secteurs, soulignant l'importance d'une approche intégrée qui embrasse à la fois l'innovation technologique et le changement organisationnel.

Malgré ces défis, l'Afrique a démontré une capacité remarquable à adopter et à innover en matière de technologies, en particulier dans le domaine de la téléphonie mobile et des services financiers mobiles (Mansell, 2002). Ce dynamisme offre une preuve encourageante que, avec les stratégies appropriées, les technologies peuvent être efficacement intégrées pour répondre aux besoins uniques du continent.

Cette communication explorera comment, face aux défis uniques de l'Afrique, les chercheurs et les innovateurs peuvent adopter des postures et des approches qui maximisent l'impact des technologies et de l'innovation, en vue de propulser le continent vers un avenir plus prospère et technologiquement avancé.

1. État des Lieux de l'Innovation et de la Technologie en Afrique

1.1 Aperçu Général

L'Afrique a connu une évolution remarquable dans les secteurs de l'innovation et de la technologie ces dernières années. Ce continent montre une croissance impressionnante dans l'adoption des technologies numériques, notamment en

matière de connectivité mobile (Dahmani, 2018). À titre d'illustration, en Côte d'Ivoire, le taux de pénétration du mobile est de 128% contre environ 99% en France. En Afrique Subsaharienne, 7.1% du PIB sont issus de la contribution des technologies mobiles, contre 3.4% pour l'Europe. D'ici 2050, l'Afrique francophone comptera environ 848 millions d'habitants, ce qui entraînera à coup sûr une augmentation de l'utilisation des solutions mobiles¹. En outre, l'Afrique présente actuellement un écosystème propice pour le développement des Startups. L'Afrique du Sud, l'Ile Maurice et le Kenya ont été identifiés en 2023 comme des pays propices à l'installation des Startups².

1.2 Success Stories

L'innovation et la technologie en Afrique connaissent une trajectoire ascendante, marquée par des transformations radicales et des réussites notables. Le continent, autrefois perçu principalement comme un bénéficiaire d'aide et de solutions développées ailleurs, est aujourd'hui un terrain fertile pour des innovations révolutionnaires et des applications technologiques adaptées à ses propres défis et opportunités. Ces avancées ne se limitent pas aux grandes économies africaines mais se répandent à travers divers pays, créant un élan de changements positifs et durables.

Des exemples détaillés de réussites dans le domaine de l'innovation et de la technologie en Afrique sont présentés ci-dessous. Ces cas représentent non seulement le progrès technologique du continent, mais aussi la capacité et la résilience

¹ Information extraites du site <https://www.smspartner.fr/blog/les-10-chiffres-du-mobile-en-afrique/> le 08/03/2024.

² Informations extraites du site <https://fr.sputniknews.africa/20231030/ces-10-pays-dafric-aux-meilleurs-ecosystemes-de-startups-en-2023-1063206744.html> le 08/03/2024.

uniques de l'Afrique à surmonter les obstacles et à transformer les défis en opportunités significatives :

- **M-Pesa au Kenya** : Lancé en 2007, M-Pesa est un service de transfert d'argent et de microfinancement mobile qui a révolutionné le système financier en Afrique. En permettant aux utilisateurs de déposer, retirer, transférer de l'argent et payer des factures via leur téléphone mobile, M-Pesa a considérablement augmenté l'accès aux services financiers, en particulier pour les populations non bancarisées. Grâce à M-Pesa, les services bancaires au Kenya ont été rendus plus accessibles par la population. En septembre 2021, la commission des communications du Kenya annonce que 63% de la population sont clients M-Pesa³ et contribue de manière significative à l'inclusion financière.
- **Jumia** : Fondée en 2012 par l'incubateur allemand Rocket Internet, Jumia est souvent surnommée "l'Alibaba africain"⁴. C'est une plateforme de commerce électronique opérant dans plusieurs pays africains. Jumia offre un accès sans précédent à une gamme de produits et services via Internet, facilitant ainsi le commerce électronique sur un continent où les infrastructures de vente au détail sont limitées. En 2019, Jumia est devenue la première entreprise africaine de technologie à être cotée à la Bourse de New York, marquant un jalon historique pour l'innovation technologique africaine⁵.

³ Informations extraites du site <https://techpoint.africa/fr/2023/03/12/how-m-pesa-is-revolutionizing-financial-inclusion-in-kenya-and-beyond/#:~:text=L'impact%20de%20M%20Pesa,soit%2063%20%25%20de%20la%20population le 07/03/2024.>

⁴ Informations extraites du site Jumia, leader africain de l'e-commerce, veut faire son entrée à Wall Street (lemonde.fr) le 11/03/2024.

⁵ Informations extraites su site E-commerce : Jumia fait une entrée remarquée sur la bourse de New York - Jeune Afrique le 11/03/2024.

- **Zipline au Rwanda** : Zipline est un projet innovant qui utilise des drones pour livrer du matériel médical, notamment des poches de sang, des vaccins, et des médicaments, dans des zones difficiles d'accès. Lancé en 2016 au Rwanda, ce service a amélioré l'accès aux soins médicaux dans des régions éloignées, réduisant significativement le temps de livraison des fournitures médicales essentielles. Une étude de 2020 publiée dans "The Lancet" a démontré l'efficacité et l'impact positif de Zipline sur le système de santé rwandais⁶.
- **STES GROUP au Rwanda** : Installée au Rwanda, STES GROUP est une startup qui utilise des capteurs avancés pour améliorer la qualité des cultures agricoles. Ces capteurs permettent de contrôler l'humidité du sol, fournissant ainsi des données cruciales pour déterminer les moments optimaux pour l'irrigation. De plus, ils aident à détecter les infections ou les attaques d'insectes sur les plantes, permettant aux agriculteurs de choisir le meilleur moment pour la désinfection. Cette technologie aide également à définir la quantité précise de produits nécessaires pour traiter efficacement les cultures, optimisant ainsi l'utilisation des ressources et améliorant la durabilité des pratiques agricoles⁷.

Ces exemples mettent en lumière la manière dont l'innovation et la technologie en Afrique ne sont pas seulement en train de rattraper le reste du monde, mais proposent également des solutions uniques adaptées aux défis spécifiques du continent. Ces success stories démontrent le potentiel de l'Afrique à devenir un acteur clé dans le domaine de l'innovation technologique mondiale.

⁶ Informations extraites de Livraison de sang en urgence : le drone plus efficace que la voiture dans certains environnements (doctissimo.fr) le 11/03/2024.

⁷ Informations extraites du site Homepage - STES GROUP Ltd le 11/03/2024 et de l'émission télévisée Startup du 10/03/2024 sur la chaîne Canal + POP.

2. Secteurs clés et innovations marquantes

Au cœur du colloque centré sur le thème "Les chercheurs africains face aux défis du continent : Quelles postures ? Quels apports ?", se trouve une question fondamentale : comment les innovations technologiques pilotées par des esprits africains créatifs et perspicaces contribuent-elles à redéfinir et à façonner le futur du continent ? Cette interrogation nous amène à explorer comment des secteurs variés en Afrique sont non seulement en train d'être transformés par l'innovation, mais aussi comment ils deviennent eux-mêmes des moteurs de changement global et de progrès. L'innovation technologique en Afrique n'est pas un phénomène isolé ; elle est intégrée dans un contexte mondial dynamique, agissant comme un catalyseur de développement durable et une réponse aux défis socio-économiques uniques du continent. Examiner les secteurs clés de l'innovation nous permet non seulement de comprendre leur impact actuel, mais aussi de projeter leur potentiel futur en tant que contributeurs majeurs à l'écosystème technologique mondial.

2.1 Technologies Mobiles

Le secteur des technologies mobiles en Afrique illustre parfaitement cette dynamique. L'accélération rapide de la connectivité mobile et de l'Internet a ouvert des portes à des solutions innovantes dans des domaines aussi divers que la finance, l'éducation et la santé. Ces technologies ne se limitent pas à l'adoption de pratiques mondiales, mais impliquent une adaptation et une réinvention uniques pour répondre aux besoins spécifiques africains. Par exemple, les plateformes de mobile banking et d'apprentissage mobile réduisent les barrières géographiques et socio-économiques, offrant un accès élargi et égalitaire aux services essentiels.

2.2. Fintech

L'essor du secteur Fintech en Afrique incarne l'innovation au service de l'inclusion. Avec un grand nombre de personnes toujours non bancarisées, les technologies financières ne se contentent pas de fournir des services financiers de base, mais elles réinventent le modèle économique même de la finance. Elles ouvrent la voie à une plus grande inclusion économique et sociale, en transformant la manière dont les individus et les entreprises accèdent au capital, gèrent les risques et effectuent des transactions.

2.3 Agricultech

Le secteur de l'Agricultech témoigne de l'innovation en réponse à des défis spécifiques tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. Les technologies de pointe en matière de gestion de l'eau, de surveillance des cultures et d'optimisation des ressources agricoles augmentent non seulement la productivité, mais favorisent également une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Ce secteur est un exemple éloquent de la façon dont l'innovation peut allier efficacité économique et responsabilité écologique.

2.4 Énergies Renouvelables

Enfin, les projets d'énergie renouvelable en Afrique montrent comment le continent aborde le défi énergétique mondial. En exploitant ses ressources naturelles abondantes (soleil, vent, eau) pour produire une énergie propre et durable, l'Afrique non seulement répond à ses propres besoins en énergie, mais joue aussi un rôle clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Ces initiatives illustrent comment l'innovation africaine contribue à des solutions mondiales, reflétant une perspective où les défis locaux inspirent des réponses d'envergure internationale.

Dans le contexte actuel, où les défis complexes du continent africain requièrent des solutions innovantes, l'impact des technologies émergentes est plus crucial que jamais. L'Afrique, avec sa jeunesse dynamique, sa croissance démographique rapide et ses défis uniques, offre un terrain fertile pour des innovations transformatrices. Les secteurs clés tels que les technologies mobiles, la Fintech, l'Agricultech et les énergies renouvelables ne sont pas seulement des domaines d'innovation, mais aussi des catalyseurs du changement social et économique.

Ces secteurs témoignent de la capacité de l'Afrique à non seulement adopter des technologies existantes mais aussi à innover de manière unique pour répondre à ses besoins spécifiques. L'essor de ces technologies est un indicateur clair de la manière dont les chercheurs et les entrepreneurs africains prennent l'initiative, façonnant des solutions qui résonnent bien au-delà des frontières du continent. L'engagement envers ces innovations est essentiel non seulement pour relever les défis actuels mais aussi pour positionner l'Afrique en tant que leader dans l'économie mondiale du savoir.

3. Facteurs de succès et défis

La réalisation de progrès substantiels dans le domaine de l'innovation et de la technologie en Afrique nécessite une approche intégrée et multifacette. Une telle démarche implique la création d'écosystèmes d'innovation dynamiques, un soutien gouvernemental conséquent ainsi que des investissements stratégiques, tout en reconnaissant et en surmontant les défis spécifiques au continent. Cette section explore ces différents aspects, en mettant en évidence l'importance de l'alignement des efforts de recherche avec les besoins pratiques de l'Afrique.

3.1 Écosystèmes d'Innovation

Les écosystèmes d'innovation en Afrique jouent un rôle fondamental dans la stimulation de la créativité et du développement technologique. Les incubateurs et parcs technologiques, par exemple, offrent un espace vital pour le développement et la maturation des idées novatrices. Ils fournissent des ressources telles que le mentorat, le soutien logistique et l'accès au financement, cruciaux pour les startups en phase de démarrage. De plus, l'implication des institutions éducatives dans ces écosystèmes garantit un flux constant de compétences et de connaissances, essentiel pour maintenir l'innovation au cœur de l'évolution technologique du continent.

En Afrique, des écosystèmes d'innovation comme le Silicon Savannah (Akamanzi, Peter, Bernhard, Amandine, & Amandla, 2016) au Kenya sont exemplaires. Ils regroupent des centres de technologie, des universités et des entreprises, créant un environnement propice à l'innovation. Le Kenya, avec son écosystème technologique en croissance autour de Nairobi, a donné naissance à des innovations telles que M-Pesa et Ushahidi, prouvant l'efficacité de ces écosystèmes.

3.2 Soutien Gouvernemental et Investissements

Le soutien gouvernemental, couplé à des investissements privés, forme la colonne vertébrale de l'avancée technologique en Afrique. Les politiques gouvernementales favorisant la recherche et l'innovation sont cruciales pour créer un environnement où les nouvelles idées peuvent éclore et prospérer. En outre, les investissements, qu'ils soient locaux ou internationaux, injectent les capitaux nécessaires pour transformer ces idées en solutions concrètes. L'engagement des investisseurs privés à travers des fonds de capital-risque est particulièrement important, car il permet de combler le fossé de financement souvent rencontré par les startups africaines.

Le soutien gouvernemental et les investissements privés jouent un rôle crucial en Afrique. Au Rwanda, le gouvernement a créé un environnement favorable pour les startups technologiques, notamment en investissant dans des infrastructures haut débit et en établissant Kigali Innovation City (Pätsch, 2017). Ce projet vise à attirer les talents et les investissements dans le pays, stimulant ainsi la croissance de l'économie numérique.

3.3 Défis

Malgré ces supports, l'innovation en Afrique fait face à des défis significatifs. Le financement reste une contrainte majeure, beaucoup d'initiatives peinant à obtenir les investissements nécessaires pour passer de la conception à la réalisation. Les réglementations, parfois lourdes ou inadaptées, peuvent également entraver la croissance et l'adaptation des technologies émergentes. Enfin, le déficit de compétences techniques dans certaines régions limite la capacité d'innovation locale. Pour surmonter ces obstacles, une collaboration étroite entre les chercheurs, les gouvernements et le secteur privé est essentielle. En alignant les objectifs de recherche avec les besoins concrets de la population et en favorisant des politiques adaptées, l'Afrique peut surmonter ces défis et marcher résolument vers un avenir technologiquement avancé et innovant.

4. Perspectives d'Avenir

Les perspectives d'avenir pour les technologies et l'innovation en Afrique sont prometteuses, offrant un potentiel de croissance considérable. Dans ce contexte, le rôle des chercheurs est déterminant pour façonner et diriger ce potentiel vers des réalisations concrètes.

4.1 Potentiel de Croissance

Le potentiel de croissance des technologies et de l'innovation en Afrique est immense. Les chercheurs jouent un rôle clé en identifiant et en développant des solutions adaptées aux défis spécifiques du continent. Leur travail, fondé sur une compréhension approfondie des besoins locaux et des contextes culturels, est essentiel pour transformer le paysage technologique de l'Afrique. Leur contribution va au-delà de la recherche pure ; elle implique l'innovation appliquée et la création de technologies et de processus qui peuvent être directement implémentés pour améliorer la vie quotidienne et stimuler la croissance économique.

4.2 Rôle de l'Éducation

L'éducation joue un rôle crucial dans la formation des futures générations d'innovateurs et de technologues. Les chercheurs africains, en tant qu'éducateurs et mentors, ont la responsabilité de transmettre leurs connaissances et leur expertise. Ils doivent également s'impliquer activement dans la conception de curriculum qui intègrent les compétences technologiques et l'esprit d'innovation, préparant ainsi les jeunes Africains à devenir les leaders et les créateurs de demain. Cela comprend non seulement l'enseignement des compétences techniques, mais aussi l'encouragement de la pensée critique, de la créativité et de l'entrepreneuriat.

4.3 Coopération Internationale

La coopération internationale et les partenariats sont vitaux pour soutenir et accélérer l'innovation en Afrique. Les chercheurs peuvent jouer un rôle central dans la facilitation de ces partenariats, en agissant comme des ponts entre les institutions africaines et internationales. Cette collaboration peut prendre diverses formes, comme le partage de connaissances, la

recherche conjointe, ou les échanges d'experts. Les partenariats internationaux peuvent également ouvrir des opportunités de financement et d'accès à des technologies avancées, augmentant ainsi la portée et l'impact des innovations africaines.

En résumé, les chercheurs africains se trouvent au cœur d'un écosystème d'innovation en pleine expansion. En exploitant pleinement leur potentiel de croissance, en renforçant le rôle de l'éducation, et en établissant des coopérations internationales solides, ils peuvent diriger l'Afrique vers un avenir où l'innovation et la technologie sont les piliers du développement et du progrès.

Conclusion

Tout au long de cette communication, nous avons exploré divers aspects de l'innovation et de la technologie en Afrique, soulignant à chaque étape le rôle crucial des chercheurs dans ce paysage dynamique. Nous avons examiné l'essor des écosystèmes d'innovation, le soutien gouvernemental vital, l'impact des investissements, et les défis persistants qui doivent être surmontés. Nous avons également mis en évidence le potentiel de croissance de l'Afrique dans le domaine des technologies, l'importance primordiale de l'éducation dans la préparation des futures générations d'innovateurs, et le rôle incontournable de la coopération internationale pour un développement durable et inclusif.

Les chercheurs africains occupent une place incontournable dans cet océan d'innovation. Ils sont les catalyseurs du changement, les architectes des solutions de demain, et les gardiens du savoir et de la technologie adaptée aux besoins uniques du continent. Leur travail ne se limite pas à la production de connaissances ; il est une force motrice pour le développement, influençant positivement l'économie, la société,

et l'environnement. Leur capacité à innover, à penser de manière critique et à appliquer les connaissances de manière pragmatique est essentielle pour assurer que l'Afrique ne soit pas seulement un participant, mais un leader dans la révolution technologique mondiale.

En conclusion, nous lançons un appel puissant à tous les chercheurs et parties prenantes pour soutenir et investir dans l'innovation et la technologie en Afrique. Les investissements, les partenariats stratégiques, et le partage de connaissances sont essentiels pour exploiter pleinement le potentiel du continent. Les chercheurs africains doivent être au premier plan, en menant des recherches pertinentes, en développant des technologies innovantes et en formant la prochaine génération. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et faire de l'Afrique un pôle majeur d'innovation et de progrès technologique.

Références :

- Akamanzi, C., Peter, D., Bernhard, G., Amandine, L., & Amandla, O.-O. (2016). *Silicon Savannah: The Kenya ICT Services Cluster*. Microeconomics of Competitiveness – Spring. Récupéré sur <https://www.isc.hbs.edu/Documents/resources/courses/moc-course-at-harvard/pdf/student-projects/Kenya%20ITC%20Services%202016.pdf>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. *W.W Norton & Company*.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. *Blackwell Publishers*.
- Dahmani, A. (2018, décembre 18). Les technologies numériques dans les pays en développement. Quel paradigme?

Communication, technologies et développement [en ligne].
doi:<https://doi.org/10.4000/ctd.437>

Efobi, U. R., & Osabuohien, E. S. (2015). Technological Utilization in Africa: How Do Institutions Matter? Dans *Technology and Innovation for Social Change* (pp. 71-89). India: Springer.

Ekekwe, N., & Islam, N. (2015). Disruptive Technologies, Innovation and Global Redesign: Emerging implications. *IGI Global*.

Fodjo Djeche, C., & Eyeang, E. (2022). Pedagogical practices which ict: case of pihe teachers in camroon. *MLS Inclusion and Society Journal*, 2(1), 7-24. Récupéré sur <https://doi.org/10.56047/mlsisj.v2i2.1397>

Fodjo Djeche, C., & Eyeang, E. (2022). Prérequis pour une intégration réussie des TIC dans l'Enseignement/apprentissage: Cas des Instituts Privés D'enseignement Supérieur au Cameroun. *Collection Recherches & Regards d'Afrique*, 1(1), 119-154.

Mansell, R. (2002). From Digital Divides ti Digital Entitlements in Knowledge Societies. *Current Sociology*, 50(3), 407-426.

Pätsch, C. (2017). The capacity of institutional innovation following the diffusion of urban plans. Explorations of impacts of an urban master plan in Kigali, Rwanda. *Thèse de Doctorat*. Récupéré sur <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-43537>

Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. *Havard University Press*.

UNESCO. (2013). Science, Technology and Innovation Policy for The Future. *UNESCO Publishing*.

BUG-JARGAL DE VICTOR HUGO, UNE PERCEPTION DU NOIR

Honoré Yoro GBAKA

Gbakahonore38@gmail.com

Université Félix Houphouët-Boigny

Côte d'ivoire

Résumé : *Bug-Jargal* de Victor Hugo, une perception du Noir

Tout le travail d'analyse de Bug-Jargal s'est attelé à faire ressortir le contraste entre deux communautés : le peuple-asservi (Noirs) et le peuple-servi (Blancs). A la perception des Noirs par les Blancs n'est rien d'autre que la consécration stéréotypes et de types primitifs préétablis par une matrice anthropologique. Cette étude a permis de relever les signifiés dont le dominateur structure les Noirs pour se persuader d'une Humanité « dissociée » ; le référentiel (l'iconographie occidentale) et le discursif (la construction textuelle) arrivent à bâtir une réalité, un sort voire un destin aux esclaves de Saint-Dominique et au-delà à l'Homme Noir. Les résultats obtenus montrent non seulement une institutionnalisation de la domination par le système d'esclavage, mais aussi l'érection de comportements habituels, conséquence de l'assujettissement, qui éloignent les deux.

Mots-clefs : *Peuple-asservi, peuple-servi, signifiés, stéréotypes, le référentiel, le discursif*

Abstract: Victor Hugo's *Bug-Jargal*, a perception of Blackness

All of Bug-Jargal's analytical work has been devoted to highlighting the contrast between two communities: the enslaved-people (Black) and the served-people (Whites). The perception of Blacks by Whites is nothing more than the consecration of stereotypes and primitive types pre-established by an anthropological matrix. This study has made it possible to identify the signifiers with which the dominator structures Black people in order to persuade himself of a "dissociated" Humanity; the referential (Western iconography) and the discursive (textual construction) manage to construct

a reality, a fate or even a destiny for the slaves of Saint-Domingue and beyond that for the Black Man. The results obtained show not only the institutionalization of domination by the system of slavery, but also the erection of habitual behaviours, a consequence of subjection, which separate both.

Key words: *Enslaved-people, served-people, signified, stereotypes, referential, discursive*

Introduction

Au nombre des droits irréfragables de l'individu se trouve la liberté. Le 17 janvier 1862, Victor Hugo écrit dans le journal *La Gironde* : « Un seul esclave sur la terre suffit pour déshonorer la liberté de tous les hommes ». Hugo (2002, p. 340) Cette réflexion de l'écrivain semble dénoncer de façon subliminale la propension de la nature humaine à la perversité et à la distorsion, c'est ce que rappelle, dans l'introduction aux *Codes Noirs* de Castaldo (2006, XX), l'ancienne députée de la Guyane Christiane Taubira : « Le racisme précède, suit et explique les rapports sociaux en parasitant l'anthropophagie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la morale, les doctrines religieuses et même les sciences ».

Ce terreau, enclin à la déshumanisation, essentiellement cultivé par l'homme de type caucasien, a introduit le polygénisme en se dotant d'arguments scientifiques fallacieux et biaisés comme le *déterminisme biologique* :

Selon cette doctrine, les normes de comportement des groupes humains et les différences économiques et sociales entre eux – en premier lieu, les races, les classes et les sexes – sont issues de distinctions héritées, innées, et la société, en ce sens, est bien un exact reflet de la biologie. Gould (1983, p. 12)

Dans cette entreprise d'asservissement, la religion fait dyptique à la biologie ; Alexander Pope le démontre à travers son texte *Essai sur l'homme* : « L'ordre est la loi divine ; il nous faut

bien l'admettre. Les uns doivent dominer, les autres se soumettre ». Gould (1983, p. 26)

En matière de traite des êtres humains, l'esclavage des Noirs demeure le référent empirique c'est-à-dire l'incarnation absolue. En 1818, l'écrivain français Victor Hugo, friand des fresques historiques s'inspire de la révolte des esclaves de 1797 à Saint Domingue pour en faire le sujet de *Bug-Jargal*, son premier roman. Véritable galerie d'observation, ce texte met au jour le motif de perception. Selon Maurice Merleau-Ponty (1989, p. 104), « Percevoir, c'est se rendre présent quelque chose à l'aide du corps ». Pour saisir efficacement l'activité perceptive qui irrigue le roman, l'approche sémiotique telle que définie par Jacques Fontanille semble le meilleur outil. *Sémiotique du discours* de Jacques Fontanille expose le récepteur à deux domaines antagonistes : intéroceptif (bouillonnement intérieur) et extéroceptif (pression extérieure); il concilie les deux par une médiation dite proprioceptive. Il s'agit de voir, dans *Bug-Jargal*, la façon dont le phénotype et/ou le morphotype devient un centre d'intérêt confligène et génère un comportement irrationnel.

1. Le prisme communautaire

À Saint Domingue, *Bug-Jargal* met en scène trois mondes : l'Europe (Blancs) et l'Afrique (Noirs) pour les belligérants, puis l'Amérique pour le champ de bataille. Les groupes affinitaires ne sont pas liés que par la cause communautaire ou ethnocentriste, ils sont aussi en proie à des divergences de vue internes quant à la façon de mener la lutte d'émancipation pour les Noirs et une sorte de « conflit de loyauté » pour le Blanc d'Auverney.

1.1 *La configuration sociologique*

Le texte met aux prises deux univers autarciques, celui des Blancs et celui des hommes de couleur, autrement dit les Noirs et les dérivés de ce phénotype. On relève la centralité des corps enfermés, chacun, dans une identité remarquable. Dès lors tout espace d'altérité se conçoit intrinsèquement comme un terrain hostile. Cette image d'Epinal semble parfaitement illustrée par Biassou, quand celui-ci s'adresse au capitaine d'Auverney en ces termes : « Nous avons été longtemps patients comme les moutons, dont les blancs comparent la laine à nos cheveux [...] ». Hugo (1970, p. 122) La déclaration de Biassou met en relief une animalisation de l'homme noir ; de même que la laine ou le pelage couvre la peau du mouton, les cheveux ou la pilosité recouvre la peau du Noir. Cette description capillaire renvoie donc à une synecdoque qui assigne le Noir à une communauté inférieure. A vrai dire, l'assignation identitaire s'appréhende par les étiquettes infamantes dont s'accablent les communautés ; les partisans de Biassou l'expriment clairement : « Les monstres (les blancs) ont coupé sa tête (celle de Boukmann, un chef rebelle noir), et ont annoncé qu'ils allaient l'exposer ignominieusement sur un échafaud dans la place d'armes de leur ville du Cap. – Vengeance ! » Hugo (1970, p. 133) Ils disqualifient à leur tour les Blancs et, par un retour de stigmaté, leur nie non pas l'appartenance à l'humanité, mais la propriété exclusive de celle-ci. Les Noirs relèvent la barbarie des Blancs et appelle à une vengeance qui crée une égalité de droit.

La confrontation des communautés s'inscrit dans un rapport de dominants-dominés. Les colons usent en permanence de terreur pour établir leur règne et leur autorité. La crainte intériorisée distend les ressorts psychologiques et influe sur l'acte perceptif, on le voit avec le constat de

d'Auverney : « Les nègres, tremblants en présence de mon oncle, redoublaient, sur son passage, d'efforts et d'activité ; mais qu'il y avait de haine dans cette terreur ! » Hugo (1970, p. 60) La thèse d'un colon appelé ironiquement Citoyen-général C***, personnage caricatural, dénué d'habileté et affublé d'attributs dictatoriaux, éclaire sur le processus de réification du Noir :

Il faut plutôt des supplices que des combats. Les nations veulent des exemples terribles : Épouvantons les noirs ! C'est moi qui ai apaisé les révoltes de juin et de juillet, en faisant planter cinquante têtes d'esclaves des deux côtés de l'avenue de mon habitation, en guise de palmiers. Hugo (1970, p. 122)

Le colon dévoile une idéologie qui nie aux Noirs toute intelligence ; pour lui, leur utilité se résume à leur force physique, il les apparente donc à des bêtes de somme et expose le crâne de ceux qu'il tue comme des trophées de chasse. Cette insensibilité à l'autre-Noir est due à la négation de son humanité.

Le roman de Hugo laisse apparaître une aspectualisation différenciée ; en effet, les Blancs ne sont jamais décrits physiquement, on ne saisit leur caractérisation qu'à travers leur faire, leur dire et par le contraste qu'offre la présentation des Noirs. En conséquence, le phénotype crée naturellement une séparation (morpho)logique ; cette distinction se trouve renforcée par l'onomastique. Le nom du Blanc d'Auverney, neveu du colon du même nom porte une particule nobiliaire ; cette construction onomastique contient en germe une majesté dont sera empreint son comportement dans le récit. Par ailleurs, Marie, la fiancée de d'Auverney reste un personnage immaculé, dont le corps est préservé de toute souillure malgré sa capture par les esclaves révoltés ; elle est également restée inaccessible à la quête de Pierrot, dédoublement onomastique de Bug-Jargal. Si ces deux

personnages Blancs, d’Auverney et Marie, possèdent des noms symboliquement chargés, les principaux personnages noirs du roman portent des noms gutturaux qui accentuent le contraste avec les Blancs : Habibrah, Biassou et Bug-Jargal ; l’exotisme de ces noms en ajoute à leur étrangeté. Or selon Christine Montalbetti (2003) qui rappelle *Cratyle* de Platon, il existe une concordance entre le nom et celui qui le porte ; de ce fait, ces noms rivés à des personnages noirs les connote nécessairement. Ils renvoient à des êtres rustres et grossiers, en somme, dignes de rejet. *A contrario*, l’autre nom de Bug-Jargal connu des seuls Blancs et qui le rend sans doute accommodant à leurs yeux est « Pierrot ». Ce nom de substitution, douillet et chantonnant rompt avec la sonorité tonique et rude des trois noms de Noirs mentionnés.

1.2 Des compositions éclectiques

Les communautés ethno- raciales sont traversées par des lignes de fracture qui demeurent autant de risques d’implosion du groupe. On peut classer les esclaves noirs selon leur positionnement dans la lutte contre les colons esclavagistes. Ainsi, Habibrah et Biassou sont des incarnations de la radicalité de la révolution émancipatrice, une option opposée à l’opinion de Bug-Jargal dont la doctrine est de préserver la vie humaine. Du reste, le capitaine Auverney l’affirme à ce dernier (Pierrot/Bug-Jargal) par cette phrase : « Tu m’as enlevé le droit de te haïr ». Hugo (1970, p. 68) Après l’adresse directe, le capitaine Blanc parle ensuite de Bug-Jargal à la troisième personne, une façon de s’assurer d’avoir cerné la personnalité de cet esclave noir et de se convaincre de la lucidité de son propre jugement : « La singularité de son langage et de ses idées ne me surprenait presque plus. Elle était en harmonie avec lui-même ». Hugo (1970, p. 68)

On retrouve la même division dans la communauté des Blancs. En effet, même si cela ne se manifeste pas ouvertement, le capitaine Léopold d'Auverney et son oncle, le colon d'Auverney ne partagent pas la même vision quant à l'utilisation domestique des esclaves. Alors que le premier reprouve un usage excessif de la force qui les déshumanise, le second a érigé l'emploi de la force comme mode de gestion de ses esclaves noirs. Ces deux propensions sont également deux visions du monde, l'une conservatrice et l'autre « progressiste » sans pour autant être abolitionniste.

A la suite de Vincent Jouve, on peut relever dans les communautés deux types de personnages : les héros concaves, qui suscitent de l'admiration et les héros convexes, qui suscitent de la répugnance. Le capitaine d'Auverney et Bug-Jargal appartiennent à la première tendance parce que leurs actions sont aux antipodes de la doctrine et des usages prônés par leurs communautés respectives. Le discours de Bug-Jargal demandant la libération de d'Auverney arrêté par les hommes du chef rebelle noir Biassou peut être perçu comme une trahison de sa communauté : « Frères ! allez dire à Biassou de ne pas déployer sur la montagne le drapeau noir qui doit annoncer aux blancs la mort de ce captif (le capitaine d'Auverney) ; car ce captif a sauvé la vie de Bug-Jargal, et Bug-Jargal veut qu'il vive ! » Hugo (1970, p. 220) La formulation syntaxique impersonnelle crée, en l'occurrence, une incarnation naturelle, une autorité liée à l'extraction familiale, à la majesté originelle voire originale du personnage de Bug-Jargal ; tout cela semble profiter, sur une sorte de malentendu, au camp adverse de la communauté des Blancs. La parfaite illustration de cette critique vient de la « Revue encyclopédique » d'avril 1831, dans laquelle un certain Chauvet affirme : « La magnanimité chevaleresque de Bug-Jargal a même quelque chose de disparate dans un ouvrage où

sa race est représentée comme si digne de mépris ». Hoffmann (1996, p. 2) Par ailleurs, la position de Biassou exalte une idéologie qui revêt un extrémisme ; ses idées intolérantes excluent toute cohabitation avec le colon ennemi. A ses obligés, Biassou adresse une harangue qui ne laisse aucune l'ambiguïté :

Nous triompherons ou nous mourrons. Vainqueurs, nous jouirons à notre tour de toutes les joies de la vie ; morts, nous irons dans le ciel, où les saints nous attendent, dans le paradis, où chaque brave recevra une double mesure d'*aguardiente* (eau de vie) et une piastre-gourde par jour ! Hugo (1970, p. 124)

Le propos de Biassou contient un contraste, un balancement dans lequel se côtoient grandeur et petitesse. Effectivement, on y trouve à la fois les idéaux transcendants et métaphysiques qui en appellent à un au-delà radieux, gratifiant, récompense d'un engagement agonistique de la cause du Noir. A cette vision de grandeur, Biassou mêle l'hédonisme des africains attachés aux plaisirs primaires. En fin de compte, on retombe dans le mythe du « bon Nègre » qui ne peut incarner l'humanité évoluée, donc porter à maturation une cause universelle comme la Liberté.

En plus de l'expression de ces personnalités dissonantes, deux autres aspects sont perceptibles dans la communauté des Noirs : le phénotype et le morphotype. Le nain Habibrah et Bug-Jargal, le personnage éponyme, sont sculptés comme des êtres « hors norme ». Ils portent tous les deux, physiquement, le stigmate de l'infamie : la morphologie simiesque du gnome haineux Habibrah et le corps gargantuesque de Bug-Jargal se situent à des extrémités opposées, saturant ainsi l'environnement d'une sorte de truculence. L'exposition de ces corps symbolise bien l'exubérance habituellement prêtée au Noir, mais capitalisée dans deux dimensions ; si Habibrah est dépeint comme un

félon d'une férocité implacable, le second Bug-Jargal possède la majesté déraisonnable et est suspecté d'être insensible à la cause des siens. La description physique d'Habibrah illustre parfaitement l'analyse qui en est faite :

Sa tête énorme, lourdement enfoncée entre ses épaules, hérissée d'une laine rousse et crépue, était accompagnée de deux oreilles si larges, que ses camarades avaient coutume de dire qu'Habibrah s'en servait pour essuyer ses yeux quand il pleurait. Son visage était toujours une grimace, et n'était jamais la même; bizarre mobilité des traits, qui du moins donnait à sa laideur l'avantage de la variété. Hugo (1970, p. 39)

Le personnage est dépeint à la fois comme un être insaisissable, empreint de fourberie et un être ludique destiné à amuser les autres. Cette représentation du personnage fait de lui, dans une perception visuelle, un objet de distraction pour les colons, mais, dans une perception auditive, un sujet de peur pour les autres esclaves noirs ; d'ailleurs, le craignant, les autres esclaves disaient d'Habibrah : « *C'est un obi* (un sorcier) » Hugo (1970, p. 40) On retrouve l'exemple de ces dimensions divergentes dans le jugement du capitaine d'Auverney, il parle d « une lutte opiniâtre entre mon bon ange (Bug-Jargal) et mon mauvais génie (Habibrah) ». Hugo (1970, p. 220) Ces deux membres de la communauté des esclaves noirs se justifient l'un par l'autre, au charisme et à la noblesse reconnus à Bug-Jargal s'oppose la veulerie, la « petitesse » et le caractère implacable d'Habibrah ; on peut l'exemplifier par l'aveu fait au capitaine Auverney :

(...) Je dois te dire auparavant qu'ayant découvert où ta femme avait été cachée, J'ai inspiré aujourd'hui à Biassou de faire incendier la forêt, cela doit être commencé à présent. Ainsi ta famille est anéantie. Ton oncle a péri par le fer ; tu vas périr par l'eau, ta Marie par le feu ! Hugo (1970, p. 217)

Cette menace trahit la nature profonde du nain sanguinaire, il est partisan d'une extermination des ennemis blancs. La mise à mort de l'oncle (parricide), du neveu (infanticide) et de Marie, duplication de la vierge ou de la source matricielle (Matricide), renvoie à la déshumanisation de l'autre. A dire vrai, Habibrah est bourrelé par un irrémédiable esprit de vengeance. Les symboles de l'hydrique et de l'autodafé constituent autant de moyens abrasifs qui n'effacent pas que la possibilité d'un avenir, ils oblitèrent aussi toute trace, tout passé.

A l'autre bout de l'échelle de la lutte des Noirs figure Bug-Jargal ou encore Pierrot qui bénéficie d'une bonne réputation auprès du peuple des Noirs et non des chefs :

Aucun d'eux (esclaves privilégiés, commandeurs) n'avait jamais osé lui infliger de punitions humiliantes. S'il leur arrivait de l'y condamner, vingt nègres se levaient pour les subir à sa place ; et lui, immobile, assistait gravement à leur exécution, comme s'ils n'eussent fait que remplir un devoir. Cet homme bizarre était connu dans les cases sous le nom de *Pierrot*. Hugo (1970, p. 64).

Le respect voué à Bug-Jargal et la reconnaissance des autres Noirs semblent un juste retour des choses. Même si son combat empreint d'humanité et de subtilités incompréhensibles des chefs rebelles noirs, la grande masse de cette population reconnaît l'homme et reste attachée à sa personne. Bug-Jargal est aussi appelé Pierrot, plus qu'un simple nom, cette désignation est un appellatif puisqu'il le rattache à une sorte d'universalité. Ce rebours qui donne des coups de boutoirs à un système, remet en cause le caractère naturel qui fatalise l'idéologie coloniale. Pierrot est un nom qui déborde la communauté des Noirs et établit, illusoirement, une égalité de destin entre les êtres humains.

Dans la communauté des esclaves noirs, deux tendances affleurent ; une, radicale, marquée par une vision exclusiviste

de la lutte et l'autre, conciliante, qui privilégie une appréhension utilitaire de la cause. Les chefs rebelles noirs soupçonnent le personnage de Bug-Jargal d'avoir commis deux trahisons à la cause communautaire : le défaut d'attachement ontologique, c'est-à-dire le manque de préférence raciale et la trahison du devoir par la tolérance manifestée à l'endroit du capitaine blanc d'Auverney. Une chose est sûre, la figuration de la réalité provient de l'angle perceptif.

2. Différents angles de vue

Les préjugés raciaux justifient une domination du Noir, perçu comme une distorsion sociale, spirituelle, morale de la normalité humaine. Cet hygiénisme théorisé par des différentialistes blancs imprègne les esprits et l'on ignore que ce qui provient de l'histoire ne découle pas de la nature. Le discours eugénique émis par l'idéologue blanc entretient les poncifs les plus éculés et érige une distinction entre les hommes ; Michel Foucault le résume par cet extrait : « (...) et ainsi, sur le fond du continu, le monstre raconte, comme en caricature, la genèse des différences, et le fossile rappelle, dans l'incertitude de ses ressemblances, les premiers entêtements de l'identité ». Foucault (1966, p. 169) L'activité perceptive peut s'incarner dans la somme d'appréciations du Noir par le Blanc, étant entendu que tout écart à ce sillon reste une sorte de reniement.

2.1 *Le Noir vu par le Blanc*

Le critère fondamental de l'esclavage, puis de la colonisation demeure la négation de « l'humanité insécable » du Noir ; cette prémisse qui le fige dans une sous-humanité a pour but de faire, en revanche, du Blanc le modèle de l'humanité aboutie, c'est ce qu'explique, dans la préface

élaboré en 1970 par Roger Borderie (1970, p. 9) : « Où voit-on médaille qui n'ait son revers ? talent qui n'apporte son ombre avec sa lumière, sa fumée avec sa flamme ? (...) Cette touche heurtée, qui me choque de près, complète l'effet et donne la saillie à l'ensemble. Effacez l'une, vous effacez l'autre ». L'installation d'une antithèse factice, fondée uniquement sur le phénotype et les conséquences extrapolées comme la disjonction des valeurs entre communautés de la race humaine finit par donner du poids aux préjugés. Ainsi, l'antagonisme Noir vs Blanc devient catalysable à l'infini, il renvoie aux items opposés comme Laid/Beau, Sauvage/Civilisé, Paresseux/Travailleur, Instinctif/Intelligent... Cette vision exclusiviste est résumée par le noir Bug-Jargal lui-même : « - Je savais que tu étais un blanc, et pour les blancs, quels que bons qu'ils soient, un noir est si peu de chose ». Hugo (1970, p. 67) En fait, le Noir fait l'objet d'un accablement dans la vulgate colonialiste, la péjoration des prédicats débités par le Blanc pour le définir rend compte de la négation de sa « pleine humanité ». Ces formules stigmatisantes décrivent le Noir comme un sauvage rivé à une vie primitive : « Vous ignorez peut-être qu'il existe parmi les noirs de diverses contrées de l'Afrique des nègres, doués de je ne sais quel grossier talent de poésie et d'improvisation qui ressemble à la folie. Ces nègres, errant de royaume en royaume, sont, dans ces pays barbares (...) ». Hugo (1970, p. 107) La dissociation des composantes de l'humanité à travers leur pigmentation aboutit à un procédé d'étirement ou de dérivation qui n'est fait que d'oppositions et d'adversité. Aussi, la psychologisation du comportement du Noir est-il observé à l'aune des thèses fallacieuses et iniques du colon : « Je me rappelai la coutume de ces peuplades sauvages qui dansent autour des prisonniers avant de les massacrer, et je laissai patiemment ces femmes exécuter le ballet du drame dont je

devais ensanglanter le dénouement ». Hugo (1970, p. 109) La peinture de la horde primitive, non évoluée qui fait corps avec la nature, entre en résonance avec les occurrences qu'offrent les attributs péjoratifs du personnage d'Habibrah :

Le griffe Habibrah (c'était son nom) était un de ces êtres dont la conformation physique est si étrange qu'ils paraîtraient des monstres, s'ils ne faisaient rire. Ce nain hideux était gros, court, ventru et se mouvait avec une rapidité singulière sur deux jambes grêles et fluettes, qui, lorsqu'il s'asseyait, se repliaient sous lui comme les bras d'une araignée. Hugo (1970, pp. 38-39)

Incapable de se hisser à la normalité, Habibrah paraît repoussant aux yeux du narrateur intradiégétique d'Auverney. Il semble accumuler des défauts dont le poids le leste socialement, moralement et intellectuellement. Au service du maître colon, Il n'était rien d'autre qu'une sorte de reptile, de cloporte dont la vivacité et la capacité de camouflage montre la fourberie. Cette description peut trahir l'érection d'une espèce générique du Noir, Au-delà de la variation truculente, l'accablement perceptif d'Habibrah peut se mesurer à travers les occurrences de différents traits péjoratifs, il est traité de « nain » vingt-cinq fois, de « bouffon » et de « fou » vingt-deux fois.

Par ailleurs, le Code Noir de mars 1685 qui est l'un des bréviaires des esclavagistes postule en son article 2 : « Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine ». Castaldo (2006, p. 38). Cette disposition montre que le colon prend en compte aussi bien l'aspect économique que la vision civilisatrice de sa mission ; on constate surtout la manie exclusiviste de la pensée occidentale, elle rappelle la réflexion que développe M. Montaigne (1580, p. 3) dans ses *Essais* : « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de notre usage ».

Ainsi le nom de baptême de Pierrot, appellation familière de Pierre, disciple du Christ, vient contrebalancer Bug-Jargal, nom du personnage éponyme.

Le motif spectaculaire innerve tout le roman, il se manifeste surtout par l'exposition de la nudité du Noir. En réalité, la situation de nudité est consubstantielle au statut d'esclave, elle exprime son essence même ; c'est d'ailleurs à cette spécificité que le capitaine d'Auverney reconnaît son agresseur : « L'individu avec qui j'avais lutté m'avais paru nu jusqu'à la ceinture. Les esclaves seuls dans la colonie étaient ainsi vêtus ». Hugo (1970, p. 47)

L'esclavage se définit principalement par le dénuement : pauvreté matérielle, indifférence sociale, défaut d'empathie et dépossession de soi. Un manque physique qui reste indissociable du statut du dominé incapable de se défaire de l'étiquette-nature de sa condition. La nudité couvre le Noir d'humiliation, plus encore, le déshumanise : « (...) le grossier caleçon qui cachait à peine sa nudité montrait assez qu'il appartenait à la dernière classe des habitants de l'île ». Hugo (1970, p. 57) Le narrateur voit les Noirs travailler « sans que presque aucun vêtement cachât leur chaîne (...) ». Hugo (1970, p. 40) Biasou croit avoir perçu le fondement de la haine que vouent les Blancs aux Noirs ; pour ce dernier, le phénotype et la nudité constituent les principaux motifs du dédain : « (...) Ils nous méprisaient parce que nous sommes noirs et nus ». Hugo (1970, p. 122) Doublé de l'entrave, le dépouillement montre l'impuissance à empêcher l'assignation au statut d'esclave en raison de sa couleur de peau.

En effet, cette façon de tenir le Noir captif du regard s'appuie souvent sur la justification biologique des préjugés raciaux ; S. J. Gould (1983, p. 12) rappelle que ce déterminisme biologique passe par l'obsession de la mensuration du corps humain : « l'estimation de la valeur des

individus et des groupes par la *mesure de l'intelligence en tant qu'entité séparée et quantifiable*. Deux sources principales de données sont venues tour à tour étayer cette argumentation : la craniométrie et certains modes d'utilisation des tests psychologiques ». Il s'agit, à vrai dire, de faire de l'argument scientifique un motif *sui generis* dont le réel but est de convaincre les Noirs d'une infériorité inhérente et assurer les Blancs d'une supériorité naturelle. Toutefois, ni la conversion au christianisme, pour Bug-Jargal par exemple, ni l'assimilation aux valeurs des Blancs ne peuvent oblitérer cette classification raciale. De fait, avec la craniométrie, les déterministes se servent abusivement de connaissances objectives pour ne plus recourir à la politique et à la religion dans l'élaboration de leur système raciste ; c'est ainsi qu'ils dotent les « peuples inférieurs » de cerveaux déficients, de gènes médiocres ou d'attributs animaux, Louis Agassiz justifie cette thèse de la séparation des Noirs comme suit : « Les naturalistes ont le droit de considérer les questions que posent les rapports physiques des hommes comme de simples questions scientifiques et de les étudier sans référence à la politique ou à la religion ». Gould (1983, p. 13) La position de surplomb du colon indique la domination absolue du Noir par le Blanc ; une séquence digne d'un tableau fige cette situation en image d'Épinal, en éclairant surtout la nature de celle-ci : (...) Habibrah n'avait d'autre soin que de porter derrière le maître un large éventail de plumes d'oiseaux de paradis, pour chasser les moustiques et les bigaïlles. Le maître le faisait manger à ses pieds sur une natte de jonc, et lui donnait toujours sur sa propre assiette quelque reste de son met de prédilection. Hugo (1970, p. 39)

La tonalité douceuse d'une telle présentation cache mal la violence subie par un peuple écrasé, assujéti, un peuple-serviteur opprimé par le peuple-servi. Ce tableau péjoratif porte

tout l'avilissement de l'humanité du Noir. Cette séquence capitalise une peinture exotique traditionnelle, faussement privilégié et tout entier à la disposition de son maître Blanc.

2.2 *Le dépassement*

Dans le personnel romanesque de *Bug-Jargal*, deux personnages se détournent du sens du flux communautaire ; le capitaine d'Auverney et Bug-Jargal refusent l'assignation à identité communautaire, ouvrant par là-même une perspective nouvelle. Les deux ennemis, Blanc et Noir, cèdent à *un ordre tertiaire* dans lequel le duo de la victime et du bourreau sera enfin dépassé. Les deux personnages incarnent l'esprit rationnel contre les idéologies qui fatalisent la servitude ; c'est l'enjeu de toute la philosophie des Lumières. Le capitaine d'Auverney, un autre Candide est confronté comme le personnage de Voltaire au réel et décide de se démarquer des siens.

Tout d'abord, la démarche de d'Auverney et de Bug-Jargal consiste à faire valoir les droits de la conscience, c'est-à-dire l'individu contre le groupe. Cette sorte de désaffiliation peut être perçue comme une remise en cause de leur appartenance originaires. Ils deviennent eux-mêmes un cas emblématique, un modèle de référence ; Bug-Jargal affirme, au nom de l'humanité, sa liberté en ces termes : « Il y avait dans l'accent dont il prononça ces dernières paroles quelque chose qui semblait dire : *Je ne suis pas fait pour porter des fers* ». Hugo (1970, p. 65) La pensée du héros abolit tout détail différenciateur, notamment le phénotype et les dérives qu'il suscite, pour consacrer l'Homme. En mettant, par ailleurs, Marie au centre du jeu, comme motif de la bataille entre les deux personnages, Hugo fait d'elle une conquête spirituelle. Cette lutte pour l'appropriation de « Maria » humanise davantage Bug-Jargal ; son épanchement sentimental est une

faiblesse humaine montrant qu'il est de la même engeance que d'Auverney. En ce qui concerne d'Auverney lui-même, son attitude est d'autant plus méritoire que tous les Blancs admettaient l'infériorité des Noirs. En effet, Gould (1983, p. 29) les classait en « faucons » pour qui les Noirs étaient naturellement inférieurs et le statut biologique justifiait l'assujettissement à l'esclavage et à la colonisation, et les « colombes » qui pensaient que les Noirs étaient inférieurs, mais le droit à la liberté ne dépend pas du niveau d'intelligence.

Ensuite, les deux personnages s'extraitent des confrontations communautaires meurtrières par la fraternité. Ils s'impliquent dans une nouvelle cause, celle de la paix, on le voit à la façon dont le capitaine Léopold d'Auverney annonce à Bug-Jargal sa libération : « - Frère ! (...) Frère ! réjouis-toi ! ta vie est sauvée, Marie l'a demandée à son père pour son présent de noces ! » Hugo (1970, p. 72) Cette déclaration d'Auverney fait écho à un récit de la Bible dans lequel la jeune Salomé demande à Hérode, son père, la tête du prisonnier Jean-Baptiste. Le texte de Hugo, contrairement à ce récit, préserve la vie du prisonnier Bug-Jargal ; là où le personnage biblique exhibait sur un plateau une tête sectionnée, le personnage hugolien offre une vie, mieux, donne la vie. Par un principe de réciprocité, Bug-Jargal, bien que tiraillé, assume son sentiment de rédevabilité vis-à-vis du capitaine d'Auverney : « (...) Il paraissait éprouver de violents combats ; il fit un pas vers moi et recula, il ouvrit la bouche et se tut. Ce moment fut de courte durée ; il m'ouvrit ses bras en disant : - Puis-je à présent t'appeler frère ? » Hugo (1970, p. 195) Même s'ils sont différents d'apparence et ont des intérêts communautaires divergents, ils restent humanistes et pacifiste. Ils sont dans la convergence pour la paix et la tolérance ; Bug-Jargal le résume dans une formulation imagée : « Le torrent ne lutte pas contre

sa source ; ma vie, que tu as sauvée trois fois, ne peut combattre contre ta vie ». Hugo (1970, pp. 189-190) Le personnage de Bug-Jargal incarne réellement le martyr, il a perdu son père, sa femme et ses enfants, tous massacrés par les Blancs, mais il est parvenu à dominer la rancœur et le ressentiment qu'engendre une telle situation pour adopter une position stoïque de pardon et de résilience. Cela lui sera d'ailleurs reproché par « Le Drapeau blanc », un organe réactionnaire qui écrivait le 20 mars 1826 :

Le principal personnage de *Bug-Jargal* émeut et intéresse. Pourtant on ne peut guère se familiariser avec un nègre de Congo, représenté comme un modèle de grandeur, d'héroïsme, de sensibilité et revêtu d'un caractère pour ainsi dire chevaleresque. C'est reconnaître à la race africaine une capacité de haute civilisation qu'elle ne possède en aucune manière. Hoffmann (1996, p. 2)

Cette publication des racistes blancs, contre le fond et la forme du texte, voyaient dans le portrait de Bug-Jargal, une peinture négrophile dans laquelle le Noir était à son avantage. Elle estimait que la noblesse et le panache étaient des vertus incompatibles avec cette « race inférieure » dont la nature restait définitivement liée au ludique et à l'involution culturelle. Or, en réalité, le texte de Hugo est le récit d'une aventure humaine, l'histoire d'un serment, « le don de soi » à un idéal. Les deux nouveaux amis veulent offrir leur vie l'un à l'autre pour respecter une promesse faite à Biassou. En effet, le capitaine devait retourner, sur l'honneur de Bug-Jargal, au camp des nègres pour être exécuté. Mais, chacun des deux tient à la préservation de la vie de l'autre : Bug-Jargal, parce qu'il a engagé son honneur et le capitaine d'Auverney, par devoir et fraternité.

L'appréciation de la situation opposant les communautés dépend de l'observatoire de chacune des parties

concernées. Le bellicisme des entités collectives les pousse à utiliser différents arguments qui encouragent leur posture guerrière au lieu de la dissuader. Dans ce consensus, se distingue l'avis de Bug-Jargal et du capitaine d'Auverney ; loin d'être une hérésie, on assiste à une autre relation d'implication. L'attitude disruptive des deux personnages peut être considérée comme un amendement, c'est-à-dire une conscience engagée à rebours de l'ancrage originel. Ils arrivent, tous les deux, à se regarder autrement pour dépasser leur haine et créer un nouveau paradigme.

Conclusion

L'appétit d'imperfections essentialisantes est une marque de l'écriture hugolienne ; les textes du romancier restent presque toujours marqués par la différenciation fondamentale entre individus. *Bug-Jargal*, par les situations qu'il met en scène, montre que bien que les Blancs contraignent les Noirs au servage, il n'y a pas de nature prédisposée à l'esclavage. La perception du Noir nourrie par les préjugés raciaux, le déshumanise totalement. Hugo trouve néanmoins une voie de rédemption pour réhabiliter l'Humanité ; l'abstraction sert à comprendre une réalité qui ne peut être saisie que par l'intelligence c'est-à-dire la distance critique. Elle a permis la libération de toute servitude (pour le Noir Bug-Jargal) et de toute résignation (pour le Blanc d'Auverney) à un ordre établi.

Références bibliographiques

Castaldo, André.2006. *Codes Noirs, de l'esclavage aux abolitions*, Italie, Éditions Dalloz

- Fontanille, Jacques. 1998.*Sémiotique du discours*, Paris, PULIM
- Foucauld, Michel. 1966.*Les Mots et les choses, Une archéologie des sciences humaines*, Paris, Gallimard, p. 169.
- Gould, Stephen Jay. 1983. *La mal-mesure de l'homme*, Paris, Éditions Ramsay
- Hoffmann, Léon-François. 1996. « Victor Hugo, les Noirs et l'esclavage », *Françofonia* (Univ. Bologna), N°16, (46-90).
- Hugo, Victor.2002.*La Gironde*, 17 janvier 1862 in *Un Poète en politique*, les combats de Victor Hugo, Paris, Flammarion
- Hugo, Victor.1985.*Oeuvres complètes, Poésie II*, « Les châtiments », Paris, Éditions Robert Laffont
- Hugo, Victor.2002. *Bug-Jargal*, Paris, Éditions Gallimard et Librairie Générale de France
- Montalbetti, Christine.2003.*Le Personnage*, Paris, GF Flammarion
- Merleau-Ponty, Maurice. 1989.*Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques*, Paris, Cynara
- Montaigne, Michel. 1580.*Essais*, « Des Cannibales », Bordeaux, Simon Millange
- Vincent, Jouve. 1992.*L'Effet-personnage dans le roman*, PUF,« Écriture »

-

AFRICAN LEADERS AND THE CHALLENGES OF THE TIME: A CRITICAL READING OF ACHEBE'S *THE TROUBLE WITH NIGERIA*.

Maina Ouarodima

PhD

Abdou Moumouni University / Niamey-Niger

maina.ouarodima@yahoo.fr

BP 418 Niamey-Niger

(00227)90907380 / (00227)93937380

Abstract

*Long ago, many Africans believe that a country's gravitational potential that allows its development is based on natural resources. Africa has to possess almost all the natural resources that any other continent is looking for, for many of us, to admit that what necessarily matters, in terms of development of any kind, is no doubt based on human resources. Even the traditional story that the backwardness of Africa is mainly due to colonialism is no longer an argument. Many colonized countries in the world become rich and prosperous with almost no or few natural resources. Then, why Africa, which is large in geography, population size and rich in natural resources, is still lagging far behind in terms of development of whatever kind? The answer to the question is what the current paper investigates through Achebe's *The Trouble with Nigeria*. In the book, Achebe aesthetically informs his readers that the trouble with Nigeria, to a large extent the trouble with Africa, is a problem of leadership. Yet, the main people in positions of power and distribution are political leaders, who have the ability to start or maintain disputes, and take decisive actions to bring about peace and harmony. However, the absence of credibility of leaders, their lusts for power, overconfidence in their influence over others, and corruption are what have transformed the leadership system in Africa into what it is today. Using postcolonial theory as a parameter, this paper initiates a conversation rather than merely offers a mandate. It provides a framework for thinking and doing that enables each one of us to develop the leadership that Africa needs and desires.*

Keywords: *Africa, leadership, development, Challenge*

Résumé

*Depuis longtemps, de nombreux Africains croient que le potentiel gravitationnel d'un pays qui permet son développement repose sur ses ressources naturelles. Il a fallu que l'Afrique possède presque toutes les ressources naturelles, pour beaucoup d'entre nous d'admettre qu'en réalité ce qui compte nécessairement, en termes de développement quel qu'il soit, repose sans doute sur les ressources humaines. Même l'histoire traditionnelle selon laquelle le retard de l'Afrique est principalement dû au colonialisme n'est plus un argument. De nombreux pays colonisés dans le monde deviennent riches et prospères avec peu ou sans ressources naturelles. Alors, pourquoi l'Afrique, qui est vaste en termes de géographie, large en population et riche en ressources naturelles, est encore loin derrière en termes de développement ? La réponse à cette question est ce que le présent article étudie à travers *The Trouble with Nigeria* de Chinua Achebe. Dans le livre, Achebe informe, esthétiquement, ses lecteurs que les problèmes du Nigeria, et dans une large mesure les problèmes de l'Afrique, sont liés au problème de leadership. Bien que les principales personnes en position de pouvoir soient incontestablement les dirigeants politiques, qui ont la capacité de gérer les différends et de prendre des mesures décisives pour instaurer la paix et l'harmonie, l'absence de crédibilité des dirigeants, leur soif de pouvoir, leur confiance excessive dans leur influence sur les autres et la corruption ont négativement transformé le leadership en Afrique. En utilisant la théorie postcoloniale comme paramètre, cet article initie une conversation plutôt que de simplement proposer un mandat. Ainsi, Il fournit un cadre de réflexion et d'action qui permet à chacun d'entre nous de développer le leadership dont l'Afrique a besoin.*

Mots clés : Afrique, leadership, développement, Défi

Introduction

Many Africans believed and still believe that the undesirable state of Africa is due to the fact that the leaders of the various European powers (France, Britain, Belgium, Italy, Germany, Portugal and Spain) came together and agreed on the rules for splitting up Africa into territorial colonies; rather arbitrarily in 1885 at the Berlin Conference without having among them a single representative of the continent. Then the

division of Africa, based largely on the economic and political strategies of European colonizers, had to create unrelated areas and peoples were just joined together with no regard to traditional allegiance and belongingness which favored the notion of tribes and ethnic groups that finally paved way to continuous conflicts in Africa. But, is the above historical fact enough as evidence to justify the current and undesirable state of African continent?

Still, many more Africans believed and continue to believe that the current undesirable state of African continent is attributed to the fact that Africa was colonized and that colonialism affected Africa's progress economically, socially and politically. History had it that even the United States of America was colonized. Then why is that the United States is one of the world leading powers today? If Africa is poor and backward because of colonialism, why is Ethiopia also poor and backward although it was not colonized? Africa's backwardness should not be solely attributed to colonialism. While the Atlantic slave trade and colonialism have had a significant impact on Africa's underdevelopment, African leaders have also played a role in hindering the continent's progress.

For a continent endowed with 60% of the worlds arable land (Roxburgh et al, 2012), 30% of the worlds known mineral reserves (Lebert, 2015), and a large youthful population with immense potential for labor productivity (Unwin, 2008), the Berlin conference and colonialism are just one side of the problem or the visible part of an iceberg. One 'commodity' that Africa is in short of supply is good leaders. In terms of leadership, Africans have had more than a fair share of Africa's backwardness. No country has achieved meaningful development economically, socially, and politically without effective leadership.

In the opening paragraph to the first chapter of *The Trouble with Nigeria* and in an attempt to critically assess the problems

of Africa, though with specific reference to Nigeria, Achebe rightly summaries the problems responsible for the stagnation of Africa:

The trouble with Nigeria [to a large extent, the problem with Africa] is simply and squarely a failure of *leadership*. There is *nothing* wrong with the Nigerian character. There is *nothing* wrong with the Nigerian land or climate or water or air or anything else. The Nigerian problem is the unwillingness or inability of its leaders to rise to the responsibility, to the challenge of personal example which are the hallmarks of true leadership. Achebe (1983, p.1 italics mine)

Due mainly to the political instability and poor economic performance that have been recorded in most African countries since their political independence, the models of leadership have become the center of debate for academics, decisionmakers, civil society and particularly for the international development agencies. The main people in positions of power and distribution are political leaders, who have the ability to start or maintain disputes, and also take decisive actions to bring about peace and harmony. It is, therefore, a challenge for them to ensure that the traditional story that the backwardness of Africa is mainly due

to the fact that it is colonized is no longer a reason. In fact, Africa has a serious shortage of competent leaders to maintain peace and boost its economy.

Thus, the challenge and appeal to the current generation of African leaders is to avoid replicating the errors made by post-colonial African leaders. The current African leaders face the challenge of creating a new Africa, a renaissance Africa, where the character of its people will matter more than the color of their skin, their ethnicity, and even their geographical attributes. A leader who is African is one who genuinely feels that Africans have the power to solve their continent's problems and that is what will determine the future of Africa and its people. To conclude this section, we may say that African scholars cannot be silent when the development gap between African continent and the other continents of the world grows bigger; there is definitely a need to investigate on the matter. However, before we get into the critical reading of *The Trouble with Nigeria*, which we use as a microscope to appreciate the state of the African continent, it is good enough to elaborate on the theory of Postcolonialism, used as a framework to conduct the current research.

1. An Overview on Postcolonialism

Despite the importance of other leading figures of the theory of post colonialism such as Gayatri Spivak and Homi Bhabha in this respect; the foundation of the theory was established by the Palestinian American scholar Edward Said (1978), who taught comparative literature at Colombia University for many years before passing away from leukemia in 2003. His book, *Orientalism*, is credited with laying the groundwork for this theory. Lutfi (2014).

The majority of critics define colonialism before they define post-colonialism. This is due to the fact that despite producing

opposing values depending on the context, the two concepts are historically related. In the definition provided by L. Ania (2007, p.8), colonialism is the “the conquest and control of other people’s land and goods”. Additionally, colonialism represents the ethnocentric idea that the colonizer's morals and values are better than those of the colonized. By creating curriculum that were structured to accomplish the objectives of the colonizer rather than teaching the colonized to be independent, this idea was programmatically fulfilled through the founding of modern schools. Therefore, post-colonialism is assumed to be anti-colonialism. Ouarodima (2018).

The term ‘anti-colonialism’ designates the moment when the many forms of opposition are expressed as a rejection of the ways that colonialism is practiced in political, economic, and cultural institutions. The necessity of rejecting colonial power and regaining local control is emphasized. In other words, the theory explores what occurs when two views collide and one of them, together with its supporting ideology, gains more influence and believes it is better than the other.

Ashcroft et al (1989, pp.11-13) argue that postcolonial theory emerges “from the inability of European theory” to deal effectively with the challenges and the varied cultural provenance of postcolonial writing. Post colonialism studies the ways in which cultures, governments, and peoples in the formerly colonized areas of the world interact with one another on a global scale. Post-colonial researchers do not in any way imply that the consequences of colonial rule have long since passed by using the term "post." Said believes that:

a powerful colonizer
has imposed a language
and a culture, whereas
cultures, histories,
values, and languages of
the Oriental peoples

have been ignored and even distorted by the colonialists in their pursuit to dominate these peoples and exploit their wealth in the name of enlightening, civilizing, and even humanizing them. What seems to be so infuriating to Said is that such peoples, who, in most cases have completely different cultures, have always been stereotyped by the so-called Orientalists, who so simply cross out all the distinctions and national characteristics of these diverse cultures. Consequently, the colonial texts have depicted the Indians, the Egyptians... as almost the same, the Orient, the "Other", in juxtaposition with "Us", the Occidental. *qtd. in* Lutfi (1857, pp.39-40).

Abrams (2005, p.236) defines postcolonialism as “the critical analysis of the history, culture, literature and modes of discourses that are specific to the former colonies of England, Spain, France and other European imperial powers”. It may also

deal with literature written in or by citizens of colonizing countries that takes colonies or their peoples as its subject matter. In short, the theory is based around the concepts of otherness and resistance. In other words, the theory investigates what happens when two visions clash and one of them, with its accessory ideology, empowers and deems itself superior to the other.

To be much specific and relate the analysis to the context-based study and as well as knowing that individualism, corruption, capitalism, oppression are basic ingredients of Colonialism; Post colonialism, here, is an analysis of a text through a specific critical lens. African leaders should not just content to say that the above-mentioned scourges are foreign to Africans while they are alive and well. This task is not essentially different from that which faced Achebe in writing *Things Fall Apart* and challenging the colonialists' view of Africa as expressed by Joseph Conrad in *Heart of Darkness* and Joy Carry in *Mister Johson*. Postcolonial literature isn't just about criticizing the colonial powers; it's also about criticizing the native Africans in their attempt and attitude to betray the dreams of newly liberated nations.

Therefore, using Postcolonial theory is the best way to find out what is wrong with African leaders' attitudes, actions and reactions that need to be redefined, to be able to face the challenges of the time. As a result, we can rightly apply the post colonialist theory in critically examining Achebe's *The Trouble with Nigeria* which serves as a microscope to examine the state of the African continent itself. To be able to examine the problems that stagnate the development of Africa, it is a good starting point to examine it through the lens of the challenge of a role model, the challenge of ignorance, the challenge of corruption and the challenge of copy - paste of foreign priorities.

2. The challenge of a role model

“Leaders are, in the language of psychologists, role models. People look up to them and copy their actions, behaviour and even mannerisms. Therefore, if leader lacks discipline the effect is apt to spread automatically down to his followers.” Achebe (1983, p. 31). The truth of the matter is that as population can change the orientation of a leader so can the leader, a good leader, can also change the orientation of its population, especially due to the fact that the latter is endowed with vision and power.

In the book under analysis, Achebe took time to differentiate the indiscipline of an ordinary citizen and that of a leader: “the indiscipline of an ordinary citizen, regrettable as it may be, does not pose a fatal threat to society because it can be generally contained by his followers or, at worst, by a couple of policemen. But the indiscipline of a leader is a different matter altogether. First, he has no fellows to restrain him, and the policemen who might have done it are all in his employ.” Achebe (1983, p. 32).

In *The Trouble with Nigeria*, Achebe has provided a clear and practical example when he says:

On the morning after Murtala Muhammed seized power in July 1975 public servants in Lagos were found “on seat” at seven-thirty in the morning. Even the “go-slow” traffic that had *defeated every solution* and *defied every regime* vanished overnight from the

streets! Why? The new ruler's reputation for ruthlessness was sufficient to transform *in the course of only one night* the style and habit of Nigeria's unruly capital. *The character of one man* could establish that quantum change in a people's social behaviour was nothing less than miraculous. But it shows that *social miracles* can happen. Achebe (1983, p.1 italics mine).

It is good to recall right from the onset that the fact that Murtala's ruthlessness serves a good cause at a given time; it does not mean that Africa or Africans could rightly be ruled or governed only through dictatorship; rather, what is needed is a system of socio political and economic reorganization that enables Africa a sound and sustainable development. Commenting the above quotation (statement by Achebe) and referring to Nigeria, Achebe, himself, had made it explicit when he says:

I am not here recommending ruthlessness as a necessary qualification for Nigeria leadership. Quite on the contrary. What I am saying is that Nigeria is not beyond

change. I am saying that Nigeria can Change today if she discovers leaders who have the will, the ability and the vision. Such people are rare in any time or place. But it is the duty of enlightened citizens to lead the way in their discovery and to create an atmosphere conducive to their emergence. If this conscious effort is not made, good leaders, like good money, will be driven out by bad. Achebe (1983, pp.1-2).

In the preface to the book, Achebe writes that the whole content is dedicated to his "...children and their age mates throughout Nigeria [I may say throughout Africa] whose future the argument is all about." There is no doubt that Nigeria can rightly service a good case study for the whole of Africa due mainly to its geography, its population as well as its economy. The well-known PLO Lumumba, during one of his conferences, in Lagos -Nigeria, on *Africa Rising Continent: Nigeria's strategic role*, rightly says that: "Africa can rise and Africa will rise but it is not going to rise by prayers and fasting." He further added that: "The day Nigeria becomes great, that is the day Africa becomes great" (<https://www.youtube.com/watch?v=502pyxfbtmE>). What is more, Achebe rationalizes that: "The vast human and material wealth with which she [that is Nigeria] is endowed bestows on

her a role in Africa and the world which no one else can assume or fulfill. Achebe (1983, p.2).

The truth of the matter is, as Kwame Nkruma once said in his speech, during the independence of Ghana, that the independence of Ghana is “meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa.”¹ In other words, the quality of a single leader often meant nothing if the rest of the population doesn’t take positive actions. This is so because leadership was traditionally a function to be shared by all. At least, this is what M. Maake (2009, p.315) informs us in his paper: “Leadership in the African Context”:

In my view, an effective leader is a person who is always caring, supportive and not controlling. As he or she leads, threats diminish, and the leader becomes accepted as a member of the village/community. The leader is seen as a resource for the group and a co-worker in building up the community or village. In Africa, leadership was traditionally a function to be shared by all villagers or community members, rather than invested in one person.

¹ <https://panafricanquotes.wordpress.com/speeches/independence-speech-kwame-nkrumah-march-6-1957-accra-ghana/>

The whole aim of an effective or life-giving leader is to uplift the villagers/community in such a way that they progress.

Following the precedent line of argumentations, one may say that the days of Nelson Mandela of South Africa, Thomas Sankara of Burkina Faso, Seyni Kountche and Tanja Mamadou of Niger, Muamar Khadafi of Libya, Habib Bourguiba of Tunisia and the like are long behind us. This is certainly known to B. Yahmed (2021, n.p) who strikingly says that:

Africans are desperately awaiting another kind of leadership, the sort that would eradicate incompetence and mediocrity and thereby create a virtuous circle fostering excellence and efficiency for the benefit of the population. This would mean a more rational use of the skills that exist – because they do exist - by putting the right men and women in the right positions to achieve the objectives set and see results.

Today, in Africa, to have good and qualified leaders is certainly the challenge of the time. That is certainly why Achebe, in *The Trouble with Nigeria*, dedicated the last chapter to the

example of Aminu Kano who, according to Achebe, fits the requirements of a good leader. In the book, Achebe (1983, p.63) rationalizes:

The importance to society of people like Aminu Kano or Mahatma Gandhi is not that every politician can become like them, for that would be an impossible and totally unrealistic expectation. But the monumental fact which they underscore and which no one can ignore again after they have walked among us is this: Gandhi was real; Aminu Kano was real. They were not angels on heaven, they were human like the rest of us, in India and Nigeria. Therefore, after their example, no one who reduces the high purpose of politics which they exemplified down to a swinish scramble can hope to do so without bringing a terrible judgement on himself.

There is no doubt that Africa has potentials both in natural resources and human resources; though, the catastrophe of bad

leadership has created the impression that the Africans are incapable of finding leaders capable to solve the problems affecting the Continent. However, the example of Aminu Kano, cited by Achebe, is an example of a role model in terms of a good leader. Though Aminu is gone, as he is of human born, we can still find Aminu in African societies who may be able to take up the challenges of the time. However, this is possible only if we select valuable men and women to lead us. Selecting valuable men and women presupposes endowing Africans with a sound educational system that values integrity and enables humans to put common interest ahead of personal interest. That is rightly why the next challenge of the time to be discussed is the challenge of ignorance.

3. The challenge of ignorance

Like other developing nations, Africa faced and still faces many difficulties, but hardly anything else in human history has caused division and animosity among Africans as ignorance that exploits factors like geography, ethnicity, religion, and individualism to foster social injustice between men and women living in the same society. For sure, discrimination based on one's difference with the other is an element of ignorance and it has to be dealt with as such.

In *The Trouble with Nigeria* and for practical purposes, Achebe (1983, p.7) defines tribalism as a “discrimination against a citizen because of his [or her] place of birth.” It is quite imperative that African leaders possess the knowledge and skills necessary to identify and address risks, opportunities, and difficulties on a global scale while also balancing them against home requirements, goals, and challenges.

Post-colonial politics in Africa are still marked by ethnic and tribal differences, owing to ignorance and/or satisfying self-interest. In other words, similar to European colonialists,

nationalist African leaders exploit ethnic and tribal divisions as a method of winning support and establishing legitimacy for their rule. Ethnic, tribal, or regional divides were even the basis for the creation of the leading political parties in many parts of Africa. For instance, in Nigeria, there were three parties sharply divided along ethnic and regional lines: the Northern People's Congress (NPC) in the predominantly Hausa-Fulani north, the National Council of Nigeria and the Cameroons, (NCNC) in the heavily Igbo east, and the Action Group in the mainly Yoruba west. Ezedinachi et al. (2017).

In African government, ethnicity continues to play a significant role that affects both development and democracy. Nonetheless, there is still a significant tendency in Africa to vote based more on one's ethnic preference than on available policies. The distribution of financial and other social resources is also the same. In *The Trouble with Nigeria*, Achebe (1983, p.5) states that: "Nothing in Nigeria's political history captures her problem of national integration more graphically than the chequered fortune of the word tribe in her vocabulary." Therefore, having leadership that acts in the best interests of all people and transcends ethnic fellowship is the challenge for good administration and development.

We strongly value ethnicity despite that the holy books that most of Africans worship today namely the Bible and the Qur'an call on us, day and night, to treat everybody on equal basis; that no one is superior to the other. King James Bible (1769/2017, Genesis 1:27) says: "So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them." Then, if God, in defining humans, did not mention the difference of race, geography or ethnicity; then why do we bother to define ourselves with these attributes? As for *The Holy Qur'an*, it is clearly stated in Surat 49 verse 13 that: "O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed,

the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.” From the above Qur’anic quotation, it is clear that to be different is not a problem, but the problem is to be treated differently due either to geography, race, religion or ethnic group.

The truth of the matter is that Africa cannot rise unless we take time to educate the population on ethnicity and good leadership. This is so because development is not a gift offered on a platter of gold; rather it is a fruit of hard labor, enlightenment, vision and social justice. This is clearly known to Achebe (1983, p.10) when he says: “I know enough history to realize that civilization[development] does not fall down from the sky; it has always been the result of people’s toil and sweat, the fruit of their long search for order and justice under brave and enlightened leaders.”

In sum, Africa is losing essential and effective leadership skills that can positively contribute to the continent’s development. This situation is therefore worsened by the lack of attention given to education which is key in transcending certain scourges such as the issue of ethnicity, geographical apurtenance or discrimination of any kind based on race or religion. Nigeria’s and to a large extent Africa’s chances of development and stability will be greatly enhanced when its leaders learn to treat all of its residents equally. The next section of this paper elaborates on the scourge of corruption.

4. The challenge of corruption

As said earlier, a dedicated African scholar cannot be silent when the economic gap between Africa and the other continents of the world grows bigger and bigger because of corruption. Aina-Obe (2023, p.104) specifies that: “In Africa, corruption manifests in various forms, including bribery, embezzlement, nepotism, and favouritism, among others.” What is true is that

corruption erodes society's moral foundation and shatters public confidence. Kempe (2000, p.17) supports that: "Corruption in Africa has reached cancerous proportions. In fact, so pervasive is this phenomenon in the region that it has been labelled the 'AIDS of democracy' which is destroying the future of many societies in the region. The corruption problem in Africa reflects the more general, and now legendary, climate of unethical leadership and bad governance found throughout most of the continent." Thus, the battle against corruption must be given priority in any efforts to support Africa's growth and development because it has negative effects on the continent's politics, economy, and society as well.

In *The Trouble with Nigeria*, Achebe asks so many rhetorical questions on the extent to why Nigeria, despite the resources it has, is still not able to find its way:

Nigeria has many thoughtful men and women of conscience, a large number of talented people. Why is it then that all these patriots make so little impact on the life of our nation? Why is it that *our corruption*, gross inequities, our noisy vulgarity, our selfishness, our ineptitude seem so much stronger than the good influences at work in our society? Why do the good among us seem so helpless while the worse

are full of vile energy?
Achebe (1983, p.2 italics
mine).

The above questions, by Achebe, are surely rhetorical because Achebe himself, further, admitted in the same book that development is neither a lottery nor a gift: “I know enough history to realize that civilization [development] does not fall down from the sky; it has always been the result of people’s toil and sweat, the fruit of their long search for order and justice under brave and enlightened leaders.” Achebe (1983, p.10). Additional evidence is when Achebe (1983, p.2) says: “our corruption”. It proves enough that this cancer has firm roots in Africa. What is more, *The Weekly Star*, a journal, of the 15th of May 1983, held it on its front page under the title *Nigerian and corruption* that: “Keeping an average Nigerian from being corrupt is like keeping a goat from eating yam.” Achebe (1983, p.38).

Unless Africans struggle hard to fight against this cancer, African’s development would be a mere story. This is so because the minority group that is endowed with power will make personal use of the funds generated by all. In *The Trouble with Nigeria*, following a critical ten years analysis of Nigeria economy, Achebe brings to surface such above mentioned reality when it comes to African leaders:

The countless billions
that a generous
providence poured into
our national coffers in
the last ten years (1972-
1982) would have been
enough to launch this
nation into the middle
rank of developed
nations and transformed

the lives of our poor and needy. But, what have we done with it? Stolen and salted away by people in power and their accomplices. Squandered in uncontrolled importation of all kinds of useless consumer merchandise from every corner of the globe. Embezzled through inflated contracts to an increasing army of party loyalists who have neither the desire nor the competence to execute their contracts. Consumed in the escalating salaries of a grossly overstaffed and unproductive public service. And so on ad infinitum. Achebe (1983, pp.2-3).

The above long quotation clearly indicates the state of mind of our African leaders. The corrupted leaders are ready to build up the gap between them and the population who enslave for them. Achebe dramatizes that even the sirens which are “used in grave emergencies by fire engines, ambulances and the police in actual pursuit of crime; Nigeria, with its remarkable genius for travesty, has found a way to turn yet another useful invention by serious minded people elsewhere into a childish and

cacophonous instrument for the celebration of status.” Achebe (1983, p.34).

The above examples are sufficient to say that whenever merit or good leaders are set aside by prejudice of whatever origin, individual citizens as well as the nation itself are victimized. I firmly believe that in order for Nigeria and the continent of Africa to escape potentially catastrophic events that could surpass the ones we have seen since gaining independence, we need to examine, without sentimentalism, the critical issues of political power, leadership, and the corruption that follows. In other words, since institutional corruption has been connected to the problem of poverty in Africa; then the initiatives to eradicate corruption in Africa must begin and focus at this level. A nation rife with corruption cannot allow its people to reach their greatest potential. The last but not the least challenge of the time to be discussed is the challenge of copy-paste of foreign priorities.

5. The challenge of copy - paste of foreign priorities.

A paper by S. Burgess (2020) entitled “The Foreign Policies of Large Democratizing African States” can rightly serve as a good background to this section. In his introduction to the paper, S. Burgess (2020, pp.98-99) recalls:

The democratic wave of the 1980s and 1990s and collapse of Soviet-led socialism, mass protests in Africa, and democracy and human rights promotion helped lead toward widespread democratization. Some African states moved

toward democracy and beyond promoting regional solidarity with dictatorships and narrow national interests, and toward adopting innovative, value-laden foreign policies. Skillful democratic leaders of larger democratizing states used foreign policy resources and state capacity to promote new institutions on a continental level and in their subregions. However, tensions remained between the values of leaders and the countries' interests and limited power, producing inconsistent foreign policies.

After setting the above background, it is good to recall that each country, and to a large extent each continent, has its own way of appreciating things. Though we are all humans, what is good and sound to one nation may not be good and sound to another nation. There is a difference in the taste, in the aesthetics, in the perception of beauty, in the belief, in the tradition and as well as in the policy that governs one nation or another. It is certainly for the beauty of humanity that God, himself, diversified the color of the skin, the taste and many other things that can define us differently. As we do not have the same world views or value systems, generalization very often finds its limits

when, for instance, it comes to copy-paste foreign priorities to solve the problems of Africans.

Mzukisi (2023, p.10) supports that: “Unlike products, countries are complex organizations whose interaction with the world reflects both internal political contestations (between different political persuasions and among the fractions of the elite), conception of their identity, and how they perceive their place in the world.” This is so because each particular area of the world has its particular problems. The solutions, as well, are quite naturally different from one country to another. Indeed, to suggest that a single solution can solve all of the problems, across time, from all the parts of the world is quite misleading.

In *The Trouble with Nigeria*, Achebe makes a comparison that clearly proves Nigeria, to a large extent Africa, and Europe do not certainly have the same priorities: “Whenever two Nigerians meet, their conversation will sooner or later slide into a litany of our national deficiencies. *The trouble with Nigeria* has become the subject of our small talk in much the same way as *the weather* is for the English.” Achebe (1983, p.2 italic mine). In other words, the section argues that some of the priorities that have been proposed to date are not viable or have not worked in practice because they do not match or suit African socio-cultural realities. For instance, one cannot simply consider a conflict solving strategy that works in England and blindly apply it in Africa where ethnic diversity is a reality and firmly alive and well.

To be honest, while we are plagued by global priorities such as education, environment, economics, healthcare, human rights, infrastructure, and security, space exploration etc., African leaders must content to provide local and sustainable solutions to the most fundamentals priorities such as security, education, poverty and healthcare. If Americans, for instance, prioritize to go to the moon, let them go to the moon because the

priority for Africans is basically security and food self-sufficiency.

In his speech to the United Nations General Assembly on October 04, 1984, Thomas Sankara, a great African leader who personified what a nation aspires for in a political leader, said the following, which should speak to Africans now more than ever:

We have chosen a different path to achieve better results. We have chosen to establish new techniques. We have chosen to seek forms of organization that are better adapted to our civilisation, abruptly and once and for all rejecting all kinds of outside diktats, so that we can create the conditions for a dignity in keeping with our ambitions. We refuse simple survival. We want to ease pressures, to free our countryside from medieval stagnation or regression. We want to democratise our society, to open up our minds to a universe of collective responsibility, so that we may be bold enough to invent the future.
[Available at <https://www.theafricarepo>

Conclusion

The ‘downfall’ of Nigeria, which is comparable in severity to the downfall and eventual collapse of other African nations, has devastated her supporters and discouraged many who had high hopes for her since independence. *The Trouble with Nigeria* pointed out several challenges that had kept a nation with enormous potential from emerging as the superpower of Africa. The challenges include but not limited to: the challenge of a role model, the challenge of ignorance, the challenge of corruption and the challenge of copy - paste of foreign priorities.

The current paper questions those kinds of challenges. It exhorts everyone in Africa to wake up and give up the behaviors that sabotage our goals and prevent us from developing into a desirable and contemporary continent. Also, while there is a lot of expectation placed on African leadership to solve the continent's enduring issues, African partners in the West must accept that a deeper understanding of African interests is necessary for the marriage of Africa and Europe, which essentially means assisting Africa in taking the lead. What is quite clear, from the angle of a researcher, is that while readers may think that I have drawn a broader picture, in terms of examining African leadership problems, I have only “sketched in the tip of the iceberg.” Achebe (1983, p.25). The current research is a call for a change of attitude to build a bright future.

6. References

Abrams Meyer Howard. (2005). *A Glossary of Literary Terms*. Bangalore: Prism Books.

Achebe Chinua. (1983). *The Trouble with Nigeria*. Enugu: Fourth Dimension Publishers.

Achebe Chinua. (1994). *Things Fall Apart*. New York: Anchor Book.

Aina-Obe Shamsuddin Bolatito. (2023). «Corruption: An Impediment to Public Service Delivery in Africa », *TWIST Journal*, Vol. 18, Issue 4, pp. 104-110.

Ashcroft Bill et al. (1989). *The empire writes back: Theory and practices in post- colonial literatures*. London: Routledge.

Ayittey George. (1991). *Indigenous African Institutions*. New York: Transnational Publishers.

Ben Yahmed Marwane. (2021). «Africa is seeking a new brand of leadership». the Africa report, : <https://www.theafricareport.com/57237/africa-is-seeking-a-new-brandof-leadership/> accessed [30/03/2024].

Ezedinachi Ifeoma et al. (2017). «Political Parties and Ethnicity in Nigerian

Politics: A historical appraisal». *Renaissance University Journal of management and Social Sciences*, 3 (1), pp. 214-253.

Inyang Bassey. (2019). «Good Leadership and Governance in Africa: A Case

Study of Nigeria”. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)* Volume 02, Issue 06, PP. 70-80

Joseph Conrad. (1989). *Heart of Darkness*. Penguin Classics.

Joy Carry. (1939). *Mister Johnson*. Harmondsworth: Penguin.

Kempe Ronald Hope et al. (eds). (2000). *Corruption and Development in Africa*

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited.

King James Bible. (2017). Cambridge University Press. (Original work published 1769)

- Lebert Tom. (2015). «Africa: A continent of wealth, a continent of poverty» <https://newint.org/blog/2015/06/24/africa-a-continent-of-wealth> accessed [30/03/2024].
- Loomba Ania. (2007). *Colonialism/Postcolonialism*. New York, NY: Routledge.
- Lumumba Patrick. (2024). «Africa Rising Continent: Nigeria's strategic role». available at: <https://www.youtube.com/watch?v=502pyxfbtmE> accessed April 1st, 2024 at 4 p.m
- Lutfi Hamadi. (2014). «Edward Said: The Postcolonial Theory and the Literature of Decolonization». *European Scientific Journal* June 2014 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881 <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260605247> accessed [30/03/2024].
- Masango Maake. (2009). « Leadership in the African Context». *Ecumenical Review*, 55(4), pp. 313-321.
- Mzukisi Qobo. (2023). «Africa's Foreign Policy and Nation Randing: Regional Leadership and its Discontents». *Strategic Review for Southern Africa*, Vol 39, No 1, pp. 9-28.
- Ouarodima Maina. (2018). «Shifting the Canon: An Analysis of Achebe's Women in Things Fall Apart and Anthills of the Savannah». *Advances in Literary Study*, 6, pp.109-119.
- Roxburgh Charles et al. (2012). *Lions on the move: The progress and potential of African Economies*, Washington DC.
- Stephen Burgess. (2020). «The Foreign Policies of Large Democratizing African States». pp.98-129 available at https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/JEMEEA/Journals/Volume-02_Issue-1/Burgess.pdf accessed 3/4/2024 at 3pm.
- The Qur'an. Translated by M.A.S. Abdel Haleem, Oxford UP, 2005.
- Unwin Tim. (2008). «On the richness of Africa ». Available at <https://www.semanticscholar.org/paper/On-the-richness-of-Africa>

Unwin/0b939f0eb734763ea279dfff23f69ff0cfa4459 accessed
3/4/2024 at 3pm.

LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE : DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE A LA HAUTE MAGISTRATURE. QUELLES COLLABORATIONS POUR QUELLES SOLUTIONS, FORCES ET FAIBLESSES POUR LA COMMUNE DE DIVO

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE

kodjorodriguenguessan@gmail.com

Introduction

La gouvernance en Afrique est un sujet complexe et multidimensionnel, car elle implique les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels de la gestion des affaires publiques. Un des défis majeurs de la gouvernance en Afrique est la coexistence entre les institutions modernes, héritées de la colonisation et de la mondialisation, et les autorités traditionnelles, qui représentent les valeurs et les normes des communautés locales. Cette coexistence peut être source de conflits, de tensions, de fragmentation, mais aussi de complémentarité, de dialogue, de résilience et d'innovation. Ainsi, la problématique de la gouvernance en Afrique se pose en termes de légitimité, de représentativité, de participation, de responsabilité, de transparence, de cohérence, de performance et de durabilité des institutions et des acteurs qui régulent les affaires publiques. Dès lors, comment concilier les différents niveaux, les différents modes, les différentes logiques et les différentes aspirations de la gouvernance en Afrique ? Comment renforcer la capacité des États et des sociétés à faire face aux défis du développement, de la paix, de la sécurité, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'intégration régionale ? Comment refonder la gouvernance en Afrique sur la base d'une pensée et d'un projet africains, qui tiennent compte de la diversité et de la richesse du continent. En Afrique du Sud, la

chefferie traditionnelle fait partie du système de gouvernance moderne, et elle est bien ancrée dans la Constitution de 1996 et incorporée dans la législation ultérieure. Ainsi, les autorités traditionnelles jouent un rôle important dans l'application des lois coutumières et du Common Law, ainsi que dans la médiation et la représentation des communautés locales. En Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle est confrontée à des mutations et des compétitions politiques qui remettent en cause le mode de désignation consensuelle au profit du mode électoral. Cette situation est influencée par l'immixtion d'acteurs politiques, dont la logique d'action consiste en la maîtrise de l'espace villageois dans la perspective des compétitions électorales locales ou nationales. En revanche, au Burkina Faso, la chefferie traditionnelle est reconnue comme un acteur de développement local et de consolidation de la paix. Elle est impliquée dans la gestion des ressources naturelles, la promotion des droits humains, la prévention des conflits et la médiation. De plus, elle est également sollicitée par les autorités administratives et judiciaires pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et la résolution des litiges. Ces questions sont au cœur du Rapport sur la gouvernance en Afrique, publié par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), qui est un organe de l'Union africaine (UA) chargé de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. Le rapport évalue l'état de la gouvernance en Afrique, identifie les lacunes en matière de capacités, et propose des recommandations pour améliorer la gouvernance en Afrique. Il se base sur les instruments et les valeurs de l'UA, ainsi que sur les expériences et les bonnes pratiques des États membres. Plusieurs auteurs se sont intéressés à ces questions. Par exemple, dans l'ouvrage *La Démocratie à l'épreuve de la gouvernance* (2004), Linda Cardinal et Caroline Andrew proposent une analyse critique des transformations des modes de gouvernement et de leurs effets sur la démocratie. Ils abordent notamment la question de la gouvernance locale et de

la participation citoyenne en Afrique. De même, dans la revue *Interdisciplinaire d'études juridiques*, John Pitseys (2010) présente le concept de gouvernance comme une technique de gestion sociale visant à produire des règles collectives à partir de l'orientation des conduites des acteurs. Il suggère que la gouvernance implique un rapport étroit entre la transparence et l'éthique. En outre, dans la revue *VertigO*, Jean-Pierre Jacob et Pierre-Yves Le Meur (2018) analysent les enjeux éthiques et politiques des théories de la gouvernance. Ils montrent comment la gouvernance est utilisée comme un discours normatif par les institutions internationales, mais aussi comme un outil d'analyse critique par les chercheurs en sciences sociales. Ils examinent notamment le cas de la gouvernance foncière en Afrique. Par ailleurs, Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995) propose une approche empirique et pragmatique de l'anthropologie du développement, qui se fonde sur l'enquête de terrain, la compréhension des acteurs locaux et l'analyse des processus sociaux. L'auteur critique les modèles normatifs et prescriptifs du développement, qui négligent la diversité des situations, des logiques et des pratiques des populations concernées. Enfin, Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) propose une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal), en collaboration avec Giorgio Blundo. Il analyse également les pratiques de corruption quotidienne dans différents secteurs publics en Afrique de l'Ouest, à partir d'enquêtes de terrain approfondies. Les auteurs montrent comment la corruption est liée à la nature de l'État, à son histoire, à sa culture, et à ses rapports avec la société civile. . Mamadou Gazibo (2005), analyse les trajectoires variées des pays africains engagés dans des tentatives de transformation démocratique. Il s'intéresse au rôle des institutions, des acteurs et des contextes économiques et politiques dans la consolidation ou l'échec de la démocratie en Afrique. Il propose une approche institutionnelle et stratégique pour comprendre les dynamiques

de la démocratisation sur le continent. De son côté, Jean-François Bayart (1997), dans son ouvrage *L'État en Afrique : la politique du ventre*, propose une analyse critique des stéréotypes sur le pouvoir et l'État en Afrique, en particulier le rôle de la corruption et du tribalisme. Il montre que la "politique du ventre" renvoie à des représentations culturelles complexes, notamment celles du monde de l'"invisible" et de la sorcellerie. Il explore aussi la formation d'une classe dominante, la dépendance des sociétés africaines vis-à-vis de leur environnement international, et l'émergence de cultures politiques originales. Par ailleurs, Mamadou Diawara, un anthropologue malien, a étudié les systèmes politiques et les modes de légitimation du pouvoir en Afrique de l'Ouest, en particulier chez les Bambaras du Mali. En outre, Jean-Pierre Chauveau, (2018) sur la chefferie traditionnelle, analyse les rapports entre les chefferies traditionnelles et l'État moderne en Côte d'Ivoire, ainsi que les conflits fonciers et identitaires liés à la question de la citoyenneté. De plus, Jean-François Bayart (2019), estime que les aspects positifs que les autorités traditionnelles jouent dans la construction de la nation, la consolidation de la paix, la gestion des conflits et le développement, peuvent être intégrés avec succès dans les systèmes de gouvernance modernes, en particulier en Afrique. Il souligne que les autorités traditionnelles sont plus proches des citoyens que les systèmes de gouvernance modernes centralisés.

Enfin, Jean-Pierre Olivier de Sardan (2021) a travaillé sur les dynamiques sociales et politiques en Afrique, notamment sur les processus de démocratisation, de décentralisation et de réforme de l'État, en prenant en compte la diversité des acteurs et des normes, y compris les autorités traditionnelles.

I- L 'objectif principal :

Analyser les dynamiques de collaboration entre la chefferie traditionnelle et les institutions de la haute magistrature pour la commune de Divo.

I-1-Les objectifs secondaires sont de :

- Évaluer le rôle historique et actuel de la chefferie traditionnelle dans la gouvernance locale.
- Identifier les forces et les faiblesses des systèmes de gouvernance traditionnels et modernes.
- Proposer des mécanismes de collaboration entre la chefferie traditionnelle et les institutions modernes pour une gouvernance efficace.

I-2-L 'hypothèse principale est que :

La collaboration entre la chefferie traditionnelle et les institutions de la haute magistrature améliore la gouvernance locale.

II-2-Les hypothèses secondaires sont :

- H1-La chefferie traditionnelle possède une légitimité et une influence sociale qui facilitent la mise en œuvre des politiques publiques.
- H2-Les institutions modernes apportent des compétences techniques et des ressources qui renforcent les capacités de gouvernance locale.
- H3-Les collaborations efficaces peuvent réduire les conflits de pouvoir et améliorer la cohésion sociale dans la commune de Divo.

II-Méthodologie

Site et participants

La recherche s'est concentrée spécifiquement sur la commune de Divo, une ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, peuplée à l'origine par le peuple Dida. En 2021, sa population était de 294 559 habitants. Cependant, Divo fait face à des problèmes fonciers en raison de la croissance démographique et spatiale de la ville, ce qui entraîne des conflits entre les populations autochtones et les nouveaux arrivants. D'une part, les modes de règlement des conflits à Divo sont principalement traditionnels, basés sur le dialogue, la médiation et l'arbitrage des autorités coutumières. D'autre part, il existe également des modes alternatifs de règlement des litiges, tels que ceux proposés par la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui offre des services de conciliation, de médiation et d'arbitrage aux opérateurs économiques. Depuis 1978, Divo est une commune de plein exercice, dotée d'un conseil municipal et d'un maire. La commune a élaboré un plan de développement communal pour la période 2016-2020, visant à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer la cohésion sociale. De plus, Divo fait partie de la région de Lôh-Djiboua, qui a signé en 2019 une charte pour la résolution pacifique des conflits, en collaboration avec l'UNESCO et l'Université Jean Lorougnon Guédé. Cette charte engage les acteurs universitaires, politiques, administratifs, religieux, traditionnels et de la société civile à promouvoir le dialogue, la tolérance et la paix dans la région. Par ailleurs, l'étude s'est ensuite intéressée à l'ensemble des acteurs du processus de règlement des conflits. Elle a été menée pendant cinq mois, de septembre 2023 à décembre 2024. La méthode d'échantillonnage utilisée est l'échantillon par quotas. Sur cette base, l'échantillon (N=95) se répartit comme suit :

Tableau 1 :

categories	Groupes cibles	Echantillon	Total	
		Effectif partiel	Effectif	Fréquence %
Les acteurs étatiques (autorités administratives)	Préfet, sous-préfet,	5	20	21,05
	Magistrats, forces de sécurités	15		12,63
Les chefs traditionnels et chefs de clan	Chefs de village de divo et les autres villages	12	12	
Les autorités politiques	Députés et maires de la ville	4	4	4,21
Les chefs religieux	Prêtres, pasteurs imams	15	15	15,78
Les associations et organisation de la société civile	Présidents d'associations	15	15	15,78
	Défenseurs de droit de l'homme	5	15	15,78
Autres	Parents	39	30	31,57
Total		95		100

Source : N'Guessan Kodjo Rodrigue 2023

En effet, nos enquêtes ont été réalisées dans les villages et la ville de la région de Divo. Par ailleurs, sur un total initial de 95 participants, seulement 86 ont complété les questionnaires. Ainsi, le nombre de participants perdus durant l'étude est de 9

III-Instruments de recherche

La chefferie traditionnelle est une forme d'organisation

sociopolitique qui a existé en Afrique avant la colonisation, et qui a été transformée par celle-ci ainsi que par les processus de construction des États-nations. Elle a conservé une influence importante dans la vie sociale et politique de nombreuses communautés africaines, notamment en matière de gestion des conflits, de médiation, de cohésion sociale et de développement. Cependant, la chefferie traditionnelle est souvent confrontée à des défis et des mutations liés aux changements politiques, économiques, culturels et environnementaux qui affectent le continent africain. Par exemple, la démocratisation, la décentralisation, la mondialisation, les migrations, les conflits armés, et les revendications identitaires. Ces facteurs peuvent remettre en cause la légitimité, l'autorité, la représentativité et la fonctionnalité des chefs traditionnels. Ces outils sont pour la plupart utilisés en sciences sociales, notamment en criminologie.

L'observation : cette méthode consiste à observer les comportements, les pratiques, les interactions et les émotions des acteurs de résolution des conflits dans leur contexte naturel, sans intervenir ni influencer la situation. Elle permet de décrire et de comprendre les phénomènes sociaux à partir du point de vue des acteurs. Enfin identifier les problèmes.

L'entretien : cette méthode a consisté à interroger les acteurs de ces résolutions de conflits, individuellement ou en groupe, sur leurs opinions, leurs attitudes, leurs motivations, leurs expériences, leurs difficultés, leurs besoins, etc. Elle permet de recueillir des données qualitatives riches et approfondies, mais aussi de confronter les points de vue des différents acteurs c'est-à-dire approfondir les causes et les conséquences.

Un questionnaire auto-administré a consisté à administrer un ensemble de questions fermées ou ouvertes aux acteurs par courrier, par téléphone, par internet ou en face à face. Elle

permet de recueillir des données quantitatives ou qualitatives, selon le type de questions, sur un grand nombre d'acteurs de tous les niveaux, pour mesurer l'ampleur et la fréquence des problèmes.

Analyse des données

Deux méthodes d'analyse, qualitative et quantitative, ont été utilisées dans le cadre de cette étude. D'une part, l'analyse quantitative a permis de dresser des tableaux statistiques des données recueillies. Elle a permis d'apprécier l'ampleur du phénomène et surtout d'évaluer l'existant. D'autre part, l'analyse qualitative donne l'occasion de ressortir la quintessence des verbatim recueillis après entretien avec les enquêtés.

IV-Résultats

Il est important de noter que chaque pays et chaque contexte a ses propres défis et opportunités en matière de Gouvernance et de chefferie traditionnelle. Il est donc essentiel d'adapter ces suggestions en fonction des besoins spécifiques de chaque situation.

Voici quelques résultats communément observés :

I- L'importance de la chefferie traditionnelle dans la société africaine, notamment son rôle de proximité, de médiation et de cohésion sociale.

La chefferie traditionnelle est une institution sociopolitique ancestrale en Afrique, jouant un rôle crucial dans la société, notamment en termes de proximité, de médiation et de cohésion sociale. Dans la commune de Divo, en Côte d'Ivoire, cette institution est particulièrement significative. Tout d'abord, le rôle de proximité du chef traditionnel de Divo se manifeste par

sa connaissance approfondie des habitants, de leurs besoins, problèmes, coutumes et valeurs. En effet, il agit comme guide spirituel, conseiller, arbitre, protecteur et représentant de la communauté. Ainsi, il gère les affaires courantes telles que l'administration des terres, la répartition des ressources, la résolution des conflits, la préservation de l'environnement, et la promotion de la culture et de l'éducation. De plus, les habitants respectent et écoutent le chef, lui faisant confiance et obéissant volontiers. Ensuite, le rôle de médiation du chef de Divo est essentiel pour la paix, la justice et la réconciliation. En particulier, il intervient pour régler les litiges, querelles, tensions et violences en utilisant la sagesse, la diplomatie, le dialogue et la négociation. Pour ce faire, il s'appuie sur les lois coutumières, les normes morales et les principes religieux afin de restaurer l'harmonie, l'équilibre et la solidarité. Ainsi, il contribue à prévenir et résoudre les conflits, maintenir et renforcer la paix, assurer et promouvoir la justice, et favoriser la réconciliation. Enfin, le rôle de cohésion sociale du chef de Divo est primordial pour l'unité, l'identité et l'intégration de la communauté. En effet, il rassemble, mobilise, fédère et organise la communauté, veillant à la cohésion, la coopération, la participation et la solidarité. De cette manière, il renforce le sentiment d'appartenance, la fierté et la confiance des habitants. Par ailleurs, il valorise la diversité, le pluralisme et le respect, facilitant l'adaptation, la modernisation et l'innovation. En outre, il crée des liens et des partenariats avec d'autres acteurs, tels que les autorités étatiques, les ONG et les institutions internationales.

Comme le souligne KG, chef de tribu, *“ici, si on ne donne pas des conseils à nos jeunes, ils vont toujours s'opposer à ce que l'État va faire”*. En somme, la chefferie traditionnelle dans la commune de Divo joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires locales, la résolution des conflits et le renforcement de

la cohésion sociale, contribuant ainsi au bien-être et à l'harmonie de la communauté.

II-Les défis de la collaboration entre la chefferie traditionnelle et la haute magistrature

La collaboration entre la chefferie traditionnelle et la haute magistrature est cruciale pour la gouvernance en Afrique, mais elle présente des défis importants. Dans la commune de Divo, en Côte d'Ivoire, ces défis sont particulièrement pertinents.

Premièrement, il y a le défi du respect mutuel et de la reconnaissance des compétences et des légitimités des deux systèmes de justice. La chefferie traditionnelle repose sur la coutume, la religion, la morale, la négociation et la réconciliation, tandis que la haute magistrature se base sur le droit positif, la laïcité, la rationalité, la sanction et la répression. Ainsi, il est nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux logiques, qui peuvent être complémentaires ou antagonistes selon les cas. Deuxièmement, la clarification et la délimitation des domaines d'intervention et des procédures de collaboration des deux systèmes de justice sont souvent floues ou ambiguës. En général, la chefferie traditionnelle intervient dans les affaires civiles, familiales et foncières, tandis que la haute magistrature traite des affaires pénales, administratives et constitutionnelles. Il est donc essentiel de définir les cas où la chefferie traditionnelle peut saisir ou être saisie par la haute magistrature, ainsi que les modalités de coopération, de coordination, de contrôle et de recours.

Troisièmement, la formation et la sensibilisation des acteurs des deux systèmes de justice sont cruciales. Souvent, les chefs traditionnels et les magistrats sont ignorants ou méfiants des pratiques et des valeurs de l'autre. La chefferie traditionnelle est parfois perçue comme archaïque, arbitraire et corrompue, tandis

que la haute magistrature est vue comme étrangère, complexe et coûteuse. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités, les connaissances, les échanges, le dialogue et la confiance entre les chefs traditionnels et les magistrats pour favoriser une collaboration efficace et harmonieuse. Comme le souligne GR, magistrat de la ville de Divo, ajoute que *“ici, nous sommes souvent obligés de nous référer aux responsables traditionnels pour prendre certaines décisions judiciaires afin de créer la cohésion de cette ville”*. En somme, la collaboration entre la chefferie traditionnelle et la haute magistrature dans la commune de Divo est essentielle pour la gestion des affaires locales, la résolution des conflits et le renforcement de la cohésion sociale, contribuant ainsi au bien-être et à l’harmonie de la communauté.

II- Les facteurs qui ont affaibli le pouvoir et la légitimité des chefs traditionnels, tels que la colonisation, la modernisation, la démocratisation et les conflits ethniques.

Voici quelques acteurs et facteurs qui ont affaibli le pouvoir et la légitimité des chefs traditionnels en Afrique, en intégrant l’exemple de Divo :

Tout d’abord, les puissances coloniales ont souvent imposé leur autorité sur les chefs traditionnels, soit en les destituant, en les remplaçant, en les cooptant ou en les manipulant. Par exemple, les Allemands ont intervenu directement dans la constitution des chefferies herero en Namibie, ce qui a entraîné des conflits internes et des divisions. De même, à Divo, en Côte d’Ivoire, les autorités coloniales françaises ont souvent manipulé les chefs locaux pour asseoir leur domination. Comme le souligne QM, chef de village, *“ce sont les blancs qui ont tout fait pour que nos présidents acceptent ça.”*

Ensuite, le processus de modernisation a entraîné des changements sociaux, économiques et culturels qui ont remis en question le rôle et la pertinence des chefs traditionnels. Par

exemple, l'urbanisation, l'éducation, la mobilité, les médias et les droits de l'homme ont créé de nouvelles formes d'identité, de participation et de revendication qui ont réduit l'influence des chefs sur leurs populations. À Divo, l'urbanisation rapide et l'accès accru à l'éducation ont transformé les dynamiques sociales, réduisant ainsi l'influence des chefs traditionnels. QM observe que *“maintenant, avec leur affaire de démocratie et de modernité, on ne tient plus compte de nos avis.”*

Par ailleurs, l'avènement de la démocratie multipartite a introduit de nouveaux acteurs et institutions politiques qui ont concurrencé ou marginalisé les chefs traditionnels. Par exemple, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, les élus locaux et les administrations décentralisées ont contesté l'autorité et la légitimité des chefs, souvent perçus comme des obstacles à la modernisation et à la démocratisation. À Divo, les chefs traditionnels ont dû composer avec les nouvelles structures politiques et les élus locaux, ce qui a parfois réduit leur pouvoir. Comme le mentionne DD, préfet, *“Aujourd'hui, nous avons épousé la démocratie et le mode de gouvernance a changé, donc les élus locaux et les responsables traditionnels doivent se conformer aux différentes lois qui régissent nos États.”*

Enfin, les tensions et les violences ethniques ont souvent affecté le statut et le rôle des chefs traditionnels, soit en les opposant, en les affaiblissant ou en les instrumentalisant. Par exemple, les chefs traditionnels ont été impliqués dans des conflits interethniques au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, soit comme victimes, comme acteurs ou comme médiateurs. les chefs traditionnels ont parfois été pris dans les conflits ethniques, ce qui a affecté leur autorité et leur légitimité. ZW, chef de canton de Divo, a déclaré que durant la crise de 2011, *“nous sommes restés neutres ».* Cependant, *“beaucoup de gens nous ont accusés d'être partisans d'un camp”*. Ces exemples montrent la diversité et la complexité des

situations dans lesquelles les chefs traditionnels évoluent en Afrique. Certains ont réussi à s'adapter et à se réinventer, tandis que d'autres ont été marginalisés ou contestés. Il n'existe pas de modèle unique pour le rôle des chefs traditionnels en Afrique, mais plutôt une pluralité de formes et de fonctions selon les contextes historiques, politiques et culturels.

IV-la chefferie traditionnelle et la magistrature en Afrique proposent des solutions différentes pour la gestion des conflits ou des crises, selon les contextes et les situations.

Voici quelques points communs et divergences entre ces deux institutions :

Les points communs sont :

Les deux entités, visent à assurer la cohésion sociale, la justice et la paix dans leurs domaines de compétence. Elles reconnaissent la diversité culturelle et juridique des peuples africains et cherchent à respecter les coutumes et les droits de chacun. Elles collaborent parfois entre elles, se considérant comme des partenaires complémentaires, et se réfèrent mutuellement les affaires relevant de leur autorité respective.

Les divergences sont :

Les chefferies traditionnelles et la magistrature moderne diffèrent par leurs origines et statuts. En effet, la chefferie repose sur la coutume et la légitimité sociale, tandis que la magistrature s'appuie sur le droit moderne et la légitimité étatique. De plus, leurs modes de fonctionnement et de désignation varient également : la chefferie privilégie souvent le consensus, la médiation et la participation communautaire, alors que la magistrature se base sur la règle, l'arbitrage et la représentation politique. Enfin, leurs rapports de force et de concurrence sont distincts. En effet, la chefferie traditionnelle peut être marginalisée, contestée ou instrumentalisée par le pouvoir

étatique ou les acteurs politiques, tandis que la magistrature peut souffrir de corruption, d'inefficacité ou d'un décalage avec les réalités locales. Pour la Côte d'Ivoire nous avons :

Forces et Faiblesses de la Chefferie Traditionnelle

Forces

Influence Persistante des Chefs Traditionnels : Malgré la réduction de leur pouvoir formel, les chefs traditionnels restent influents et sont souvent sollicités par l'administration moderne pour faciliter la communication avec les populations rurales.

Coopération avec les Dirigeants Élus : La majorité des Ivoiriens croient que les chefs traditionnels travaillent en coopération avec les dirigeants élus pour faire avancer les choses.

Engagement Communautaire : Les chefs traditionnels peuvent mobiliser et engager les communautés locales dans des initiatives de développement.

Médiation et Résolution des Conflits : Les chefs traditionnels jouent souvent un rôle de médiateurs dans les conflits locaux, ce qui peut compléter le système judiciaire formel.

Faiblesses

Réduction du Pouvoir des Chefs Traditionnels : Avec l'avènement de l'administration moderne, les chefs traditionnels ont vu leur rôle se transformer en exécutants ou auxiliaires de l'administration.

Défis des Mutations et Compétitions Politiques : Les chefferies traditionnelles sont confrontées à des défis liés aux mutations sociopolitiques et aux compétitions pour le pouvoir et l'influence.

Conflits de Compétence : Il peut y avoir des chevauchements ou des conflits entre les autorités traditionnelles et les élus ou fonctionnaires modernes.

Résistance au Changement : Certaines pratiques traditionnelles peuvent être en désaccord avec les lois modernes ou les droits de l'homme, créant des tensions

Recommandations

Pour renforcer la collaboration et trouver des solutions, il est crucial de reconnaître et de valoriser le rôle des chefs traditionnels tout en les intégrant de manière constructive dans le système de gouvernance moderne. Ainsi, cela pourrait inclure des initiatives de sensibilisation et des programmes de formation pour les chefs traditionnels, afin de les préparer à jouer un rôle actif et positif dans la gouvernance locale et nationale.

En conclusion, la chefferie traditionnelle est une institution essentielle pour la société africaine, qui remplit des fonctions vitales de proximité, de médiation et de cohésion sociale. Elle est un vecteur de bonne gouvernance, de développement, de démocratie, de droits de l'homme et d'intégration régionale. Elle est aussi un héritage culturel, une source d'inspiration, une force de résistance et une capacité d'innovation. Elle mérite donc d'être reconnue, respectée, soutenue et valorisée par les systèmes de gouvernance modernes, qui peuvent bénéficier de sa complémentarité, de son dialogue et de sa collaboration.

Bibliographie

- 1 - Joseph Ki-Zerbo (1974). Histoire de l'Afrique noire, Paris, Hatier, 1974.
- 2- Mamoudou Gazibo,(2014). Introduction à la politique africaine, Presses de l'Université de Montréal, 2014.
- 3 - Commission économique pour l'Afrique (2009), Rapport sur la gouvernance en Afrique , Nations Unies.
- 4 - Bakari Traoré, (2023). Gouvernance d'entreprise en Afrique - Guide de l'administrateur et du directeur général, L'Harmattan,
- 5 - John Iliffe, Les Africains, histoire d'un continent, Paris, Flammarion, 2002.

- 6-Georges Abba, (1990). La chefferie traditionnelle en Afrique : un héritage à réinventer, L'Harmattan, .
- 7-Pathé Diagne1967., Les systèmes politiques africains, Présence Africaine,
- 8-Chofofor Che (2019), Chefferie traditionnelle en Afrique : vecteur de bonne gouvernance? Afrik.com,
- 9-Michel Jules Mahier Bah, César Léonce Koffi Eben-Ezer, Charles Sylvain Gade, La chefferie traditionnelle à l'épreuve des mutations et compétitions politiques en Côte d'Ivoire : cas de Kéibly dans la sous-préfecture de Bloléquin en pays Wê, Autrepart, 2018.
- 10-George Ayittey (2005). Africa Unchained: The Blueprint for Africa's Future, Palgrave Macmillan.

LES LANGUES AFRICAINES DANS LE TISSU FRANÇAIS : QUELS ENJEUX ?

NEA MADOU ROGER

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

Abidjan Côte d'Ivoire.

neapewodudu@gmail.com

Résumé :

Un regard rétrospectif sur la littérature en général et en particulier le roman francophone, postcolonial voire postmoderne, révèle que celui-ci se caractérise par un langage hybride, composite, fait de la langue française et de langues locales. Faisant ainsi de l'espace romanesque, un espace multi relationnel et de dialogue culturel. L'insertion des langues et la transcription des habitudes communautaires africaines dans le texte français apportent de l'innovation et de la vitalité à la littérature tout en lui conférant un aspect esthétique par le jeu de modes combinatoires des mots qui offre à ceux-ci de nouvelles significations, faisant fi du purisme français. Ces écrits revendiquent ainsi une identité littéraire spécifique à l'Afrique. La langue française « africanisée ». De plus, ce langage composite, inscrit le roman dans un enjeu identitaire culturel qui rappelle si besoin en était, l'existence d'une culture africaine surtout en ces temps de globalisation et de mondialisation qui voient de nombreux africains de la diaspora, tout comme ceux vivant sur le territoire africain « déterritorialisés » et qui manifestent de plus en plus une envie ardente de voir leurs élites, leurs intellectuels, plus proches eux. Donc une littérature dans laquelle ils se sentent, ils se retrouvent, se réterritorialisent.

Summary :

A retrospective look at literature in general, and the French-language, postcolonial or even postmodern novel in particular, reveals that it is characterized by a hybrid, composite language, made up of French and local languages. This makes the novel a multi-relational space of cultural dialogue. The insertion of languages and the transcription of African community habits into the French text bring innovation and vitality to literature, while conferring an aesthetic aspect through the play of combinatory modes of words that offer them new meanings, flouting French purism. These writings thus lay claim to a literary identity specific to Africa.

The "Africanized" French language. What's more, this composite language places the novel at the heart of a cultural identity issue, a reminder, if one were needed, of the existence of an African culture, especially in these times of globalization, when many Africans in the diaspora, like those living on African soil, are "deterritorialized", and are increasingly eager to see their elites, their intellectuals, closer to them. So a literature in which they feel, they find themselves, they reterritorialize.

Introduction

Les langues africaines autrefois interdites dans les discours officiels, resurgissent aujourd'hui dans tous les discours et notamment dans la littérature africaine où elles sont sources d'inspiration, de créations originales qui ne manquent pas d'intérêts.

Nous sommes, en effet, loin de l'époque coloniale pendant laquelle les auteurs africains avaient un auditoire, un public-lecteur quasiment européen qui les « obligeait » à écrire selon les exigences académiques. Leur souci étant de montrer les prouesses dont un intellectuel africain était capable dans le maniement de la langue française en ce qui concerne l'espace francophone. Aujourd'hui avec l'alphabétisation qui va crescendo, un public africain a vu le jour et s'affirme au fil des ans malgré le coût du livre. Aussi des auteurs post-coloniaux se livrent-ils à une véritable décolonisation de leur outil d'expression en le rendant plus proche du public auquel ils s'adressent désormais « *Mon langage n'est jamais ésotérique ; je parle au peuple dont je suis partie intégrante* » (Nokan C. 1983 :73). On pourra également citer Tidiam DEM, qui parlant de son ouvrage *Masséni*, écrit : « *Roman de mœurs, ce petit livre ne prétend point satisfaire les amateurs de littérature. Ceux qui veulent des phrases bien tournées, des expressions de style élégant et poétique sauteront vingt feuillets pour en trouver la*

fin. Mais ceux qui liront avec patience, n'y recherchant qu'une source d'information connaîtront de l'Afrique un passé récent et déjà si lointain. » (1992 :5).

On verra ainsi avec certains auteurs une volonté manifeste de transgresser le français hexagonal pour dire et traduire les réalités locales. Aussi proposons-nous dans cette réflexion intitulée « **Les langues africaines dans le tissu français : quel enjeu ?** » de porter un regard critique sur la cohabitation de la langue française avec les langues locales dans le texte littéraire en général et romanesque en particulier. Cette étude, circonscrite au discours romanesque de J.M. ADIAFFI et Ahmadou KOUROUMA (le débat pourrait se poursuivre avec d'autres auteurs) s'appuie sur une méthode plurielle d'analyse de textes littéraires. Notamment la méthode anthropologique qui renvoie à l'idée d'une « *universalisation totémique qui ne bouscule pas seulement les frontières tribales, façonnant l'ébauche d'une société internationale* » (Lévi Cl.S.,1962 :221) et la sémiotique qui conçoit le texte littéraire comme un tout significatif : « *une tonalité significative, qui se donne comme premier objet une grammaire permettant de comprendre le passage du niveau de la manifestation du sens à celui de l'immanence et la corrélation entre forme et celle de l'expression* » (Gérard G.1996 :42). Nous convoquons également la narratologie qui « *se définit comme l'analyse des composantes et des mécanismes du récit (...), s'intéresse au récit comme mode de représentation verbale et de l'histoire. Elle répond à la question : qui raconte quoi et comment ?* » (Gérard G, 1996 :87).

Ces différentes options méthodologiques permettront d'appréhender notre réflexion axée autour de deux grands points : interférences linguistiques dans le texte français ; intérêts ou enjeux.

I. Interférences linguistiques ou insertion des langues locales dans le texte français

Nous entendons par langues locales, ces langues africaines qui font corps avec la langue française pour donner à l'énonciation son unité. Ces langues sont lisibles au niveau des anthroponymes, des toponymes et du discours proprement dit. Notre analyse, pour plus de concision, se limite au dernier niveau : le discours. A ce niveau, notre corpus intègre plusieurs langues locales, notamment l'Akyé, l'Agni, le Bhété et le Malinké, des langues toutes utilisées dans les communications en Côte d'Ivoire et dans la sous-région notamment au Burkina-Faso, en Guinée et au Mali pour le Malinké. Un tableau récapitulatif de toutes leurs intégrations dans le texte serait du superflu. En l'occurrence, nous nous sommes attardés sur les techniques ou les talents d'intégration. A ce niveau, nous avons retenu quatre (4) procédés. Le procédé métalinguistique, l'intégration directe avec explication, l'intégration totale sans explication et l'insertion par opposition.

I.1- Le procédé métalinguistique

Il consiste à traduire les termes étrangers au français entre parenthèses, entre guillemets ou entre tirets. Pour preuves, nous avons retenu les passages ci-dessous : trois (3) citations par auteur

❖ Avec Ahmadou KOUROUMA

1. « *La colonisation, les maladies, les famines, même les indépendances, ne tombent que ceux qui ont leur ni (l'âme), leur dja (le double) vides et affaiblis par les ruptures d'interdit et de totem* » (1970 :116)

2. « ... les survivants, y compris les femmes et les enfants [...], se sont entourés de seko (nattes de paille) et y ont mis le feu » (1990 :23)
3. « J'emploie les mots malinkés comme faforo ! (faforo ! signifie sexe de mon père ou du père ou de ton père.) comme gnamokodé ! (gnamokodé ! signifie bâtard ou batardise.) comme walahé ! (walahé ! signifie du nom d'Allah.) » (2000 :10)

Ici, nous constatons que Kourouma n'intègre que le Malinké, sa langue paternelle et maternelle. Qu'en est-il Adiaffi ?

❖ Les trois (3) relevés concernant Adiaffi

1. « - c'est bien toi, Mélédouman (soit : « je n'ai pas de nom », ou exactement : « on a falsifié mon nom) ? » (1980 :3)
2. « *Batoni man bali, Bahifoué* (ce sont les Bahifoué qui ont vendu le pays la nuit pour le manger, pour se nourrir de son sang) » (1992 :521)
3. « *Jeu de la virilité, de la vérité et du mensonge, (...) Anahoré Atto* (en Agni, « Anahoré » : vérité, « Atto » : mensonge... Ngodobo (en Agni : falsification perfide de la vérité par intérêt [...]) *Nous sommes vos amis, Ngodobo, nous sommes là pour vous aider Ngodobo ouya, Nzopé* (Nzopé : "mensonge" en attié... à vous sous-développer éternellement avec des sommes fabuleuses » (1992 :274-275)

Nous constatons qu'en plus de l'Agni sa langue paternelle et maternelle, J.M. Adiaffi intègre au texte français, l'Akyé et le Malinké. Mais que retenir de ce procédé métalinguistique ?

Pour nous, il est la marque d'une difficile cohabitation des différents registres. Le narrateur et le narrataire contraints à une pause matérialisée par une typographie pour faciliter la compréhension de la diégèse.

I.2- L'intégration directe avec explication

C'est une intégration sans aucune forme métalinguistique mais avec une explication immédiate ou éloignée. Ici nous avons retenu deux (2) illustrations par auteur :

❖ Avec KOUROUMA

1. « *Un génie est comme un homme et il existe pour tout individu un objet avec lequel on éteint la vie dans le corps, comme l'eau refroidi la braise ; (...) c'est notre Kala* » (1970 :130)
2. « (...) *quand un bilakro, un garnement, se soulage dans notre jardin, on ne s'abaisse pas à courir après lui, on cherche son père* » (1990 :171-172)

Dans le premier cas, l'explication vient avant. Les deux termes très éloignées (génie=kala). Dans le deuxième exemple, l'explication est immédiate, ce qui rapproche les deux termes (un bilakro, un garnement)

❖ Avec ADIAFFI

1. « - *Nana Yaki, Nana Yaki, à cause de Dieu, pitié, pitié, pitié. Yaki à cause de Dieu, de la terre et du ciel.*
- *Pitié, pitié, à cause de Dieu, pardon, pardon.* » (1980 :9)
2. « *Cette nuit, oh ! cette nuit solaire. La nuit des malheurs, la nuit du bonheur. Enai yé na, aujourd'hui, personne ne dort. Nous allons vivre la plus longue nuit de quarante-huit heures.* » (2000 :150-151)

Les constats retenus avec Kourouma, sont valables avec Adiaffi (Nana yaki éloigné de son explication :

chef pitié, pardon alors que Enai yé na est suivi immédiatement de son explication aujourd'hui personne ne dort).

De ces constats, nous retenons que ce procédé, masquant les signes méta discursifs, abolit les frontières typographiques et évite au lecteur une pause contrairement au premier. Il présage d'une cohabitation linguistique réussie mais ne résout pas moins le problème de compréhension qui pourrait se poser aux non-initiés aux différentes langues intégrées, surtout quand l'explication n'est pas immédiate.

1.3-L'intégration totale ou sans explication

Elle se fait avec ou sans la mise en évidence des syntagmes étrangers à la langue française. Ce procédé est de loin le plus utilisé par les deux (2) auteurs.

Avec Ahmadou Kourouma, on peut relever « *mobili* » (1970 :106) ; « *tomassini* » (1970 :111) « *houmba ! houmba* » (1970 :113) ou encore « *toubabs, nazaras* » (1990 :19) ; « *koutoubou* » (1990 :268). Le contexte d'occurrence permet de comprendre que dans l'ordre respectif : *mobili* = voiture, bagnole ; *tomassini* = remets à demain, à plutard ; *houmba !* = d'accord, merci ; *toubabs* = les blancs, français ; *nazaras* = ennemis ; et *koutoubou* = expression malinké qui marque l'étonnement, la stupéfaction.

Avec Jean-Marie Adiaffi, nous avons retenu en premier, les propos de ces artisans Agni médusés à la vue de Méledouman à sa sortie de prison dans un état piteux : « - *Nana yako, Nana yako, yako. Afai Manou (...) Borofoué Manou. Que Dieu te garde !* » (1980 :74). Ici aucune explication des mots et expressions intégrés dans le tissu français et le lecteur devra faire des recherches personnelles pour noter que « *Nana* » signifie chef, roi, que « *yako* » est un mot de compassion, de consolation adressée à toute personne subissant ou ayant subie des épreuves difficiles, de la frustration, de l'humiliation. « *Borofoué*

Manou » signifie : le monde des blancs. Le plus ingénieux dans ce procédé d'insertion est non seulement l'abolition parfaite des frontières entre ces langues africaines et le français mais également leur fusion totale quand Adiaffi précède les lexèmes Agni ou Bhété de déterminants français. Lisons-le dans la deuxième et troisième illustration

2^e « *mais l'amanié des amaniés, le mythe des mythes, l'annonce des annonces faite à Ehua par le messager venu d'Ebros escorté par une armée de génies, de fantômes, (...) magnifique cet amanié.* » (1992 :467)

3^e « *Bagnon, vêts-toi de ton yagbé frangé. Bagnon, prends ton bissa et dresse-toi sur tes beaux mollets pour attraper les cauchemars qui peuplent les nuits sans lunes !* » (2000 :157)

Dans le deuxième exemple, Adiaffi intègre des lexèmes agni : « **Amanié** » désigne le message, l'information qu'un visiteur apporte à son hôte. Quant à « **Ebros** », il désigne l'au-delà, la cité des morts présents dans le quotidien des vivants car en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils veillent sur les vivants.

Dans le troisième et dernier cas, ce sont des lexèmes Bhété incorporés (le Bhété est un peuple et une langue de la Côte d'Ivoire). Chez le peuple Bhété « **Bagnon** » désigne un bel homme à la fois intègre. C'est au cours d'une cérémonie populaire que sa désignation et son intronisation se déroulent. « **yagblé** » est sa tenue de parade. « **Bissa** » désigne chez le peuple bhété, la queue de l'animal (généralement une queue de bœuf facilement accessible) que le meilleur danseur ou chanteur tient en main. Il est différent du chasse-mouches confectionné à partir des feuilles de palmier ou de raphia.

A travers ce troisième procédé d'incorporation des langues locales, nous pensons que par moment, Ahmadou Kourouma et J.M. Adiaffi ignorent le narrataire qui ne partage pas leur culture linguistique ; soit consciemment parce que ne trouvant pas de synonyme, de correspondant, d'équivalent dans la langue

française ou inconsciemment, jugeant le lecteur suffisamment outillé pour comprendre ce qui est dit. Dans ce dernier cas, ils donnent l'impression de s'adresser à un public multilingue qui a une parfaite maîtrise des différentes langues convoquées. Ce procédé, qui pourrait dérouter plus d'un lecteur ne partageant pas leur ère culturelle dénote de la liberté linguistique que s'accordent ces auteurs pour exprimer leur identité africaine. (Nous y reviendrons).

1.4-Le procédé d'insertion par apposition

Ce procédé consiste à placer, à côté du lexème local, avant ou après, le mot ou groupe de mots français correspondant qui lui sert d'épithète en le précisant. Il est observable avec J.M. Adiaffi dans *Les naufragés de l'intelligence* sous formes de mot composé, comme on peut le lire : « *les gangs, sans imagination, ont adopté le nom de leur programme culturel : « les violeurs », « les salopards », nous on s'en fout-la-mort », (...), « Noutiakpa-les-méchants » » (2000 :281-282)*

Que retenir de ce procédé ? Contrairement aux précédents, le procédé d'incorporation par apposition présente un avantage réel pour le lecteur car il donne immédiatement la signification du mot ou expression locaux sans signe méta discursif, permettant par la même occasion à la narration de conserver sa linéarité et évite à l'énonciataire une pause qui pourrait briser son élan de lecteur.

Au total, tous ces procédés permettent à ces deux auteurs-la pratique ne leur est pas spécifique- de faire couler librement leurs pensées, leur imagination qui prend désormais source dans les langues locales. Langues locales présentes dans le texte littéraire par la transcription en français des interjections, des onomatopées, des expressions et tournures locales que l'on peut regrouper sous le vocable de lexicalités tropicales sources supplémentaires d'inspiration qui fournissent à la langue littéraire une valeur esthétique tout en lui conférant une couleur

africaine. Pour notre étude, nous nous limitons aux dernières composantes des lexicalités tropicales. Notamment les expressions et tournures locales.

1.5-Transcription d'expressions et tournures locales

La traduction en français des expressions et tournures des langues locales renvoie très souvent au français populaire ou au « nouchi » en Côte d'Ivoire. Et nous n'entrerons pas pour l'heure dans ce vaste champ langagier où mots et expressions évoluent au gré de l'imagination et de l'inspiration des acteurs. Nous faisons ici allusion à ce que Pierre Nda appelle : « *un effort de reproduction des habitudes langagières des communautés que décrivent les auteurs* » (2003 :152)

Et au nombre de la multitude des expressions et tournures locales qui pullulent les textes romanesques des deux auteurs, nous avons retenu les plus partagées par les différentes communautés ivoiriennes voire africaines sans prétendre à l'exhaustivité.

- ❖ La première expression à retenir notre attention est : « **demander/donner les nouvelles** ». Elle s'emploie à l'arrivée d'un visiteur. L'hôte demande les nouvelles et le visiteur donne les nouvelles. C'est-à-dire demander et dire l'objet de la visite. Que le visiteur soit familier ou non à son hôte. C'est un rituel auquel les deux parties se soumettent conformément à la tradition africaine. Et c'est dans ce sens que nous la lisons dans l'exemple ci-dessous : « *A demi étendu sur la chaise centrale, Vasoumalaye nous a demandé de donner les nouvelles.* » (A.K., 2004 :80)

- ❖ La deuxième expression est : « **demander la route** ». Elle est présente dans le discours romanesque de J.M. Adiaffi, notamment dans la *carte d'identité* (p109) et

silence, on développe (p113). Elle est également lisible avec Ahmadou Kourouma dans *En attendant le vote des bêtes sauvages* (p214) et *Quand on refuse on dit non* (p069). Cette expression est utilisée par un visiteur qui souhaite retourner ou prendre congé de son hôte. Et c'est à cette fin qu'elle est judicieusement employée par ces deux auteurs.

- ❖ La troisième illustration est une tournure « **laisser au bord de la route** » qui signifie ; exclure, laisser pour compte. On la retrouve avec J.M. Adiaffi lorsque N'da Tê cherche à justifier les actes ignobles de son gang (les justiciers de l'enfer) : « *nous devons prendre par la force et la violence notre part du gâteau juteux de la mondialisation de l'économie, du miel mondial qui exclut tant de monde, **qui laisse tant d'innocents au bord de la route** de la prospérité, impitoyablement.* » (2000 :54-55). Ici, la route est comparable au train du progrès, à l'aisance sociale. Ainsi, « **laisser au bord de la route** » ou « **rester au bord du village** » comme nous l'entendons souvent dans les conversations, signifierait « exclure/échouer socialement ».

Nous voulons clore ce volet des lexicalités tropicales par des expressions et tournures intégrant toutes le mot « **cœur** ».

- ❖ D'abord, Ahmadou Kourouma parlant de l'attitude de Fama suite à son accrochage avec Bamba à la cérémonie funéraire du septième jour de feu Koné Ibrahima, il écrit « *le cœur n'avait pas été froid et la langue était allée trop vite.* » (1970 :20). Ici, le cœur ne désigne pas l'organe régulateur de la circulation sanguine mais plutôt un « sentiment », un état d'âme et « n'avait pas été froid » est synonyme de « apaiser ». Ainsi, au plan grammatical français, cette phrase est correcte mais porte

à équivoque au niveau du signifié car l'auteur a voulu traduire le fait que Fama n'ait pas décoloré et ait accepté activement les excuses qui lui ont été présentées.

- ❖ Ensuite Jean-Marie Adiaffi par la voix d'Ehua Assé Aurore : « *j'ai cru que mon cœur allait s'envoler dans ma poitrine, y éclater, éparpiller !* » (1992 :100). Ici, l'allusion est faite à l'organe mais on ne s'imagine pas qu'il puisse s'envoler. Le disant, Ehua traduit son état d'âme. Elle fut prise d'effroi à l'annonce d'une arrestation imminente de son mari N'da Bettié Souman par les colons.
- ❖ Enfin, l'allusion à cet organe est faite par Maurice Bandaman dans *Même au paradis on pleure quelquefois* : « *le cœur d'Ekossia bondit dans sa poitrine* » (2001 :56) pour dire qu'elle eut peur.

Au total, l'incorporation des langues et des habitudes langagières locales dans le texte français, « africanise » l'outil de communication tout en donnant au texte une originalité qui ne manque certainement pas d'intérêt. Quel est donc l'intérêt ou quels sont les enjeux d'une telle écriture ? La réponse à cette question nous conduit à aborder le deuxième et dernier axe de notre réflexion.

II. Intérêt et enjeux de l'insertion des langues locales dans le texte français

Nous entendons par intérêt et enjeux, notre perception du sujet. Il s'agit donc, dans cette dernière partie de notre réflexion, de dire comment nous appréhendons l'insertion des langues et habitudes locales dans le discours romanesque africain précisément francophone. Cette perception, nous la saisissons à deux niveaux : au plan purement littéraire et au plan socio-culturel.

II.1- Intérêt et enjeu littéraires

Pour Gérard Lezou Dago : « *le romancier n'est pas un journaliste, ni un reporter, encore moins un essayiste, c'est un artiste. C'est-à-dire, un créateur d'univers imaginaire* » (1977 :223). De ce point de vue, les récits d'Ahmadou Kourouma et de J.M. Adiaffi suscitent un intérêt littéraire dû à une écriture originale et une technique novatrice.

❖ Une écriture originale

L'originalité des récits de ces auteurs se manifeste par une volonté de « décoloniser » le roman qui se traduit par :

- Le mélange de genres littéraires sur le même espace romanesque
- La production de récits composites et polyphoniques
- La création d'anti-héros
- La création anthroponymique et toponymique à la fois métaphoriques et énigmatiques très imaginatifs qui ouvrent le champ à plusieurs interprétations
- L'intégration des genres oraux narratifs (le conte, le mythe, la légende) et poétiques (les proverbes, les chansons, l'épopée).
- Mais surtout la « décolonisation » de la langue d'écriture notamment le français pour les auteurs francophones. Cette « décolonisation » langagière se traduit par des écrits dans lesquels les modes combinatoires des mots donnent à ceux-ci de nouvelles significations, où le purisme grammatical importe peu, où les langues locales font corps parfaitement avec la langue française même si quelquefois des heurts sont à signaler par la présence de

signes typographiques. Cette technique consacre leur volonté d'écrire le roman autrement en innovant.

❖ Une écriture novatrice

L'incorporation des langues et des habitudes communautaires locales dans le texte littéraire permet à ces auteurs de réaliser un travail de « destruction » et de « reconstruction » tout en offrant une fiction de dépaysement qui engendre un espace de liberté d'expression dans lequel ils coulent leurs états d'âme. C'est une entreprise iconoclaste qui féconde la littérature en général et le roman en particulier. Elle affranchit le roman d'un modèle occidental contraignant en violant le code dogmatique et en s'inspirant des traditions africaines. Répondant par la même occasion à la question suivante : « pour qui et pourquoi écrit-on ? »

Au total, l'originalité et le caractère novateur de ces récits à travers les « audaces esthétiques » inscrivent le roman africain post-colonial, voire post-moderne dans une phase d'écriture de liberté, de rupture comme l'affirme Pierre Nda : « *un des traits remarquables des romanciers négro-africains de la nouvelle génération est, sans nul doute, cette volonté d'écrire autrement, ce souci d'une écriture nouvelle, libérée, novatrice.* » (1997 :119). Une nouvelle écriture qui, hormis l'esthétique littéraire, revêt un intérêt ou un enjeu socio-culturel.

II.2- Intérêt ou enjeu socio-culturel

Nous entendons par intérêt ou enjeu socio-culturel un niveau de concept, un système d'idées qui dominant l'esprit d'un individu ou d'une collectivité. Une idéologie, un principe de vie qui structure tout acte. Et la littérature en général et le roman en particulier, œuvre de fiction mais aussi une réinvention du réel, demeure une écriture d'idéologie car selon Kouamé

Kouamé : « *le réel est lui-même une tonalité complexe qui englobe aussi bien le concret que l'abstrait, aussi bien les êtres, les objets et les choses que les idées ou systèmes d'idées institutionnalisés ou non, et les mythologies individuelles ou collectives* » (1997 :49). C'est donc abusivement que l'on parle d'écrit engagé car il n'y a pas d'écrit neutre. Tout écrit est motivé par un concept de son auteur que le lecteur devra percevoir comme le rappelle Gérard Lezou Dago, se référant à Jean-Paul Sartre : « *“ tout ouvrage littéraire est un appel. Ecrire, c'est faire appel au lecteur pour qu'il fasse passer à l'existence objective le dévoilement que j'ai entrepris par le moyen du langage ”* » (1977 :212). Affirmation que soutient Frantz Fanon. Pour lui, les écrits africains véhiculent une certaine prise de conscience. Et c'est Bernard Mouralis qui se fait l'échec de cette remarque de Fanon : « *la recherche de la signification idéologique des faits examinés dans le texte, doit être le seul objectif vers lequel, doit tendre l'analyse de la littérature africaine.* » (1984 :245). Ceci dit, les écrits, qui insèrent les lexicalités locales, s'engagent dans une affirmation d'une identité culturelle.

❖ Pour une identité culturelle

La justification de notre analyse se lit dans la citation ci-dessous : « *l'insertion dans le texte écrit des formes de la littérature orale, permet au romancier et au lecteur de se territorialiser dans la production francophone, de s'y aménager un cadre où se réfracte leur propre identité linguistique et culturelle. Ce qui est nouveau, c'est que la tradition orale jouit désormais de prestige lié à la chose écrite et aux possibilités d'universalisation qu'offre le livre, phénomène qui s'apparente (...) à une revalorisation, à une « reconnaissance » (au sens idéologique) de l'oralité. Et c'est à ce niveau que la communication littéraire réalise un espace d'identité retrouvé.* » (Kazi Nora A ; 1995 :323).

Assez pour retenir que ces écrits sont une affirmation d'une identité culturelle. Leur univers scriptural nourrit le lecteur aux valeurs africaines pour prendre part à la culture de l'universel. Cette écriture s'affranchit également des préjugés stéréotypés du genre : « *vous n'aviez rien ! vous n'étiez rien ! vous ne connaissiez rien ! (...) vous étiez des hommes* » sans sens. *La France, dans sa générosité infinie, vous a tout apporté : culture, art, science, technique, soins, religion, langue.* » (J.M. Adiaffi, 1980 :33). Certes, la culture africaine se coule encore pour une grande part dans un autre moule (les langues occidentales) et que vivement, il faille aller à des langues africaines d'expression littéraire. Pas par un nationalisme exacerbé ou par un chauvinisme, mais parce que quelque soit la beauté d'une traduction, elle manquera toujours ce petit quelque chose qui fait la spécificité de la langue originale et que la beauté de la culture de l'universel viendra de la diversité culturelle. Cependant, en attendant cet autre jour, la langue française ne devrait pas constituer un obstacle à l'expression de l'identité africaine et nous devons épouser la thèse d'Aimé Césaire qui dit ceci : « *le français est pour moi un instrument mais il est tout à fait évident que mon souci a été de ne pas me laisser dominer par cet instrument, c'est-à-dire qu'il s'agissait moins de servir le français que de me servir du français pour exprimer nos problèmes antillais et exprimer notre « moi » africain.* » (Hausser M. 1989 :543)

Conclusion

Quand il s'agit de la littérature africaine, l'on a souvent tendance à la comparer à la littérature occidentale. Alors, au terme de notre réflexion intitulé : « *les langues africaines dans le tissu français : quel enjeu ?* », quels enseignements heuristiques retenir ?

L'incorporation des langues locales par le biais de divers procédés littéraires, la traduction et la transcription de certaines habitudes communautaires africaines dans le texte français, confirment la thèse de l'existence de la littérature africaine antérieure à l'époque coloniale. Aussi, par ce langage textuel, les auteurs africains post-coloniaux voire post-modernes, apportent-ils, à la littérature en général et au roman en particulier, une originalité et un bain de jouvence qui le transforment en un espace multi relationnel et de dialogue entre diverses cultures. Avec eux, le roman africain cesse définitivement d'être un appendice du roman occidental, pour devenir spécifique, identitaire comme le souligne Mohamadou Kane : « *le roman [africain] continue de puiser, les éléments qui fondent la spécificité et son identité, dans le discours oral et dans le conte traditionnel en particulier* » (1986 :69). Ces innovations formelles langagières, inspirées de l'art de vivre africain qui fondent sa spécificité, contribuent au renouvellement de la littérature en apportant un cachet esthétique certes. Mais, la perception de ces éléments ethnoculturels comme un simple décor ou un embellissement doit être réfutée. Cette forme d'écriture, en effet, inscrit les créations littéraires dans une dynamique de l'autre moi-même car si par l'usage de la langue française, les auteurs et le public africains se déterritorialisent, par « le recours aux sources », ils se reterritorialisent. Nous pouvons donc conclure, que ce style est motivé par une double quête identitaire : une identité littéraire et une identité socio-culturelle. Et la visée littéraire de ce style, qui « *créé un véritable réseau de correspondances qui rendent compte d'une vision profondément africaine* » comme le confie J. Chevrier (1987 :274), est de faire prendre conscience de l'existence d'une identité africaine car, bien qu'il ne soit plus aujourd'hui (21^e siècle) question d'une Afrique sans culture, les préjugés coloniaux envers ce continent persistent. Et que la « décolonisation » des mentalités doit suivre la

« décolonisation » littéraire, gage d'une présence effective et porteuse de sens de l'Afrique au rendez-vous de la culture de l'universel. Les universitaires devraient donc accompagner cette forme d'écriture, gage d'un développement endogène et durable.

Bibliographie

1. ADIAFFI J-M., (1980), *La carte d'identité*, Abidjan, CEDA
2. ADIAFFI J-M., (1992), *Silence, on développe*, Paris, Nouvelle du Sud
3. ADIAFFI J-M., (2000), *Les naufrages de l'intelligence*, Abidjan, CEDA
4. BANDAMAN M., (2001), *même au paradis, on pleure quelquefois*, Abidjan, NEI
5. BOKIBA A. P., (1998), *écriture et identité dans la littérature africaine*, Paris, Harmattan
6. CHEVRIER J., (1987), *Littérature africaine, histoire et grands thèmes*, Paris, Hatier
7. DEM T., (1977/1992), *Masseni*, Abidjan, NEA/NEI
8. DUCHET C., (1979), *Sociocritique*, Paris, Fernand Nathan
9. ESCARPIT R., (1970), *le littéraire et le social, Elements pour une sociologie de la littérature*, Paris, Flammarion
10. GALLIMORE R. B., (1996), *l'œuvre romanesque de J-M. Adiaffi*, Paris, Harmattan
11. GENGEMBRE G., (1996), *Les grands courants de la critique littéraire*, Paris, Seuil
12. GNAOULE O. B., (2000), *La littérature ivoirienne*, Abidjan/Paris, CEDA Karthala
13. GNAOULE O. B., (2012), *Dictionnaire des romans ivoiriens*, Harmattan
14. HAUSSER M., (1989), *Essai sur la poésie de la négritude*, Lille, Atelier de reproduction des thèses

15. KANE M., (1986), « *du conte oral au roman* » in *présence Africaine*, n°139, Paris
16. KAZI N. A., (1995), *Roman de langue française du carrefour de l'écrit de l'oral*, Paris, Harmattan
17. KOUAME K., (1997), « *texte romanesque et idéologie : cas du socialisme de Sembène Ousmane dans les bouts de bois de Dieu* », in *enquête*, n°1, Abidjan, PUCI
18. KOUROUMA A., (1970), *les soleils des indépendances*, Paris, Seuil
19. KOUROUMA A., (1990), *Monnè, outrages et défis*, Paris, Seuil
20. KOUROUMA A., (1998), *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil
21. KOUROUMA A., (2000), *Allah n'est pas obligé*, Paris, Seuil
22. KOUROUMA A., (2004), *Quand on refuse on dit non*, Paris, Seuil
23. LEZOU D. G., (1977), *la création romanesque devant les transformations actuelles en Côte d'Ivoire*, Abidjan, NEA
24. MOURALIN B., (1984), *littérature et développement*, Paris, Silex
25. NDA P., (2003), *l'écriture romanesque de Maurice Bandaman ou la quête d'une esthétique africaine moderne*, Paris, Harmattan
26. NEA M. R., (2014), *Ecriture des identités, le cas de : Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi et Maurice Bandaman* « thèse », Université Félix Houphouët Boigny, Département de lettres Modernes.
27. STRAUSS L. C., (1962), *la pensée sauvage*, Paris, Plon
28. ZEGOUA G. N., (1983), *les petites rivières*, Abidjan, CEDA

AN AFROCENTRIC EGYPTOLOGY: ANCIENT EGYPTIAN CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF AFRICA IN AYI KWEI ARMAH'S *THE RESOLUTIONARIES*

Souleymane TUO

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire)

soultuo@yahoo.fr

Résumé

*Le but de cet article sur *The Resolutionaries* d'Ayi Kwei Armah est de déconstruire les stratégies occidentales et d'adopter des outils afrocentriques basés sur l'héritage de l'Égypte ancienne pour le développement durable de l'Afrique. L'objectif de l'étude est de montrer que le développement de l'Afrique doit être basé sur des recettes endogènes. Avec l'Afrocentricité comme base théorique, ce travail suggère d'abord que le sous-développement de l'Afrique est dû à son adoption du système de pensée occidental. La division linguistique de l'Afrique et la mondialisation en sont les meilleures illustrations. Deuxièmement, la réflexion met l'accent sur l'émancipation du développement de l'Afrique. Ceci par le biais de stratégies kémétiques, en tenant compte de la construction d'une langue concentrique, du retour à Per Ankh et à Shemsw, respectivement en tant qu'académie et groupe d'intellectuels solutionnant les problèmes sociétaux. Troisièmement, l'ouvrage propose Per Ankh comme idéal épistémique pour la renaissance scientifique de l'Afrique. Une éducation promouvant la recherche pratique au service de la société, est essentielle à cet égard. Ensuite, la recherche basée sur l'intelligence accumulée de l'Afrique est également vitale pour le progrès scientifique.*

Mots-clés: Afrocentricité, développement, émancipation, Kemet, renaissance

Abstract

*The aim of this article on Ayi Kwei Armah's *The Resolutionaries* is to deconstruct Western strategies and adopt Afrocentric tools based Ancient Egyptian legacies for the sustainable development of Africa. The objective of the study is to show that the development of African countries must be grounded on endogenous strategies. With Afrocentricity as a theoretical basis, this work first predicates Africa's underdevelopment upon its adoption*

of Western system of thought. The linguistic division of Africa and globalization best illustrate this. Second, the insight emphasizes the emancipation of Africa's development. This is done through Kemetic strategies taking into account the construction of a concentric language, return to Per Ankh and Shemsu respectively as Kemetic academy and a group of intellectuals addressing societal issues. Third, the work proposes Per Ankh as the epistemic ideal for Africa's scientific renaissance. An education promoting practical research working for society are essential here. Then, research based on accumulated intelligence of Africa is also vital for scientific breakthrough.

Keywords: *Afrocentricity, development, emancipation, Kemet, renaissance.*

Introduction

Egyptology is the study of Ancient Egypt or Kemet and its civilization. It is a branch of archaeology that deals with Egyptian Antiquities: the pyramids of Giza and powerful cultural legacy that still astonishes the whole world. Yet, more than just archaeological excavations, Egyptology may also be hailed as a discourse for the development of Africa. By far, some scientific publications brief about the contributions of Kemetic populations to the improvement of human life by scientific discourse. G. W. A. Newton's «Scientific Techniques in Egyptology» (1987) proves advances in medicine. Post-unwrapping of mummies proved that Ancient Egyptians used to practise amputation on wounded people. Legs cut are lengthened by artificial wooden legs to the same length as the safe leg to permit to walk (wooden prosthesis). Artificial feet were made from mud and reeds with the ends of the reeds simulating toes. David Warburton's article «Economic Thinking in Egyptology» (1998) evidences the general tendency to associate the Egyptian economy with pre-modern economies. In studying the use of theory in Egyptian economics, Warburton notes a remarkable tendency for Egyptologists to believe that Ancient Egyptians had once understood modern economic theory.

More than just the Kemetic contributions to humanity as demonstrated by Newton and Warburton, the present paper on A. K. Armah's *The Revolutionaries* (2013) intends to explore the anti-imperial posture of Egyptology. It seeks to demonstrate that the study of the civilization of Ancient Egypt becomes a concept, a discourse. In this perspective, it is meant to resist Eurocentric absolutist views and seeks the emancipation of the dominated African people. Such a trope is hopefully once dealt with in *Osiris Rising* and *KMT: in the House of Life* by A. K. Armah.

Thus, Egyptology is viewed as a subversive discourse that takes in the deconstruction of Eurocentric development strategies undermining economic growth in Africa. It also seeks the emancipation of contemporary African people based on the cultural legacy of Kemet. Under such circumstances, Egyptology is seen to be on a par with Afrocentricity. Like the other literary theories or philosophical epistemologies, Afrocentricity is a central discipline to critical theory. Like postcolonial studies which is an anti-West praxis, Afrocentricity is exclusively a radical black emancipation movement. It seems to have taken C. A. Diop's work as a point of orientation. It aims at the deconstruction of Eurocentric distortion of African history that confers it with a pejorative image. Such forgery of African historiography concerns the assumption establishing the Whiteness of Ancient Egyptians and also the Western claim that Kemetic contributions to and achievements are alleged European assets. To the same degree as the radical trend of postcolonialism, the Afrocentric discourse takes a strong line on the European system of thought, and works for the total repudiation of Eurocentrism (decenteredness). But the difference lies in Afrocentrists' endeavor to the return to classical legacies of Nile Valley cultures. In illustration Afrocentricity holds that:

One of the reasons the Afrocentrists have claimed that Kemet must be the foundation of any rewriting of African

history, any true understanding of the African personality, and any spark for creating a new fire of civilization is to avoid the default position of seeking Europe or remaining indebted to Europe as a junior partner. Asante (1998, p. 173).

As it comes in clear view, both Egyptology and Afrocentricity seek to reinstate the centeredness of Kemetic (Ancient Egyptian) civilization. They concomitantly take down Western imperium and therefore promote the emancipation of Africa's development. That said, the aim of this article on Ayi Kwei Armah's *The Resolutionaries* is to deconstruct Western strategies and adopt Afrocentric tools based Ancient Egyptian legacies for the sustainable development of Africa. Its objective is to show that the development of African countries must be grounded on endogenous strategies. The study has a prospective outline. First, the failure of Western strategies for the development of Africa. Second, the emancipation of Africa's development through Kemetic strategies will be explored. Third, the epistemic ideal for Africa's scientific renaissance will be emphasized.

1. Appropriation of Western Development Policies and Africa's Underdevelopment

Afrocentric fictitious texts suggest that Africa's underdevelopment is predicated upon the appropriation of Western paradigms of development originating from Western countries. Admittedly, their adoption brings about the linguistic division of Africa and globalization as markers of underdevelopment.

1.1. Linguistic Division: An Alteration of African Economies

As one reads Armah's novel, one is attuned to the

endemic problems that undermine Africa's development which ride on the linguistic division of the continent following the (willing or unwilling) adoption of Western languages. It brings to our attention that adopting European linguistic codes has let African people themselves under a cloud. Foreign languages have fragmented the process of development in Africa. In carving up the linguistic wholeness of Africa into isolated dependencies, the West has succeeded in destroying all progress. This parcel-off sets African people in separate cultural spheres, unable to make one. As if in elucidation in *The Revolutionaries*, Nefert displays the unfortunate sequel to Western cultural imperialism in Africa. One may read from A. K. ARMAH (2013, p. 11): «These [European] languages we the African elites insist on using keep African society divided». Afrocentricity establishes a strong bond between culture and development. For Afrocentrists, progress is rooted in the cultural unity of a people. In this perspective, they suggest that the linguistic division of Africa does not help the continent make great strides in the process of economic growth. They also contend that as long as Africans keep using European languages, making it hard for them to talk to each other straight, the continent will still remain unable to make headway in the sense of sub-regional exchanges. In Africa, language barrier is often roadblock to development. This premise is predicated upon the contention that a business deal to be implemented in a parcelled-off Africa of Francophone, Anglophone, Lusophone and Hispanophone chief executive officers might be a hard bargain to make.

In the logic of Afrocentricity, the fact of not being able to exchange directly to each other in an African medium is the proof that such African businessmen may find it hard to take to each other. The novel by A.K. ARMAH (2013, p.11) reads: «It's hard that we Africans can't talk to each other straight», the novel echoes. Given that they are not on the same wavelength because

of language barrier, Afrocentricity holds that such magnates may not be successful in their attempted business collaboration. According to Afrocentrists, different African entrepreneurs speaking different Western languages, and failing to use an African medium of communication to understand each other, might be doomed to see their project fail. When the centrality of Western languages decentralizes the use of local mediums, development in Africa becomes chimerical. The idea is overt in the following comments made by A. A. AKINWALE (2011, p. 89): «The subjugation of several indigenous languages in Africa has affected development of the continent especially as different groups co-exist with divergent linguistic orientations». The contention here is that owing to the colonial experience, African languages supposed to assure the cultural unity of the continent, finally gave in. Admittedly, globalization is another hindrance to Africa's economic breakthrough.

1.2. Globalization as Hindrance to Africa's Development

The narratives of Armah's *The Revolutionaries* seem to subscribe to the Afrocentric discourse in that they hold globalization responsible for Africa's lower standard of development. This strong line on Eurocentric ways rides on the premise that in the context of the global market, Africa's economy is not only interconnected to the rest of the world, but it is also dominated by Western capitalist models. Given the easy flow of technology and international capital coupled with fast-growing cross-border trade, the protective shields of the African economies give in. The porousness of national economic borders favors a predation of indigenous markets. Due to globalization, Western powers set up economic activities and movements with the view to plundering for maximum gain in Africa. Unfortunately such shameful pillages plunge the continent into unprecedented underdevelopment. The following statement echoes such an asymmetrical partnership:

They [African countries] export raw materials, and call it commerce. It's not commerce. It's like selling people and that had been the situation ever since the establishment of the European trading economy in Africa. Armah (2013, p. 99).

This quote transpires the Afrocentric thinking holding that globalization maintains Africa below the poverty line. In global trade, anything the West undertakes is for its own profit, not the good of Africa. The mutual integration of market frontiers they have institutionalized is there just for enriching European economies and preying on African raw materials at the same time. In this context, it stands out that in the framework of globalization, the West is not concerned with philanthropic considerations.

Left at this point, one may argue that while Africa comes apart in the global system of market, rich countries get the lion's share of the value. To lambaste such imbalance, the Ghanaian Afrocentrist writer rightfully contends that the primary economy of exportation that characterizes Africa is not to be called commerce. For, it normally does not guarantee profits for both parts. It only guarantees Western assets. For Afrocentrist authors, the restricting exportation of African raw materials to foreign markets is as handicapping as the biased and gratuitous transatlantic slave trade that once enriched the West. A. K. ARMAH observes (2013, p. 50): «European and American corporations paid practically nothing for the materials they took from Africa». The Afrocentrist thinker Walter Rodney is on a par with Armah when he holds in contempt globalization as the responsible for the over-exploitation of African economies. His posture takes its impetus from the premise that the causes of the economic backwardness of Africa lie in the recognized relationship of exploitation the West imposes on the Third-World Continent. This condition is so disparaging for African economies that cross-border trade of commodities between both

zones of the globe cannot be called commerce. W. RODNEY pens (1972, p. 22): «When citizens of Europe own the land and the mines of Africa, this is the most direct way of sucking the African continent». The possession of Africa's means of production by the West is effective because it shows how foreign capitalists own all the means of production in African countries that are kept under the heaviness of underdevelopment. Given the failure of the Western episteme to bring development and progress to emerging economies of Africa, the onus is now on Africans themselves to rely on an Afrocentrist strategy: resort to essential Nile Valley cultural legacies.

2. Emancipation of Africa's Development through Kemetic Strategies

Like the postcolonial ideology which constitutes a rebuttal to Western imperium, Afrocentricity is per se a critical theory which suggests the emancipation of Africa's development from European diktat through the centeredness of Egyptological cultural legacy. In this study, Afrocentricity politics encompass the design of a concentric medium and also the return to Per Ankh, the Kemetic academic system.

2.1. The Design of a Concentric African Language

From being conversant with the narratives of Armah's *The Revolutionaries*, one is apprised of the Afrocentric agenda inherent in the design of a concentric medium for the emancipation of Africa's development. In its design, this medium is thought to encompass both items of Old Kemetic language A. K. ARMAH calls (2013, p. 387) «ro en Kemet» (Armah, 2013, p. 387) and selected elements from African sociolects. The project becomes more visible through the reassuring words of a character in *The Revolutionaries*. A. K. ARMAH (Armah, 2013, p. 380) renders his thought, saying:

«We can create that language out of the many shreds of our common consciousness, just as out of the forty-two ethnic tongues of Kemet, one language grew to serve a united people» (2013, p. 380) according to A. K. ARMAH. The Ghanaian man of letters, as an Afrocentrist author, assumes that Africans should work for the creation of a continental lectical paradigm. This should bring the root elements of ro en Kemet (Ancient language of pharaonic Egypt) and languages spoken across Africa together with the view to fusing them into a single supranational medium. For the Afrocentrist novelist A. K. ARMAH (2013, p. 314), the making of this language requires that the Old Egyptian language and «medw netcher»- the writing system of Ancient Egyptians-be the point of orientation.

Speaking this common language away from Eurocentric imperium, breaks linguistic division and language barriers and therefore paves the way for an effective collaboration of all businessmen across the continent. When all Africa's tycoons speak the common concentric means of communication, their exchanges are straight. They do not need the services of interpreters in their negotiations. Talking directly to their business partners establishes a faithful business environment that guarantees investment in the sense of economic development. The use of a Kemetiic-based common language by all African investors allows easy flow of capital from one country to another. Feeling that he shares some common cultural traits with other CEOs, an entrepreneur may readily start to get to know them and avoid social awkwardness and formality. The reason is that he feels he is to engage in business with people of common cultural identity. I. N. GODUKA (1999, p. 32) evidences saying: «In the languages of indigenes are embedded guiding principles which reflect [...] interconnectedness». In overcoming such initial obstacles and making a beginning, any country of the continent for development purposes becomes a reasonable project for African venture capitalists.

In the process, utilitarian words of ethnic tongues of Kemet should be kept. And when such tongues fail to represent a reality, then lexicon (word-stock) from contemporary African languages can serve to bridge the gaps. M. K. ASANTE (1998, p. 137) likens the creation of such a unifying language with an African agency to what he terms «authenticity». What is thought worthy for the Afrocentrist scholar is that authenticity is a radical resistance strategy against Eurocentrism. It demands the restoration of heritage that has been lost to the West. The creation of the concentric language, as a perfect manifestation of authenticity, seeks the relocation of Kemetic culture in the center of discourse. In repudiating Eurocentric norms, this authentic language finds its triumph in permitting African subjects to reconnect to their history and culture. Those who have lost touch with their authentic customs and traditions, due to distortion of phenomena, can now reclaim their history and his original identity. As if in illustration, M. K. ASANTE (2017, p. 208) connects the debated issue with «Moving to the Center». Through this concept, one should figure out that Afrocentricity is a cultural concept that moves the African from the periphery to the center through Africans' own agency. In clear, African people can bring their cultural legacy back to their center of all attentions through their effort of performing something in this sense. Returning to the Kemetic school system is also of the same pedigree.

2.2. Return to Per Ankh, the Kemetic Academy

In his Afrocentric novel, Armah is of the view that Kemetic civilization can contribute to the intellectual development of contemporary Africans. This comes into being through the return to the principles of the education system insitutionalized by Ancient Egypt. For A. K. ARMAH (2013, p. 472), this is called «Per Ankh. Per: house. Ank: life. The house of life». Such as depicted in *The Revolutionaries*, Per Ankh or the house of life

is likened to an academy for aristocrats. As an institution, Per Ankh is assumed to be a principal center of study in Ancient Egypt. In the view of A. K. ARMAH (2013, p. 472), quite all urban premises in Kemet host a house of life specializing in teaching knowledge to children: «Kemet had schools a few thousand years before the Greek academy was invented». This means that education is not something new in Africa especially in Ancient Egypt. Before colonization, Ancient Egyptians had long developed their own house of life. «Per ankh was a house of learning, a communal home where the permanent activity was the development of knowledge: its generation, storage, classification, improvement, preservation», A. A. ARMAH (2013, p. 355) notes.

Given the locus standi such houses of learning once held in Kemet and together with the permanent activity of knowledge they granted to Kemetic students, Armah seems to urge African people to come back to these intellectual vestiges for the training of an exceptional and brilliant intelligentsia in African countries. For the blossoming of a brilliant generation of intellectuals in the continent, Armah seems to contend, Western educational system and curricula should be abandoned for the benefit of an African gnosis that centralizes Nile Valley civilization. This approach is thought to be beneficial in several aspects. The way Ancient Egyptians once perpetuated economic and administrative life of temples becoming pools of knowledge, the same way contemporary African countries should grant students with in-depth knowledge of economics and public and private administration. The aim of this strategy should be to make them good knowledgeable men acting for the development of their countries. The development of excellent scholars in Africa should be predicated upon ancient Kemetic practices such as the training of astronomers, medical doctors, vets, diplomats, architects, translators, theologians. When astronomers and medical doctors graduate from houses of life set up in different

African countries, the continent may succeed in seeing to its numerous unsolved spatial issues and unaddressed health problems kept rampant. The particularity of this methodology is that since they are trained to the African ontology, such scholars can easily deal with endemic African problems and even make some projections. Dealing with problems inherent in a given community using knowledge available in this community makes things easy. To have an efficient medical staff, according to Afrocentrists, that takes part in the development of healthcare, it falls on the shoulders of authorities to base the training of medical students on Kemetic experimental sciences such as mummification, surgery, Egyptian pharmacology. In the foregone lines, we emphasized the centeredness of Egyptological legacy in the intellectual development of Africans. The Afrocentricity seems to be on a par with this approach:

The Afrocentric analysis reestablishes the centrality of the ancient Kemetic (Egyptian) civilization and the Nile Valley cultural complex as points of reference for an African perspective in much the same way that Greece and Rome serve as reference points for the European world. Asante (1998, p. 11).

According to Asante's view, teaching Ancient Egyptian values to African students, through the spread of knowledge from of houses of life, is a way of resisting and rejecting Eurocentric discourse, Western educational system and curricula. This rebuttal to the European logic of binarism is blatant in the contention of M. K. ASANTE (1998, p. xiii) who pens that «an Afrocentrist will always reject every form of domination». This act of writing back to the alleged Western center alludes to decentering Eurocentrism and re-centralizing Old Egyptian legacy at the epicenter of discourse. When African countries have Kemetic civilization as the backbone of their intellectual development, they therefore engage in a process of

relocation of African phenomena with African agency. The centrality of Nile Valley cultures to the development of an African intelligentsia should also be understood as an Afrocentrist liberating agenda.

2.3. Shemsw: A Group of Active African Scholars

For Ayi Kwei Armah, the Kemetic values may help to establish social development through the agency of a group of intellectuals issuing from Per Ankh. In the narratives of Armah's *The Revolutionaries*, Per Ankh is not exclusively aligned to academia. The novel suggests that the house of life is also likened to specialists in a particular branch of Kemetic knowledge. Per Ankh designates scholarly people with recognized talents that can be put at the service of the social development of Kemet. The role of this intellectual matrix in Old Egypt is pivotal. Called «Shemsw» according to A. K. ARMAH (2013, p. 472). This group of friends seek knowledge together for the improvement of the living conditions of the Kemetic population. Going together, accompanying each other, Shemsw members are believed to be «the intellectual family, a group doing work they choose to do together» (2013, p. 393) for the social enhancement of the kingdom in the narratives by A. K. ARMAH.

In contemporary Africa, the idea of Shemsw could be helpful in the sense that it could inspire the establishment of a pan-African academia of scholars for addressing social issues. It could be the gathering of Africa's most outstanding scholars for social actions. Members could be recruited according to their gifts. It could encompass brilliant economists, diplomats, mathematicians, physicists, medical doctors, researchers, demographers, among others, from all countries. Then when a problem arises, the members of the organization mobilize experienced specialists to deal with the issue. For example, to solve the horny problem of real estate and housing, Shemsw

members could take inspiration from construction techniques of the pharaonic era. The aim of this should be to produce more houses at a lower cost.

By using this Kemetic approach, they will reduce the sector's dependence on Western inputs such as cement, lime or even imported tiles. In this context, building with terracotta, with floor made of earth could be advantageous for many African households. It comes into view that in addressing such issues, Shemsw members do not rely on Western methodologies. They do not use foreign recipes. What they value in their approach is, above all, the promotion of methods devised and originating from Ancient Egypt. This way of writing back to the center is in congruence with Afrocentric ideology. For Afrocentrists, the Eurocentric stand point should not be the exclusive referential paradigm from which everything cultural practice is assessed. They believe that the principle of single thought and absolute truth on which Europe prides itself has a limited scope and cannot be applicable to all peoples. Apart from the Western system of thought, other non-West ontologies are endowed with unfailing legitimacy. In this order of ideas, Asante posits that Afrocentricity is a radical critique of Eurocentric epistemology.

For an Afrocentrist scholar like M. K. ASANTE (1998, p. 1) «the critique is radical only in the sense that it suggests a turnabout, an alternative perspective on phenomena. It is about taking the globe and turning it over so that we see all the possibilities of a world where Africa, for example, is subject and not object». In turning their back on Western building techniques and using Nile Valley knowledge for housing projects, the African Shemsw members clearly show that there are other ways of dealing with human problems rather than always considering them from a Eurocentric outlook. The idea developed here is germane African authenticity. More than a consanguineous paradigm, this agenda operates as a pledge to a historical project that sets the African person back on center.

3. Per Ankh: the Epistemic Ideal for Africa's Scientific Renaissance

Now that Africa has succeeded in writing back to Eurocentric epistemologies of domination; now that Africans decide on an endogenous system of development based on Old Egyptian civilization, the continent seems to be engaged in an irreversible process of rebirth. This process comes into clear view through the adoption of a research-based education and research based on accumulated intelligence.

3.1. A Research-Based Education

In *The Revolutionaries*, Armah suggests Per Ankh for the scientific breakthrough of Africa through permanent research. Pertained as a house of learning, Per Ankh is an Egyptology-based development strategy Armah suggests for the scientific awakening of the continent. In fact, as the Euro-Western epitomizes a form of education meant to lock Africans into Eurocentric schemata and visions, Armah urges Africans to come back to Ancient Egyptian educational system. The incentive of the choice lies in the fact that it focuses on and favors technical progress centered on practical research. The narratives of *The Revolutionaries* inform that this is the best option if the continent seeks to enter the much closed circle of the most advanced societies in the world. A.K. ARMAH (2013, p. 387) confirms this saying: «Ancient Egypt develop an educational culture focused on research. Africa needs that now».

What can be understood from this locus is that for its renaissance, Africa should promote an educational system based on a more practical training that promotes inquiry. Instead of a system based on general knowledge, the teaching process of learners should be effective and applicable to real situations, and which instils in them laborious search after truth. Knowledge

acquired in models of Per Ankh should be put to use through explorations made by students. Based on active practice rather than theory or hypothesis, the learning in Per Ankh should make students ceaselessly question their living environment in order to landmark problems. They should be thoughtful people that always demonstrate consideration for their environing world. From the learners' first days at school up to the final year of training, the learning should make them into thought people who have developed applied skills. To highlight the debated point, D. ROLFE (1917, p. 235) illustratively recalls the practical feature of education in Kemet. «Egyptian mechanics were essentially practical. There were no development of theory and abstract ideas; means were conceived and inventions were made for meeting special needs as they arose». For its effective restoration, science should also be meant to address social problems.

The scientific resurgence of contemporary Africa should be based on an efficient system based on pragmatic and utilitarian practices for the good of the society. For the Ghanaian author A.K. ARMAH (2013, p. 387), modern Africa should adopt an «educational system working for society» such as the like promoted in Ancient Egypt. This entails that countries should valorize research-based educational system that necessarily works for society. Schools curricula should ban all forms of theoretical training. Like the practical mechanics of Kemet, African secondary and university education should copy from the Ancient Egyptian house of life. They must do that because the latter instils into students more practical skills for useful research: a scientific discourse that is meant to solve social or environmental problems. For D. ROLFE (1917, p. 235) a blatant example of the kind is the invention of «the shaduf» by the graduate engineers from Per Ankh. This is a typical Kemetic apparatus of raising water from the moistening conduits onto the land. Like the shaduf designed to solve irrigation problems in

the Nile Valley area, contemporary African countries should develop more sophisticated models of irrigation tools to palliate frequent occurrences of water shortage in the drought-stricken regions of the Sahel and the Sahara. If Africa's reactivated forms of Per Ankh succeeds in achieving this, the continent can expect to experience a long-awaited scientific renaissance based on African phenomena.

3.2. Research Based on Accumulated Intelligence of Africa

In Armah's contention, the scientific breakthrough of contemporary Africa should be based on a wide range of accumulated and consecutive knowledge. It means that in Per Ankh, learning should not be based on a single academic field. For the good training of Kemetic students, the acquisition of science stems from a cognitive source which leads to another intellectual process. In *The Revolutionaries*, the sum total of learning given to students should be the «the accumulated intelligence of a society» according to A. K. ARMAH (2013, p. 371). In Kemet, learning through branches of knowledge that have regular overlapping edges develops a sense of logic in students. If contemporary African students are taught to fields that are intertwined as in Ancient Egypt, this may instil in them the basis of many principles including the scientific method. This may help them apply cause and effect paradigm in their reasoning. In an article on mechanical arts of Ancient Egypt, D. ROLFE (1917, p. 235) talks of the imbrication of knowledge through this: «The construction of the Nilometers and the computations following their use advanced the science of numbers». Through devices used to measure the rise of water in the Nile at the flood, the science of numerals comes into being. This Egyptian logic from mechanics to figures should be a referential element African countries inspire from. Educational systems which train on the logical connection between fields should be likely to train engineers or technicians working with

methodology. From a simplest invention, African researchers can readily come up with more sophisticated pieces of equipment in the same proportion as in Kemet where invention is a continual process. If our inventors inspire from the Ancient Egyptian interconnection of fields, they will never be satisfied with the appliances they design. They will keep doing research so as to manufacture improved and more refined prototypes of their inventions. Basing on an ordinary device, they can manufacture improved models of electronic apparatuses, which are by far better than the former pattern.

So, for its scientific revival, Africa needs such scientific people to always be at the cutting edge of technology. With this kind of engineers operating on Ancient Egyptian techniques, Africa will only amaze humanity in terms of producing new technologies but also in terms of manufacturing new brand machines never seen before. All this is in full compliance with the insight of C. A. DIOP (1974, p. 50) holding that «Afrocentrism is the doctrine to recover the past and systematically overturn Western cultural assumptions of Africa». For the Senegalese scholar, to be committed to Afrocentrism alludes to relocating the Nile Valley civilization back to the center of all phenomena. This is perfectly what these contemporary scientific African people do by inspiring from the Egyptian logic between mechanics and figures to invent new devices. If they keep working following this Kemetic logic, not only do they contribute to the scientific blossoming but they will also downturn the Eurocentric logos holding that Africa can never get developed.

In a nutshell, the narratives of *The Revolutionaries* show that contemporary Africa can ascend to economic, intellectual and social development by means of the Nile Valley civilization. Following this principle, Africa seems to have adopted an Afrocentric posture that paves the way for its rebirth.

Conclusion

In drawing to a close, this study reveals that in Armah's *The Revolutionaries*, the centrality of Nile Valley cultural traits to the development of Africa is labored in three vistas of research. First, the article contends that underdevelopment rides on its adoption of Eurocentric epistememes such as colonial languages (favoring linguistic division in Africa) and globalization. Second, the work puts forth that the emancipation of Africa's development is possible returning to Egyptological cultural legacies. This Afrocentric project is possible through the creation of a concentric language based on *ro en Kemet* (Old Egyptian medium) and African languages. The contribution of scholars from Per Ankh and Shemsw are also of use. Third, Per Ankh is thought to be the epistemic ideal for the scientific renaissance of Africa. It lays emphasis on the development of a training system based on more practical things and overlapped fields of study.

That said, it comes into clear view that Kemet was once a brilliant civilization long before the advent of the colonial experience. Kemet had an organized worldview. It was endowed with a system of cultural, scientific and educational development that even did not envy the West. Admittedly, writings suggest that Africa not only had a civilization but that the continent also had truly brought something to humankind, especially the West. M. K. ASANTE (2017, p. 206) in the name of Afrocentricity posits that «the earliest Greek philosophers studied in Africa. They were drawn to the Nile Valley in Africa for instruction».

Bibliography

Akinwale Akeem Ayofe. 2011. «Language Barrier as the Bane of Development in Africa ». *AFRICANA*, 5, n° 2, pp. 76-97.

Armah Ayi Kwei. 2013. THE RESOLUTIONARIES. Per Ankh. Popenguine.

Asante Molefi Kete. 1998. THE AFROCENTRIC IDEA. Temple University Press. Philadelphia.

Asante Molefi Kete. 2017. «Communicating Africa: Enabling Centricity for Intercultural Engagement» in MOLEFI KETE ASANTE: A CRITICAL AFROCENTRIC READER (Ed) James L .Conyers, Jr. Peter Lang, New York, pp. 201-211.

Diop Cheick Anta. 1974. THE AFRICAN ORIGIN OF CIVILIZATION: MYTH OR REALITY? Lawrence Hill. Chicago

Goduka Ivy N. 1999. «Indigenous Epistemologies-Ways of Knowing: Affirming a Legacy». SAJHE/SATHO, 13, n°3, pp. 26-35.

Rodney Walter. 1972. HOW EUROPE UNDERDEVELOPED AFRICA. Howard University Press. Washington, DC.

Rolfe Deete (1917,) «Geographic Influences in the Development of the Mechanical Arts of Ancient Egypt», *School Science and Mathematics*, 17, p. 233-236.